

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport tehnic privind metodologia utilizată pentru alcătuirea bazei de date cu căile de pătrundere identificate cel puțin pentru speciile selectate din lista DAISE – 100 of the Worst

Activitatea 2.1. Căi de introducere prioritare a speciilor alogene din România

Subactivitatea 2.1.1. Identificarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene din România

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- POPA Oana Paula– Coordonator activitate / Expert specii invazive
- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator național specii invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert specii invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert specii invazive
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- POPA Luis Ovidiu - Expert specii invazive
- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- BĂNCILĂ Raluca - Expert specii invazive
- FĂNARU Geanina - Expert specii invazive

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa O.P., Cogălniceanu D., Iorgu E.I., Krapal A.M., Stănescu F., Tudor M., Popa L.O., Adam C., Băncilă R., Fânaru G., (2021). *Raport tehnic privind metodologia utilizată pentru alcătuirea bazei de date cu căile de pătrundere identificate cel puțin pentru speciile selectate din lista DAISE – 100 of the Worst*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

1. Introducere	4
2. Metodologia utilizată pentru alcătuirea bazei de date	5
3. Rezultate	11
3.1. Căi de introducere pentru specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană și România	22
3.2. Analiza bibliografiei	33
4. Concluzii	34
5. Bibliografie	35
Anexa 1 – Lista bibliografică utilizată în alcătuirea bazei de date	37
Anexa 1.1. Listă bibliografică – prima semnalare pe teritoriul României	37
Anexa 1.2. Listă bibliografică – căi de pătrundere	51
Anexa 2 – Baza de date a căilor de introducere prioritare a speciilor alogene din România	66

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1. Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității **2.1.1. Identificarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene din Romania din cadrul Activității 2.1. Cai de introducere prioritare a speciilor alogene din Romania, realizate pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive** din cadrul proiectului POIM120008 *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*.

În urmă cu aproape jumătate de secol, Elton (1958) scria în lucrarea sa despre invazii: *“Noi nu trebuie să facem nicio greșală: suntem puși în fața uneia dintre cele mai mari convulsii (schimbări) în ceea ce privește flora și fauna lumii”*.

Invaziile biologice asociate cu activitățile umane duc la o amestecare a faunelor izolate și sunt recunoscute ca fiind unele dintre elementele majore ale schimbărilor globale. Au fost înlăturate foarte multe bariere naturale, din această cauză a crescut numărul potențialilor invadatori și al populațiilor sursă pentru invazii. Izolarea geografică reprezentată de mări și continente, creatoare și conservatoare ale biodiversității globale, a început să fie destrămată acum câteva secole și acest proces continuă accelerat în ultimele decenii. (Bright, 1998; Dukes și Mooney, 1999; Leppakoski și Olenin, 2001).

Căile de introducere descriu procesele care au ca rezultat introducerea speciilor străine dintr-o locație în alta. Este extrem de important să fie stabilit un cadru care să faciliteze analiza comparativă a căilor de invazie pentru o gamă largă de taxoni atât în ecosistemele terestre, cât și în cele acvatice: dulcicole și marine.

Intensificarea ratei de transfer a oamenilor și bunurilor la nivel mondial a determinat o accelerare a ratei invaziilor biologice. De aceea, identificarea căilor prin care speciile străine sunt introduse și se răspândesc în regiuni noi, precum și înțelegerea rolului diverselor căi de pătrundere sunt esențiale pentru reducerea invaziei speciilor alogene.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

2. Metodologia utilizată pentru alcătuirea bazei de date

Documentarea căilor de introducere s-a făcut cu referire la principalele mecanisme de introducere, respectiv introducere intenționată sau neintenționată, și s-a avut în vedere includerea în următoarele categorii majore cf. Hulme et al 2008:

- **eliberare** (ex. introducere intenționată ca bun de consum: agenți pentru biocontrol, animale pentru vânatoare, plante pentru controlul eroziunii etc.),
- **evadare** (ex. din captivitate/culturi spre exemplu: plante de grădină, ornamentale, momeli, animale de companie etc.),
- **contaminare** (introducere neintenționată împreună cu specii introduse intenționat ca bun de consum - ex. patogeni/dăunători sau comensali ai plantelor și animalelor),
- **clandestin** (specii direct asociate cu transportul intermediat de oameni - ex. cu apa de balast),
- **coridor** (ex. infrastructuri de transport care leagă regiuni care erau separate geografic),
- **extindere** (ex. răspândire naturală din alte regiuni unde specia străină a fost introdusă anterior),

Pentru fiecare din căile de introducere identificate pe baza literaturii de specialitate consultate s-au indicat **sursa bibliografică** și **gradul de confidență**:

- **scăzut** - nu sunt disponibile dovezi directe; informații puține, dificil de interpretat; surse nesigure,
- **mediu** - dovezi puține, informații indirecte și/sau contradictorii,
- **ridicat** - dovezi clare, directe, relevante; surse de încredere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 1. Sistemul de clasificare a căilor de introducere inițială a speciilor alogene într-o nouă regiune.

Sursa: Hulme et al., 2008

În vederea **documentării căilor de invazie pentru speciile alogene prezente în România** s-au efectuat următoarele etape:

1. Unificarea listelor preliminare cu speciile de plante alogene și animale: nevertebrate dulcicole invazive, nevertebrate terestre, specii de animale marine și vertebrate.
2. Au fost selectate, conform caietului de sarcini, informațiile care să fie extrase din literatura de specialitate
3. Completarea propriu-zisă a bazei de date cu informațiile extrase din literatură
4. Completarea bazei de date cu literatura aferentă fiecărei specii invazive în parte.

Baza de date aferentă activității 2.1.1 - Identificarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene din România – cuprinde următoarele câmpuri care au fost completate:

- **Grup specii:** sunt menționate modulele de lucru ale proiectului - Plante, Vertebrate, Nevertebrate acvatice dulcicole, Nevertebrate terestre și Specii marine.
- **Denumire științifică validă în prezent** – au fost folosite ca referință baze de date internaționale, cu mențiunea că pentru speciile aflate pe Listele Europene vom păstra denumirea sub care specia respectivă a fost introdusă în legislație.
- **Denumire științifică sinonimă** - au fost folosite ca referință baze de date internaționale

- **Clasă** - încadrarea taxonomică
- **Origine geografică (general)** - Se menționează aria nativă (continent/bazin oceanic) pentru specia analizată.
- **Origine geografică (restrâns)** - Se menționează aria nativă (cât de precis este menționată în sursele bibliografice) pentru specia analizată.
- **Prima semnalare pe teritoriul României-subspontan (plante)**
- **Prima semnalare pe teritoriul României (aaaa)**
- **Sursă/referință bibliografie privind prima semnalare** - Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeley.
- **Cale de pătrundere:** sunt menționate cele 6 căi după Hulme et al., 2008: Eliberare, Evadare, Contaminare, Clandestin, Coridor, Extindere.
- **Detalii suplimentare privind căile de introducere** - Informațiile au fost extrase din studiile consultate.
- **Cale de pătrundere – subcategorii** – sunt menționate subcategoriile căilor de introducere a speciilor alogene după Hulme et. Al (2008) și Essl et al. (2015) (vezi Tabel 1)
- **Sursă/referință bibliografie privind calea de introducere** - Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeley.
- **Grad de confidență** - (**scăzut** - nu sunt disponibile dovezi directe; informații puține, dificil de interpretat; surse nesigure, **mediu** - dovezi puține, informații indirecte și/sau contradictorii, **ridicat** - dovezi clare, directe, relevante; surse de încredere).
- **Abundență și distribuție actuală - informații cantitative și calitative** – Informații extrase din studiile efectuate la nivel național. În zăcest câmp se menționează abundența și distribuția actuală, inclusiv informații cantitative și calitative
- **Distribuție cunoscută în regiuni istorice din România** - Sinteză a distribuției cunoscute pentru fiecare specie invazivă, realizată pe baza literaturii consultate.
- **Distribuție în alte state (cod ISO pentru țară)** - Se vor menționa codurile ISO ale statelor pe teritoriul cărora au fost semnalate speciile.

Sistemul de clasificare a căilor de introducere inițială a speciilor alogene într-o nouă regiune este prezentat în Figura 1. Speciile străine pot, ca rezultat direct sau indirect al activității umane, să ajungă și să intre într-o nouă regiune prin trei mecanisme largi:

- importul de mărfuri,
- sosirea unui vector de transport
- răspândirea naturală dintr-o regiune învecinată în care specia este în sine alogenă (Hulme et al. 2008).

În măsura în care au fost disponibile informații, s-a avut în vedere și specificarea subcategoriilor aferente conform celor propuse Essl et al. (2015) în Appendix S2, clasificare adoptată de CBD, cu indicarea sursei bibliografice și a gradului de confidență (scăzut, mediu,

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

ridicat). Zona de interes este reprezentată de teritoriul României, iar principala cale de introducere va fi considerată cea cunoscută/estimată pentru introducerea inițială pe teritoriul României.

În tabelul de mai jos (Tabel 1) sunt prezentate principalele categorii și subcategoriile de căi de introducere a speciilor alogene considerate în acest raport, conform Hulme et al., 2008 și Hessel et al., 2015.

Tabel 1. Structura ierarhică a categoriilor și subcategoriilor de introducere a speciilor alogene (după Hulme et. Al, 2008 și Essl et al., 2015)

Categoria	Subcategoria
RELEASE IN NATURE <i>Eliberare</i> (1)	Biological control/ <i>Control biologic</i>
	Erosion control/ dune stabilization (windbreaks, hedges...)/ <i>Controlul eroziunii/stabilizarea dunelor</i>
	Fishery in the wild/ <i>Pescuit în natură</i>
	Hunting in the wild/ <i>Vânătoare în natură</i>
	Landscape/flora/fauna improvement/ <i>Ameliorarea peisajului / florei / faunei</i>
	Conservation introduction/ <i>Introducere pentru conservare</i>
	Release in nature for use (other than above, e.g. medical use, fur...)/ <i>Eliberare în natură pentru utilizare (ex. Medicinal, blană, etc.)</i>
	Other Intentional release/ <i>Alte introduceri intenționate</i>
ESCAPE FROM CONFINEMENT <i>Evadare</i> (2)	Agriculture (including biofuel feedstocks)/ <i>Agricultură</i>
	Aquaculture/mariculture/ <i>Acvacultură/maricultură</i>
	Botanical garden/zoo/aquaria (excluding domestic aquaria)/ <i>Grădini botanice, zoologice și acvarii publice</i>
	Farmed animals/ <i>Animale de crescătorie</i>
	Forestry/ <i>Silvicultură</i>
	Fur farms/ <i>Ferme pentru animale de blană</i>
	Horticulture / <i>Horticultură</i>
	Ornamental purpose other than horticulture/ <i>Scop ornamental altul decât horticultura</i>
	Pet/aquarium/terrarium species/ <i>Animale de companie, acvaristică și teraristică</i>
	Research (in facilities)/ <i>Cercetare (în biobaze)</i>
	Live food and live bait/ <i>Hrană vie și momeală vie</i>
Other escape from confinement/ <i>Alte evadări din captivitate</i>	
TRANSPORT – CONTAMINANT <i>Contaminare</i> (3)	Contaminant nursery material/ <i>Material contaminat pentru pepinieră</i>
	Contaminated bait/ <i>Momeală contaminată</i>
	Food contaminant/ <i>Contaminant cu hrană</i>
	Contaminant on animals (except species transported by host/vector)/ <i>Contaminant pe animale</i>
	Contaminant on plants (except species transported by host/vector)/ <i>Contaminant pe plante</i>
	Parasites on animals/ <i>Paraziți pe animale</i>
	Parasites on plants/ <i>paraziți pe plante</i>
	Seed contaminant/ <i>Semințe contaminate</i>
Timber trade/ <i>Comerț cu cherestea</i>	

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Categoria	Subcategoria
	Transportation of habitat material (soil, vegetation...)/ <i>Alte mijloace de transport</i>
TRANSPORT – STOWAWAY <i>Clandestin</i> (4)	Angling/fishing aquaculture equipment/ <i>Echipment de pescuit sau acvacultură</i>
	Container/bulk/ <i>Containere</i>
	Hitchhikers in or on plane/ <i>Clandestin pe avioane</i>
	Hitchhikers on ship/boat/ <i>Clandestin pe nave</i>
	Machinery/equipment/ <i>Utilaje</i>
	People and their luggages/equipment/ <i>Oameni și bagajele lor/echipament</i>
	Ship/boat ballast water/ <i>Apa de balast</i>
	Ship/boat hull fouling/ <i>Nave fouling</i>
	Vehicles (car, trains...)/ <i>Vehicule</i>
	Other means of transport/ <i>Altele</i>
CORRIDOR <i>Coridor</i> (5)	Interconnected waterways/basins/sea/ <i>Canale</i>
	Tunnels and land bridges/ <i>Tuneluri și poduri</i>
UNAIDED <i>Extindere</i> (6)	Natural dispersal across borders of alien species that have been introduced through pathways 1 to 5

Note:

(1) Eliberarea în natură se referă la introducerea intenționată a organismelor străine vii în scopul utilizării umane în mediul natural. Exemplele includ controlul biologic, controlul eroziunii (și stabilizarea dunelor), pentru pescuit sau vânătoare; ameliorarea peisajului și introducerea organismelor amenințate în scopuri de conservare.

(2) Evadarea se referă la mișcarea speciilor alogene (potențial) invazive din captivitate (de exemplu: în grădini zoologice, acvarii, grădini botanice; agricultură, horticultură, acvacultură și maricultură; cercetare științifică sau programe de reproducere; sau de la păstrarea ca animale de companie) în mediul natural. Prin această cale, organismele au fost inițial importate în mod intenționat, dar apoi au scăpat în mod neintenționat. Aceasta poate include eliberarea accidentală sau iresponsabilă a organismelor vii.

(3) Contaminarea se referă la mișcarea neintenționată a organismelor vii ca și contaminanți ai mărfurilor care sunt transferate intenționat prin comerț internațional, asistență pentru dezvoltare, ajutor de urgență. Aceasta include inclusiv dăunători și boli ai alimentelor, semințelor, cherestea și alte produse agricole, silvicultură și pescuit.

Legat de un vector de transport:

(4) Clandestin - se referă la mișcarea organismelor vii atașate navelor de transport, echipamentelor și mijloacelor conexe. Mijloacele fizice ale transportului clandestin sunt diverse: apă de balast și sedimente, biofouling, asociate ambarcațiunilor, platformelor de petrol și gaze offshore și a altor nave, echipament de dragare, pescuit, aviație civilă, containere maritime și aeriene. Organismele clandestine pot fi transportate de oricare alt vehicul și echipament pentru activități umane, în activități militare, ajutor de urgență, ajutor și răspuns, asistență internațională pentru dezvoltare, dispersarea deșeurilor, plimbări cu barca de agrement, turism (de exemplu, turiști și bagajele acestora).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Mecanism de dispersie

(5) Coridorul se referă la deplasarea organismelor străine într-o nouă regiune după construirea infrastructurilor de transport în a căror absență nu ar fi fost posibilă răspândirea. Astfel de coridoare trans-biogeografice includ canale internaționale (conectarea bazinelor hidrografice și mări) și tuneluri transfrontaliere care leagă văile montane sau insulele oceanice.

(6) Extindere - se referă la dispersia naturală secundară a speciilor alogene invazive care au fost introduse prin intermediul oricăreia dintre căile anterioare.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3. Rezultate

În prezentul raport au fost analizate **506 de specii alogene** prezente în România și anume 129 de specii de plante, 28 de specii de nevertebrate acvatice dulcicole, 244 de specii de nevertebrate terestre, 57 de specii marine și 48 de specii de vertebrate.

Din listele draft au fost scoase o specie de nevertebrat terestru: *Argyresthia trifasciata* Staudinger, 1871 și o specie de nevertebrat acvatic *Aedes albopictus* Skuse, 1894. Specia *Aedes albopictus* este scoasă doar din lista de referință de la grupul de nevertebrate acvatice (acea listă se referă la larvele speciei care sunt acvatice), dar ea rămâne în lista de referință de la nevertebrate terestre. Practic, specia *A. albopictus* avea două intrări în baza de date și a fost scoasă una din ele. Specia *Argyresthia trifasciata* Staudinger, 1871 (Insecta: Lepidoptera - Molia de ienupăr) are o origine nord-mediteraneană și alpină. În România nu a fost încă semnalată, prezența ei fiind însă probabilă.

Căile de pătrundere a 506 specii alogene în România sunt prezentate în tabelul 2, cu mențiunea că pentru 54 de specii alogene, calea de pătrundere rămâne un subiect deschis care urmează a fi lămurit în viitor. De asemenea, cele mai comune căi de pătrundere rămân:

- Transport - **Contaminare** se referă la mișcarea neintenționată a organismelor vii ca și contaminanți ai mărfurilor care sunt transferate intenționat prin comerț internațional, asistență pentru dezvoltare, ajutor de urgență. Aceasta include inclusiv boli și dăunători ai alimentelor, semințelor, cherestea și alte produse agricole, silvicultură și pescuit. – **171 de specii**
- Transport - **Clandestin** se referă la mișcarea organismelor vii atașate navelor de transport, echipamentelor și mijloacelor conexe – **96 de specii**

Tabel 2. Căile de pătrundere a speciilor alogene în România.

Cale de pătrundere	Număr de specii
Clandestin	96
Clandestin/ Evadare	1
Clandestin/ Extindere	8
Contaminare	171
Contaminare/ Clandestin	35
Contaminare/ Clandestin/ Coridor	1
Contaminare/ Eliberare/ Evadare	1
Contaminare/ Extindere	10
Coridor	3
Eliberare	9
Eliberare/ Clandestin	1
Eliberare/ Coridor/ Extindere	2
Eliberare/ Evadare	11
Eliberare/ Evadare/ Extindere	3
Eliberare/ Extindere	6

Cale de pătrundere	Număr de specii
Evadare	63
Evadare/ Coridor/ Extindere	2
Evadare/ Extindere	6
Extindere	23
NA	54

Dinamica în timp a introducerilor de specii alogene este prezentată în Figura 2, de unde putem remarca puternica creștere a introducerilor de specii invazive începând cu a doua jumătate a secolului XIX. Documentarea introducerilor înainte de această perioadă este extrem de redusă.

Figura 2. Dinamica pătrunderii în România a speciilor alogene

Pentru speciile de plante alogene prezente în România, se remarcă că majoritatea invadatorilor provin din America de Nord (56 de specii) (Figura 3). Speciile asiaticе reprezintă a doua categorie de invadatori vegetali prezenți în Romania (26 de specii), urmate de speciile cu care provin din ambele continente ale Americii (America de Sud și America de Nord – 13 specii).

Principalele categorii de căi de introducere identificate la plantele alogene din România sunt prezentate în figura 4, de unde putem observa că pentru un număr de 50 de specii nu s-a putut stabili calea de introducere prin analiza datelor provenite din literatură.

Figura 3. Originea geografică a speciilor de plante alogene semnalate în România

Figura 4. Căi de introducere la plante alogene in România

Căile de introducere pentru speciile de plante alogene din România au fost grupate în următoarele subcategorii prezentate în tabelul 3.

Tabel 3. Plante alogene - Căi de introducere (subcategorii)

Căi de introducere (subcategorii)	Nr. specii de plante alogene
Vehicule	4
Nave balast	2
Alte căi de transport	2
Contaminant semințe	7
Contaminant semințe / Alte căi de transport	11
Ameliorarea peisajului/florei/faunei	2
Ameliorarea peisajului/florei/faunei / Alte introduceri intenționate	1
Controlul eroziunii / Alte introduceri intenționate / Scop ornamental altul decât horticultura	1
Controlul eroziunii / Horticultură	1
Controlul eroziunii / Horticultură / Silvicultură	1
Controlul eroziunii / Scop ornamental altul decât horticultura	1
Controlul eroziunii / Scop ornamental altul decât horticultura/ Silvicultură	1
Agricultură	4
Alte evadări din captivitate	3
Grădini botanice, zoologice, acvarii publice	1
Horticultură	1
Horticultură / Alte evadări din captivitate	1
Scop ornamental altul decât horticultura	23
Scop ornamental altul decât horticultura / Alte evadări din captivitate	4
Scop ornamental altul decât horticultura / Silvicultură	5
Silvicultură / Horticultură	3
NA	50

Pentru speciile de vertebrate alogene prezente în România se remarcă faptul că majoritatea invadatorilor provin din Asia (20 de specii) (Figura 5). Speciile cu origine nord-americană reprezintă a doua categorie de invadatori, când ne referim la vertebratele din România (16 specii).

Întrucât numărul speciilor alogene din întreaga lume crește rapid, fără semne de saturație (Seebens et al. 2017), în unele cazuri crește și rata lor de răspândire (Roques et al. 2016), precum și impactul (Tittensor et al. 2014). Lista noastră de specii de vertebrate străine din România va necesita o actualizare constantă și o evaluare a impactului.

Principalele categorii de căi de introducere identificate pentru vertebratele alogene din România sunt prezentate în figura 6, de unde putem observa că prin Eliberare /Evadare & Evadare au pătruns în fauna României 19 specii străine (Figura 6).

Figura 5. Originea geografică a speciilor de vertebrate alogene semnalate în România

Figura 6. Căi de introducere - Vertebrate Alogene

Căile de introducere pentru speciile de vertebrate alogene din România au fost grupate în următoarele subcategorii prezentate în tabelul 4.

Tabel 4. Vertebrate Alogene - căi de introducere (subcategorii)

Căi de introducere - subcategorii	Nr. specii vertebrate -
Acvacultură	3
Acvacultură/ Canale/ Dispersie naturală	2
Acvacultură/ Control biologic/ Pescuit în natură	1

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Căi de introducere - subcategorii	Nr. specii vertebrate -
Acvacultură/ Dispersie naturală	2
Alte eliberări intenționate/ Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Dispersie naturală	1
Alte introduceri intenționate/ Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Grădini botanice, zoologice, acvarii publice	1
Alte introduceri intenționate/ Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Grădini botanice, zoologice, acvarii publice/ Scop ornamental altul decât horticultura	3
Alte introduceri intenționate/ Grădini botanice, zoologice, acvarii publice/ Scop ornamental altul decât horticultura	1
Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Scop ornamental altul decât horticultura	1
Clandestin pe nave/ Vehicule/ Dispersie naturală	2
Clandestin pe nave/ Vehicule/ Ferme de blană/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	1
Contaminant pe animale	1
Contaminant pe animale/ Control biologic/ Alte introduceri intenționate/ Animale de crescătorie	1
Control biologic	1
Control biologic/ Clandestin pe nave	1
Control biologic/ Dispersie naturală	1
Ferme de blană/ Dispersie naturală	3
Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	2
Grădini botanice, zoologice, acvarii publice/ Scop ornamental altul decât horticultura	1
Pescuit în natură/ Acvacultură	1
Pescuit în natură/ Canale/ Dispersie naturală	2
Pescuit în natură/ Dispersie naturală	3
Scop ornamental altul decât horticultura/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	5
Scop ornamental altul decât horticultura/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice/ Animale de companie, acvaristică, teraristică	1
Transport de materiale	1
Vânătoare în natură	1
Vânătoare în natură/ Dispersie naturală	2
Vânătoare în natură/ Ferme de blană/ Dispersie naturală	1
Vânătoare în natură/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice/ Dispersie naturală	1
Vehicule/ Dispersie naturală	1

Pentru speciile de nevertebrate acvatice alogene prezente în România se remarcă faptul că majoritatea invadatorilor provin din America de Nord (14 specii) (Figura 7). Speciile cu origine asiatică reprezintă a doua categorie de invadatori când ne referim la nevertebratele acvatice dulcicole din România (10 specii).

Principalele categorii de căi de introducere identificate la nevertebratele acvatice dulcicole alogene din România sunt prezentate în figura 8, de unde putem observa că prin Contaminare a pătruns în fauna României un număr de 12 specii.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 7. Originea geografică a speciilor de nevertebrate acvatice alogene semnalate în România

Figură 8. Nevertebrate Acvatice Alogene- căi de introducere

Căile de introducere pentru speciile de nevertebrate acvatice dulcicole alogene din România au fost grupate în următoarele subcategorii prezentate în tabelul 5.

Tabel 5. Nevertebrate Acvatice Alogene - Căi de introducere (subcategorii)

Cale de introducere - subcategorii	Nr. specii
Acvacultură	1
Acvacultură/Dispersie naturală	1
Animale de companie, acvaristică, teraristică	2
Canale	1

Cale de introducere - subcategorii	Nr. specii
Contaminant pe animale	1
Contaminant pe animale/ Nave balast/ Canale	1
Contaminant pe animale/ Nave balast/ Echipament de pescuit	1
Contaminant pe plante	3
Contaminant pe plante/ Contaminant pe animale	4
Dispersie naturală	2
Nave balast	2
Nave balast/ Nave fouling	1
Parazit pe animale	6

Pentru speciile de nevertebrate terestre alogene prezente în România, se remarcă faptul că majoritatea invadatorilor provin din Asia (83 de specii) (Figura 9). Speciile cu origine nord-americană reprezintă a doua categorie de invadatori când ne referim la nevertebratele terestre din România (53 de specii). O categorie importantă în cazul nevertebratelor terestre alogene este reprezentată de speciile criptogenice (35 de specii).

Termenul care le definește – specie criptogenică – a fost introdus în 1982. În unele cazuri este destul de dificil de stabilit dacă o specie este nativă sau introdusă. Asemenea specii cu origine necunoscută sunt numite **criptogenice**. Probabil numărul mare de introduceri repetate de-a lungul timpului vor face istoria invaziei lor complet neclară. Multe dintre schimburile comerciale care au avut loc în decursul timpului au condus la falsa impresie de cosmopolitism natural și foarte multe specii introduse accidental sunt considerate în mod eronat ca fiind native (Leppakoski și Olenin, 2000; Ruiz și colab., 2000).

Figura 9. Originea geografică a speciilor de nevertebrate terestre alogene semnalate în România

Figura 10. Nevertebrate Terestre Alogene - Căi de introducere

Căile de introducere pentru speciile de nevertebratele terestre alogene din România au fost grupate în următoarele subcategorii prezentate în tabelul 6.

Tabel 6. Nevertebrate Terestre Alogene - Căi de introducere (subcategorii)

Cale de introducere - subcategorii	Nr. specii nevertebrate terestre
Alte eliberări intenționate	1
Clandestin pe nave/ Clandestin pe avioane/ Vehicule/ Containere	1
Clandestin pe nave/ Vehicule	1
Clandestin/ Extindere	2
Comerț cu cherestea/ Dispersie naturală	1
Contaminant hrană	10
Contaminant pe plante	27
Contaminant pe plante/ Contaminant pe animale/ Containere	1
Contaminant pe plante/ Dispersie naturală	4
Contaminant pe plante/ Material contaminat pentru pepinieră	2
Contaminant pe plante/ Material contaminat pentru pepinieră/ Dispersie naturală	1
Contaminant pe plante/ Transport de materiale	2
Contaminant pe plante/ Transport de materiale/ Oameni și bagaje/echipament	3
Contaminant pe plante/ Transport de materiale/ Utilaje și echipament	1
Contaminant semințe	13
Contaminant semințe/ Contaminant hrană	4
Contaminant semințe/ Transport de materiale	1
Contaminare hrană	1
Control biologic	1
Dispersie naturală	18
Material contaminat pentru pepinieră	5
Material contaminat pentru pepinieră/ Dispersie naturală	1

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cale de introducere - subcategorii	Nr. specii nevertebrate terestre
Material contaminat pentru pepinieră/ Transport de materiale	1
Oameni și bagaje/echipament	2
Oameni și bagaje/echipament/ Dispersie naturală	3
Parazit pe animale	3
Parazit pe plante	14
Parazit pe plante/ Dispersie naturală	2
Transport de materiale	21
Transport de materiale/ Comerț cu cherestea	1
Transport de materiale/ Contaminant hrană	1
Transport de materiale/ Contaminant semințe	1
Transport de materiale/ Dispersie naturală	1
Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	13
Transport de materiale/ Vehicule	1
Vehicule	1
Vehicule/ Containere	2
Vehicule/ Oameni și bagaje/echipament	1
NA	76

Pentru speciile de marine alogene prezente în România, din cele 57 de specii majoritatea au origine Atlantică (20 de specii), urmate de cele cu origine cosmopolită (19 specii) și Pacifică (15 specii). Speciile cu origine criptogenică sunt în număr de trei: *Cymbasoma thompsoni* (Giesbrecht, 1892), *Ficopomatus enigmaticus* (Fauvel, 1923) și *Teredo navalis* Linnaeus, 1758. Originea speciilor marine alogene din apele teritoriale românești este prezentată schematic în figura 11.

Apa de balast este apa folosită pentru a asigura stabilitatea, flotabilitatea și integritatea structurală a navelor maritime. Atunci când o navă nu este încărcată cu marfă, rezervoarele de balast sunt umplute cu apă pentru a compensa lipsa mărfurilor din cală; pe parcursul încărcării mărfurilor în cală, apa de balast este evacuată în portul de destinație. Apa de balast pune serioase probleme de mediu prin faptul că prin intermediul ei pot fi transportate mii de specii acvatice, incluzând bacterii și alte microorganisme (fungi, protozoare, alge etc.), pești de talie mică, nevertebrate mici, precum și ouăle, chiștii și larvele a numeroase specii de nevertebrate. Astfel, chiar și speciile la care este puțin probabil ca adulții să poată fi transportați prin intermediul apei de balast datorită faptului că sunt prea mari sau trăiesc atașați pe substrat, acestea pot fi transferate în rezervoarele de balast atunci când se află în stadiile de dezvoltare planctonice. (Gollasch et al., 2002)

Biofouling-ul reprezintă procesul de acumulare a organismelor (microorganisme, plante, animale) pe diferite substraturi naturale sau artificiale (lemne submerse, pietre, țevi, motoare, coca navelor, echipamente etc.), proces care duce la degradarea acestor substraturi și afectarea funcțiilor acestora. Comunitățile astfel formate poartă denumirea de epibioze.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Principalele categorii de căi de introducere identificate la speciile marine alogene din România sunt prezentate în figura 12, de unde putem observa că marea majoritate a acestor specii (50 din 57) au pătruns în apele teritoriale ale României din Marea Neagră în mod clandestin.

Figura 11. Originea geografică a speciilor marine alogene semnalate în apele teritoriale din România

Figura 12. Specii marine alogene - Căi de introducere

Căile de introducere pentru speciile marine alogene din România au fost grupate în următoarele subcategorii prezentate în tabelul 7. Cele mai multe specii marine alogene din fauna României au pătruns cu prin apele de balast de la nivelul navelor (38 de specii), urmate de ape de balast și fouling (4 specii).

Tabel 7. Specii marine alogene din România- Căi de introducere (subcategorii)

Cale de introducere - subcategorii	Nr. specii marine alogene
Alte eliberări intenționate	1
Contaminant pe animale/ Nave balast	1
Contaminant pe animale/ Nave balast/ Nave fouling	1
Dispersie naturală	2
Maricultură	1
Nave balast	38
Nave balast/ Nave fouling	4
Nave fouling	8
NA	1

3.1. Căi de introducere pentru specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană și România

Pe baza datelor colectate până acum despre speciile alogene prezente în România a fost alcătuită o listă de 75 de specii alogene prioritizate, dintre care 38 de specii sunt de interes pentru Uniunea Europeană (Tabelul 8) și alte 37 de specii cu impact mare în România, dar care nu sunt de interes pentru UE (Tabelul 9).

Pentru aceste 75 de specii au fost de asemenea identificate căile prioritare de introducere și s-au colectat informații din literatura de specialitate, date care vor fi completate cu informații obținute în acțiunile de inventariere din proiectul POIM și pe baza experienței cercetătorilor implicați.

În vederea acestei acțiuni s-a realizat:

- identificarea și aplicarea unei clasificări și terminologii adecvate a căilor de pătrundere și includerea incertitudinii în evaluarea căilor (a. Eliberare; b. Evadare; c. Contaminare; d. Clandestin; e. Coridor; f. Extindere;) (cf. Essl et al. 2015, Hulme et al. 2008).
- documentarea căilor de introducere pentru speciile alogene invazive prioritizate în cadrul proiectului, în măsura în care informațiile sunt disponibile în literatura de specialitate. Au fost notate continentul/bazinul oceanic de origine a speciilor alogene prioritizate, originea cât mai exactă a acestora, anul primei semnalări în România, calea de pătrundere, detalii suplimentare privind aceasta, cu indicarea sursei bibliografice și a gradului de confidență (scăzut, mediu, ridicat), abundența, distribuția acestora pe regiuni istorice din România, distribuția acestora în lume.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Tabel 8. Specii alogene de interes pentru UE

Nr.	Grup	Denumirea științifică liste	Taxon superior	Origine geografică	Prima semnalare în România
1	nevertebrate dulcicole	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	Malacostraca	Asia	1997
2	nevertebrate dulcicole	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	Malacostraca	America de Nord	2008
3	nevertebrate dulcicole	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	Malacostraca	America de Nord	NA
4	nevertebrate dulcicole	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Malacostraca	America de Nord	NA
5	nevertebrate dulcicole	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	Malacostraca	America de Nord	NA
6	nevertebrate dulcicole	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	Malacostraca	America de Nord	2017
7	nevertebrate terestre	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	Platyhelminthes Tricladida	Oceania	NA
8	nevertebrate terestre	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	Insecta	Asia	NA
9	plante	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Magnoliopsida	Asia	1898
10	plante	<i>Asclepias syriaca</i> L.	Magnoliopsida	America de Nord	1939
11	plante	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	1955
12	plante	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St John	Magnoliopsida	America de Nord	1993
13	plante	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	Magnoliopsida	Asia	NA
14	plante	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	Magnoliopsida	Asia	NA
15	plante	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden	Magnoliopsida	Europa	2001
16	plante	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Magnoliopsida	Asia	1882
17	plante	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	NA
18	plante	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Magnoliopsida	America de Sud	NA
19	plante	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	Magnoliopsida	America de Nord	NA
20	vertebrate	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	Aves	Africa	1990
21	vertebrate	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Pallas, 1779)	Mammalia	Asia	NA
22	vertebrate	<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	Aves	Asia	NA
23	vertebrate	<i>Herpestes javanicus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)	Mammalia	Asia	NA
24	vertebrate	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Actinopterygii	America de Nord	1929
25	vertebrate	<i>Lithobates catesbeianus</i> (Shaw, 1802)	Amphibia	America de Nord	NA
26	vertebrate	<i>Muntiacus reevesi</i> (Ogilby, 1839)	Mammalia	Asia	NA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Grup	Denumirea științifică liste	Taxon superior	Origine geografică	Prima semnalare în România
27	vertebrate	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Mammalia	America de Sud	1959
28	vertebrate	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	Mammalia	America de Sud	NA
29	vertebrate	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (Gray, 1834)	Mammalia	Asia	1953
30	vertebrate	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Mammalia	America de Nord	1940
31	vertebrate	<i>Oxyura jamaicensis</i> J.F.Gmel., 1789	Aves	America de Nord	NA
32	vertebrate	<i>Percottus glenii</i> Dybowski, 1877	Actinopterygii	Asia	2001
33	vertebrate	<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Actinopterygii	Asia	1960
34	vertebrate	<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	Mammalia	America de Nord	NA
35	vertebrate	<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	Mammalia	America de Nord	NA
36	vertebrate	<i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann, 1769)	Mammalia	Asia	NA
37	vertebrate	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	Aves	Africa, Asia	2020
38	vertebrate	<i>Trachemys scripta</i> (Thunberg in Schoepff, 1792)	Reptilia	America de Nord	<2000

Tabel 9. Specii alogene de interes pentru România

Nr.	Grup	Denumirea științifică liste	Taxon superior	Origine geografică	Prima semnalare în România
1	nevertebrate dulcicole	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Bivalvia	Asia	NA
2	nevertebrate dulcicole	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Bivalvia	Asia	1997
3	nevertebrate dulcicole	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Bivalvia	Europa	1950
4	nevertebrate dulcicole	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Bivalvia	Europa	2004
5	nevertebrate dulcicole	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Gastropoda	America de Nord	1955
6	nevertebrate dulcicole	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Gastropoda	America de Nord	1999
7	marine	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	Malacostraca	Atlantic	1998
8	marine	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	Bivalvia	Atlantic	1974
9	marine	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	Malacostraca	Atlantic	2009
10	marine	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Bivalvia	Pacific	1995
11	marine	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Bivalvia	Atlantic	1967

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Grup	Denumirea științifică liste	Taxon superior	Origine geografică	Prima semnalare în România
12	marine	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	Malacostraca	Pacific	2002
13	nevertebrate terestre	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	Insecta	Asia	2012
14	nevertebrate terestre	<i>Argas (Argas) reflexus</i> (Fabricius, 1794)	Arachnida	Europa	1911
15	nevertebrate terestre	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	Gastropoda	Europa	2012
16	nevertebrate terestre	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Insecta	America de Nord	2015
17	nevertebrate terestre	<i>Hyalomma aegyptium</i> (Linnaeus, 1758)	Arachnida	Africa	1965
18	nevertebrate terestre	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Asia	1977
19	nevertebrate terestre	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	Insecta	Asia	2005
20	nevertebrate terestre	<i>Rhipicephalus rossicus</i> Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	Arachnida	Criptogenic	1965
21	nevertebrate terestre	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Arachnida	Asia	1975 -1976
22	nevertebrate terestre	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	Insecta	Asia	2009
23	plante	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Polypodiopsida	America de Nord	1916
24	plante	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx) Torr. et A. Gray	Magnoliopsida	America de Nord	1904
25	plante	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Magnoliopsida	America de Nord	1947
26	plante	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Magnoliopsida	America de Nord	1858
27	plante	<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc.	Magnoliopsida	Asia	1937
28	plante	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	Magnoliopsida	America de Nord	1850
29	plante	<i>Reynoutria × bohemica</i> Chrtek & Chrtková	Magnoliopsida	Europa	1941
30	plante	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Magnoliopsida	America de Nord	1816
31	plante	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	Magnoliopsida	America de Nord	1855
32	plante	<i>Sicyos angulatus</i> L.	Magnoliopsida	America de Nord	1816
33	plante	<i>Xanthium orientale</i> L. <i>subsp. italicum</i> (Moretti) Greuter	Magnoliopsida	America de Nord	1884
34	vertebrate	<i>Ameiurus melas</i> Rafinesque, 1820	Actinopterygii	America de Nord	1997
35	vertebrate	<i>Ameiurus nebulosus</i> Lesueur, 1819	Actinopterygii	America de Nord	2008
36	vertebrate	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	Actinopterygii	Pacific	1885
37	vertebrate	<i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814)	Actinopterygii	America de Nord	1900

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană

Din cele 38 de specii alogene de interes pentru UE, în România au fost semnalate doar 19 specii, dintre care cele mai multe sunt vertebrate (9 specii), urmate de plante (7 specii) și 3 specii de nevertebrate dulcicole (**Error! Reference source not found.**13).

Figura 13. Speciile alogene de interes pentru UE, grupate pe categorii.

Din punct de vedere taxonomic, cele mai multe specii alogene de importanță pentru Uniunea Europeană aparțin cladului Angiospermae (11 specii), urmate de mamifere (10 specii), crustacee (6 specii), păsări (4 specii), pești osoși (Actinopterygii -3 specii) și platelminți, insecte, amfibieni și reptile cu câte o singură specie

Figura 14)

Figura 14 Distribuția taxonomică a celor 38 de specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană

În ceea ce privește originea geografică a celor 38 de specii alogene importante pentru UE, cele mai multe provin din America de Nord (15 de specii), urmate de speciile alogene cu origine asiatică (14 specii) și de cele marine care nu au o origine clară (Figura 15).

Figura 15. Aria nativă a speciilor alogene de interes pentru UE.

De asemenea, au fost notate căile de introducere a speciilor alogene de interes pentru Uniunea Europeană, prin consultarea literaturii de specialitate și a bazelor de date internaționale. Cea mai frecventă cale de introducere s-a dovedit a fi prin evadare (13 specii). A doua cea mai frecventă cale de pătrundere a fost prin eliberare/evadare (4 specii), urmată de evadare/extindere de areal și contaminare (câte 3 specii) (Figura 16).

Pentru cele 38 de specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană a fost realizată și o grupare pe subcategoriile căilor de pătrundere conform Hulme et al. 2008 și Essl et al. 2015 (Tabel 10). Astfel, se pare că cele mai multe specii de interes pentru UE pătrund prin evadare (acvaristică, animale de companie, grădini botanic, zoologice etc. (4 specii) și în scop ornamental altul decât horticultura (tot 4 specii). Pentru 4 specii alogene de interes pentru UE nu se cunoaște calea de pătrundere, fiind notată cu NA: *Ludwigia peploides*, *Myriophyllum heterophyllum*, *Heracleum persicum* și *Elodea nuttallii*. Specia *Elodea nuttallii* este semnalată deja din România.

Din lista speciilor alogene de interes pentru Uniunea Europeană, 19 dintre acestea, nu sunt încă semnalate din țara noastră: *Vespa velutina nigrithorax*, *Arthurdendyus triangulatus*, *Lithobates catesbeianus*, *Corvus splendens*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Tamias sibiricus*, *Muntiacus reevesi*, *Herpestes javanicus*, *Orconectes virilis*, *Pacifastacus leniusculus*, *Oxyura jamaicensis*, *Nasua nasua*, *Heracleum mantegazzianum*, *Procambarus clarkii*,

Callosciurus erythraeus Myriophyllum heterophyllum. Ludwigia peploides și Heracleum persicum.

Figura 16. Căile de introducere a speciilor alogene de interes pentru UE.

Tabel 10. Categoriile și subcategoriile ale cailor de invazii identificate pentru speciile alogene de interes comunitar.

	NA	NA	4
	DISPERSIE NATURALĂ		1
	FERME DE BLANĂ/ DISPERSIE NATURALĂ		2
	ACVACULTURĂ/ DISPERSIE NATURALĂ		1
	ACVACULTURĂ/ CANALE/ DISPERSIE NATURALĂ		1
EVADARE/ EXTINDERE	SCOP ORNAMENTAL ALTUL DECÂT HORTICULTURA		4
	HORTICULTURĂ/ SILVICULTURĂ		1
	GRĂDINI BOTANICE, ZOOLOGICE ȘI ACVARII PUBLICE		3
	ANIMALE DE COMPANIE, ACVARISTICĂ, TERARISTICĂ		3
	ALTE EVADĂRI DIN CAPTIVITATE		1
	ACVACULTURĂ		1
	PESCUIT ÎN NATURĂ/ DISPERSIE NATURALĂ		1
	CONTROL BIOLOGIC/ DISPERSIE NATURALĂ		1
ELIBERARE/ EXTINDERE	VÂNĂTOARE ÎN NATURĂ/ FERME DE BLANĂ/...		2
	ALTE INTRODUCERI INTENȚIONATE/ ANIMALE DE...		4
ELIBERARE/ DESTIN	CONTROL BIOLOGIC/ CLANDESTIN PE NAVE		1
	AMELIORAREA PEISAJULUI/FLOREI/FAUNEI/ ALTE...		1
	AMELIORAREA PEISAJULUI/FLOREI/FAUNEI		1
CONTAMINARE	CONTAMINANT PE ANIMALE/ CONTROL BIOLOGIC/...		1
	TRANSPORT DE MATERIALE		1
	CONTAMINANT PE PLANTE		1
	CONTAMINANT PE ANIMALE		1
CLANDESTIN	NAVE BALAST		1

Specii alogene cu impact major în România

Din cele 37 de specii alogene considerate de a avea un impact potențial major pentru România cele mai multe sunt plante (11 specii), urmate de nevertebrate terestre (10 specii), nevertebrate dulcicole și specii marine (câte 6 specii) și 4 specii de vertebrate (**Error! Reference source not found.**17).

Figura 17. Speciile alogene cu impact în România, grupate pe categorii.

Din punct de vedere taxonomic, cele mai multe specii alogene cu impact major pentru România aparțin cladelor *Angiospermae* și *Mollusca* (10 specii), urmate de insecte (5 specii), arahnide și pești osoși (Actinopterygii) (câte 4 specii), crustacei (3 specii) și ferigi (1 specie) (

Figura 18).

Figura 18. Distribuția taxonomică a celor 37 de specii alogene cu impact major în România

Majoritatea celor 37 de specii alogene cu impact major în România provin din America de Nord (15), Asia (8) și Europa (5) (Figura 19).

Figura 19. Aria nativă a speciilor alogene cu impact în România

De asemenea, au fost notate căile de introducere a speciilor alogene cu impact major în România, prin consultarea literaturii de specialitate și a bazelor de date internaționale. Cea mai frecventă cale de pătrundere în România pentru aceste specii este evadarea (9 specii), urmată de contaminare (8 specii), transportul clandestin (6 specii) și extindere (3 specii) (Figura 20). De asemenea, pentru specia *Azolla filiculoides* Lam nu se cunoaște calea de pătrundere (notată NA). A mai fost realizat și un tabel (tabel 11) privind căile de invazie și subcategoriile acestora pentru speciile alogene cu impact major în România (conform Hulme et al. 2008 și Hassl et al. 2015). Cele mai multe din aceste specii au pătruns în România prin evadare fiind aduse în scop ornamental altul decât horticultura (6 specii), prin intermediul navelor odată cu apa de balast (4 specii) și dispersie naturală (3 specii) (tabel 11).

Figura 20. Căile de introducere a speciilor alogene cu impact major în România.

Tabel 11. Categoriile și subcategoriile ale căilor de invaziei identificate pentru speciile alogene cu impact major pentru România

Tip de căi de invazie	Subcategorii	Număr de căi de invazie
NA	NA	1
	DISPERSIE NATURALĂ	3
EVADARE	ACVACULTURĂ/ CANALE/ DISPERSIE...	1
	SCOP ORNAMENTAL ALTUL DECÂT...	1
	SCOP ORNAMENTAL ALTUL DECÂT...	1
	SCOP ORNAMENTAL ALTUL DECÂT...	6
ELIBERARE	MARICULTURĂ	1
	PESCUIT ÎN NATURĂ/ DISPERSIE NATURALĂ	1
ELIBERARE / EXTINDER	PESCUIT ÎN NATURĂ/ ACVACULTURĂ	1
	CONTROLUL EROZIUNII/ SCOP ORNAMENTAL...	1
ELIBERARE / EXTINDER	PESCUIT ÎN NATURĂ/ CANALE/ DISPERSIE...	1
	ALTE ELIBERĂRI INTENȚIONATE	1
ELIBERARE / EXTINDER	CANALE	2
	COMERȚ CU CHEREȘTEA/ DISPERSIE...	1
CONTAMINARE	TRANSPORT DE MATERIALE	1
	PARAZIT PE ANIMALE	3
	CONTAMINANT PE PLANTE/ TRANSPORT DE...	1
	CONTAMINANT PE PLANTE/ CONTAMINANT...	1
	CONTAMINANT PE PLANTE	1
	CONTAMINANT PE PLANTE	2
CLANDESTIN	OAMENI ȘI BAGAJE/ECHIPAMENT/ DISPERSIE...	1
	VEHICULE/ CONTAINERE	1
	NAVE BALAST	4
	ALTE CĂI DE TRANSPORT	1

3.2. Analiza bibliografiei

Prima semnalare pe teritoriul României. În ceea ce privește prima menționare a speciilor de animale alogene pe teritoriul României, au fost citate 189 de titluri unice. Dintre acestea, 5 referințe bibliografice au fost reprezentate de resurse online (baze de date, forumuri etc.). În cazul a 27 de specii de vertebrate, nevertebrate terestre și dulcicole nu au fost găsite surse bibliografice privind prima semnalare în România deoarece acestea nu au fost observate aici (Figura 11). Se pare însă, că totuși există și specii prezente pe teritoriul țării pentru care nu a fost găsită nici o sursă bibliografică privind prima semnalare în România (13 specii de nevertebrate terestre din clasele Insecta și Arachnida). În cazul plantelor alogene, pentru 32 de specii nu exista referințe bibliografice privind prima semnalare din România, câmpul respectiv fiind notat cu NA. Pentru majoritatea acestor specii prezente pe teritoriul României, majoritatea datelor provin din date de teren sau semnalări ocazionale.

Calea de introducere. Pentru identificarea căilor de introducere a speciilor de animale alogene au fost consultate 176 de titluri unice, dintre care 7 sunt reprezentate de resurse online (baze de date, forumuri etc.). Nu a fost găsită nici o menționare în literatură privind căile de pătrundere pentru 47 de specii de animale alogene dintre care 44 sunt nevertebrate terestre și 3 marine. În cazul plantelor alogene pentru 48 dintre acestea nu sunt referințe bibliografice privind calea de pătrundere.

Figura 11. Speciile alogene pentru care nu au fost găsite referințe bibliografice privind prezența acestora pe teritoriul României

Uniunea Europeană

4. Concluzii

Cele mai importante căi de pătrundere pentru cele 506 specii alogene în România sunt următoarele: contaminare (171 specii), clandestin (96 specii).

Transportul - **Clandestin** se referă la mișcarea organismelor vii atașate navelor de transport și echipamentelor și mijloacelor conexe.

Transportul - **Contaminare** se referă la mișcarea neintenționată a organismelor vii ca și contaminanți ai mărfurilor care sunt transferați intenționat prin comerț internațional, asistență pentru dezvoltare, ajutor de urgență. Aceasta include inclusiv dăunători și boli, ai alimentelor, semințelor, cherestea și alte produse agricole, silvicultură și pescuit.

Pentru 54 de specii alogene nu se cunoaște calea de pătrundere. Acesta rămâne un subiect deschis care urmează a fi studiat.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

5. Bibliografie

Bright, C. (1998). Life out of Bounds. Bioinvasion in a Borderless World. New York, Norton & Co. .

Dukes, J. S. and H. A. Mooney (1999). "Does global change increase the success of biological invaders? ." Trends in Ecology and Evolution **14**: 135-139.

Elton, C. S. (1958). The Ecology of invasions by Animals and Plants. London.

F.Essl, S.Bacher, T.M.Blackburn, O.Booy, G.Brundu, S.Brunel, A.C.Cardoso, R.Eschen, B.Gallardo, B.Galil, E.Garcia Berthou, P.Genovesi, Q.Groom, C.Harrower, P.E.Hulme, S.Katsanevakis, M.Kenis, I.Kuhn, S.Kumschick, A.F.Martinou, W.Nentwig, C.O'Flynn, S.Pagad, J.Pergl, P.Pyšek, W.Rabitsch, D.M.Richardson, A.Roques, H.E.Roy, R.Scalera, S.Schindler, H.Seebens, S.Vanderhoeven, M.Vila, J.R.U.Wilson, A.Zenetos, J.M.Jeschke - Crossing frontiers in tackling pathways of biological invasions - *Bioscience*, 65 (2015), pp. 769-782

Hulme et al, 2008. Grasping at the routes of biological invasions: a framework for integrating pathways into policy. *Journal of Applied Ecology* 2008, 45: 403–414

Gollasch, S. *et al.* (2002) 'Life in ballast tanks', in Leppäkoski, E., Gollasch, S., and Olenin, S. (eds) *Invasive aquatic species of Europe. Distribution, impacts and management*. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp. 217–231.

Leppakoski, E., and S. Olenin. 2000. Non-native species and rates of spread: lessons from the brackish Baltic Sea. *Biological Invasions* 2:151–163.

Roques A., Auger-Rozenberg M. A., Blackburn T. M., Garnas J., Pyšek P., Rabitsch W., Richardson D. M., Wingfield M. J., Liebhold A. M. & Duncan R. P. 2016. Temporal and interspecific variation in rates of spread for insect species invading Europe during the last 200 years. *Biological Invasions* 18: 907–920.

Ruiz GM, Fofonoff PW, Carlton JT, Wonham MJ, Hines AH (2000) Invasion of coastal marine communities in North America: apparent patterns, processes, and biases. *Annu Rev Ecol Syst* 31:481–531

Seebens H., Blackburn T. M., Dyer E. E., Genovesi P., Hulme P. E., Jeschke J. M., Pagad S., Pyšek P., Winter M., Arianoutsou M., Bacher S., Blasius B., Brundu G., Capinha C., Celesti-Grapow L., Dawson W., Dullinger S., Fuentes N., Jäger H., Kartesz J., Kenis M., Kreft H., Kühn I., Lenzner B., Liebhold A., Mosena A., Moser D., Nishino M., Pearman D., Pergl J., Rabitsch W., Rojas-Sandoval J., Roques A., Rorke S., Rossinelli S., Roy H. E., Scalera R., Schindler S., Štajerová K., Tokarska-Guzik B., van Kleunen M., Walker K., Weigelt P.,

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Yamanaka T. & Essl F. 2017. No saturation in the accumulation of alien species worldwide. *Nature Communications* 8: 14435.

Tittensor D. P., Walpole M., Hill S. L. L., Boyce D. G., Britten G. L., Burgess N. D., Butchart S. H. M., Leadley P. W., Regan E. C., Alkemade R., Baumung R., Bellard C., Bouwman L., Bowles-Newark N. J., Chenery A. M., Cheung W. W. L., Christensen V., Cooper H. D., Crowther A. R., Dixon M. J. R., Galli A., Gaveau V., Gregory R. D., Gutierrez N. L., Hirsch T. L., Höft R., Januchowski-Hartley S. R., Karmann M., Krug C. B., Leverington F. J., Loh J., Lojenga R. K., Malsch K., Marques A., Morgan D. H. W., Mumby P. J., Newbold T., Noonan-Mooney K., Pagad S. N., Parks B. C., Pereira H. M., Robertson T., Rondinini C., Santini L., Scharlemann J. P. W., Schindler S., Sumaila U. R., Teh L. S. L., van Kolck J., Visconti P. & Ye Y. 2014. A mid-term analysis of progress toward international biodiversity targets. *Science* 346: 241–244.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Anexa 1 – Lista bibliografică utilizată în alcătuirea bazei de date

Anexa 1.1. Listă bibliografică – prima semnalare pe teritoriul României

Ahmad, F. et al. (2018) 'Distribution and pathology caused by *Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934 (Cestoda: Bothriocephalidae): A review', *Revista Veterinaria*, 29(2), pp. 142–149. doi: 10.30972/vet.2923283.

Almășan, H. (1953). Un nou animal în fauna țării: câinele enot. *Vânătorul*, 3: 11-13.

Altukhov, D. A., Gubanova, A. D., & Mukhanov, V. S. (2014). New invasive copepod *Oithona davisae* Ferrari and Orsi, 1984: seasonal dynamics in Sevastopol Bay and expansion along the Black Sea coasts. *Marine Ecology*, 35, 28–34.

an der Lan, H. (1962) 'Zür Turbellarien - Fauna der Donau', *Archiv für Hydrobiologie*, 27(Supplement), pp. 3–27.

Anastasiu, P., Preda, C., Bănăduc, D., & Cogălniceanu, D. (2017). Alien Species of EU Concern in Romania. *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research*, 19(3), 93–106.

Ardelean, G. (1998) Fauna județului Satu Mare. Țara Oașului, Culmea Codrului și Câmpia Someșului. Vasile Goldiș Univ. Press.

Bacescu M., 1952. *Rhithropanopeus harrisi* tridentatus (Maitland), un crab american pătruns și aclimatizat de curând în lagunele sălcii ale Razelmului. *Bul. St. Acad. R.P.R. Sect. St. Biol.*, 4 (3): 571-578.

Bacescu, M., Gomoiu, M.T., Bodeanu, N., Petran, A., Muller, G.I., Stanescu, S., & Corg, N. (1965). Recherches ecologiques sur les fonds sablonneux de la Mer Noire (cote roumaine). *Travaux Du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 5, 33–81.

Bacescu, M., Muller, G.I., Gomoiu, M.T. (1971). *Ecologie Marină vol. 4*. Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Bálint, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', *North-Western Journal of Zoology*, 6(2), pp. 319–322.

Băcescu, M. (1954) 'Animale străine pătrunse recent în bazinul Mării Negre, cu referințe speciale asupra prezenței lui *Urnatella gracilis* în Dunăre', *Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole*, București, 4, pp. 61–66.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Bărbuceanu, D. and Nicolaescu, D. P. (2012) 'Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pitești and methods of fighting them', *Current Trends in Natural Sciences*, 1(1), pp. 2–5.

Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886', *Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt*, 37, pp. 27–114.

Blank, S. M. et al. (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an east asian pest of elms (*Ulmus* spp.) invading Europe', *European Journal of Entomology. Czech Academy of Sciences*, 107(3), pp. 357–367. doi: 10.14411/eje.2010.045.

Boguleanu, G. (1988) *Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România*. Editura Ceres.

Boguleanu, G. et al. (1980) 'Dăunătorii culturilor din sere', in *Entomologie agricolă*. București: Editura didactică și pedagogică, pp. 314–317.

Borcea, I. (1926) Notes sur les moules et sur le facies ou biocoenoses a moules de la region littorale roumaine de la Mer Noire. *Annales Scientifiques de l'Universite de Jassy*, 14(1-2), 129-139

Borcea, I. (1928). *Fauna Marii Negre pe litoralul Dobrogei*. *Analele Dobrogei*, I(Anul IX), 107–113.

Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo Botanico Universitatis Clusiensis (in Timișoara) editam', *Buletinul Grădinii Botanice și Muzeului Botanic dela Univeristatea din Cluj la Timișoara*, 22(1–4), pp. 181–190.

Căpușe, I. (1962) 'Contribuții la cunoașterea Briozoarelor din R.P.R.', *Comunicările Academiei Republicii Populare Romîne*, 12(2), pp. 213–216.

Cean, M. and Dobrin, I. (2009) 'Tuta absoluta (Povolny, 1994) un nou dăunător minier pentru România', *Bul. inf. Soc. lepid. rom*, 20, pp. 129–131.

Ceianu, I. (1989) 'Contributions to the knowledge of some families of Diptera Acalyptrata in Romania', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'*, 30, pp. 21–36.

Available at:
<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Contributions+to+the+knowledge+of+some+families+of+Diptera+Acalyptrata+in+Romania.+I.#0>

Chireceanu, C. et al. (2006) 'Entomophagous Range and Structure in the Aphid Colonies on Peach-Trees in the Bucharest-Baneasa Area', *Scientific Papers. Series A. Agronomy, Horticulture*, XLIX, pp. 229–235.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloaie, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXI.

Chyzer, C. and Kulczynski, L. (1892) ARANEAE HUNGÁRIÁÉ. Budapesta: EDITIO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE.

Ciochia, V. and Boeriu, H. (1996) *Conspectul afidelor, plantele gazda si principalii limitatori naturali din România*. Editura Lux Libris, Braşov.

Ciochia, V., Moise, C., G., M., Mustaţă, M., Maniu C., Stănescu, C., Teodorescu, I., Buiuc, M., Toader, V., & D., D. (2008). Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă, limitatori naturali și modalități de reducere a populațiilor.

Cioflec, V. (2018) Geckoul: prima observație în țară, Personal blog. Available at: <https://fieldherpingromania.wordpress.com/2018/06/30/gecko-ul-lui-kotschy/> (Accessed: 15 June 2020).

Codreanu, R., & Mack-Firă, V. (1961). Sur un Copépoide, Sunaristes paguri Hesse 1867 et un Polychète, Polydora ciliata (Johnston) 1838, associés au pagure Diogenes pugilator (Roux) dans la Mer Noire et la Méditerranée. La notion de cryptotropisme. Rapports et Procès-Verbaux Des Réunions de La Commission Internationale Pour l'Exploration Scientifique de La Mer Méditerranée, 16(2), 471–494.

Cojocaru, C. (2003) 'Research about Ichthyoparasitofauna of Banat Region', Annals of West University of Timișoara, series of Biology, 5–6, pp. 113–120. Available at: https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf.

Czekelius, D. (1897) 'Kritisches Verzeichnis der Schmetterlinge Siebenbürgens', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 47, pp. 1–78.

Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142–146. doi: 10.33338/ef.8981.

Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae', in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe*. Pensoft, pp. 315–406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.

Dimancea, N. (2013). Note upon the presence of *Trachemys scripta elegans* (Reptilia) in Oradea city, western Romania. *Herpetologica*, 7, 41-47.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Don, I. et al. (2016) 'Insect pests on the trees and shrubs from the Macea Botanical Garden', *Studia Universitatis "Vasile Goldiș" Arad - Seria Științe Inginerești și Agroturism*, 11(2), pp. 23–28.

Donescu D (2009) Atentie, molia cartofului (*Phthorimaea operculella*) "bate la ușă" ! [Beware of potato tuber moth (*Phthorimaea operculella*)]. *Cartoful in Romania* 18(1/2), 71-71 (in Romanian).

Drăghia, I., Năstase, I. and Nemeș, I. (1979) 'Contributions à la connaissance des insectes mineurs de Moldavie', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'*, 20, pp. 301–308.

Feider, Z. (1965) *Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorpha, Suprafamilia Ixodoidea (Căpușe)*. Edited by Editura Academiei Republicii Populare Române. București.

Fericeanu, L. and Palagesiu, I. (2007) 'Researches regarding the of potato aphid fauna structure from Varfurile', *Lucrări Științifice Universitatea Craiova*, XXXVII/A, pp. 461–466.

Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczi, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 45(2), pp. 291–302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.

Freshwaterjellyfish (2013) *Jellyfish Sightings Reported from Around the World* [online]. Available at: <https://web.archive.org/web/20130510001940/http://www.freshwaterjellyfish.org/world.html> (Accessed: 2 July 2020).

Fuhn, I. E., & C. Oltean, (1970): *Lista Araneelor din R.S. Romania. – Stud. Comun., Muz. St. Nat. Bacau: 157-196. Bacau.*

Fusu, L. and Popescu, I. E. (2003) 'New contributions to the study of Romanian encyrtid wasp (Hymenoptera, Encyrtidae) fauna', *Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală*, 49, pp. 88–93.

Gagiu, A. (2012) 'Sceliphron caementarium (Hymenoptera , Sphecidae), new to the Romanian fauna', *Nymphaea- Folia naturae Bihariae*, XXXIX, pp. 105–109.

Gavriloaie C., Berkesy C., Berkesy L. (2015). Some remarks concerning the Asian fish species from Romanian waters. *Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Studii și Cercetări, Biologie*, 20: 63-68.

Gavriloaie, C., Berkesy, C. (2013). Specii americane de pești dulcicoli introduse în fauna ihtiologică a României, *Ecoterra - Journal of Research and Protection*, (37): 51–60.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Gavriloaie, I. C. (2007). Survey On The Alien Freshwater Fish Species Entered Into Romania's Fauna. *Acta Ichthyologica Romanica*, 2: 107–118.

Gavriloaie, I.C., Meșter, L., Falka, I. (2006). Romanian Researches On The Species *Lepomis gibbosus* (Linnaeus, 1758) (Pisces, Centrarchidae). *Acta Ichthyologica Romanica*, 1: 103–110.

Geacu, S. (2012). *Cerbul lopatar in Romania*. Bucuresti: Editura Academiei Romane.

Gheoca, V. (2005) 'Data concerning the presence of *Cepaea hortensis* (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) in Romania', *Studii și comunicări, Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu*, 29, pp. 89–95.

Gheoca, V. (2018) 'The first record of *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) (Stylommatophora: Helicidae) from Romania', *Acta Zoologica Bulgarica*, 70(1), pp. 129–132.

Glöer, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', *Heldia*, 6(5–6), pp. 229–238.

Gomoiu M.T., M. Skolka (1996) *Changements recents dans la biodiversite de la mer Noire du aux immigrants*. *Geo-Eco-Marina*, I, 43-65.

Gomoiu M.T., Skolka M. (1997). A NEW GASTROPOD - OPISTHOBRANCH AT THE ROMANIAN BLACK SEA COAST. *GEO-ECO-MARINA*, 201–203.

Gomoiu M.T., Skolka M. (1998). Creșterea biodiversității prin imigrare- Noi specii în fauna României. *Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie*, II(Anul II), 181–202.

Gomoiu, M. T. ., & Porumb, I. (1969). *Mya arenaria* L. bivalve recently penetrated into the Black Sea. *Revue Roumaine de Zoologie*, 14(3), 199–202.

Gomoiu, M.T. (1984) *Scapharca inaequalvis* (Bruguière) - A new species in the Black Sea. *Cercetări Marine*, 17, 131-141.

Grossu, A. V. (1951) 'Potamopyrgus jenkinsi, gasteropod nou pentru apele continentale ale Republicii Populare Române', *Comunicările Academiei Republicii Populare Române*, 1(7), pp. 593–596.

Grossu, A. V. (1955) *Fauna Republicii Populare Române. Volumul III, Mollusca. Fascicula 1, Gastropoda, Pulmonata*. București: Editura Academiei Republicii Populare Române.

Grossu, A. V. (1962) *Fauna Republicii Populare Române. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia*. București: Editura Academiei Republicii Populare Române.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Grossu, A. V. (1987) *Gastropoda Romaniae* 2. Subclasa Pulmonata. I. Ordo Basommatophora. II. Ordo Stylommatophora. Suprafamiile: Succinacea, Cochlicopacea, Pupillacea. București: Editura Litera.

Grossu, A.V., D. L. (1964). The presence of *Rapana bezoar* opposite the Rumanian Black Sea shores (Muricidae). *Archiv Für Molluskenkunde*, 93, 215–218.

Grozea, I. et al. (2012) ‘Southern Green Stink Bugs (*Nezara Viridula* L .) a New Pest of Tomato Crops in Western Romania’, *Research Journal of Agricultural Science*, 44(2), pp. 24–27.

Grozea, I. et al. (2017) ‘Interaction between *Diabrotica virgifera virgifera* and host plants determined by feeding behaviour’, *Romanian Agricultural Research*, (March).

Hampe (1852), citat in Pasol P., Paulian F., Palagesiu I., N. E. (2013). *Tratat de Zoologie Agricola*, vol. III, Edit. Acad. Romane, 533 pag.

Hegyeli, Z., Kecskés, A. (2014). The occurrence of wild-living American Mink *Neovison vison* in Transylvania, Romania. *Small Carnivore Conserv*, 51: 23-28.

Hondru, N. (1986) ‘Principalele specii de afide dăunătoare culturilor de cereale de toamnă și răspândirea lor pe județe și zone de cultură’, *Lucrările Celei de a IX-a Conferințe de Protecția Plantelor*, pp. 211–218.

Horvath, G. (1897) ‘Homoptera nova ex Hungaria’, *Természetrájsi füzetek*, 20, pp. 620–643.

<https://www.facebook.com/groups/255115031327840/permalink/793800000792671>

<https://www.inaturalist.org/observations/39295655> (29.05.2020)

Iacob, M., Petrescu-Mag, I. V. (2008) Inventarul speciilor nonnative de pești din apele dulci ale României. *Bioflux*, Cluj-Napoca, 1-89.

Iamandei, M. (2010) ‘*Diaphania perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) a new pest of *Buxus* spp. in Romania’, *Lucrări științifice USAMVB, Seria B, Horticultură*, 54, pp. 787–797.

Kálmán, S. and Csóka, G. (2012) ‘Jövevény kártevô izeltlábúak áttekintése Magyarországon Lepkék (Lepidoptera)’, *Növényvédelem*, 48(3), pp. 105-115.

Keszthelyi, S. (2012) Evaluation of flight phenology and number of generations of the four-spotted sap beetle, *Glischrochilus quadrisignatus* in Europe. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/265965167>.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Kis, B. (1990) ‘Corythucha ciliata un dăunător forestier nou pentru România’, Muzeul Timișoara, Științele Naturii 2. Analele Banatului, 2, pp. 320–321.

Kiss, J. B. (1970). Câteva păsări mai puțin obișnuite în colecția Muzeului Deltei Dunării din Tulcea . II. Revista Muzeelor, 7: 225–228.

Kiss, J. B. (1993). Gîsca de Nil în apropierea Tulcei. Buletin de Informare. Societatea Ornitologică Română, 2, 10.

Knechtel, W. K. W. (1923) Thysanoptere din Romania. Studiu monografic, Buletinul Agriculturii si Domeniilor. București.

Knechtel, W. K. W. (1942) ‘Heliothrips femoralis reuter eine neue Thysanopteren-art fur Rumanien’, Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine, 24(8), pp. 559–561.

Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române—Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.

Knechtel, W. K. W. (1954) ‘Specii noi de tisanoptere’, Buletin Științific. Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice, 6(4), pp. 1221–1223.

Knechtel, W. K. W. (1964) ‘O nouă specie dobrogeană din genul Thrips (Thysanoptera)’, Studii și Cercetări de Biologie, Seria Zoologie, 16(6), pp. 479–480.

Knechtel, W. K. W. and Manolache, C. (1942) ‘Neue Blattlausarten für Rumänien’, Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine, 23, pp. 162–171.

König, F. (1975) Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului. Muzeul Banatului Timișoara.

Kornis, C. (1935). Rarități ornitologice. Carpații, 1, 19–20.

Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) ‘The occurrence of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)’, Entomologica Romanica, 11, pp. 5–7.

Krapal, A.-M., Ioniță, M., Caplan, M., & Buhaciuc-Ioniță, E. (2019). Wild Pacific oyster *Magallana gigas* (Thunberg, 1793) populations in Romanian Black Sea waters: friend or foe? Travaux Du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” 62(2), 175–183.

Kurzeluk, D. K. (2018) ‘Valorification methods of the entomophagous insects in Romania – a historical review’, Romanian Journal for Plant Protection, XI, pp. 82–89.

Linția, D. (1935). Alte „Rarități ornitologice”. Carpații, 7.

Linția, D. (1955). Păsările din R.P.R., vol. III. Editura Academiei R.P.R.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Macavei, L., Băețan, I. and Oltean, I. (2015) 'First detection of *Halyomorpha halys* Stål, a new invasive species with a high potential of damage on agricultural crops in Romania', *Lucrări Științifice, seria Agronomie*, 58(1).

Manci, C.-O. (2005) 'Neoclytus acuminatus (Fabricius, 1775) gen și specie nouă pentru fauna României (Coleoptera : Cerambycidae : Cerambycinae)', *Bul. inf. Entomol.*, 16, pp. 75–77.

Manolache, C. et al. (1978) *Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate*. Vol. I. Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Manolache, C. et al. (1982) *Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate*. Vol. I. Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Marcheș, G. (1957). *Leporidele din Republica Populară Română*, *Buletinul Științific al Academiei R. P. R., Secția Biologie și Științe Agricole, Seria Zoologie*, București, 9(4): 335–348.

Marko, B. (1998) 'Six new ant species (Hymenoptera: Formicidae) for the Romanian myrmecofauna', *Entomologica Romanica*, 3, pp. 119–123.

Markó, V. and Pozsgal, G. (2009) 'Spread of Harlequin ladybird (*Harmonia axyridis* Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) in Hungary, and the first records from Romania and Ukraine', *Növényvédelem*, 45(9), pp. 481–490.

Martini, E. and Zotta, G. (1934) 'Races d'*Anopheles maculipennis* en Roumanie', *Société des Nations. C.H. (Malaria)* 218. Genève and Arch. Roum. Path. Exp., 2, pp. 135–205.

Micu, D. (2004) Annotated checklist of the marine Mollusca from the Romanian Black Sea. In: Ozturk B, Mokievsky VO, Topaloglu B (Eds) *International Workshop on Black Sea Benthos*, 18–23 April 2004. Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, 84–149.

Micu, D. and Telembici, A. (2004) 'First record of *Dreissena bugensis* (Andrussov 1897) from the Romanian stretch of River Danube', in *Abstracts of the International Symposium of Malacology*. Sibiu.

Micu, D., Micu, S (2004) A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea. In: Öztürk B, Mokievsky VO, Topaloğlu B (eds) *International Workshop on the Black Sea Benthos*, 18-23

Micu, D., V. Niță, V. Todorova, 2010 - First record of the Japanese shore crab *Hemigrapsus sanguineus* (de Haan, 1835) (Brachyura: Grapsoidea: Varunidae) from the Black Sea. *Aquatic Invasions Magazine*, 5 (S1): S1-S4.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Moscaliuc, L. A. (2009) 'Notes on the distribution of the genus *Plagiolepis* Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) in Dobrogea, and the first record of *Plagiolepis obscuriscapa* Santschi, 1923 in Romania', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'*, 52, pp. 297–301.

Motaș, C. and Băcescu, M. (1938) 'Les premiers Polychètes sédentaires d'eau douce recueillis en Roumanie', *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de Roumanie*, 2(4), pp. 377–378.

Murariu, D., & Chisamera, G. (2004). *Myocastor coypus* Molina, 1782 (Mammalia: Rodentia: Myocastoridae), a new report along the Danube river in Romania. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 46, 281-287.

Nadra, E. (1947). *Bizamul (Fiber zibethicus L.) în Romania (Muskrat in Romania)*. *Carpati* 1, 3-6

Nalbant, T. T., Battes, K. W., Pricope, F., & Ureche, D. (2004). First Record of the Amur Sleeper *Perccottus glenii* (Pisces : Perciformes : Odontobutidae) in Romania. *Museum*, XLVII: 279–284.

Nanu, N. (1971) 'Contribuții la cunoașterea dăunătorilor duglasului (*Pseudotsuga menziesii* Franco) în România', *Revista Pădurilor*, 86(12), pp. 616–620.

Nitzu, E. (1997) 'Edaphicolous, endogeous and subterranean Coleoptera from the Movile karstic area (southern Dobrogea, Romania)', *Travaux de l'Institut de Spéologie Émile Racovitza*, XXXVI, pp. 73–98.

Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', *Bucovina Forestieră*, 16(2), pp. 161–174.

Olenici, N. et al. (2014) 'First report of three scolytid species (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Romania', *Annals of Forest Research*, 57(1), pp. 87–95. doi: 10.15287/afr.2014.196.

Olenici, N., Duduman, M. L. and Tomescu, R. (2015) '*Xylosandrus germanus* (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) – un potențial dăunător al pădurilor, livezilor și viilor din România', 15(2), pp. 207–216. doi: 10.1111/j.1423-0410.2010.01333.x

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice Române. Accessed on 9.06.2020. <http://pasaridinromania.sor.ro>

Örösi Pál Zoltán, 1975 - https://beekeeping.fandom.com/ro/wiki/Varroa_destructor;
Hristea, C. L. (1976) *Stupăritul nou*. București: Asociația Crescătorilor de Albine din Republica Socialistă România.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Panin, S. and Săvulescu, N. (1961) 'Coleoptera, Familia Cerambycidae (Croitori). In: Fauna Republicii Populare Romîne, Insecta', in. Ed. Academiei RPR, p. 524.

Paraschivescu, D. (1974) 'Die Fauna der Formiciden in dem Gebiet um Bukarest', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 15, pp. 297–302.

Paraschivescu, D. (1978) 'Monomorium pharaonis (L.) o nouă specie în mirmecofauna R. S. România și importanța ei economică', Nymphaea- Folia naturae Bihariae, 6, pp. 459–461.

Pașcovschi, S. (1977). O poveste cu un raton și cu niște caracude. Vânătorul Și Pescarul Sportiv, 9, 11.

Pașol, P. et al. (2013) *Tratat de Zoologie Agricola*. Ed. Academiei Române.

Păpureanu, A.-M., Reise, H. and Varga, A. (2013) First records of the invasive slug *Arion lusitanicus* auct. non Mabilie (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Romania, *Malacologica Bohemoslovaca*. Available at: <http://mollusca.sav.sk>.

Pârvulescu, L. et al. (2017) 'First established population of marbled crayfish *Procambarus fallax* (Hagen, 1870) f. *virginalis* (Decapoda, Cambaridae) in Romania', *BioInvasions Records*, 6(4), pp. 357–362. doi: 10.3391/bir.2017.6.4.09.

Pârvulescu, L., Paloș, C. and Molnar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', *North-Western Journal of Zoology*, 5(2), pp. 424–428.

Pellizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe*. Pensoft, pp. 475–510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.

Perju, T. (2004). *Daunatorii din principalele agroecosisteme si combaterea lor integrata*, 496 pag.

Perju, T. and Teodor, L. A. (1998) 'Seminiphagous Bruchidae (Coleoptera) on the *Amorpha fruticosa* L. shrub', *Entomologica Romanica*, 3, pp. 149–154.

Perju, T. and Teodor, L. A. (2009) 'Western corn's root worm (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) in extension', in Rakosy, L. and Momeu, L. (eds) *Neobiota din România*, pp. 159–162.

Petrescu I., Petrescu A.-M. & Popescu-Mirceni R. 2016. First record of *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869) (Brachyura, Panopeidae) from the Black Sea. *Crustaceana* 89 (2): 141–149.

Petri, K. (1912) *Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911*. Edited by B. J. Drotleff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', *Annales de la Société Entomologique de France* (N.S.), 54(5), pp. 401–409.

Pitis, I., & Lacatusu, V. (1971). Pollution biologique de l'eau du port de Constantza (mer Noire) avec *Mercierella enigmatica*. *Rapports et Procès-Verbaux Des Réunions de La Commission Internationale Pour l'Exploration Scientifique de La Mer Méditerranée*, 20(3), 287–288.

Popa, A. F. and Popescu, I. E. (2018) 'First record in Romania of the genus *Isodontia* with *Isodontia mexicana* (Hymenoptera: Sphecidae)', in *International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts*, p. 53.

Popa, C. (2002) 'The Impact Of Allocthonous Fish Species On Natural Water Bodies', *Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development*, pp. 143–146.

Popescu, A. and Murariu, D. (2001) „Fauna României”, volumul XVI – Mammalia, Fasc 2 – Rodentia, Editura Academiei Române, București, p. 214.

Popescu, I. E. (2004) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (III)', *Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală*, 52(March), pp. 155–161. Available at: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/2006/17-2006.pdf.

Popescu, I. E. and Fusu, L. (2003) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna', *Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală*, 49, pp. 79–82.

Popescu-Gorj, A. (1964) *Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. Ostrogovich" du Museum d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa” Bucarest. Ed. Mus. „Grigore Antipa” Bucarest.*

Popescu-Gorj, A. and Costea, E. (1961) 'Cercetări hidrobiologice și piscicole în bălțile Oltinei', *Hidrobiologia*, 2, pp. 29–125.

Porumb, F. (1961). Contribution to the knowledge of the Fam.Monstrillidae from the Romanian Littoral of the Black Sea (Contributii la cunoasterea Fam.Monstrillidae din dreptul litoralului romanesc al Marii Negre). *Comunicarile Academiei R.P.R.*, 11,10, 1223 – 1231.

Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediteraneennes dans le zooplancton Mer Noire. *Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale*, 25(2), 167–170.

PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplancton des eaux roumaines de la mer Noire. *Cercetări Marine*, 27–28, 159–252.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Preda, C. and Skolka, M. (2009) 'First record of a new alien invasive species in Constanța - *Metcalfa pruinosa* (Homoptera: Fulgoroidea)', in *Lucrările Simpozionului Mediul și agricultura în regiunile aride*, pp. 141–146.

Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species *Aedes albopictus* in Romania, 2012-14', *Journal of the American Mosquito Control Association*, 31(2), pp. 177–181. doi: 10.2987/14-6462R.

Radóczy, L. et al. (2016) 'Asian sweet chestnut gallwasp, *Dryocosmus kuriphilus* (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania', *North-Western Journal of Zoology*, 12(1), pp. 201–204.

Radu, V. G. (1960) '*Bifrontonia feminina* n. g., n. sp. (izopod terestru) în fauna Republicii Populare Române', *Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Seria nouă, Secțiunea (Fascicula 3, 6)*, pp. 695–700.

Radu, V. G. (1985) '*Protracheoniscus (Protracheoniscus) asiaticus* Uljanin 1875', in *Crustacea, Isopoda, Oniscoidea, Crinocheta. Fauna Republicii Socialiste România. București: Editura Academiei Republicii Socialiste*, pp. 62–63.

Raianu, L. (1969) '*Philonthus rectangulus* Sharp, o nouă specie a genului *Philonthus* Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', *Analele Științifice ale Univ. „Al I. Cuza” Iași, seria Biologie Animală*, 15(1), pp. 111–114.

Rákosy, L. (1996) *Die Noctuiden Rumäniens*. Stapfha, Linz.

Rákosy, L. and Mihai, C. (2011) '*Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787) și *Acontia (Emmelia) candefacta* (Hübner, [1831]) (Lepidoptera, Noctuidae) specii nou pătrunse în fauna României', *Buletin de Informare Entomologică, Cluj-Napoca*, pp. 22: 11–13.

Rákosy, L. and Momeu, L. (2009) *Neobiota din România*. Edited by Presa Universitară Clujeană.

Rákosy, L. and Neumann, H. (1990) '*Cosmia confinis* (Herrich-Schaffer, 1849) și *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789) în fauna României (Lepidoptera, Noctuidae)', *Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală*, 42(2), pp. 76–79.

Rákosy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) *Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens*. Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.

Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuțiuni la cunoașterea parazitofaunei speciei *Ctenopharyngodon idella* în primul an de aclimatizare în R.P. Română', *Buletinul Institutului de Cercetări și Proiectări Piscicole*, 21(3), pp. 85–91.

ROGOJANU, (V.), 1943 - *Insecte și alte animale dăunătoare plantelor agricole și esențelor silvice, în județul Timiș-Torontal*. *Bul. Fac. de Agronomie, Cluj-Timișoara*, 10

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Roman, T. and Glăvan, L. (2006) 'Biologia, ecologia și combaterea dăunătorilor la legume', Agris - Redactia Revistelor Agricole.

Roman-Chiriac, E. (1960) Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul II, Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.

Romașcu, E. and Ivan, M. (1972) 'Identificarea speciei *Meloidogyne incognita* Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) din complexul de daunatori ai plantelor de sera', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, VIII, pp. 111–123.

Romașcu, E. et al. (1975) 'Nematodul galicol - *Meloidogyne hapla*, Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) - un nou daunator al radacinilor de morcov', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XI, pp. 147–156.

Rombird, Asociația Otus (2020). <https://rombird.ro/>

Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.

Ruicănescu, A. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) în România. Neobiota în România 153–154 (2009).

Ruști D. 1994. Additional data to the checklist of Romanian Lepidoptera (Insecta, Lepidoptera). Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 34: 81- 93. București.

RUȘTI D. 1995. Additional data to the checklist of Romanian Lepidoptera (Insecta, Lepidoptera). Trav. Mus. Hist. Nat. „Grigore Antipa”, Bucarest. 34: 81-93.

Sarkany-Kiss, A. (1986) 'Anodonta woodiana (Lea, 1834) a new species in Romania', Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa», 28, pp. 15–17.

Sauvard, D. et al. (2010) 'Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionoidea)', in Alain, R. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 219–266. doi: doi: 10.3897/biorisk.4.64.

SĂVESCU A. D. (ed.), 1982, *Tratat de Zoologie Agricolă: Dăunătorii plantelor cultivate*, Vol. II. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 353 pp.

Scobiola-Palade, X. (1968) 'Contributions a l'étude des Hyménopteres de la région sudique de la Valachie', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 9, pp. 369–393.

Seidlitz, G. (1891) *Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens*, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.

Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). *Specii invazive în Marea Neagră*. Ovidius University Press.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2001) 'Alien invertebrates species in Romania waters', 'Ovidius' University Annals of Natural Sciences, Biology - Ecology Series, 5, pp. 51–56.

Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 53(1), 443–467.

Soporan, C., Oltean, I. and Florian, T. (2012) 'The Monarthopalpus buxi species population dynamics in Cluj County (Romania)', *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture*, 69(1), pp. 221–224. doi: 10.15835/buasvmcn-agr:8682.

Stanciu, I. (2007) *Comportarea unor soiuri de kaki în condițiile Câmpiei Române*. Ph.D. Faculty of Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania.

Surugiu, V. (2012). Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea. *Zootaxa*, 3518, 45–65

Szekely, I. and Iacob, N. (1972) 'Contribuții la cunoașterea biologiei și combaterii păianjenului căpșunului (*Tarsonemus fragariae* Zim.)', *Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor*, 8, pp. 169–178.

Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', *Brukenthal. Acta Musei*, XIV. 3, pp. 421–432.

Szinetár, C. et al. (2020) 'Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the last three decades', *Biologia Futura*, 71, pp. 31–38.; Fuhn, I. E., & C. Oltean, (1970): *Lista Araneelor din R.S. Romania. – Stud. Comun., Muz. St. Nat. Bacau: 157-196. Bacau.*

Teaca, A., Begun, T., & Muresan, M. (2015). Assessment of Soft-Bottom Communities and Ecological Quality Status Surrounding Constanta and Mangalia Ports (Black Sea). In C. Stylios, T. Floqi, J. Marinski, & L. Damiani (Eds.), *Sustainable Development of Sea-Corridors and Coastal Waters* (pp. 67–74). Springer International Publishing, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11385-2_7

Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae)

Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', *Romanian Journal of Biology*, 63(1–2), pp. 29–68.

Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', *Romanian Journal of Biology-Zoology*, 55(1), pp. 31–42.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Teodorescu, I. and Procheș, Șerban (1997) 'Arthropod pests from the Glasshouse ornamental plants', *Analele Universității București, Seria Științele Naturii*, XLVI, pp. 19–29.

Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', *Romanian Journal of Biology-Zoology*, 51(1–2), pp. 43–61.

UHL G., SACHER P., WEISS I., KRAUS O. 1992. Europäische Vorkommen von *Tetragnatha shoshone* (Arachnida, Araneae, Tetragnathidae). *Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF)*, 33: 247-261.

VASILIU, L., 1976, Biology of *Thysanoptera Bagnalliella yuccae* Hinds 1902. *Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale*, 21 (2): 151-154.

Vasiliu-Oromulu, L. (1993) 'Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Insecta: Ordinul Thysanoptera), un nou dăunător în serele din România', *Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală*, 45, pp. 87–92.

Vierbergen, G. et al. (2006) 'Spread of Two Thrips Pests in Europe: *Echinothrips americanus* and *Microcephalothrips abdominalis* (Thysanoptera: Thripidae)', *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 41(3), pp. 287–296.

von Kolosváry, G. (1934) 'Beiträge zur Spinnenfauna Siebenbürgens.', *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 6(1), pp. 29–41.

Weiss, I. & A. Petrisor (1999): List of the spiders (Arachnida: Araneae) from Romania. – *Trav. Mus. Natl. Hist. Nat. „Grigore Antipa“*, 41: 79-107. Bukarest."

Wilhelm, A. (1998). Black Bullhead (*Ictalurus melas* Rafinesque, 1820) (Pisces: Ostariophysi: Bagroidae), A New Species Of Fish Recently Found In Romanian Waters. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, XL: 377–381.

Anexa 1.2. Listă bibliografică – căi de pătrundere

Ahern, D., England, J., & Ellis, A. (2008). The virile crayfish, *Orconectes virilis* (Hagen, 1870) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae), identified in the UK. *Aquatic Invasions*, 3(1), 102-104.

Alexander, K. N. A. (2002) The invertebrates of living & decaying timber in Britain and Ireland - a provisional annotated checklist, *English Nature Research Reports*.

Almășan, H. (1953). Un nou animal în fauna țării: câinele enot. *Vânătorul*, 3: 11-13.

Alonso, A. and Castro-Diez, P. (2008) 'What explains the invading success of the aquatic mud snail *Potamopyrgus antipodarum* (Hydrobiidae, Mollusca)?', *Hydrobiologia*, 614, pp. 107–116. doi: 10.1007/s10750-008-9529-3.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Altukhov, D. A., Gubanova, A. D., & Mukhanov, V. S. (2014). New invasive copepod *Oithona davisae* Ferrari and Orsi, 1984: seasonal dynamics in Sevastopol Bay and expansion along the Black Sea coasts. *Marine Ecology*, 35, 28–34.

Anastasiu, P., Preda, C., Bănăduc, D., & Cogălniceanu, D. (2017). Alien Species of EU Concern in Romania. *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research*, 19(3), 93–106.

Anastasiu, P., Rozyłowicz, L., Skolka, M., Preda, C., Memedemin, D., & Cogălniceanu, D. (2016). Country reports: Alien Species in Romania. *ESENIAS Report*, January, 75–89.

Armășescu, S. (1943). Asupra prezenței lapinului în România, *Revista Pădurilor*, 55(5–6): 238–242.

Bacescu M., 1952. *Rhithropanopeus harrisi* tridentatus (Maitland), un crab american pătruns și aclimatizat de curând în lagunele sălcii ale Razelmului. *Bul. St. Acad. R.P.R. Sect. St. Biol.*, 4 (3): 571-578.

Bálint, J. et al. (2010) ‘First record of the black locust gall midge, *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania’, *North-Western Journal of Zoology*, 6(2), pp. 319–322.

Balounová, Z. et al. (2013) ‘World-wide distribution of the Bryozoan *Pectinatella magnifica* (Leidy 1851)’, *European Journal of Environmental Sciences*, 3(2), pp. 96–100. doi: 10.14712/23361964.2015.11.

Banks, A. N., Wright, L. J., Maclean, I. M. D., Hann, C., & Rehfish, M. M. (2008). Review of the Status of Introduced Non-Native Waterbird Species in the Area of the African-Eurasian Waterbird Agreement: 2007 Update. Report of work carried out by the British Trust

Bărbuceanu, D. and Nicolaescu, D. P. (2012) ‘Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pitești and methods of fighting them’, *Current Trends in Natural Sciences*, 1(1), pp. 2–5.

Beenen, R. and Roques, A. (2010) ‘Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)’, in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe*. Pensoft, pp. 267–292.

Bij de Vaate, A. and Hulea, O. (2000) ‘Range extension of the Asiatic clam *Corbicula fluminea* (Muller, 1774) in the River Danube: first record from Romania’, *Lauterbornia*, 38, pp. 23–26. Available at: https://www.zobodat.at/pdf/Lauterbornia_2000_38_0023-0026.pdf.

Bij de Vaate, A. et al. (2002) ‘Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe’, *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 59(7), pp. 1159–1174. doi: 10.1139/f02-098.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Biondi A, Guedes R, Wan F, Desneux N., 2018. Ecology, worldwide read, and management of the invasive South American Tomato Pinworm, *Tuta absoluta*: Past, present, and future. *Annual Review of Entomology* 63: 239–258

BirdLife International (2017) „*Acridothores tristis*”, (amended version of 2016 assessment), The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22710921A111063735. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.T22710921A111063735>. en.

Blair, M. J., McKay, H., Musgrove, A. J., Rehfish, M. M. (2000). BTO Research Report No. 229. Review of the Status of Introduced Non-Native Waterbird Species in the Agreement Area of the African-Eurasian Waterbird Agreement. Research Contract CR0219.

Boguleanu, G. et al. (1980) ‘Dăunătorii culturilor din sere’, in *Entomologie agricolă*. București: Editura didactică și pedagogică, pp. 314–317.

Bournier, J.-P. (2000) ‘Les Thysanoptères de l’île de la Réunion : *Terebrantia*’, *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 105(1), pp. 65–108.

Bychowsky, B. E. (1957) *Monogenetic Trematodes. Their systematics and phylogeny*. Edited by E. E. W. J. H. Jr. Washington: The American Society of Tropical Medicine and Hygiene."

CABI (2020) *Invasive Species Compendium*. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.

Cardaș, G. et al. (2011) ‘*Aproceros leucopoda* (Hymenoptera, Argidae): an east asian pest of elm (*Ulmus*), invasive in Romania’, in Delb, H, Pontuali, S. (ed.) *Biotic risks and climate change in forests-- Methodology of Forest Insect and Disease S*

Chireceanu, C., Chiriloaie, A. and Teodoru, A. (2015) ‘First record of spotted wing drosophila *Drosophila suzukii* (Diptera: Drosophilidae) in Romania’, *Romanian Journal for Plant Protection*, 30(1), pp. 35–40. doi: 10.2298/pif1501035r.

Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloaie, A. (2017) ‘New invasive insect pests recently reported in southern Romania’, *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, LXI.

Ciceoi, R. and Radulovici, A. (2018) ‘First DNA barcodes of *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) from Romania’, *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 22(3), pp. 1–7.

Ciceoi, R. et al. (2017) ‘Emerging pests of *Ziziphus jujuba* crop in Romania’, *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, LXI(September), pp. 143–153.

Cioflec, V. (2018) *Geckoul: prima observație în țară*, Personal blog. Available at: <https://fieldherpingromania.wordpress.com/2018/06/30/gecko-ul-lui-kotschy/> (Accessed: 15 June 2020)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Cochard, P.O., Vilisics, F., Sechet, E., (2010): Alien terrestrial crustaceans (Isopods and Amphipods). Chapter 7.1. In: Roques A. et al. (eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. *BioRisk* 4(1): 81-96.

Coeur d'Acier, A., Pérez-Hidalgo, N. and Petrović-Obradović, O. (2010) 'Aphids (Hemiptera, Aphididae)', in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk*. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 435–474. doi: 10.3897/biorisk.4.57.

Constantin NEȚOIU, Romică TOMESCU (2009) New species of leaf miner moth in black locust forest stands in Romania. in Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) *Neobiota din România*. Edited by Presa Universitară Clujeană.

Cramp, S., Simmons, K. E. L., Ferguson-Lees, I. J., Gillmor, R., Hollom, P. A. D., Hudson, R., Nicholson, E. M., Ogilvie, M. A., Olney, P. J. S., Voous, K. H., Wattel, J. (1977). *Handbook of the birds of Europe, the Middle East, and North Africa: the birds of the Western Palearctic*. Vol. 1: Ostrich-Ducks (Stalney Cramp (ed.)). Oxford University Press.

DAISIE (2009) *Handbook of Alien Species in Europe*. Springer Science + Business Media B.V.

Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', *Entomologica Fennica*, 24(3), pp. 142–146. doi: 10.33338/ef.8981.

Denis, A., Gabrion, C. and Lambert, A. (1983) 'Présence en France de deux parasites d'origine est-asiatique: *Diplozoon nipponicum* Goto, 1891 (Monogenea) et *Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934 (Cestoda) chez *Cyprinus carpio* (Teleostei, Cyprinidae)',

Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae', in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk*. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315–406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.

DiBacco C., Humphrey D. B., Nasmith L. E., Levings C. D. (2012) Ballast water transport of non-indigenous zooplankton to Canadian ports. *ICES Journal of Marine Science*, 69(3), 483–491

Dimancea, N. (2013). Note upon the presence of *Trachemys scripta elegans* (Reptilia) in Oradea city, western Romania. *Herpetologica*, 7, 41-47.

Don, I. et al. (2016) 'Insect pests on the trees and shrubs from the Macea Botanical Garden', *Studia Universitatis "Vasile Goldiș" Arad - Seria Științe Inginerești și Agroturism*, 11(2), pp. 23–28.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Dumitrache, M. O. et al. (2014) 'Seasonal dynamics of *Rhipicephalus rossicus* attacking domestic dogs from the steppic region of southeastern Romania', *Parasites & Vectors*, 7(1), pp. 1–6. doi: 10.1186/1756-3305-7-97.

Fateryga, A. V., Protsenko, Y. and Zhidkov, V. Y. (2014) '*Isodontia mexicana* (Hymenoptera, Sphecidae), a new invasive wasp species in the fauna of Ukraine reared from trap-nests in the Crimea', *Vestnik Zoologii*, 48(2), pp. 185–188. doi: 10.2478/vzoo-2014-0020.

Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczi, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 45(2), pp. 291–302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.

Francesca Gherardi (2006): Crayfish invading Europe: the case study of *Procambarus clarkii*, *Marine and Freshwater Behaviour and Physiology*, 39:3, 175-191

Franklin, D. N. et al. (2017) 'Invasion dynamics of Asian hornet, *Vespa velutina* (Hymenoptera : Vespidae): a case study of a commune in south-west France', *Appl Entomol Zool*, 52, pp. 221–229. doi: 10.1007/s13355-016-0470-z.

Fusu, L. and Popescu, I. E. (2003) 'New contributions to the study of Romanian encyrtid wasp (Hymenoptera, Encyrtidae) fauna', *Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală*, 49, pp. 88–93.

Gabor, J. (1982) 'Tripszen-Thysanoptera', *Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae*, 13(152), p. 199 pp.

Gagiu, A. (2012) '*Sceliphron caementarium* (Hymenoptera, Sphecidae), new to the Romanian fauna', *Nymphaea- Folia naturae Bihariae*, XXXIX, pp. 105–109.

Galanidi, M., Turan, C., Öztürk, B., & Zenetos, A. (2019). European Union (EU) Risk Assessment of *Plotosus lineatus* (Thunberg, 1787); a summary and information update. *Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment*, 25(2).

Gavriloaie C., Berkesy C., Berkesy L. (2015). Some remarks concerning the Asian fish species from Romanian waters. *Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Studii și Cercetări, Biologie*, 20: 63-68.

Gavriloaie, C., Berkesy, C. (2013). Specii americane de pești dulcicoli introduse în fauna ihtiologică a României, *Ecoterra - Journal of Research and Protection*, (37): 51–60.

Gavriloaie, I. C. (2007). Survey On The Alien Freshwater Fish Species Entered Into Romania's Fauna. *Acta Ichtiologica Romanica*, 2: 107–118.

Gavriloaie, I.C., Meșter, L., Falka, I. (2006). Romanian Researches On The Species *Lepomis gibbosus* (Linnaeus, 1758) (Pisces, Centrarchidae). *Acta Ichtiologica Romanica*, 1: 103–110.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Geacu, S. (2012). *Cerbul lopatar in Romania*. Bucuresti: Editura Academiei Romane.
- Gheoca, V. (2005) 'Data concerning the presence of *Cepaea hortensis* (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) in Romania', *Studii și comunicări, Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu*, 29, pp. 89–95.
- Gheoca, V. (2018) 'The first record of *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) (*Stylommatophora*: Helicidae) from Romania', *Acta Zoologica Bulgarica*, 70(1), pp. 129–132.
- Gheoca, V. et al. (2019) 'A century after introduction: Variability in *Cepaea hortensis* (Müller, 1774) in Sibiu, central Romania', *Journal of Molluscan Studies*, 85(2). doi: 10.1093/mollus/eyy064.
- Glöer, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', *Heldia*, 6(5–6), pp. 229–238.
- Goldstien S. J., Schiel D. R., Gemmell N. J. (2010) Regional connectivity and coastal expansion: differentiating pre-border and post-border vectors for the invasive tunicate *Styela clava*. *Marine Ecology*, 19, 874-885.
- Gollasch, S. & Riemann-Zürneck, K. 1996. Transoceanic dispersal of benthic macrofauna: *Haliplanelle luciae* (Verrill, 1898) (Anthozoa, Actiniaria) found on a ship's hull in a shipyard dock in Hamburg Harbour, Germany. *Helgoländer Meeresuntersuchungen* 50: 253-258
- Gomoiu, Marian-Traian; Alexandrov, Boris; Shadrin, Nikolai; Zaitsev, Y. (2002). The Black Sea- A recipient, donor and transit area for alien species. In S. Leppakoski, E.; Gollasch, S.; Olenin (Ed.), *Invasive aquatic species of Europe: Distribution, impacts, and management*. (pp. 341–350). Kluwer Academic Publishers.
- Gomoiu M.T., M. Skolka (1996) Changements recents dans la biodiversite de la mer Noire du aux immigrants. *Geo-Eco-Marina*, I, 43-65.
- Gomoiu M.T., S. M. (1998). Creșterea biodiversității prin imigrare- Noi specii în fauna României. *Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie*, II(Anul II), 181–202.
- Gregory, S. (2014) 'Woodlice (Isopoda: Oniscidea) from the Eden Project, Cornwall, with descriptions of species new to Britain and poorly known British species', *Bulletin of the British Myriapod & Isopod Group*, 27, pp. 3–26.
- Grossu, A. V. (1962) *Fauna Republicii Populare Romîne. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia*. București: Editura Academiei Republicii Populare Romîne.
- Gubanova A., Altukhov D., Stefanova K., Arashkevich E., Kamburska L., Prusova I., Svetlichny L., Timofte F., Uysal Z. (2014) Species composition of Black Sea marine planktonic copepods. *Journal of Marine Systems*, 135, 44-52.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.

Hajdamowicz, I. (2009) "Tetragnatha shoshone Levi, 1981, a new spider species of longjawed orbweavers (Araneae, Tetragnathidae) in Poland." Polish Journal of Entomology 2.78.

Hamelin, K. M., Castañeda, R. A., & Ricciardi, A. (2016). Cryptic invaders: nonindigenous and cryptogenic freshwater Bryozoa and Entoprocta in the St. Lawrence River. Biological Invasions, 18(6), 1737-1744.

Haydar D., Hoarau G., Olsen J. L., Stam W. T., Wolff W. J. (2011) Introduced or glacial relict? Phylogeography of the cryptogenic tunicate *Molgula manhattensis* (Ascidiacea, Pleurogona). Diversity and Distributions, 17, 68-80.

Hegyeli, Z., Kecskés, A. (2014). The occurrence of wild-living American Mink *Neovison vison* in Transylvania, Romania. Small Carnivore Conserv, 51: 23-28.

Holdich, D. M., Haffner, P. and Noël, P. Y. (2006) 'Species files', in Souty-Grosset, C. et al. (eds) Atlas of Crayfish in Europe. Paris: Muséum national d'Histoire naturelle (Patrimoines naturels, 64), p. 187. Available at: <http://sciencepress.mnhn.fr/en/collections/patrimoines-naturels/atlas-crayfish-europe>.

<https://fieldherpingromania.wordpress.com/2019/05/03/o-noua-soparla/> (Ultima accesare: 15.06.2020)

<https://stirileprotv.ro/stiri/>. (2014). <https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/operatiune-de-salvare-a-unui-raton-in-contanta-cum-a-ajuns-animalul-sa-se-refugieze-intr-un-aer-conditionat.html>

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/57237>

Huber, B. A. (2011) 'Revision and cladistic analysis of *Pholcus* and closely related taxa (Araneae, Pholcidae)', Bonner Zoologische Monographien, 58, pp. 1–509.

Iacob, M., Petrescu-Mag, I. V. (2008) Inventarul speciilor nonnative de pești din apele dulci ale României. Bioflux, Cluj-Napoca, 1-89.

Iacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimica a acarienilor din cultura de legume si plante ornamentale din sera in raport cu analiza factorilor care determina eficacitatea biologica', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 17, pp. 159–186.

Kálmán, S. and Csóka, G. (2012) 'Jövevény kártevő izeltlábúak áttekintése Magyarországon Lepkék (Lepidoptera)', Növényvédelem, 48(3), pp. 105-115.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Karaouzas, I., Zogaris, S., Lopes-Lima, M., Froufe, E., Varandas, S., Teixeira, A., & Sousa, R. (2015). First record of the freshwater jellyfish *Craspedacusta sowerbii* Lankester, 1880 in Greece suggests distinct European invasion events. *Limnology*, 16(3), 171-177.

Kis, B. (1990) 'Corythucha ciliata un dăunător forestier nou pentru România', Muzeul Timișoara, Științele Naturii 2. *Analele Banatului*, 2, pp. 320–321.

Knechtel, W. K. W. (1923) Thysanoptere din Romania. Studiu monografic, *Buletinul Agriculturii și Domeniilor*. București.

Kotsakiozi, P., Jablonski, D., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Avcı, A., Meiri, S., ... & Roussos, S. A. (2018). Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy's gecko, *Mediodactylus kotschyi*: Hidden diversity and cryptic species. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 125, 177-187

Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963) and *Phyllonorycter robiniella* (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', *Entomologica Romanica*, 11, pp. 5–7.

Krapal, A.-M., Ioniță, M., Caplan, M., & Buhaciuc-Ioniță, E. (2019). Wild Pacific oyster *Magallana gigas* (Thunberg, 1793) populations in Romanian Black Sea waters – friend or foe? *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 62(2), 175–183.

Krystufek, B., Palomo, L., Hutterer, R., Mitsain, G., Yigit, N. (2016). *Rattus rattus* (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19360A115148682.

Lambert, A. (1977) 'Les Monogènes Monopisthocotylea parasites des Poissons d'eau douce de la France méditerranéenne', *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, 3e série, 429, pp. 177–214.

Learner, J. (2014) *Managing Varroa*, BeeCraft- Animal & Plant Health Agency.

Lupascu, G. H. et al. (1958) 'La distribution de l'espèce *A. elutus* sur le territoire de la République Populaire Roumanie et son importance comme vecteur du paludisme', in *Proceed. XIth Internat. Congr. Entomol. Canada*, pp. 663–674.

Manolache, C. et al. (1978) *Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate*. Vol I. Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Maria Navajas Navarro, Alain Migeon, Agustin Estrada-Peña, Anne-Catherine Mailleux, Pablo Servigne, et al.. *Mites and ticks (Acari)*. Alien terrestrial arthropods of Europe, 4 (1), Pensoft Publishers

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Marko, B. (1998) 'Six new ant species (Hymenoptera: Formicidae) for the Romanian myrmecofauna', *Entomologica Romanica*, 3, pp. 119–123.

Marrone, F., Lo Brutto, S. and Arculeo, M. (2011) 'Cryptic invasion in Southern Europe: The case of *Ferrissia fragilis* (Pulmonata: Ancyliidae) Mediterranean populations', *Biologia*, 66(3), pp. 484–490. doi: 10.2478/s11756-011-0044-z.

Martinelli, J. C., Lopes, H. M., Hauser, L., Jimenez-Hidalgo, I., King, T. L., Padilla-Gamiño, J. L., Rawson, P., Spencer, L. H., Williams, J. D., & Wood, C. L. (2020). Confirmation of the shell-boring oyster parasite *Polydora websteri* (Polychaeta: Spionidae) in Washington State, USA. *Scientific Reports*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-60805-w>

Masten Milek, T., Ivezić, M. & Simala, M.: The genus *Pulvinaria* Targioni Tozzetti, 1866 (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) with special regard to *Pulvinaria hydrangeae* Steinweden, 1946 as a newly recorded species in the fauna of Croatia. *Nat. Croat.*, Vol. 18, No. 2, 267–278, 2009, Zagreb.

Micu, D., Niță, V., 2009 - First record of the Asian prawn *Palaemon macrodactylus* Rathbun, 1902 (Caridea: Palaemonoidea: Palaemonidae) from the Black Sea. *Aquatic Invasions Magazine*, 4 (4): 597-604.

Micu, D., V. Niță, V. Todorova, 2010 - First record of the Japanese shore crab *Hemigrapsus sanguineus* (de Haan, 1835) (Brachyura: Grapsoidea: Varunidae) from the Black Sea. *Aquatic Invasions Magazine*, 5 (S1): S1-S4.

Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe*. Pensoft, pp. 511–552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.

Mihalca, A. D., Petney, T. N. and Pfäffle, M. P. (2017) '*Hyalomma aegyptium* (Linnaeus, 1758)', in Estrada-Peña, A., Mihalca, A. D., and Petney, T. (eds) *Ticks of Europe and North Africa*. Springer, pp. 361–363. doi: 10.1007/978-3-319-63760-0_68.

Mitreă, I. L. (2011) *Parazitologie și boli parazitare*. Editura Ceres.

Munteanu, D. (2015) „*Phasianus cochicus*”, in: Munteanu, D. (coord) „Fauna României, Aves”, volume XV, Fascicula 2 Galliformes, Ciconiiformes, Academia Română, Editura Academiei Române.

Murariu, D., & Chisamera, G. (2004). *Myocastor coypus* Molina, 1782 (Mammalia: Rodentia: Myocastoridae), a new report along the Danube river in Romania. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle* “Grigore Antipa”, 46, 281-287.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Murchie, A. K. and Weidema, I. (2013) *Arthurdendyus triangulatus*, Online Database of the European Network on Invasive Alien Species. Available at: <http://www.nobanis.org/>.

Nadra, E. (1947). Bizamul (*Fiber zibethicus* L.) în România (Muskrat in Romania). *Carpati* 1, 3-6

Nanu, N. (1971) 'Contribuții la cunoașterea dăunătorilor duglasului (*Pseudotsuga menziesii* Franco) în România', *Revista Pădurilor*, 86(12), pp. 616–620.

Navajas, M. et al. (2010) 'Mites and ticks (Acari)', in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk*. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 149–192. doi: 10.3897/biorisk.4.58.

Nentwig W, Kobelt M (2010) *Spiders (Araneae)*. In: *Alien terrestrial arthropods of Europe*. Edited by: Roques A, Kenis M, Lees D, Lopez-Vaamonde C, Rabitsch W Rasplus J-Y, Roy DB. *BioRisks*, Special issue 4: 131-147 Pensoft Publishers, Sofia

Nentwig, W. (2015). Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe. *Biological Invasions*, 17(9), 2757–2778. <https://doi.org/10.1007/s10530-015-0912-5>

Nentwig, W. (2018) 'Human Health Impact by alien spiders and scorpions', in *Invasive Species and Human Health*, pp. 34–49.

Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', *Bucovina Forestieră*, 16(2), pp. 161–174.

Olenici, N. et al. (2018) 'Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României', *Bucovina Forestieră*, 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.

Otel, V. (2007). *Atlasul pestilor din rezervatia biosferei Delta Dunarii*. Tulcea. Editura Centrul de Informare Tehnologica Delta Dunarii. Pp. 405-406.

Oțel, V. (2004) 'The presence of *Eriocheir sinensis* Milne Edwards, 1835 (Crustacea, Decapoda) in the Danube Delta Biosphere Reserve area', *Analele Științifice ale Institutului de Cercetare Delta Dunării, Tulcea*, 10, pp. 3–9.

Panin, S. and Săvulescu, N. (1961) 'Coleoptera, Familia Cerambycidae (Croitori). In: *Fauna Republicii Populare Romîne, Insecta*', in. Ed. Academiei RPR, p. 524.

Paraschivescu, D. (1974) 'Die Fauna der Formiciden in dem Gebiet um Bukarest', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'*, 15, pp. 297–302.

Pașcovschi, S. (1977). O poveste cu un raton și cu niște caracude. *Vânătorul Și Pescarul Sportiv*, 9, 11.

Pașol, P. et al. (2013) *Tratat de Zoologie Agricolă*. Ed. Academiei Române.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Pârvulescu, L., Paloş, C. and Molnar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish *Orconectes limosus* (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', *North-Western Journal of Zoology*, 5(2), pp. 424–428.

Pellizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe*. Pensoft, pp. 475–510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.

Perju, T. and Teodor, L. A. (2009) 'Western corn's root worm (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) in extension', in Rakosy, L. and Momeu, L. (eds) *Neobiota din România*, pp. 159–162

Petrescu I., Papadopol N., Nicolaev S., 2000. O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine româneşti, *Callinectes sapidus* Rathbun 1896. *Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie*, 4: 222-227.

Petrescu I., Petrescu A.-M. & Popescu-Mirceni R. 2016. First record of *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869) (Brachyura, Panopeidae) from the Black Sea. *Crustaceana* 89 (2): 141–149.

Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 54(5), pp. 401–409.

Popa, C. (2002) 'The Impact Of Allocthonous Fish Species On Natural Water Bodies', *Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development*, pp. 143–146.

Poppe G.T., Goto Y. (2000). *European Seashells. Volume II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda)*. ConchBooks.

Preda, C., Memedemin, D., Skolka, M., & Cogălniceanu, D. (2012). Early detection of potentially invasive invertebrate species in *Mytilus galloprovincialis* Lamarck, 1819 dominated communities in harbours. *Helgoland Marine Research*, 66(4), 545–556.

Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species *Aedes albopictus* in Romania, 2012-14', *Journal of the American Mosquito Control Association*, 31(2), pp. 177–181. doi: 10.2987/14-6462R.

Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe*. Pensoft, pp. 407–433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.

Radashevsky, V. I., & Selifonova, Z. P. (2013). Records of *Polydora cornuta* and *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae) from the Black Sea. *Mediterranean Marine Science*, 14(2), 261–269.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Radócz, L. et al. (2016) 'Asian sweet chestnut gallwasp, *Dryocosmus kuriphilus* (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania', *North-Western Journal of Zoology*, 12(1), pp. 201–204.

Raianu, L. (1969) 'Philonthus rectangulus Sharp, o nouă specie a genului *Philonthus* Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', *Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală*, 15(1), pp. 111–114.

Rákosy, L. (1996) *Die Noctuiden Rumäniens*. Stapfhaia, Linz.

Rákosy, L. and Momeu, L. (2009) *Neobiota din România*. Edited by Presa Universitară Clujeană.

Rákosy, L. and Neumann, H. (1990) 'Cosmia confinis (Herrich-Schaffer, 1849) și *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789) în fauna României (Lepidoptera, Noctuidae)', *Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală*, 42(2), pp. 76–79.

Rákosy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) *Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens*. Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.

Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuțiuni la cunoașterea parazitofaunei speciei *Ctenopharyngodon idella* în primul an de aclimatizare în R.P. Română', *Buletinul Institutului de Cercetări și Proiectări Piscicole*, 21(3), pp. 85–91.

Reshetnikov, A. N. (2013). Spatio-temporal dynamics of the expansion of rotan *Percocottus glenii* from West-Ukrainian centre of distribution and consequences for European freshwater ecosystems. *Aquatic Invasions*, 8(2): 193–206.

Ribas, M., Riutort, M. and Bagaña, J. (1989) 'Morphological and biochemical variation in populations of *Dugesia* (G.) *tigrina* (Turbellaria, Tricladida, Paludicola) from the western Mediterranean: biogeographical and taxonomical implications', *Journal of Zoology*, 218(4), pp. 609–626.

Ripka, G. and Csiszar, A. (2008) 'Impatientinum asiaticum Nevsky, 1929 (Hemiptera: Aphidoidea), new for the Hungarian fauna from *Impatiens parviflora*', *Folia Entomologica Hungarica*, 69, pp. 15–18.

Roques, A. et al. (2010) *Alien terrestrial arthropods of Europe*. Pensoft

Ruedas, L.A. (2016). *Rattus norvegicus* (errata version published in 2020). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19353A165118026.

Sándor, K. (2012) 'A négyfoltos fénybogár (*Glischrochilus quadrisignatus* Say, 1835) Európai Elterdése', *Növényvédelem*, 48(1), pp. 15–19.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Sarkany-Kiss, A. (1986) 'Anodonta woodiana (Lea, 1834) a new species in Romania', Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa», 28, pp. 15–17.

Sauvard, D. et al. (2010) 'Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionoidea)', in Alain, R. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 219–266. doi: 10.3897/biorisk.4.64.

SĂVESCU A. D. (ed.), 1982, Tratat de Zoologie Agricolă: Dăunătorii plantelor cultivate, Vol. II. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 353 pp.

Scholtz, G. et al. (2003) 'Parthenogenesis in an outsider crayfish', Nature, 421(6925), pp. 806–806. doi: 10.1038/421806a.

Šefrová H (2003) Invasions of Lithocolletinae species in Europe– causes, kinds, limits and ecological impact (Lepidoptera, Gracillariidae). Ekologia Bratisl 22:132–142

Shoabi Omrani, B. (2014) 'Tri-hooked Monogenean Parasite (Heteronchocleidus buschkieli; Ancyrocephalidae: Heteronchodeidinae) Isolated from Ornamental Fish (Colisa lalia) Imported into Iran', Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 20(4), pp. 541–544. doi: 10.9775/kvfd.2013.10552;

Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.

Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443–467.

Stan M., 2011. New records of Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) in Romania. Bruken-thal. Acta Musei 6(3): 421-426.

Stannard, L. J. (1957) The Phylogeny and Classification of the North American Genera of the Suborder Tubulifera (Thysanoptera).

Štefánik, M. et al. (2019) 'The significance of anthropochory in Hercinothrips femoralis (Thysanoptera: Thripidae) – Short Communication', Plant Protection Science, 55(4), pp. 262–265.

Stojanović, D. V., Vajgand, D., Radović, D., Čurčić, N. & Čurčić, S., 2017: Expansion of the range of the introduced moth Acontia candefacta in southeastern Europe. Bulletin of Insectology 70, 111–120.

Suárez-Morales, E. (2006) Validation and redescription of Cymbasoma germanicum (Timm) (Crustacea: Copepoda: Monstrilloida) from Helgoland with comments on Cymbasoma rigidum Thompson. Helgoland Marine Research, 60, 171-179.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Szekely, I. and Iacob, N. (1972) 'Contribuții la cunoașterea biologiei și combaterii păianjenului căpșunului (*Tarsonemus fragariae* Zim.)', *Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor*, 8, pp. 169–178.

Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', *Brukenenthal. Acta Musei*, XIV. 3, pp. 421–432.

Székely, L., Dincă, V. and Mihai, C. (2011) 'Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinae)', *Bul. inf. Entomol.*, 22 (3–4), pp. 73–77.

Tăușan, I. and Marko, B. (2011) 'New records of the pharaoh ant *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', *Entomologica Romanica*, 16, pp. 23–26.

Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Rákosy, L. and Momeu, L. (2009) *Neobiota din România*. Edited by Presa Universitară Clujeană

Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', *Romanian Journal of Biology*, 63(1–2), pp. 29–68.

Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', *Romanian Journal of Biology-Zoology*, 55(1), pp. 31–42.

Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', *Romanian Journal of Biology-Zoology*, 51(1–2), pp. 43–61.

Todorova, V. P., Panayotova, & M.D. (2006). Alien aquatic fauna from the Bulgarian Black Sea and coastal lakes – an inventory of introductions and impacts. *NEOBIOTA. From Ecology to Conservation*. 4th European Conference on Biological Invasions, Vienna (Austria), 251–252.

Tomov, R. (2020) - Current distribution of alien crop pests (Insecta) detected during the period 2016- 2019 in Bulgaria, *Neobiota, NEOBIOTA2020 - 11th International Conference on Biological Invasions Vodice, Croatia, 15 – 18 September 2020, Book of Abstracts, pag 77*

Vasiliu-Oromulu, L. (2001) 'Influența populațiilor de thripși (Insecta: Thysanoptera) asupra plantelor din sere, în vederea fundamentării și aplicării combaterii biologice a acestora', *Buletinul Informativ. Societatea Lepidopterologică Română*, 12(1–4), pp. 147–152.

Vierbergen, G. et al. (2006) 'Spread of Two Thrips Pests in Europe: *Echinothrips americanus* and *Microcephalothrips abdominalis* (Thysanoptera: Thripidae)', *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 41(3), pp. 287–296.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Vinarski, M. (2017) 'The history of an invasion: phases of the explosive spread of the physid snail *Physella acuta* through Europe, Transcaucasia and Central Asia', *Biological Invasions*, 19(4), pp. 1299–1314. doi: 10.1007/s10530-016-1339-3.

Vučković, N. et al. (2019) 'Notes and new data on the distribution of a non-native oligochaete: *Branchiura sowerbyi* (Beddard, 1892) in Croatia', *Natura Croatica*, 28(2), pp. 455–462. doi: 10.20302/NC.2019.28.30.

Weidema, I. (2006) NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet - *Arion lusitanicus*, Online Database of North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS www.nobanis.org. Available at: https://www.nobanis.org/globalassets/speciesinfo/a/arion-lusitanicus/arion_vulgaris1.pdf (Accessed: 18 June 2020).

Weisse, T., Gomoiu, M.-T., Scheffel, U., & Brodrecht, F. (2002). Biomass and Size Composition of the Comb Jelly *Mnemiopsis* sp. in the North-western Black Sea During Spring 1997 and Summer 1995. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 54(3), 423–437. <https://doi.org/10.1006/ecss.2000.0656>

Wiśniowski, B. et al. (2013) 'New records of two alien mud daubers *Sceliphron destillatorium* (Ill.) and *Sceliphron curvatum* (Sm.) (Hymenoptera, Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges', *Fragmenta Faunistica*, 56(1), pp. 25–37. doi: 10.3161/00159301ff2013.56.1.025.

Yunakov, N. et al. (2018) A survey of the weevils of Ukraine (Coleoptera: Curculionoidea), *Zootaxa*. doi: 10.11646/zootaxa.4404.1.1.

Zaharia T, Crivăț M (2017) Creșterea dirijată a stridiei japoneze (*Crassostrea gigas*) la litoralul românesc. In: Zaharia T, Niță VN, Nenciu MI (Eds) Bazele acvaculturii marine în România. CD PRESS, București, 28–49. "

Zaitsev, Yu. and Ozturk, B. (2001) Exotic species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian Seas. Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, 265.

Zhulidov, A. V. et al. (2005) 'Expansion of the invasive bivalve mollusk *Dreissena bugensis* (quagga mussel) in the Don and Volga River Basins: revisions based on archived specimens', *Ecohydrology & Hydrobiology*, 5, pp. 127–133.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa 2 – Baza de date a căilor de introducere prioritare a speciilor alogene din România

Nr.	Grup specii	1. Denumire științifică validă în prezent	2. Denumire științifică sinonimă	3. Clasă	4. Origine geografică (general)	5. Origine geografică (restrâns)	6. Prima semnalare pe teritoriul României-subspontan (plante)	7. Prima semnalare pe teritoriul României (an)	8. Sursă/referință bibliografie privind prima semnalare	9.1 Cale de pătrundere - categorie	9.2 Cale de pătrundere - subcategorii	10. Detalii suplimentare privind căile de introducere	11. Sursă/referință bibliografie privind calea de introducere	12. Grad de confident a	13. Abundență și distribuție actuală - informații cantitative și calitative	14. Distribuție cunoscută în regiuni istorice din România	15. Distribuție în alte state (cod ISO pentru țară)
1	dulcicole	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Citellata	Asia	Asia de Sud-Est		1951	Popescu-Gorj, A. and Costea, E. (1961) 'Cercetări hidrobiologice și piscicole în bălțile Olteiei', <i>Hidrobiologia</i> , 2, pp. 29-125.	Contaminare	Contaminant pe plante/ Contaminant pe animale	Se presupune că specia este răspândită odată cu plantele acvatice ornamentale și prin importul de pești pentru acvacultură	Vučeković, N. et al. (2019) 'Notes and new data on the distribution of a non-native oligochaete: Branchiura sowerbyi (Beddard, 1892) in Croatia', <i>Natura Croatica</i> , 28(2), pp. 455-462. doi: 10.20302/NC.2019.28.30.	ridicat	11 ex./m ²	Ba, Do, Delta Dunării, Ol Mu	AR, AU, AZ, BD, BE, BG, BR, CA, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, GB, GE, GR, HR, HU, ID, IE, IN, IR, IT, JP, KE, LU, MA, MD, MW, MX, MY, NL, NP, PA, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SK, TR, TW, UA, US, UY, UZ, ZA
2	dulcicole	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Tellina fluminalis</i> Müller, 1774	Bivalvia	Asia	estul Asiei		NA	Specia a pătruns în Dunăre, este semnalată din sectorul sârbesc, dar nu a fost încă semnalată din sectorul românesc.	Coridor	Canale	În Europa, specia C. fluminalis s-a răspândit de la Vest spre Est, iar în Dunăre a pătruns după deschiderea canalului Rin-Main-Dunăre, acest canal oferind posibilitatea de amestecare a faunei existente în bazinul Rinului și al Dunării.	Bij de Vaate, A. and Hulea, O. (2000) 'Range extension of the Asiatic clam <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) in the River Danube: first record from Romania', <i>Lauterbornia</i> , 38, pp. 23-26. Available at: https://www.zobodat.at/pdf/Lauterbornia_2000_38_0023-0026.pdf .	mediu	Specia este semnalată din sectorul sârbesc al Dunării	Ba	BE, FR, DE, HU, IT, LU, RS, CH, UA
3	dulcicole	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Bivalvia	Asia	sud-estul Asiei		1997	Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2001) 'Alien invertebrates species in Romania waters', 'Ovidius' University Annals of Natural Sciences, Biology - Ecology Series, 5, pp. 51-56.	Coridor	Canale	În Europa, specia C. fluminea s-a răspândit de la Vest spre Est, iar în Dunăre a pătruns după deschiderea canalului Rin-Main-Dunăre, acest canal oferind posibilitatea de amestecare a faunei existente în bazinul Rinului și al Dunării.	Bij de Vaate, A. and Hulea, O. (2000) 'Range extension of the Asiatic clam <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) in the River Danube: first record from Romania', <i>Lauterbornia</i> , 38, pp. 23-26. Available at: https://www.zobodat.at/pdf/Lauterbornia_2000_38_0023-0026.pdf .	ridicat	Specia este menționată din Dunăre și din raurile mari din România: Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea	Ba, Cr, Mu, Do	BE, CZ, FR, DE, NL, PT, RU, RS, ES, CH, UK, NA, AU, AR, BR, UY, VE
4	dulcicole	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>Microhydra ryderi</i> Potts, 1885; " <i>Craspedacusta sowerbii</i> " auct.	Hydrozoa	Asia	estul Chinei - râul Yangtze		2005	Freshwaterjellyfish (2013) <i>Jellyfish Sightings Reported from Around the World [online]</i> . Available at: https://web.archive.org/web/20130510001940/http://www.freshwaterjellyfish.org/world.html (Accessed: 2 July 2020).	Contaminare	Contaminant pe plante	Transportul împreună cu material vegetal pentru acvarii sau sere	Karaouzas, I., Zogaris, S., Lopes-Lima, M., Froufe, E., Varandas, S., Teixeira, A., & Sousa, R. (2015). First record of the freshwater jellyfish <i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880 in Greece suggests distinct European invasion events. <i>Limnology</i> , 16(3), 171-177.	mediu	Specie din Banat, Oltenia, Dobrogea	Ba, Ol, Do	GB, AT, BE, BG, CZ, CY, FR, DE, GR, IE, IT, NL, PL, PT, RU, RS, SK, SP.
5	dulcicole	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Monogenea	Asia	China. Specie descrisă prima dată la pești din râul Amur.		1965	Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuții la cunoașterea parazitofaunei speciei <i>Ctenopharyngodon idella</i> în primul an de acclimatizare în R.P. Români', <i>Buletinul Institutului de Cercetări și Protecții Piscicole</i> , 21(3), pp. 85-91.	Contaminare	Contaminant pe animale	În România, D. lamellatus a fost introdus (la stațiunea piscicultură Nucet) împreună cu 22555 de alevini de <i>Ctenopharyngodon idella</i> aduși din R. P. Chineză în iulie 1960, pentru acclimatizarea speciei la noi în țară. Alevinii proveneau din lan Tze Tzian, în apropiere de localitatea Hanko, China.	Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuții la cunoașterea parazitofaunei speciei <i>Ctenopharyngodon idella</i> în primul an de acclimatizare în R.P. Români', <i>Buletinul Institutului de Cercetări și Protecții Piscicole</i> , 21(3), pp. 85-91.	ridicat	Specia semnalată din Muntenia: Stațiunea de Cercetări Piscicole Nucet	Mu	BY, CZ, HU, PL, SK, UAYU
6	dulcicole	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Mytilus polymorphus</i> Pallas 1771; <i>Mytilina polymorpha</i> Contraine, 1856	Bivalvia	Europa	Bazinul Ponto-Caspic		1950	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	Extindere	Dispersie naturală	În prima jumătate a secolului al XIX-lea a avut loc un trafic comercial naval intens între diferite porturi ale Europei și în câteva decenii <i>Dreissena polymorpha</i> s-a răspândit în tot mai multe țări din vestul Europei incluzând aici: Olanda (1826), Germania (1830), Belgia (1833), Franța (1838), Danemarca (1840). Invasia produsă de <i>Dreissena polymorpha</i> în Europa a fost extrem de rapidă ajungând la Londra în mai puțin de 20 de ani.	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	ridicat	Specia este întâlnită în raurile și lacurile mari din majoritatea regiunilor României	Ba, Ol, Mu, Mo	AT, BY, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IT, LV, LT, PT, PL, NL, RO, RU, SI, SP, SE, CH, UK, CA, US.
7	dulcicole	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrussov, 1897)	Bivalvia	Europa	Ucraina, Limanul Nipru-Bug		2004	Micu, D. and Telembei, A. (2004) 'First record of <i>Dreissena bugensis</i> (Andrussov 1897) from the Romanian stretch of River Danube', in <i>Abstracts of the International Symposium of Malacology, Sibiu</i> .	Clandestin	Nave balast	Construirea de rezervoare pe cursul Niprului; transportul în apa de balast	Zhukidov, A. V. et al. (2005) 'Expansion of the invasive bivalve mollusk <i>Dreissena bugensis</i> (quagga mussel) in the Don and Volga River basins: revisions based on archived specimens', <i>Ecology and Hydrobiology</i> , 5, pp. 127-133.	ridicat	Specia este prezentă în partea de sud a României	Do, Mu, Ol, Ba	DE, HU, MD, NL, RU, UA, UK, CA, US, FR, BE, BG
8	dulcicole	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	<i>Paraeriocheir sinensis</i> (H. Milne-Edwards, 1853)	Malacostraca	Asia	sudul Chinei		1997	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) 'Creșterea biodiversității prin imigrare - Noi specii în fauna României', <i>Analele Universității "Ovidius" Constanța, Seria: Biologie-Ecologie</i> , 2, pp. 181-202.	Clandestin	Nave balast	Apă de balast a navelor; pe ruta Marea Mediterană-Marea Neagră-Dunăre	Oțel, V. (2004) 'The presence of <i>Eriocheir sinensis</i> Milne Edwards, 1835 (Crustacea, Decapoda) in the Danube Delta Biosphere Reserve area', <i>Analele Științifice ale Institutului de Cercetare Delta Dunării, Tulcea</i> , 10, pp. 3-9.	ridicat	Populații reduse	Do	DE, PL, NL, BE, GB, FR, PT, CZ, LT, EE, AT, IE, IT, LV, DK, FI, SE, NO, RU, CN, TW, JP, CA, US
9	dulcicole	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	<i>Diplozoon nipponicum</i> Goto, 1891	Monogenea	Asia	estul Asiei (descriș prima dată în Japonia)		2000	Cojocaru, C. (2003) 'Research about Ichthyoparasitofauna of Banat Region', <i>Annals of West University of Timișoara, series of Biology</i> , 5-6, pp. 113-120. Available at: https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf .	Contaminare	Parazit pe animale	Cel mai probabil, parazitul a fost introdus împreună cu gazda.	Denis, A., Gabrion, C. and Lambert, A. (1983) 'Présence en France de deux parasites d'origine est-asiatique: <i>Diplozoon nipponicum</i> Goto, 1891 (Monogenea) et <i>Bothrioccephalus achelognathi</i> Yamaguti, 1934 (Cestoda) chez <i>Cyprinus carpio</i> (Teleostei, Cyprinidae)'. Marrone, F., Lo Brutto, S. and Arculeo, M. (2011) 'Cryptic invasion in Southern Europe: The case of <i>Ferrissia fragilis</i> (Pulmonata: Ancyliidae) Mediterranean populations', <i>Biologia</i> , 66(3), pp. 484-490. doi: 10.2478/s11756-011-0044-z.	ridicat	NA nr. indivizi; Distribuție: Ineu (lacul din apropierea localității)	Mu, Cr	FR, CZ
10	dulcicole	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	<i>Ferrissia fragilis</i> (Tryon, 1863); <i>Ferrissia wautieri</i> (Miroli, 1960)	Gastropoda	America de Nord	America de Nord		1946	Grossu, A. V. (1987) <i>Gastropoda Romaniae 2. Subclasa Pulmonata. I. Ordo Basomatophora. II. Ordo Stylomatophora. Suprafamilii: Succinea, Cochlicopa, Pupillacea</i> . București: Editura Litera.	Clandestin	Contaminant pe plante/ Contaminant pe animale	Transport cu plante exotice pentru acvarii; transport în sistemul digestiv al unor specii de păsări; construirea canalelor; activități nautice	Marrone, F., Lo Brutto, S. and Arculeo, M. (2011) 'Cryptic invasion in Southern Europe: The case of <i>Ferrissia fragilis</i> (Pulmonata: Ancyliidae) Mediterranean populations', <i>Biologia</i> , 66(3), pp. 484-490. doi: 10.2478/s11756-011-0044-z.	ridicat	Specia este răspândită în toată țara	Ba, Cr, Tr, Mu, Do	AL, AT, BE, BG, US, HR, CZ, UK, GR, HD, IT, JP, LV, LT, LU, MT, ME, NL, PL, RS, SK, SI, ES, CH, UA, MD, PT, SE, IT, DE, BY, BR

11	dulcicole	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	<i>Dugesia tigrina</i> (Girard, 1850)	Trepaxonemata	America de Nord	America de Nord		1962	an der Lan, H. (1962) 'Zür Turbellarien - Fauna der Donau', <i>Archiv für Hydrobiologie</i> , 27(Supplement), pp. 3-27.	Clandestin	Contaminant pe plante/ Contaminant pe animale	Se presupune că specia a fost introdusă în Europa odată cu specii de plante ornamentale și pești pentru acvaristică.	Ribas, M., Riutort, M. and Baguña, J. (1989) 'Morphological and biochemical variation in populations of <i>Dugesia</i> (G.) <i>tigrina</i> (Turbellaria, Tricladida, Platyhelminthes) from the western Mediterranean: biogeographical and taxonomical implications', <i>Journal of Zoology</i> , 218(4), pp. 609-626.	ridicat	Specia este întâlnită în sudul țării	Do, Mu, Ol, Ba	BE, JP, AU, PL, IT, CZ, IE, DE, CH, FR, ES, NL, UK, US, CA, IQ, BR, MX, UY
12	dulcicole	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	<i>Planorbis anceps</i> Menke, 1830; <i>Planorbella anceps</i> (Menke, 1830)	Gastropoda	America de Nord	America de Nord		1999	Gliber, P. and Sirbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', <i>Heldia</i> , 6(5-6), pp. 229-238.	Contaminare	Contaminant pe plante	Transport cu plante exotice pentru acvarii.	Gliber, P. and Sirbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', <i>Heldia</i> , 6(5-6), pp. 229-238.	ridicat	Cunoscută doar de la Baile 1 Mai de lanaga Oradea	Cr	IT, GR, AL
13	dulcicole	<i>Heteronchocleidus buschickiellii</i> Bychowsky, 1957	NA	Monogenea	Asia	Indochina		NA	NA	Contaminare	Parazit pe animale	Introdus odată cu importul de pești gazdă (pești de acvariu).	Shoabi Ommani, B. (2014) 'Tri-hooked Monogenean Parasite (Heteronchocleidus buschickiellii; Ancyrocephalidae: Heteronchocleidinae) Isolated from Ornamental Fish (Colisa lala) Imported into Iran', <i>Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi</i> , 20(4), pp. 541-544. doi: 10.9775/kvfd.2013.10552; Bychowsky, B. E. (1957) <i>Monogenetic Trematodes. Their systematics and phylogeny</i> . Edited by E. E. W. J. H. Jr. Washington: The American Society of Tropical Medicine and Hygiene.	scăzut	NA	NA	RU, CZ
14	dulcicole	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	<i>Amphitecis invalida</i> Grube, 1860	Polychaeta	Asia, Europa	bazinul Ponto-Caspic		1935	Motaș, C. and Băcescu, M. (1938) 'Les premiers Polychètes sédentaires d'eau douce recueillis en Roumanie', <i>Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de Roumanie</i> , 2(4), pp. 377-378.	Coridor	Canale	Specie nativă în regiunea ponto-caspică, invazivă pentru celelalte regiuni ale Europei	Bij de Vaate, A. et al. (2002) 'Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe', <i>Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences</i> , 59(7), pp. 1159-1174. doi: 10.1139/f02-098.	ridicat	59-237 ex./m2	Ba, Do, Delta Dunării, Ol, Mu	AT, BE, BG, CZ, DE, FR, GB, HU, MD, NL, PL, RO, RU, UA
15	dulcicole	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	<i>Haploleidus dispar</i> (Müller, 1936); <i>Urocleidus dispar</i> (Müller, 1936) Mizelle and Hughes, 1938	Monogenea	America de Nord	estul Americii de Nord		1953	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula I. Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	Contaminare	Parazit pe animale	Introdus în Europa odată cu gazda (<i>Lepomis gibbosus</i>), care a fost introdusă ca pește decorativ.	Lambert, A. (1977) 'Les Monogènes Monopisthocotylea parasites des Poissons d'eau douce de la France méditerranéenne', <i>Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle</i> , 3e série, 429, pp. 177-214.	ridicat	„Procentul de infestare este 10%, intensitatea 1-2 exemplare pe o gazdă” (Roman, 1953); Distribuție: Dunăre (Delta Dunării, Corabia), balta Bugac	Do, Ol	GB, FR, ES, NO, UA, BG, CZ, SK, HR
16	dulcicole	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936) Mizelle and Hughes 1938 <i>Cleidodiscus similis</i> Allison, 1967	Monogenea	America de Nord	estul Americii de Nord		1953	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula I. Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	Contaminare	Parazit pe animale	Introdus în Europa odată cu gazda (<i>Lepomis gibbosus</i>), care a fost introdusă ca pește decorativ.	Lambert, A. (1977) 'Les Monogènes Monopisthocotylea parasites des Poissons d'eau douce de la France méditerranéenne', <i>Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle</i> , 3e série, 429, pp. 177-214.	ridicat	„Procent de infestare de 15% în Dunăre” (Roman, 1953); Distribuție: Dunăre (Delta Dunării, Corabia, Căllirai, Mla 23, Crapina) și bălțile acestora (Ollina, Crapina), Mofiștea (regiunea Lehliu, regiunea București).	Do, Ol, Mu	BG, FR, UA, CZ, SK, HR
17	dulcicole	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Faxonius limosus</i> (Rafinesque, 1817)	Malacostraca	America de Nord	America de Nord		2008	Părvulescu, L., Paloș, C. and Molnar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish <i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 5(2), pp. 424-428.	Extindere	Dispersie naturală	Dispersie naturală	Părvulescu, L., Paloș, C. and Molnar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish <i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 5(2), pp. 424-428.	ridicat	Cursul principal al Dunării, până la Drobeta Turnu Severin, abundență ridicată, în zonele cu invazie veche populația este 100% reprezentată de exemplare din specia invazivă.	Ba, Cr, Ol	AT, BY, BE, FR, HR, CZ, GB, GR, DE, HU, IT, LV, LU, LT, NL, PL, RO, RS, SK, ES, CH
18	dulcicole	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	<i>Faxonius virilis</i> (Hagen 1870)	Malacostraca	America de Nord	America de Nord		NA	NA	Evadare	Animale de companie, acvaristică, teraristică	În România nu este prezent. În Europa a fost introdus prin contaminarea neintenționată din acvarii	Ahern, D., England, J., & Ellis, A. (2008). The virile crayfish, <i>Orconectes virilis</i> (Hagen, 1870)(Crustacea: Decapoda: Cambaridae), identified in the UK. <i>Aquatic Invasions</i> , 3(1), 102-104.	mediu	NA	NA	GB, NL
19	dulcicole	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Malacostraca	America de Nord	vestul Americii de Nord		NA	NA	Evadare	Acvacultură	În România nu este prezent. În Europa a fost introdus prin acvacultura pentru consum.	Holdich, D. M., Haffner, P. and Noël, P. Y. (2006) 'Species fles', in Souty-Grosset, C. et al. (eds) <i>Atlas of Crayfish in Europe</i> . Paris: Muséum national d'Histoire naturelle (Patrimoines naturels, 64), p. 187. Available at: http://sciencepress.mnhn.fr/en/collections/patrimoines-naturels/atlas-crayfish-europe .	mediu	NA	NA	AT, BE, HR, CZ, DE, GB, EE, FI, FR, GR, DE, HU, IT, LV, LU, LT, NL, NO, PL, PT, RU, SI, SK, ES, SE, CH
20	dulcicole	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	<i>Cristatella magnifica</i> Leidy, 1851	Phylactolaemata	America de Nord	America de Nord		NA	Căpuse, I. (1962) 'Contribuții la cunoașterea Bryozoenelor din R.P.R.', <i>Comunicările Academiei Republicii Populare Romine</i> , 12(2), pp. 213-216.	Contaminare/ Clandestin/ Coridor	Contaminant pe animale/ Nave balast/ Canale	Transportul cu stocurile de pești pentru acvacultură; transportul în sistemul digestiv al unor specii de pești și păsări; transportul în apa de balast; prin conectarea canalelor de apă; transport maritim; construcția de baraje; turism; recreere; sporturi nautice	Balunović, Z. et al. (2013) 'World-wide distribution of the Bryozoa <i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy 1851)', <i>European Journal of Environmental Sciences</i> , 3(2), pp. 96-100. doi: 10.14712/23361964.2015.11.	mediu	Prezenta în Lacul Snagov	Mu	CZ, FR, DE, PL, NL, HU, RS
21	dulcicole	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	Gastropoda	America de Nord	America de Nord		1955	Grossu, A. V. (1955) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III. Mollusca. Fascicula I. Gastropoda, Pulmonata</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	Contaminare	Contaminant pe plante/ Contaminant pe animale	Transport cu plante exotice pentru acvarii; transport în sistemul digestiv al unor specii de păsări; construirea canalelor	Vinarski, M. (2017) 'The history of an invasion: phases of the explosive spread of the physid snail <i>Physella acuta</i> through Europe, Transcaucasia and Central Asia', <i>Biological Invasions</i> , 19(4), pp. 1299-1314. doi: 10.1007/s10530-016-1339-3.	ridicat	Specia este răspândită în toată țara	Ba, Cr, Do, Delta Dunării, Ol, Mu, Tr	AD, AM, AT, AZ, BY, BE, BG, HR, CZ, DK, GE, DE, GR, HU, IE, IT, KZ, KG, LT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, ES, SE, CH, TJ, TR, TM, UA, GB, UZ
22	dulcicole	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	<i>Potamopyrgus jenkinsi</i> (Smith, 1889)	Gastropoda	Oceania	Oceania, Noua Zeelandă		1951	Grossu, A. V. (1951) 'Potamopyrgus jenkinsi, gastropod nou pentru apele continentale ale Republicii Populare Romine', <i>Comunicările Academiei Republicii Populare Romine</i> , 1(7), pp. 593-596.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe animale/ Nave balast/ Echipament de pescuit	Transportul cu stocurile de pești pentru acvacultură; transportul în sistemul digestiv al unor specii de pești; transportul în apa de balast și cu unelte de pescuit	Alonso, A. and Castro-Diez, P. (2008) 'What explains the invading success of the aquatic mud snail <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Hydrobiidae, Mollusca)?', <i>Hydrobiologia</i> , 614, pp. 107-116. doi: 10.1007/s10750-008-9529-3.	ridicat	Specia este răspândită în toată țara	Do, Mu, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	LI, NL, NO, PL, PT, RU, ES, CH, UK, CA, US, AU, NZ, CZ, EE, LV, LT, NO, SE
23	dulcicole	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	Malacostraca	America de Nord	America de Nord		NA	NA	Evadare/ Extindere	Acvacultură/ Dispersie naturală	În România specia este absentă. În Europa ea a fost adusă și crescută pentru consum pentru prima dată în 1979, în Spania din Mexic. În alte țări din Europa, specia a fost adusă tot pentru consum din diferite părți ale lumii, atât din aria nativă, dar și din diferite alte continente de unde a fost naturalizată specia. De asemenea, se pare ca au fost și situații de extindere.	Francesca Gherardi (2006): Crayfish invading Europe: the case study of <i>Procambarus clarkii</i> , <i>Marine and Freshwater Behaviour and Physiology</i> , 39(3), 175-191	mediu	NA	NA	AT, CY, FR, HR, CZ, GB, GR, DE, HU, IT, NL, PT, ES, CH

24	dulcicole	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) <i>f. virginalis</i>	<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017	Malacostraca	America de Nord	America de Nord	2017	Părvulescu, L. et al. (2017) 'First established population of marbled crayfish <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) <i>f. virginalis</i> (Decapoda, Cambaridae) in Romania', <i>Biotransactions Records</i> , 6(4), pp. 357-362. doi: 10.3391/br.2017.6.4.09.	Evadare	Animale de companie, acvaristică, teraristică	Acvaristică, pet shop	Scholtz, G. et al. (2003) 'Parthenogenesis in an outsider crayfish', <i>Nature</i> , 421(6925), pp. 806-806. doi: 10.1038/421806a.	ridicat	O singura populație stabilită în România, abundență medie. Crisana	Cr	AT, FR, HR, CZ, GB, DE, HU, IT, NL, PL, RO, ES, CH
25	dulcicole	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	<i>Lymnaea columella</i> Say, 1817	Gastropoda	America de Nord	America de Nord	1999	Göber, P. and Sirbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', <i>Heldia</i> , 6(5-6), pp. 229-238.	Contaminare	Contaminant pe plante	Transport cu plante exotice pentru acvarii.	Göber, P. and Sirbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', <i>Heldia</i> , 6(5-6), pp. 229-238.	ridicat	Cunoscuta doar de la Baile I Mai de lângă Oradea	Cr	FR, AT, HU, IT, SP, LV, GR, CZ, DK, DE, SE
26	dulcicole	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	<i>Bothriocephalus acheilognathi</i> Yamaguti, 1934; <i>Bothriocephalus opsrichthydis</i> Yamaguti, 1934; <i>Bothriocephalus gowkongensis</i> Yeh, 1955; <i>Bothriocephalus phoxini</i> Molnar, 1968	Cestoda	Asia	Siberia, estul Asiei (descriș prima dată în Japonia), Râul Amur	1956	Ahmad, F. et al. (2018) 'Distribution and pathology caused by <i>Bothriocephalus acheilognathi</i> Yamaguti, 1934 (Cestoda: Bothriocephalidae): A review', <i>Revista Veterinaria</i> , 29(2), pp. 142-149. doi: 10.30972/vet.2923283.	Contaminare	Parazit pe animale	Parazitul a fost introdus odată cu importul de ciprinide asiatice înfestate (importate pentru piscicultură).	Denis, A., Gabrion, C. and Lambert, A. (1983) 'Présence en France de deux parasites d'origine est-asiatique: Diplozoon nipponicum Goto, 1891 (Monogenea) et <i>Bothriocephalus acheilognathi</i> Yamaguti, 1934 (Cestoda) chez <i>Cyprinus carpio</i> (Teleostei, Cyprinidae)', <i>Bulletin Français de Pisciculture</i> , 134(289), pp. 128-134. doi: 10.1051/kmae:1983012.	ridicat	Specia semnalată din Muntenia: Stațiunea de Cercetări Piscicole Nucet	Mu, Cr	AL, AT, BY, BA, BG, HR, CZ, FR, DE, HU, IT, LV, MK, PL, RU, UA, GB, GR, TU
27	dulcicole	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Bivalvia	Asia	estul și sud-estul Asiei	1979	Sarkany-Kiss, A. (1986) 'Anodonta woodiana (Lea, 1834) a new species in Romania', <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 28, pp. 15-17.	Contaminare	Parazit pe animale	În România, specia a fost introdusă în mod accidental, odată cu speciile fitofage de crap chineze: <i>Ctenopharingodon idella</i> (Valenciennes), <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes) și <i>Aristichthys nobilis</i> (Richardson). Astfel, la Stațiunea Piscicolă Experimentală de la Nucet, au fost importate în 1959 din URSS, prin Moscova, 54000 puiete de <i>Ctenopharingodon idella</i> , în vârstă de un an, iar în 1960, din China, din bazinul Yangtze, 22555 alevini. Un transport asemănător a avut loc și în 1962, la Nucet și Cefă-Oradea.	ridicat	Specia este întâlnită în raurile și lacurile mari din majoritatea regiunilor României	Ba, Cr, Ol, Mu, Do, Mo, Bu	AT, BE, BG, CZ, IT, MD, PL, RO, RS, SE, US	
28	dulcicole	<i>Umatella gracilis</i> Leidy, 1851	<i>Umatella dniestriensis</i> Zambritorchich, 1958	Entoprocta	America de Nord	Râul Schuykill (Pennsylvania), râul Scioto (Ohio), râul Illinois (Havana, Illinois), râul Lacking (Kentucky), lacul Erie, râul Clinton (Michigan), râul Grand (Ionia, Michigan), râul Tippecanoe (Pulaski, Indiana), râul Ohio	1954	Băcescu, M. (1954) 'Animale străine pătrunse recent în bazinele Mării Negre, cu referințe speciale asupra prezenței lui <i>Umatella gracilis</i> în Dunăre', <i>Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, București</i> , 4, pp. 61-66.	Clandestin	Nave balast/ Nave fouling	Transportul în apa de balast sau fixata de diferite substraturi	Hamelin, K. M., Castañeda, R. A., & Ricciardi, A. (2016). Cryptic invaders: nonindigenous and cryptogenic freshwater Bryozoa and Entoprocta in the St. Lawrence River. <i>Biological Invasions</i> , 18(6), 1737-1744.	ridicat	Prezența în Dobrogea și în Delta Dunării	Do	BE, FR, DE, HU, UA
29	marine	<i>Agetus flaccus</i> (Giesbrecht, 1891)	<i>Corycaeus (Agetus) flaccus</i> Giesbrecht, 1891	Hexanauplia	Pacific	Indo-Pacific (Marea Roșie)	NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplankton des eaux roumaines de la mer Noire. <i>Cercetări Marine</i> , 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. <i>Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"</i> , 53(1), 443-467.	scăzut	cosmopolit	Marea Neagră	HR, ES, FR, GR, TR, UA
30	marine	<i>Agetus typicus</i> Krøyer, 1849	<i>Corycaeus typicus</i> (Krøyer, 1849)	Hexanauplia	Pacific	Indo-Pacific	NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplankton des eaux roumaines de la mer Noire. <i>Cercetări Marine</i> , 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. <i>Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"</i> , 53(1), 443-467.	scăzut	NA	NA	HR, ES, FR, GR, TR, UA
31	marine	<i>Amphibalanus amphitrite</i> Darwin, 1854	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	Hexanauplia	Pacific	Indo-Pacific	1971	Băcescu, M., Müller, G.I., Gomoiu, M.T. (1971). Compoziția calitativă a faunei bentale din Marea Neagră - Cîrpede. În <i>Ecologie Marină</i> vol. IV. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, pp. 207-208 Băcescu, M., G. I., G. M., M.-T., (1971). Decapode - Compoziția calitativă a faunei bentale din Marea Neagră. În <i>Ecologie Marina</i> (pp. 227-231). Editura Academiei Republicii Socialiste.	Clandestin	Nave fouling	fouling	Gomoiu M.T., M. Skolka (1996) Changements récents dans la biodiversité de la mer Noire due aux immigrants. <i>Geo-Eco-Marina</i> , 1, 43-65.	ridicat	rară	Marea Neagră	FR, GB, IE, NL, BE, DE, NO

32	marine	<i>Amphibalanus eburneus</i> (Gould, 1841)	<i>Balanus eburneus</i> Gould, 1841	Hexanauplia	Atlantic	Atlantlic de vest		1971	Băcescu, M., Müller, G.I., Gomoiu, M.T. (1971). Compoziția calitativă a faunei bentale din Marea Neagră - Cripide. În Ecologie Marină vol. IV. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, pp. 207-208	Clandestin	Nave fouling	fouling	Gomoiu M.T., M. Skolka (1996) Changements recents dans la biodiversite de la mer Noire du aux immigrants. Geo-Eco-Marina, I, 43-65. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	ridicat	rară	Marea Neagră	AL, IT, HR, ME
33	marine	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Darwin, 1854)	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	Hexanauplia	Atlantic	Atlantlic de vest		1926	Borcea, I. (1926) Notes sur les moules et sur le facies ou biocoenoses a moules de la region litorale roumaine de la Mer Noire. Annales Scientifiques de l'Université de Jassy, 14(1-2), 129-139	Clandestin	Nave balast/ Nave fouling	apa de balast; fouling	Zaitsev, Yu. and Ozturk, B. (2001) Exotic species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian Seas. Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, 265.	ridicat	frecvent	Marea Neagră	BE, DK, EE, FI, FR, DE, GR, IE, IT, LV, LT, NL, NO, PO, RU, ES, SE, UA
34	marine	<i>Anadara kagoshimensis</i> Tokunaga, 1906	<i>Anadara sativa</i> (F.R. Bernard, Cai & B. Morton, 1993) <i>Arca</i> (<i>Scapharca</i>) <i>peitaihoensis</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Arca kagoshimensis</i> Tokunaga, 1906 <i>Scapharca kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906) <i>Scapharca sativa</i> F.R. Bernard, Cai & B. Morton, 1993 <i>Scapharca subcrenata</i> (Lischke, 1869)	Bivalvia	Pacific	Indo-Pacific (Extremul Orient)		1984	Gomoiu, M.T. (1984) <i>Scapharca inaequalis</i> (Bruguiere) - A new species in the Black Sea. Cercetări Marine, 17, 131-141.	Clandestin	Nave balast	apa de balast specia a fost inițial greșit identificată în bazinele mediteraneen și pontic drept <i>Scapharca</i> (<i>Anadara</i>) <i>inaequalis</i> (Bruguiere, 1789) (Krapal et al., 2014)	ridicat	dominantă	Marea Neagră	IT, ES, TR, SI, CN, JP, BE, BG, UA, RU, IN, LK, ID, KP, KR, AU	
35	marine	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson, 1842)	<i>Musculista senhousia</i> (Benson, 1842)	Bivalvia	Pacific	Pacificul de Vest		2002	Micu, D., & Micu, S. (2004). A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea. January 2004, 70-83.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe animale/ Nave balast/ Nave fouling	în Mediterană a fost introdusă cel mai probabil o dată cu stocurile de <i>Maqallana gigas</i> destinate mariculturnii, dar nu este exclus nici transportul în apa de balast sau ca parte componentă a comunității de fouling	Gail, B.S. (2009) <i>Musculista senhousia</i> (Benson in Cantor). Asian date mussel (Mytilidae, Mollusca). In: DAISIE - Handbook of Alien Species in Europe. Springer Science + Business Media B.V. p. 287 Mastrototaro, F., Matarrese, A. and D'Onghia, G. (2003) 'Occurrence of <i>Musculista senhousia</i> (Mollusca: Bivalvia) in the Taranto seas (eastern-central Mediterranean Sea)', <i>Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom</i> , 83(6), pp. 1279-1280. doi: 10.1017/S002531540300866X.	mediu	accidentală; exemplare izolate în partea de sud a portului Constanța (Skolka & Preda, 2010); nu a reușit să se acclimatizeze în Marea Neagră (Fonofon et al., 2018)	Marea Neagră	AL, HR, FR, IT, RU, SI, ES
36	marine	<i>Beroe ovata</i> Bruguiere, 1789	<i>Beroe capensis</i> Chamisso & Eysenhardt, 1821 <i>Beroe clarkii</i> (Agassiz, 1860) <i>Beroe punctata</i> Chamisso & Eysenhardt, 1821 <i>Idya mertensii</i> Mertens, 1833 <i>Idyopsis affinis</i> L. Agassiz, 1860	Nuda	Atlantic	Atlantlic de nord-vest		1998	Gomoiu M.T., S. M. (1998). Creșterea biodiversității prin imigrare- Noi specii în fauna României. Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie, II (Anul II), 181-202.	Clandestin	Nave balast	apa de balast; nu este exclusă posibilitatea de existență a rezultatul, pătrunzând din Marea Mediterană în Marea Neagră prin Strâmtoarea Bosfor	Gomoiu M.T., S. M. (1998). Creșterea biodiversității prin imigrare- Noi specii în fauna României. Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie, II (Anul II), 181-202. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	ridicat	frecvent efectele speciei au scăzut în Marea Neagră în ultimii ani, specia fiind dependentă de sursa de hrană reprezentată exclusiv de <i>Mnemiopsis leidyi</i> (Shiganova et al., 2018; Mureșan, 2019)	Marea Neagră	NL, UA, TR, GR, SI
37	marine	<i>Blackfordia virginica</i> Mayer, 1910	<i>Blackfordia manhattensis</i> Mayer, 1910	Hydrozoa	Atlantic	Atlantlic de nord-vest		1940	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	Clandestin	Nave balast/ Nave fouling	apa de balast; fouling	Preda, C., Memedemin, D., Skolka, M., & Coșgănicău, D. (2012). Early detection of potentially invasive invertebrate species in <i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819 dominated communities in harbours. <i>Helgoland Marine Research</i> , 66(4), 545-556.	mediu	rară	Marea Neagră	FR, PT, ES, UA, RU, BG, IT, GR, TR
38	marine	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	<i>Portunus diacantha</i> Latreille, 1825	Malacostraca	Atlantic	Atlantlic de nord-vest		1998	Gomoiu M.T., Skolka M. (1998). Creșterea biodiversității prin imigrare- Noi specii în fauna României. Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie, II (Anul II), 181-202.	Extindere	Dispersie naturală	pătruns din Bulgaria	Petrescu I., Papadopol N., Nicolae S., 2000. O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești. <i>Callinectes sapidus</i> Rathbun 1896. Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie- Ecologie, 4: 222-227.	ridicat	rară	Marea Neagră	FR, IT, BE, GR, TR, AL, DE, ES, NL, MT, GB, DK, CN, ID, IL, JP, MY, VN, PH, KR, TH, RU
39	marine	<i>Calocalanus pavo</i> Dana, 1852	NA	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediteraneennes dans le zooplankton Mer Noire. <i>Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale</i> , 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR
40	marine	<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	NA	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplankton des eaux roumaines de la mer Noire. <i>Cercetări Marine</i> , 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR
41	marine	<i>Calocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863)	<i>Ischnocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863) <i>Leptocalanus plumulosus</i> (Claus, 1863) <i>Mecynocera plumulosa</i> (Claus, 1863)	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediteraneennes dans le zooplankton Mer Noire. <i>Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale</i> , 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR
42	marine	<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	<i>Dolichocera tenuis</i> (Farran, 1926) <i>Ischnocalanus tenuis</i> (Farran, 1926) <i>Mecynocera tenuis</i> (Farran, 1926)	Hexanauplia	Atlantic	Atlantlic de nord-est (Golful Biscaya)		NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplankton des eaux roumaines de la mer Noire. <i>Cercetări Marine</i> , 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR
43	marine	<i>Chthamalus stellatus</i> Poli, 1791	<i>Lepas stellatus</i> Poli, 1791	Hexanauplia	Atlantic	Atlantlic de nord-est		1926	Borcea, I. (1926) Notes sur les moules et sur le facies ou biocoenoses a moules de la region litorale roumaine de la Mer Noire. Annales Scientifiques de l'Université de Jassy, 14(1-2), 129-139	Clandestin	Nave fouling	fouling	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	rară	Marea Neagră	IT, GR, IE, ES, GB, PT, FR, TR (Borcea, 1926)

44	marine	<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	<i>Eucalanus mastigophorus</i> (Claus, 1866)	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediteraneennes dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR
45	marine	<i>Carambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	<i>Doridella obscura</i> Verrill 1870	Gastropoda	Atlantic	Atlantical de nord-vest		1996	Gomoiu M.T., Skolka M. (1997). A NEW GASTROPOD - OPISTHOBANCH AT THE ROMANIAN BLACK SEA COAST. GEO-ECO-MARINA, 201-203.	Clandestin	Nave balast	apa de balast menționat pentru prima oară în Marea Neagră (nord-vest) în 1986 (Gomoiu & Skolka, 1997)	ridicat	dominantă	Marea Neagră	FR, ES, GB, PT	
46	marine	<i>Corycaeus clausi</i> Dahl F., 1894	NA	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplancton des eaux roumaines de la mer Noire. Cercetări Marine, 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	scăzut	NA	NA	TR, FR, ES, IT, HR, GR	
47	marine	<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	<i>Ostrea virginica</i> Gmelin, 1791	Bivalvia	Atlantic	Atlantical de nord-vest		1974	Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Eliberare	Alte eliberări intenționate	introducere în maricultură încearcă nereușită de introducere în Europa, specia nu s-a adaptat la noile condiții (Poppe & Goto, 2000)	mediu	NA	NA	DK, IE, FR, NL, ES, GB, FJ, JP, TO, TR, CN, MG, MX, BZ, CR, CA, US, BM, CU, KY	
48	marine	<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbrecht, 1888	<i>Ctenocalanus longicornis</i> Mori, 1937	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediteraneennes dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR
49	marine	<i>Cymbasoma rigidum</i> J.C. Thompson	<i>Thaumaleus rigidus</i> (Thompson I.C., 1888) <i>Monstrilla rigida</i> Thompson I.C., 1888 <i>Monstrilla ostroumovi</i> Karavaev, 1894	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1957	Porumb, F. (1961). Contribution to the knowledge of the Fam.Monstrillidae from the Romanian Littoral of the Black Sea (Contribuții la cunoașterea Fam.Monstrillidae din dreptul litoralului românesc al Marii Negre). Comunicările Academiei R.P.R., 11,10, 1223 - 1231.	NA	NA	Nu a fost găsită nici o menționare în literatură privind calea de pătrundere a acestei specii, deși se presupune că specia ar avea o distribuție cosmopolită (Suárez-Morales, 2006). Descrișă pentru prima oară în Marea Neagră (Golful Sevastopol) în 1895 ca <i>Monstrilla ostroumovi</i> (Porumb, 1961).	mediu	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR	
50	marine	<i>Cymbasoma thompsoni</i> (Giesbrecht, 1892)	<i>Thaumaleus thompsonii</i> Giesbrecht, 1893 <i>Monstrilla thompsonii</i> (Giesbrecht, 1892)	Hexanauplia	Criptogenic	Criptogenic		1957	Porumb, F. (1961). Contribution to the knowledge of the Fam.Monstrillidae from the Romanian Littoral of the Black Sea (Contribuții la cunoașterea Fam.Monstrillidae din dreptul litoralului românesc al Marii Negre). Comunicările Academiei R.P.R., 11,10, 1223 - 1231.	Clandestin	Nave balast	cel mai probabil a fost introdusă cu apa de balast	mediu	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR	
51	marine	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)	<i>Aiptasiomorpha luciae</i> (Verrill, 1899), <i>Diadumene luciae</i> (Verrill, 1869), <i>Haliplanella lineata</i> (Verrill, 1869), <i>Haliplanella luciae</i> (Verrill, 1898), <i>Sagarita davisii</i> Torrey, 1904, <i>Sagarita lineata</i> Verrill, 1869, <i>Sagarita luciae</i> Verrill, 1898.	Anthozoa	Pacific	Pacificul de nord		1966	Bacescu, M.; Muller, G.I.; Gomoiu, M.T.(1971). Celeritate- Compoziția calitativa a faunei bentale din Marea Neagra. In Ecologie Marina (pp.125-129). Editura Academiei Republicii Socialiste.	Clandestin	Nave fouling	fouling; epibioză	ridicat	abundentă	Marea Neagră	IE, NL	
52	marine	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobi, 1883)	<i>Polydora tubifex</i> Verrill, 1885	Polychaeta	Atlantic	Atlantical de nord-est (Canalul Kiel)		2007	Surugiu, V. (2012). Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea. Zootaxa, 3518, 45-65.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	ridicat	Specia este foarte frecventă și abundentă între 20 și 40 m adâncime. Atinge densități de 23.000 ex./m2. Prezentă la litoralul românesc, bulgăresc și cel al Peninsulei Crimeea.	Marea Neagră	ES, PT, IE, DE, IT	
53	marine	<i>Eurypanopeus depressus</i> (Smith, 1869)	<i>Panopeus depressus</i> Smith, 1869	Malacostraca	Atlantic	Atlantical de vest		2009	Petrescu I., Petrescu A.-M. & Popescu-Mirceni R. 2016. First record of Eurypanopeus depressus (Smith, 1869) (Brachyura, Panopeidae) from the Black Sea. Crustaceana 89 (2): 141-149.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	ridicat	rară	Marea Neagră	BG	
54	marine	<i>Euterpina acutifrons</i> Dana, 1847	<i>Laophonte sagenarum</i> Oliveira, 1945 <i>Harpacticus acutifrons</i> Dana, 1847	Hexanauplia	cosmopolit	cosmopolit oceanic		NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplancton des eaux roumaines de la mer Noire. Cercetări Marine, 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	scăzut	rară	Marea Neagră	GB, IE, FR, ES, PT, IT, GR, TR	
55	marine	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Fauvel, 1923)	<i>Mercierella enigmatica</i> Fauvel, 1923	Polychaeta	Criptogenic	Criptogenic		1961	Pitis, I., & Lacatusu, V. (1971). Pollution biologique de l'eau du port de Constantza (mer Noire) avec Mercierella enigmatica. Rapports et Procès-Verbaux Des Réunions de La Commission Internationale Pour l'Exploration Scientifique de La Mer Méditerranée, 20(3), 287-288.	Clandestin	Nave balast/ Nave fouling	apa de balast; fouling	ridicat	In decurs de o lună tuburile de Ficopomatus enigmaticus pot acoperi obiectele submerse cu o crustă de 3-4 cm grosime. Abundența numerică poate ajunge la 120.000 ex./m2, iar greutatea tuburilor poate atinge 6,9 kg/m2.	Marea Neagră	SI, DE, BE, NL, IT, ES, TR	

56	marine	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	<i>Grapsus (Grapsus) sanguineus De Haan, 1835 [in De Haan, 1833-1850] Heterograpsus maculatus H. Milne Edwards, 1853</i>	Malacostraca	Pacific	Pacificul de vest	2006	Micu, D., V. Njå, V. Todorova, 2010 - First record of the Japanese shore crab <i>Hemigrapsus sanguineus</i> (de Haan, 1835) (Brachyura: Grapsoidae: Varunidae) from the Black Sea. Aquatic Invasions Magazine, 5 (S1): S1-S4.	Clandestin	Nave fouling	fouling	Micu, D., V. Njå, V. Todorova, 2010 - First record of the Japanese shore crab <i>Hemigrapsus sanguineus</i> (de Haan, 1835) (Brachyura: Grapsoidae: Varunidae) from the Black Sea. Aquatic Invasions Magazine, 5 (S1): S1-S4.	ridicat	rară	Marea Neagră	BE, HR, FR, DE, IE, GB, NL, RU, SE
57	marine	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	Bivalvia	Pacific	Indo-Pacific (Extremul Orient)	1995	Micu, D. (2004) Annotated checklist of the marine Mollusca from the Romanian Black Sea. In: Ozturk B, Mokievsky VO, Topaloglu B (Eds) International Workshop on Black Sea Benthos, 18-23 April 2004. Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, 84-149.	Evadare	Maricultură	introducere in maricultură; specia a fost subiectul unui program intensiv de acclimatizare (perioada 2001-2003) in vederea cultivării in condițiile ecologice ale Mării Negre românești	ridicat	rară	Marea Neagră	IT, FR, GB, IE, NL, BE, DE, DK, NO, UA, SI, RA, AU, BZ, BR, CL, CN, CR, FI, PF, GU, JP, MY, NA, MX, MU, NC, NZ, PW, PH, PR, PT, WS, SC, ZA, ES, KR, RU, TO, VU, VN, MT, TR, TN, MA	
58	marine	<i>Mecynocera clausi</i> Thompson I. C., 1888	<i>Mecynocera filicornis</i> (Giesbrecht, 1888) <i>Leptocalanus filicornis</i> Giesbrecht, 1888	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic	1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediteranneennes dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	DiBacco C., Humphrey D. B., Nasmith L. E., Levings C. D. (2012) Ballast water transport of non-indigenous zooplankton to Canadian ports. ICES Journal of Marine Science, 69(3), 483-491	mediu	rară	Marea Neagră	FR, FR, ES, IT, HR, SI, GR
59	marine	<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	<i>Calanus tenuicornis</i> (Dana, 1849) <i>Neocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic	NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplancton des eaux roumaines de la mer Noire. Cercetări Marine, 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive in Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR
60	marine	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1847)	<i>Harpacticus roseus</i> Dana, 1847	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic	NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplancton des eaux roumaines de la mer Noire. Cercetări Marine, 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive in Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	rară	Marea Neagră	TR, FR, ES, IT, HR, GR
61	marine	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	<i>Mnemiopsis mccradyi</i> Mayer, 1900	Tentaculata	Atlantic	Atlanticul de nord-vest	1987	Gomoiu M.T., M. Skolka (1996) Changements recents dans la biodiversité de la mer Noire du aux immigrants. Geo-Eco-Marina, 1, 43-65. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive in Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Weisse, T., Gomoiu, M.-T., Scheffel, U., & Brodrecht, F. (2002). Biomass and Size Composition of the Comb Jelly <i>Mnemiopsis</i> sp. in the North-western Black Sea During Spring 1997 and Summer 1995. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 54(3), 423-437. https://doi.org/10.1006/ecss.2000.0656	ridicat	frecventa	Marea Neagră	BG, DK, NL, RU, SI, UA
62	marine	<i>Molgula manhattensis</i> De Kay, 1843	<i>Ascidea manhattensis</i> De Kay, 1843	Ascidiacea	Atlantic	Atlanticul de nord-vest	2002	Micu, D., & Micu, S. (2004). A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea. January 2004, 70-83.	Clandestin	Nave fouling	fouling	Haydar D., Hoarau G., Olsen J. L., Siam W. T., Wolff W. J. (2011) Introduced or glacial relict? Phylogeography of the cryptogenic tunicate <i>Molgula manhattensis</i> (Ascidiacea, Pleurogona). Diversity and Distributions, 17, 68-80.	mediu	rară	Marea Neagră	IE, DE, BE, GB, SE
63	marine	<i>Monstrilla grandis</i> Giesbrecht, 1891	NA	Hexanauplia	Atlantic	Atlanticul de sud-vest	1980	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediteranneennes dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Nu a fost găsită nici o menționare în literatură privind calea de pătrundere a acestei specii.	scăzut	rară	Marea Neagră	BE, NL, IT, FR, ES
64	marine	<i>Monstrilla helgolandica</i> Claus, 1863	<i>Caromiobanella helgolandica</i> Claus, 1863	Hexanauplia	cosmopolit	cosmopolit oceanic	1961	Porumb, F. (1961). Contribution to the knowledge of the Fam. Monstrillidae from the Romanian Littoral of the Black Sea (Contribuții la cunoașterea Fam. Monstrillidae din dreptul litoralului românesc al Marii Negre). Comunicările Academiei R.P.R., 11,110, 1223 - 1231.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Nu a fost găsită nici o menționare în literatură privind calea de pătrundere a acestei specii.	scăzut	rară	Marea Neagră	FR, IE, NO, SE, GB
65	marine	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Arenomya arenaria</i> (Linnaeus, 1758)	Bivalvia	Atlantic	Atlanticul de nord-vest	1967	Gomoiu, M. T., & Porumb, I. (1969). <i>Mya arenaria</i> L. bivalve recently penetrated into the Black Sea. Revue Roumaine de Zoologie, 14(3), 199-202.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	dominantă	Marea Neagră	FR, BE, DE, DK, GR, IE, PL, PT, EE, FO, FI, DE, GR, IS, IT, LV, LT, ES, SE, NL, NO, CA, UA, US, BG, ES
66	marine	<i>Neocalanus gracilis</i> Dana, 1852	<i>Calanus gracilis</i> Dana, 1852. <i>Megacalanus gracilis</i> (Dana, 1852)	Hexanauplia	Pacific	Pacific	1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediteranneennes dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	rară	Marea Neagră	ES, PT, IE, GB, FR, DE, IT, GR, TR, HR, SI
67	marine	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F. D. & Orsi, 1984	NA	Hexanauplia	Pacific	Indo-Pacificul de vest	2010	Altukhov, D. A., Gubanov, A. D., & Mukhanov, V. S. (2014). New invasive copepod <i>Oithona davisae</i> Ferrari and Orsi, 1984: seasonal dynamics in Sevastopol Bay and expansion along the Black Sea coasts. Marine Ecology, 35, 28-34.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Altukhov, D. A., Gubanov, A. D., & Mukhanov, V. S. (2014). New invasive copepod <i>Oithona davisae</i> Ferrari and Orsi, 1984: seasonal dynamics in Sevastopol Bay and expansion along the Black Sea coasts. Marine Ecology, 35, 28-34.	ridicat	accidental	Marea Neagră	ES, BG, UA, DE

68	marine	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	<i>Oithona plumosa</i> Lindberg, 1950	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1966	Bacescu, M., Gomoia, M.T., Bodeanu, N., Petran, A., Muller, G.I., Stanescu, S., & Corg, N. (1965). Recherches ecologiques sur les fonds sableux de la Mer Noire (cote roumaine). Travaux Du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 5, 33-81.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	rară	Mareea Neagră	FR, IT, GR
69	marine	<i>Oithona similis</i> (Claus, 1863)	<i>Oithona helgolandica</i> (Claus, 1863) <i>Oithona spinifrons</i> Boeck, 1865 <i>Oithona pygmaea</i> Boeck, 1865	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1966	Bacescu, M., Gomoia, M.T., Bodeanu, N., Petran, A., Muller, G.I., Stanescu, S., & Corg, N. (1965). Recherches ecologiques sur les fonds sableux de la Mer Noire (cote roumaine). Travaux Du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 5, 33-81.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	rară	Mareea Neagră	BE, IE, NO, SE, TR, UA, BG, FR, ES, GR, IT, HR
70	marine	<i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	<i>Antaria mediterranea</i> Claus, 1863 <i>Oncaea mediterranea</i> (Claus, 1863)	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediterannees dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	NA	NA	BE, IE, NO, SE, TR, UA, BG, FR, ES, GR, IT, HR
71	marine	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	NA	Malacostraca	Pacific	Pacific		2002	Micu, D., Micu, S. (2004) A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea. In Özlüktürk B, Moklevsky VO, Topaloğlu B (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-23	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Micu, D., Nijă, V., 2009 - First record of the Asian prawn Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 (Caridea: Palaemonoidea: Palaemonidae) from the Black Sea. Aquatic Invasions Magazine, 4 (4): 597-604.	ridicat	abundent	Mareea Neagră	ES, GB, NL, BE, FR, PT, DE
72	marine	<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888	<i>Paracalanus clevei</i> Carl, 1907	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1966	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediterannees dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	mediu	rară	Mareea Neagră	ES, FR, IT, HR, TR
73	marine	<i>Paracalanus nanus</i> Sars G.O., 1925	NA	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic		1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediterannees dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	mediu	rară	Mareea Neagră	ES, FR, IT, GR, HR, TR
74	marine	<i>Phaenna spinifera</i> Claus, 1863	<i>Onchocalanus nudipes</i> Wilson C.B, 1942	Hexanauplia	Pacific	Pacificul de est (Gulf of California)		1978	Porumb, F. (1980). Presence de quelques especes mediterannees dans le zooplancton Mer Noire. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 25(2), 167-170.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	mediu	rară	Mareea Neagră	ES, FR, IT, GR, HR, TR
75	marine	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora ligni</i> Webster, 1879 <i>Polydora amarincola</i> Hartman, 1936	Polychaeta	Atlantic	Atlanticul de nord-vest		1966	Codreanu, R., & Mack-Firă, V. (1961). Sur un Copépode, Sumaristes paguri Hesse 1867 et un Polychète, <i>Polydora ciliata</i> (Johnston) 1838, associés au pagure <i>Diogenes pugilator</i> (Roux) dans la Mer Noire et la Méditerranée. La notion de cryptotopisme. Rapports et Procès-Verbaux Des Réunions de La Commission Internationale Pour l'Exploration Scientifique de La Mer Méditerranée, 16(2), 471-494.	Clandestin	Nave balast/ Nave fouling	apa de balast; fouling	Radashevsky, V. I., & Selifonova, Z. P. (2013). Records of <i>Polydora cornuta</i> and <i>Streblospio gynobranchiata</i> (Annelida, Spionidae) from the Black Sea. Mediterranean Marine Science, 14(2), 261-269.	ridicat	170-110.000 ex./m2	Mareea Neagră	NL, DE, NO, DK, DE, GB, PT, FR, IT, GR
76	marine	<i>Polydora websteri</i> Hartman in Loosanoff et Engle, 1943	NA	Polychaeta	Atlantic	Atlanticul de nord-vest		1999	Surugiu, V. (2012). Systematics and ecology of species of the <i>Polydora</i> -complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea. <i>Zootaxa</i> , 3518, 45-65	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe animale/ Nave balast	Cel mai probabil a fost introdusă cu stocurile de stridii de cultură sau cu apa de balast.	ridicat	132.500 ex./m2	Mareea Neagră	NL	
77	marine	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	<i>Purpura venosa</i> Valenciennes, 1846 <i>Rapana marginata</i> Valenciennes, 1846 <i>Rapana thomasi</i> Crosse, 1861	Gastropoda	Pacific	Indo-Pacific		1966	Grossu, A.V., D. L. (1964). The presence of <i>Rapana</i> bezoar opposite the Rumanian Black Sea shores (Muricidae). Archiv Für Molluskenkunde, 93, 215-218.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Gomoia, Marian-Traian; Alexandrov, Boris; Shadrin, Nikolai Zaitsev, Y. (2002). The Black Sea - A recipient, donor and transit area for alien species. In S. Leppakoski, E.; Gollasch, S.; Olenin (Eds.), Invasive aquatic species of Europe: Distribution, impacts, and management. (pp. 341-350). Kluwer Academic Publishers.	ridicat	dominantă	Mareea Neagră	AL, BE, BG, FR, GR, IT, NL, RU, SI, ES, UA, GB
78	marine	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Panopeus wurdemannii</i> Gibbes, 1850 <i>Pilumnus tridentatus</i> Maitland, 1874	Malacostraca	Atlantic	Atlanticul de nord-vest		1950	Bacescu M., 1952. <i>Rhithropanopeus harrisi</i> tridentatus (Maitland), un crab american pătruns și acclimatizat de curând în lagunele sălci ale Razelmului. Bul. St. Acad. R.P.R. Sect. St. Biol., 4 (3): 571-578.	Extindere	Dispersie naturală	Patrunderea dinspre limanul Bugului în stadiul de larva planctonica	Bacescu M., 1952. <i>Rhithropanopeus harrisi</i> tridentatus (Maitland), un crab american pătruns și acclimatizat de curând în lagunele sălci ale Razelmului. Bul. St. Acad. R.P.R. Sect. St. Biol., 4 (3): 571-578.	ridicat	rară	Mareea Neagră	BE, DK, FR, DE, IT, NL, PO, PT, RU, ES, UA, GB
79	marine	<i>Streblospio gynobranchiata</i> Rice & Levin, 1998	NA	Polychaeta	Atlantic	Atlanticul de nord-vest		2010	Teaca, A., Begiu, T., & Muresan, M. (2015). Assessment of Soft-Bottom Communities and Ecological Quality Status Surrounding Constanta and Mangalia Ports (Black Sea). In C. Stylios, T. Floqi, J. Marinski, & L. Damiani (Eds.), Sustainable Development of Sea-Corridors and Coastal Waters (pp. 67-74). Springer International Publishing, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11385-2_7	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Radashevsky, V. I., & Selifonova, Z. P. (2013). Records of <i>Polydora cornuta</i> and <i>Streblospio gynobranchiata</i> (Annelida, Spionidae) from the Black Sea. Mediterranean Marine Science, 14(2), 261-269.	ridicat	980-34740 ex./m2	Mareea Neagră	PO, ES, TR, UA, RU
80	marine	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	<i>Botryorchis clava</i> (Herdman, 1881) <i>Tethyum clava</i> (Herdman, 1881)	Ascidacea	Pacific	Pacificul de Vest		2002	Micu, D., & Micu, S. (2004). A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea. January 2004, 70-83.	Clandestin	Nave fouling	fouling	Goldstien S. J., Schiel D. R., Gemmill N. J. (2010) Regional connectivity and coastal expansion: differentiating pre-border and post-border vectors for the invasive tunicate <i>Styela clava</i> . Marine Ecology, 19, 874-885.	mediu	rară	Mareea Neagră	BE, IE, BG, DK, SE, NO, NL, FR, DE, PT
81	marine	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pholas teredo</i> O. F. Müller, 1776, <i>Serpula teredo</i> DaCosta, 1778	Bivalvia	Criptogenic	Criptogenic		1928	Borcea, I. (1928). Fauna Marii Negre pe litoralul Dobrogei. Analele Dobrogei, I(Auul IX), 107-113.	Clandestin	Nave fouling	fouling	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	ridicat	comună	Mareea Neagră	BE, BG, HR, DK, FR, DE, GR, IS, IT, NL, NO, PO, PT, RU, ES, SE, UA, GB

82	marine	<i>Tricomia dentipes</i> (Giesbrecht, 1891)	<i>Oncaea dentipes</i> Giesbrecht, 1891	Hexanauplia	Pacific	Indo-Pacific (Marea Rosie)	NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplancton des eaux roumaines de la mer Noire. Cercetări Marine, 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	NA	NA	ES, FR, IT, HR, TR
83	marine	<i>Tricomia minuta</i> (Giesbrecht, 1893)	<i>Oncaea minuta</i> Giesbrecht, 1893	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic	NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplancton des eaux roumaines de la mer Noire. Cercetări Marine, 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	NA	NA	ES, FR, IT, HR, TR
84	marine	<i>Urocorycaeus furcifer</i> (Claus, 1863)	<i>Corycaeus furcifer</i> Claus, 1863	Hexanauplia	Cosmopolit	cosmopolit oceanic	NA	PORUMB, F. (1994-1995). Le zooplancton des eaux roumaines de la mer Noire. Cercetări Marine, 27-28, 159-252. Skolka M., Gomoiu, M. T. (2004). Specii invazive în Marea Neagră. Ovidius University Press.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Skolka, M., & Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1), 443-467.	scăzut	rară	Marea Neagră	ES, FR, IT, HR, TR
85	marine	<i>Centropages kroyeri</i> Giesbrecht, 1892	NA	Hexanauplia	Atlantic	Marea Mediterana	1966	Bacescu, M., Gomoiu, M.T., Bodeanu, N., Petran, A., Muller, G.I., Stanescu, S., & Corg, N. (1965). Recherches ecologiques sur les fonds sablonneux de la Mer Noire (cote roumaine). Travaux Du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 5, 33-81.	Clandestin	Nave balast	apa de balast	Gubanova A., Altukhov D., Stefanova K., Arashkevich E., Kamburska L., Prusova I., Svetlichny L., Timofte F., Uysal Z. (2014) Species composition of Black Sea marine planktonic copepods. Journal of Marine Systems, 135, 44-52.	mediu	rară	Marea Neagră	UA
86	nevertebrate terestre	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	Insecta	Asia	Japonia	2018	Pintiloiu, A.-M. et al (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Contaminare	Contaminant pe plante	Probabil introdusa impreuna cu material vegetal contaminat al plantei gazda <i>Gleditsia triacanthos</i> .	Pintiloiu, A.-M. et al (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	ridicat	Specie semnalata din 45 de localitati din Romania. Insectele adulte au fost observate din seminte de <i>Gleditsia triacanthos</i> (arbore ornamentat originar din America de Nord). Este întâlnit în parcuri, grădini, de-a lungul căilor ferate și drumurilor rutiere, unde exista sursa de hrana reprezentata de semintele arborelui <i>Gleditsia triacanthos</i> .	Do, Ol, Mo, Ba, Tr	IT, MD, HU, UA
87	nevertebrate terestre	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Acanalonia panimae</i> Fowler, 1901; <i>Acanalonia panimae</i> Fowler, 1900; <i>Acanalonia conica</i> Schann, 1850; <i>Chlorochroa conica</i> Say, 1830; <i>Chlorochroa conica</i> Forbes & Harl, 1900; <i>Flata conica</i> Say, 1830; <i>Pocloptera conica</i> Walker, 1852	Insecta	America de Nord	America de Nord	2016	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloaie, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LXI.	Contaminare/Extindere	Contaminant pe plante/Dispersie naturală	Specie observata pentru prima data în Elvetia în 2002 apoi în Italia 2003. În România în 2016. Specia a fost observată pe numeroși arbuști cultivati sau nativi. Se gasec în asociatie cu <i>Metacalia pruinosa</i> . Specia s-a raspandit rapid prin dispersie naturală secundara sau prin transportul materialelor vegetale	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloaie, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LXI.	ridicat	21 de exemplare colectate la capcane galbene în vecinatatea Institutului de Protecție a Plantelor Bucuresti. Capturate de pe pomi fructiferi și paducel (Crataegus). Distributie: Bucuresti	Mu	IT, AT, CH, FR
88	nevertebrate terestre	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Acanthoscelides obsoletus</i> auct.; <i>Bruchus subellipticus</i> (Wollaston, 1954); <i>Bruchus fabae</i> (Fich., 1861); <i>Laria obtecta</i> (Bedel, 1901); <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1859).	Insecta	America de Nord, America de Sud	America Centrala si de Sud	1926	Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Rikovsky, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană; Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române..	Contaminare	Contaminant seminte	Introdusa impreuna cu semintele infestate.	Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Rikovsky, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană	ridicat	In prezent considerata specie comuna, raspandita în toata tara.	Mu, Ol, Tr	AL, AD, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FR, FR-COR, GB, GR, GR-CRE, GR-NEG, GR-NEG, GR-HU, IE, IL, IS, IT, IT-SAR, IT-SIC, LI, LT, LU, LV, MD, MK, MT, NL, NO, NO-SVL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RS, RU, SE, SI, SK, UA
89	nevertebrate terestre	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Bruchus pallidipennis</i> Motschulsky, 1873; <i>Acanthoscelides collusis</i> Fall, 1910	Insecta	America de Nord	America de Nord	1982	Perju, T. and Teodor, L. A. (1998) 'Seminiphagus Bruchidae (Coleoptera) on the <i>Azorella fruticosa</i> L. shrub', <i>Entomologica Romanica</i> , 3, pp. 149-154.	Contaminare	Contaminant pe plante	Probabil introdusa impreuna cu pastaile plantei gazda, <i>Amorpha fruticosa</i> (salcam pitic), specie invaziva originara din America de Nord.	Teodor, L. A. and Perju, T. (2009) 'Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Rikovsky, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană	ridicat	Semnalata din cateva localitati din tara: Bucuresti, Baile Herculane, Valca Fanatelor, Turda (12.568 de exemplare).	Tr	AT, BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LU, MK, PL, RS
90	nevertebrate terestre	<i>Aceria erineae</i> (Nalepa, 1894)	<i>Eriophyes erineus</i> , <i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erineus</i> , <i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i> , <i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i> , <i>Aceria erineus</i> , <i>Aceria tristriatus</i> var. <i>erineus</i> , <i>Phytoptus erineus</i> , <i>Phyllocoptes tristriatus</i> var. <i>erineus</i> , <i>Phytoptus bifrons</i>	Arachnida	Asia	regiunea de sud-vest a Asiei	1936	Manolache, C. et al. (1982) <i>Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate</i> . Vol. I. Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Contaminare	Parazit pe plante	Specia este semnalată în Europa pentru prima data în 1903, în Bulgaria și este probabil ajunsă în Sudul Europei împreună cu nucul persan.	Maria Navajas Navarro, Alain Migeon, Agustín Estrada-Peña, Anne-Catherine Mailleux, Pablo Servigne, et al., Mites and ticks (Acari). Alien terrestrial arthropods of Europe, 4 (1), Pensoft Publishers	ridicat	De regulă se specifică faptul că atacurile acarianului sunt slabe. Într-o singură lucrare se specifică că numărul de gale /frunză este în luna mai de 0,37; frecvența 5%; grad de infestare a frunzelor 11% , iar în luna iulie numărul de gale/frunză 5,24; frecvența 16%; gradul de infestare a frunzelor 33,1%	Mu, Tr	AL, AT, BE, CH, GB, BG, FR, CY, CZ, DK, GR, DE, HU, IT, LI, MK, PT, PL, SK, ES, SE, NL, UA
91	nevertebrate terestre	<i>Achaearanea tepidariorum</i> , <i>Theridion tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	<i>Theridion tepidariorum</i> , <i>Theridion tepidariorum</i> , <i>Theridium tepidariorum</i> , <i>Parasestoda tepidariorum</i>	Arachnida	America de Sud	Cosmopolita / cel mai probabil America de Sud	NA	Fuhn, I. E., & C. Okean, (1970): <i>Lista Aranecelor din R.S. România. - Stud. Comun., Muz. St. Nat. Bacau: 157-196. Bacau.</i> Weiss, I. & A. Petrosor (1999): <i>List of the spiders (Arachnida: Araneae) from Romania. - Trav. Mus. Natl. Hist. Nat., "Grigore Antipa", 41: 79-107. Bukarest.</i>	Contaminare	Contaminant pe plante	Specia a fost introdusă odată cu importul unor plante.	Nettwig, W. (2015). Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe. <i>Biological Invasions</i> , 17(9), 2757-2778. https://doi.org/10.1007/s10530-015-0912-5	ridicat	A fost identificată într-un număr redus de exemplare: 2 exemplare Aggea (CT), 1 exemplar Eforie (CT), 3 exemplare Vahul lui Traian (CT), 2 exemplare Vama (SV).	Do, Bu	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FL, FR, GB, GR, HU, HR, IE, IS, IT, LV, LI, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SE, UA
92	nevertebrate terestre	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, 1831)	<i>Tarachidia candefacta</i> (Hübner, 1831); <i>Noctua candefacta</i> Hübner, 1831; <i>Ponometa candefacta</i> (Hübner, 1831)	Insecta	America de Nord	America de Nord	2007	Rikovsky, L. and Mihai, C. (2011) 'Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) și <i>Acontia candefacta</i> (Hübner, 1831) (Lepidoptera, Noctuidae) specii noi păturate în fauna României', <i>Buletin de Informare Entomologică, Cluj-Napoca</i> , pp. 22:11-13.	Extindere	Dispersie naturală	introdus intenționat în Rusia la Krasnodar, a pentru lămurirea plantei invazive Ambrozia, de unde s-a răspândit în mod natural spre vest, 1969	Stojanović, D. V., Vajngard, D., Radović, D., Čurčić, N. & Čurčić, S., 2017: Expansion of the range of the introduced moth <i>Acontia candefacta</i> in southeastern Europe. <i>Bulletin of Insectology</i> 70, 111-120.	ridicat	Distribuit în România pînă în prezent în Dobrogea, Moldova, Muntenia și Oltenia	Do, Mu, Mo, Ol, Ba	RU, UA, BG, RS, HU

93	nevertebrate terestre	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Vasates allotrichus</i> , <i>Phyllocoptes allotrichus</i> , <i>Phytocoptes allotrichus</i>	Arachnida	America de Nord	America de Nord		1912	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres. Pg 187	Contaminare	Contaminant pe plante	În Europa s-a răspândit odată cu <i>Robinia pseudoacacia</i> . Specia este semnalată în 1912 de Borcea de la Crivina, jud. Prahova.	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	mediu	Singura semnalare din literatură este din Crivina, Prahova.	Mu	BG, CZ
94	nevertebrate terestre	<i>Aculus hippocastani</i> (Focke, 1890)	<i>Vasates hippocastani</i> , <i>Eriophyes hippocastani</i> , <i>Aceria hippocastani</i> , <i>Phytopus hippocastani</i>	Arachnida	Asia	Estul zonei mediteraneene		NA	NA	Contaminare	Parazit pe plante	A fost transportată odată cu planta pe care se dezvoltă (<i>Aeculus hippocastani</i>).	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	mediu	Nu există date legate de abundența speciei. Este răspândită în Hunedoara, Cluj, Bacău, Iași, Argeș, Sibiu, Neamț, probabil peste tot în țară, în localități în care se cultivă castanul ornamental.	Tr, Ba, Mu, Mo	BG, CZ, IT, FR
95	nevertebrate terestre	<i>Acyrhosphon caraganae</i> (Cholodkovsky, 1908)	<i>Siphonophora caraganae</i> Cholodkovsky, 1908	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei, regiunea Alai		1909	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Clandestin	NA	NA	Coer d'Acier, A., Pérez-Hidalgo, N. and Petrović-Obrodović, O. (2010) 'Aphids (Hemiptera, Aphididae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 435-474. doi: 10.3897/biorisk.4.57.	ridicat	NA	NA	AL, AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, IT-SIC, LT, LV, MK, NO, NL, NO, PL, RS, RU, SE, SI, SK, UA
96	nevertebrate terestre	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	<i>Culex albopictus</i> Skuse, 1894	Insecta	Asia	Asia de Sud		2012	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species <i>Aedes albopictus</i> in Romania, 2012-14', Journal of the American Mosquito Control Association, 31(2), pp. 177-181. doi: 10.2987/14-6462R.	Clandestin	Vehicule/ Containere	Comerț internațional de envelope uzate, precum și prin circulația de vehicule care trec în imediata apropiere a orașului pe ruta care leagă Bulgaria, Grecia și Turcia cu Europa Centrală și de Vest.	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species <i>Aedes albopictus</i> in Romania, 2012-14', Journal of the American Mosquito Control Association, 31(2), pp. 177-181. doi: 10.2987/14-6462R.	ridicat	Abundența cuprinsă între 45 - 3559 adulți. Distribuție: București (IF), Petru Rareș (GR), Ilava (IF), Bragadiru (IF), Giurgiu (GR), Ploiești (PH), Constanța (CT), Dubova (MH), Oradea (BH), și Colonia Tâlcu, Sibiu (SB).	Mu, Do, Ba, Cr, Tr	AL, CH, ES, FR, GR, GRION, HR, IL, IT, IT-SIC, ME, RS, SI
97	nevertebrate terestre	<i>Alocantron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Apion curvirostre</i> Gyllenhal, 1833; <i>Apion novvilleri</i> Hoffmann, 1953	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		1889	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlüsse des jahres 1886', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	Clandestin	NA	NA	Sauvard, D. et al. (2010) 'Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionidae)', in Alain, R. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 219-266. doi: 10.3897/biorisk.4.64; Yunakov, N. et al. (2018) A survey of the weevils of Ukraine (Coleoptera: Curculionidae), Zootaxa. doi: 10.11646/zootaxa.4404.1.1.	ridicat	Adulții sunt fitofagi, apar în Mai-August, se hrănesc pe flori și seminte de Alcea roză și alte specii de Malvaceae. Larvele forează și pătrund în seminte. NA indivizi/ Semnalată din Transilvania și N Moldovei (Ipotești)	Mo, Tr	AT, BG, CH, CZ, HU, IT-SIC, MD, PL, RS, SI, SK
98	nevertebrate terestre	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	<i>Diaperis bifasciatus</i> Say, 1824	Insecta	Europa	regiunea mediteraneană		1912	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Edited by B. J. Droloff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	Clandestin	Contaminant seminte	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transporturi cereale, fructe uscate	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	mediu	Găsită prezentă în Mangalia, Sibiu, Alba Iulia, Bistrița	Do, Tr	AL, AT, BG, HR, DK, FI, FR, DE, GR, HU, LT, NO, SE, CH
99	nevertebrate terestre	<i>Amaurobium similis</i> (Blackwall, 1861)	<i>Ciniflo similis</i> , <i>Amaurobium alaskanum</i> Chamberlin & Ivie, 1947	Arachnida	America de Nord, Europa, Asia	America de Nord, Europa, Asia		1970	Fuhn I.E, Olean Cl. (1970) Lista araneelor din R. S. România. Studii și Comunicari, Muzeul de științe Naturii Bacau, 157-196	Contaminare	Transport de materiale	Specia a fost introdusă odată cu importul de produse de diverse origini.	Nentwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe', Biological Invasions, Springer International Publishing, 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5.	ridicat	Nu au fost găsite date cantitative. Specia a fost identificată la Căciulata (Valea Oltului), Hobița (HD), Câmpul lui Neag (HD), în Nordul Moldovei.	Tr, Mu	AD, BE, CH, DK, DE, ES, FR, GB, IE, MD, NL, NO, PL, SE, UA
100	nevertebrate terestre	<i>Anopheles (Anopheles) sacharovi</i> Favre, 1903	NA	Insecta	Europa, Africa	regiunea mediteraneană		1933	Martini, E. and Zotta, G. (1934) 'Races d' <i>Anopheles maculipennis</i> en Roumanie', Société des Nations, C.H. (Malaria) 218. Genève and Arch. Roum. Path. Exp., 2, pp. 135-205.	Extindere	Dispersie naturală	Patrunderea de-a lungul Jărmului Marii Negre cu Turcia și Bulgaria.	Lupescu, G. H. et al. (1958) 'La distribution de l'espèce A. chus sur le territoire de la République Populaire Roumaine et son importance comme vecteur du paludisme', in Proceed. XIth Internat. Congr. Entomol. Canada, pp. 663-674.	ridicat	Distribuție: tarmul Marii Negre.	Do	AL, BG, HR, GR, YU
101	nevertebrate terestre	<i>Anoplistes halodendri</i> ssp. <i>ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	<i>Cerambyx halodendri</i> subsp. <i>ephippium</i> Steven & Dalman, 1817	Insecta	Asia, Europa	Siberia, Rusia Europeana		1936	Panin, S. and Săvăulescu, N. (1961) 'Coleoptera, Familia Cerambycidae (Croitoni). In: Fauna Republicii Populare Romine, Insecta', in Ed. Academiei RPR, p. 524.	Contaminare	Transport de materiale	Import ocazional cu ambalaje de lemn sau alte materiale din lemn	Panin, S. and Săvăulescu, N. (1961) 'Coleoptera, Familia Cerambycidae (Croitoni). In: Fauna Republicii Populare Romine, Insecta', in Ed. Academiei RPR, p. 524.	mediu	O singura semnalare, de la Mihai Bravu, pe baza unui singur individ	Mu	UK, RSS, KZ
102	nevertebrate terestre	<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell, 1879)	NA	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei, China		1936	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	Contaminare	Contaminant pe plante	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	mediu	NA	Mu	CY, ES, FR, GR, IT, PT
103	nevertebrate terestre	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Aphelenchoides olesistus</i> (Ritzema Bos, 1893) Steiner, 1932; <i>Aphelenchoides olesistus</i> var. <i>longicollis</i> (Schwartz, 1911) Goodey, 1933; <i>Aphelenchoides pseudolesistus</i> (Goodey, 1928) Goodey, 1933; <i>Aphelenchus fragariae</i> Ritzema Bos, 1891; <i>Aphelenchus olesistus</i> Ritzema Bos, 1893; <i>Aphelenchus olesistus</i> var. <i>longicollis</i> Schwartz, 1911; <i>Aphelenchus pseudolesistus</i> Goodey, 1928	Secernentea	Asia, Europa	Asia, Europa		1973	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe plante/ Transport de materiale/ Oameni și bagaje/echipament	cel mai probabil introducerea s-a făcut prin: material saditor, plante infestate, ghivece, cu pamant infestat, cu incaltaminta, utilaje sau unele contaminate	NA	scăzut	NA	NA	BEL, BGR, DNK, EST, FRA, DEU, HUN, IRL, ITA, LVA, MDA, NLD, NOR, POL, PRT, RUS, SVK, ESP, SWE, SWE, UKR, GBR, TUR
104	nevertebrate terestre	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Bührer, 1932	<i>Aphelenchoides ribes</i> (Taylor, 1917) Goodey, 1933; <i>Aphelenchus phyllophagus</i> Stewart, 1921; <i>Aphelenchus ribes</i> (Taylor, 1917) Goodey, 1923; <i>Aphelenchus ritzema-bosi</i> (Schwartz, 1911); <i>Pathoaphelenchus ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner, 1932; <i>Pseudaphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Drozdowski, 1967; <i>Tylenchus ribes</i> Taylor, 1917	Secernentea	Asia, Europa	Asia, Europa		1967	Manolache, C. et al. (1982) Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I. Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe plante/ Transport de materiale/ Oameni și bagaje/echipament	cel mai probabil introducerea s-a făcut prin: material saditor, plante infestate, ghivece, cu pamant infestat, cu incaltaminta, utilaje sau unele contaminate	NA	scăzut	NA	Mu, Ol, Ma	BGR, DNK, UKR, DEU, HUN, IRL, ITA, LVA, NLD, POL, PRT, RUS, SRB, ESP, CHE, GBR, HRV
105	nevertebrate terestre	<i>Aphis (Aphis) forbesi</i> Weed, 1889	<i>Aphis (Aphis) forbesi</i> Weed, 1889	Insecta	America de Nord	America de Nord		1977	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Contaminant pe plante	Transportarea cu lastari de capsuni	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	ridicat	NA	Tr	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD, PL, RS, SK

106	nevertebrate terestre	<i>Aphis (Aphis) gossypii</i> Glover, 1877	<i>Aphis (Aphis) gossypii</i> Glover, 1877	Insecta	Criptogenic	Regiunea tropicală și subtropicală		1877	Horváth, G. (1897) 'Homoptera nova ex Hungaria', Természrajzi Füzetek, 20, pp. 620-643.	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-CAN, FI, FR, GB, GR, GRE, HR, HU, IL, IT, IT-SAR, ITSIC, LT, LV, MD, MK, NO, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RS, RU, SE, SK, UA
107	nevertebrate terestre	<i>Aphis spiraeaphaga</i> F.P. Muller, 1961	<i>Aphis spiraeaphaga</i> F.P. Muller, 1961	Insecta	Asia	Asia Centrală		1988	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Contaminant pe plante	Specie care este frecvent întâlnită pe garduri vii de Spirea sp.	ridicat	Parcuri și grădini	Mu	BG, RS, HU, MD, AL, AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, LT, LV, MK, PL, PT, RU, SE, SI, SK, UA	
108	nevertebrate terestre	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	Insecta	Asia	estul Asiei		2006	Blank, S. M. et al. (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an east asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe', European Journal of Entomology, Czech Academy of Sciences, 107(3), pp. 357-367. doi: 10.14411/eje.2010.045.	Contaminare	Material contaminat pentru pepinieră/ Transport de materiale	Specia a fost introdusă odată cu răsaduri/lăstari de ulm sau alte mărfuri aflate în proximitatea ulmilor din care larvele mature coboară pentru împunare	mediu	Distribuită: Menționată în județele Mehedinți, Dolj, regiunea Brat și Moldova	Mo, OI	AT, HU, SK, PL, UA, IT, MD, HR, SI	
109	nevertebrate terestre	<i>Argas (Argas) reflexus</i> (Fabricius, 1794)	<i>Acarus reflexus</i> Fabricius, 1794; <i>Acarus columbarum</i> Shaw, 1793; <i>Acarus marginator</i> Fabricius, 1794; <i>Rhynchopirion columbae</i> Hermann, 1804; <i>Ixodes espagnol</i> Bretheson, 1827; <i>Ixodes hispanus</i> Bretheson, 1827; <i>Argas (Argas) reflexus</i> Rondelli, 1930	Arachnida	Europa	Europa		1911	Feider, Z. (1965) <i>Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorpha, Suprafamilia Ixodoidea (Căpușe)</i> . Edited by Editura Academiei Republicii Populare Române. București.	Contaminare	Parazit pe animale	Specia este ectoparazit pe pasari salbatice si domestice.	mediu	Distribuit: judet Vaslui, judet Galati, judet Botosani, judet Iasi, judet Bacau, Bucuresti,	Mo, Mu	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, PL, RU, UA	
110	nevertebrate terestre	<i>Argyresthia thuiella</i> (Packard, 1871)	<i>Bucculatrix thuiella</i> Packard, 1871	Insecta	America de Nord	America de Nord		NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Contaminare	NA	NA	scăzut	NA	NA	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, HU, NL, PL, SI, SK	
112	nevertebrate terestre	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	<i>Arion lusitanicus</i> auct. non Mabilite, 1868	Gastropoda	Europa	incert, vestal sau central Europei		2012	Păpureanu, A.-M., Reise, H. and Varga, A. (2013) <i>First records of the invasive slug Arion lusitanicus auct. non Mabilite (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Romania</i> , Malacologica Bohemoslovaca. Available at: http://mollusca.sav.sk .	Contaminare	Contaminant pe plante/ Transport de materiale	Ouale si indivizii imaturi sau adulti sunt introdusi neintentionat odata cu plante, sol, sau alte materiale.	mediu	Abundenta cuprinsa intre 3 si 15 ind/m2; trei populatii documentate	Tr, Mu, Do	AT, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LU, NL, PO, PT, SI, ES, SE, AD, LI, MK, NO, RU, UA, GB.	
113	nevertebrate terestre	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	<i>Arthroposthia triangulata</i> (Dendy, 1894)	Platyhelminthes Tricladida	Oceania	Noua Zeelandă		NA	NA	Contaminare	Contaminant pe plante	Introdusă accidentală din Noua Zeelandă, cu plante ornamentale	ridicat	NA	NA	SK, BE, BY, FO	
114	nevertebrate terestre	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Apion grimmii</i> Hochhuth, 1847; <i>Apion validum</i> Germar, 1817	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		1887	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	Clandestin	NA	NA	ridicat	Grădini și parcuri; Garduri vii; Plantații de arbuști; zone umede sau cu terenuri agricole; Adulții sunt fitofagi, apar în aprilie-august, se hrănesc pe flori și semințe de Alcea roșea ori alte specii de Malvaceae. Larvele forează și patrund în semințe. NA indivizii/ Semnalata din Transilvania (din cateva localitati) și Delta Dunarii (Mila 19)	Tr, Do	AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD, PL, PT, SK, UA	
115	nevertebrate terestre	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	<i>Aspidiotus hederæ</i> Leonardi, 1898	Insecta	Africa	Afrotropicală		1899	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Contaminant pe plante	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	ridicat	Distribuit: Bucuresti	Mu, Tr, OI	AL, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, MT, PT, PL, RS, SE, SI, BG	
116	nevertebrate terestre	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Mináfi, 1977	Insecta	Asia	regiunea orientală a Asiei		1891	Seidlitz, G. (1891) <i>Fauna transylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens</i> . Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Contaminare	Contaminant semințe/ Transport de materiale	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transporturi cereale și produse derivate acestora, lână, tapiterii, tutun	mediu	NA	recunoscut	PO; ES; RU	
117	nevertebrate terestre	<i>Bagnallitella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Cephalothrips yuccae</i> Hinds, 1902	Insecta	America de Nord	America de Nord		1976	VASILIU, L., 1976. <i>Biology of Thysanoptera Bagnallitella yuccae</i> Hinds 1902. Revue Roumaine de Biologie, Série Biologie Animale, 21 (2): 151-154.	Extindere	Dispersie naturală	Pentru România nu se menționează. Specia a fost introdusă odată cu răspândirea arealului plantei Yucca filamentosa	ridicat	Specie menționată pentru Bucuresti Parcul Cișmighiu și Parcul Unirii	Mu	FR, HU, IT, UA	

118	nevertebrate terestre	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	<i>Aleurodes inconspicua</i> Quaintance, 1900; <i>Aleurodes tabaci</i> Gennadius, 1889; <i>Bemisia achyranthes</i> Singh, 1931; <i>Bemisia argentifolii</i> Bellows & Perring, 1994; <i>Bemisia bahiana</i> Bondar, 1928; <i>Bemisia costalimai</i> Bondar, 1928; <i>Bemisia emiliae</i> Corbett, 1926; <i>Bemisia goldingi</i> Corbett, 1935; <i>Bemisia gossypiperda</i> Misra & Singh, 1929; <i>Bemisia hibisci</i> Takahashi, 1933; <i>Bemisia inconspicua</i> (Quaintance, 1900); <i>Bemisia longispina</i> Priesner & Hosny, 1934; <i>Bemisia lonicerae</i> Takahashi, 1957; <i>Bemisia manihotis</i> Frappa, 1938; <i>Bemisia minima</i> Danzig, 1964; <i>Bemisia minuscula</i> Danzig, 1964; <i>Bemisia nigeriensis</i> Corbett, 1935; <i>Bemisia restonicae</i> (Goux, 1988); <i>Bemisia rhodesiaensis</i> Corbett, 1936; <i>Bemisia signata</i> Bondar, 1928; <i>Bemisia voyssierei</i> Frappa, 1939	Insecta	Asia	Asia		1969	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Bot. 63, 29-68 (2018).	Clandestin/Extindere	Contaminant pe plante/Dispersie naturală	Dispersia intercontinentală s-a făcut prin transportul plantelor înfestate cu ouă, nămfle și adulți. Adulții nu sunt buni zburători, dar vântul poate contribui la dispersarea organismelor în noi medii de viață datorită faptului că adulții sunt foarte ușori.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	ridicat	Nu exista informații privind abundența speciei.	Mo, Tr, Ba	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FRCOR, FR, DE, GR-CRE, GR, HU, HR, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, MT, NL, NO, PL, PT, RU
119	nevertebrate terestre	<i>Blastothrix hodgqvisti</i> Sugonjaev, 1964	NA	Insecta	America de Nord	America de Nord		2002	Fusu, L. and Popescu, I. E. (2003) 'New contributions to the study of Romanian encyrtid wasp (Hymenoptera, Encyrtidae) fauna', <i>Analele Științifice ale Univ. 'Al.I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 49, pp. 88-93.	Contaminare	Contaminant pe plante	Transportarea cu plante (Rhododendron)	Fisu, L. and Popescu, I. E. (2003) 'New contributions to the study of Romanian encyrtid wasp (Hymenoptera, Encyrtidae) fauna', <i>Analele Științifice ale Univ. 'Al.I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală</i> , 49, pp. 88-93.	ridicat	47 de indivizi din Grădina Botanică, Iași	Mo	LT
120	nevertebrate terestre	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Insecta	Africa, Asia	Africa, sudul Rusiei		NA	NA	Clandestin	NA	NA	NA	NA	Bu, Mo, Do, Mu, Ol, Ba, Cr, Tr, Ma	Austria - AT, Belgia - BE, Bulgaria - BG, Croația - HR, Cipru - CY, Cehia - CZ, Danemarca - DK, Estonia - EE, Finlanda - FI, Franța - FR, Germania - DE, Grecia - GR, Ungaria - HU, Irlanda - IE, Italia - IT, Letonia - LV, Lituania - LT, Luxemburg - LU, Malta - MT, Olanda - NL, Polonia - PO, Portugalia - PT, România - RO, Slovacia - SK, Slovenia - SI, Spania - ES, Suedia - SE	
121	nevertebrate terestre	<i>Brachycaudus rumexicolens</i> (Pach, 1917)	<i>Brachycaudus rumexicolens</i> (Pach, 1917)	Insecta	America de Nord	America de Nord		NA	Ciochia, V. and Boeriu, H. (1996) <i>Conspectul afidelor, plantele gazda și principalii limitatori naturali din România</i> . Editura Lux Libris, Brașov.	Contaminare	NA	NA	NA	NA	NA	BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, MK, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UA	
122	nevertebrate terestre	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	Arachnida	America de Nord, America de Sud	America Centrală și de Sud		1964	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> . Editura Ceres.	Contaminare	Contaminant pe plante	Specia este prezentă pe plante ornamentale și citrice.	Iacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume și plante ornamentale din sera în raport cu analiza factorilor care determină eficacitatea biologică', <i>Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , 17, pp. 159-186.	ridicat	Distribuit: București, jud. Cluj	Mu, Tr	AT, FR, DE, IL, NL, SP, RS, BE, BA, BG, HR, CY, GR, IT, PT, UA
123	nevertebrate terestre	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	<i>Dicyna civica</i> , <i>Theridion civicum</i>	Arachnida	Europa, Africa	regiunea mediteraneană		NA	NA	Contaminare	NA	NA	NA	NA	Nu au fost găsite date cantitative. Specia a fost identificată în Arad, Timișoara, Galați, București și în Nordul Moldovei.	Bant, Cr, Mu	CZ
124	nevertebrate terestre	<i>Bruchidius siliquastris</i> Delobel, 2007	NA	Insecta	Asia	Asia		2018	Pintiloiac, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	Contaminare	Parazit pe plante	Probabil introdusă împreună cu material vegetal contaminat al plantei gazdă (Cercis siliquastris)	Pintiloiac, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	scăzut	Adulții au fost obținuți din seminte de Cercis siliquastrum (arbore ornamentale), colectate din două localități din România.	Do, Ba	FR, BG, HU, RS

125	nevertebrate terestre	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Bruchus terrenus</i> Sharp, 1886	Insecta	Asia	Asia		2015	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Contaminare	Parazit pe plante	Probabil introdusa impreuna cu material vegetal contaminat al plantei gazda Albizia julibrissin, arbore ornamental originar din Asia.	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	ridicat	Insectele adulte au fost obtinute din seminte de Albizia julibrissin (arbore ornamental originar din Asia) colectate din 6 localitati din Romania.	Mu, Ol, Ba, Ma	BG
126	nevertebrate terestre	<i>Bruchophagus sopherae</i> Crosby & Crosby, 1929	<i>Bruchophagus sopherae</i> Crosby & Crosby, 1929 ≡ <i>Eurysystole sopherae</i> ≡ <i>Parabruchophagus sopherae</i> ≡ <i>Phylloxerosenoides sopherae</i> ≡ <i>Systolodes sopherae</i>	Insecta	Asia	Sud-estul Asiei		NA	Popescu, I. E. and Fusu, L. (2003) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna', <i>Analele Stiintifice ale Univ. 'Al.I. Cuza' Iasi, seria Biologie Animala</i> , 49, pp. 79-82.	Contaminare	Contaminant seminte	Introdusa probabil cu seminte de Sophora	NA	scăzut	NA	Mo	BG, HU, RS, RU, SK, UA, YU
127	nevertebrate terestre	<i>Bruchus ervi</i> Frolich, 1799	<i>Bruchus seriatus</i> Illiger, 1805	Insecta	Europa, Africa	regiunea mediteraneană		1970	Teodorescu, I., Manole, T. & Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	Contaminare	Contaminant hrană	Introdusa probabil cu produse agroalimentare.	Teodorescu, I., Manole, T. & Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	mediu	NA	NA	BE, CH, CZ, DE, DK, ES-CAN, FI, GB, HU, IE, LI, LU, LV, NL, NO, PT-AZO, PT-MAD, SE, SK, UA
128	nevertebrate terestre	<i>Bruchus lentis</i> Fröhlich, 1799	NA	Insecta	Europa, Africa, Asia	regiunea mediteraneană		1900	Paşol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	Contaminare	Contaminant hrană	Introdusa probabil cu produse agroalimentare.	Paşol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	mediu	NA	Mu, Mo	ES-CAN
129	nevertebrate terestre	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dermestes pisorum</i> Linne, 1758; <i>Bruchus pisi</i> Linne, 1767	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		1910	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911</i> . Edited by B. J. Drolleff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	Contaminare	Contaminant seminte	Introdusa probabil cu seminte infestate de mazare	Beenen, R. and Roques, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 267-292.	ridicat	Specie prezenta in toate regiunile tarii, mai frecventa in Campia Dunarii si Dobrogea. Desi se poate dezvolta in boabele diferitelor specii de Pisum (mazare), specia este considerata monofaga, producand pagube la mazarina cultivata. Larvele rod in interiorul boabelor, consumand pana la 50% din masa acestora. Adulzii care se hranesc cu pokeln florilor, nu sunt daunatori sau produc pagube neglijabile. Specia este asociata si cu Lathyrus (sangele-voinicului) si Vicia (mazariche).	Mu, Ol, Do, Mo, Tr	AD, AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FI, FR, FR-COR, GB, GR, GR-CRE, GR-NEG, GR-SEG, HR, HU, IE, IS, IT, IT-SAR, IT-SIC, LI, LT, LU, LV, MD, MK, MO, MT, NL, NO, NO-SVL, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, PT, RS, RU, SE, SI, SK, UA
130	nevertebrate terestre	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	<i>Bruchus ecalcaratus</i> K.Daniel, 1906	Insecta	Africa	Africa		1940	Teodorescu, I., Manole, T., & Iamandei, M. (2006). The main alien/invasive insect species in Romania. <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), 43-61.	Contaminare	Contaminant seminte	Transport cu marfuri depozitate, seminte, fasole, mazare, bob	Teodorescu, I., Manole, T., & Iamandei, M. (2006). The main alien/invasive insect species in Romania. <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), 43-61.	ridicat	Abundenta/NA; prezenta in toata tara.	Do	AD, AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FI, FR, FR-COR, GB, GR, GR-CRE, GR-NEG, GR-SEG, HR, HU, IE, IS, IT, IT-SAR, IT-SIC, LI, LT, LU, LV, MD, MK, MT, NL, NO, NO-SVL, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RS, RU, SE, SI, SK, UA
131	nevertebrate terestre	<i>Cadra calidella</i> Guenée, 1845	NA	Insecta	Europa, Africa	regiunea mediteraneană		2003	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Contaminare	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	mediu	Semnalat în România din Tecuci și Satu Mare	Mo, Ma	AT, BA, GB, CZ, FI, FR, DE, GR, IE, IT, MT, PT, SK, RU, ES, SE, CH, NL
132	nevertebrate terestre	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	<i>Cadra defectella</i> Walker, 1864	Insecta	Criptogenic	Cosmopolit, prezent în întreaga lume		1975	König, F. (1975) <i>Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului</i> . Muzeul Banatului Timișoara.	Contaminare/Clandestin	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	scăzut	Proabil mult mai larg răspândită, decât se cunoște în prezent.	Ba	AL, AT, ES, BE, GB, BG, ES, GB, FR, HR, CY, CZ, DK, RU, FI, FR, DE, GR, HU, IE, GR, LV, PT, MT, NO, PL, IT, SK, ES, SE, CH, NL
133	nevertebrate terestre	<i>Cadra figulella</i> (Gregson, 1871)	<i>Cadra figulella</i> Barrett, 1875	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1998	Ardelean, G. (1998) <i>Fauna județului Satu Mare. Tara Oașului, Culmea Codrului și Câmpia Someșului</i> . Vasile Goldiș Univ. Press.	Contaminare/Clandestin	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	scăzut	Lipsă date	Cr	AL, AT, ES, BE, BA, GB, BG, RU, FR, HR, CY, CZ, TR, DE, GR, HU, IT, PT, MT, NO, PL, SE, CH, NL, UA
134	nevertebrate terestre	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Curculio chinensis</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		NA	NA	Contaminare	Contaminant seminte	Pentru România nu se menționează în literatură; pentru Europa se menționează comerțul mondial de fasole în scopuri agricole	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	mediu	NA	NA	AD, AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-BAL, ES-CAN, FI, FR, FRCOR, GB, GR, GR-CRE, GR-NEG, GR-SEG, HR, HU, IE, IL, IS, IT, IT-SAR, IT-SIC, LI, LT, LU, LV, MD, MK, MT, NL, NO, NO-SVL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RS, RU, SE, SI, SK, UA

135	nevertebrate terestre	<i>Caloptilia azaleella</i> (Brants, 1913)	NA	Insecta	Asia	Japonia		NA	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Clandestin	NA	NA	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	scăzut	NA	Tr	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK
136	nevertebrate terestre	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	NA	Insecta	Europa	Balkanii de Vest (Macedonia)		1999	Rákossy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	Evadare	NA	NA	Rákossy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	scăzut	Abundent, se răspândește stabil în toată țara	Ba, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, LV, LT, NL, PL, RU, RS, SE, SI, SK, UK
137	nevertebrate terestre	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Carpophilus freemani</i> Dobson, 1956	Insecta	Criptogenic	Zona tropicală și subtropicală		NA	NA	Contaminare	Contaminant semințe/ Contaminant hrană	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transporturi de fructe uscate, cereale, arahide	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	mediu	NA	neunoscut	AL, BA, BG, HR, CY, FR, FR-COR, GR, GR-CRE, GR-ION, GR-NEG, GREEG, IT-SAR, IT-SIC, MT, PT, RU, SI, ES, ES-BAL, ES-CAN, UA
138	nevertebrate terestre	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	<i>Aridius nodifer</i> (Westwood, 1839)	Insecta	Australasia	Australasia		NA	NA	Contaminare	Contaminant hrană	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează fructe uscate, materiale procesate din cereale	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	scăzut	În Nord-Vestul Masivului Leatoa	Tr	AL, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, GR-CRE, HU, IS, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, LI, LT, LU, MT, MD, NL, NO, PL, PT, RU, RS, SK, SI, ES, ES-BAL, ES-CAN, SE, CH, UA, GB
139	nevertebrate terestre	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	<i>Helix hortensis</i> O.F. Muller, 1774	Gastropoda	Europa	vestul si centrul Europei		1999	Gheoca, V. (2005) 'Data concerning the presence of <i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) in Romania', <i>Studii și comunicări, Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu</i> , 29, pp. 89-95.	Eliberare	Alte eliberări intenționate	Introducere intenționată documentată/Posibila introducere accidentală cu vegetatie adusa din vestul Europei si posibilă	Gheoca, V. et al. (2019) 'A century after introduction: Variability in <i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774) in Sibiu, central Romania', <i>Journal of Molluscan Studies</i> , 85(2), doi: 10.1093/mollus/eyy064. Gheoca, V. (2005) 'Data concerning the presence of <i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) in Romania', <i>Studii și comunicări, Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu</i> , 29, pp. 89-95.	mediu	Abundente cuprinse între 0,1 și 1,2 ind/m ² ; populații multiple limitate la zona urbana și periurbana a orașului Sibiu	Tr	AD, AU, BE, BA, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LI, LT, NL, NO, PO, PT, RU, SI, SP, SE, CH, UK, GB
140	nevertebrate terestre	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Helix nemoralis</i> Linnaeus, 1758	Gastropoda	Europa	Europa centrală și vestică		2011	Gheoca, V. (2018) 'The first record of <i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758) (Stylommatophora: Helicidae) from Romania', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 70(1), pp. 129-132.	Clandestin	Vehicule	Probabil transportată pe mașinile unei firme de curierat internațional cu sediul în vecinătate	Gheoca, V. (2018) 'The first record of <i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758) (Stylommatophora: Helicidae) from Romania', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 70(1), pp. 129-132.	mediu	O singura populație documentată în Sibiu	Tr	AD, AU, BE, BA, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LI, LT, NL, NO, PO, PT, RU, SI, SP, SE, CH, UK, GB
141	nevertebrate terestre	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	<i>Tephritis capitata</i> Wiedemann, 1824	Insecta	Africa	Africa		2007	Stanciu, I. (2007) Comportarea unor soiuri de kakii în condițiile Câmpiei Române. Ph.D. Faculty of Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania.	Contaminare	Parazit pe plante	Transport în timpul comerțului.	Ciccio, R. et al. (2017) 'Emerging pests of Ziziphus jujuba crop in Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LXI(September), pp. 143-153.	ridicat	Abundenta 55 indivizi. Distribuție: București, Moara Domnească (IF), Agigea (CT).	Mu, Do	AL, AT, BG, CH, CZ, ES, ES-BAL, ESCAN, FR, G, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, ME, PT, SI, SR
142	nevertebrate terestre	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio, 1900	NA	Insecta	America de Nord	America Centrală		2010	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, ES, FR, GR, HR, IT, MT, ME, PT
143	nevertebrate terestre	<i>Cetonana laticeps</i> Canestrini, 1868	<i>Drassus laticeps</i> . <i>Ceto laticeps</i>	Arachnida	Africa	Emisfera australa		NA	NA	Clandestin	Clandestin pe nave/ Vehicule	Specia a fost introdusă odată cu importul unor bunuri.	Nentwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe', <i>Biological Invasions</i> . Springer International Publishing, 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5.	mediu	Nu au fost găsite date cantitative. Specia a fost identificată la Baziaș (CS), Orșova (MH), Svința (MH), Băile-Herculane (CS), Buften (IF), Făureț (B), Bucureștii, Lacul Sărat (BR), Brăila, Iași (împrejurimi).	Ba, Ol	KS, HU, AL, TR, BG, UA, CZ, PT, ES, FR, IT, AT, BE, NL, DE
144	nevertebrate terestre	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell, 1901	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell, 1901; <i>Capitophorus fragaefolii</i> (Cockerell & T.D.A., 1901); <i>Chaetosiphon fragariae</i> ; <i>Myzus fragaefolii</i> Cockerell & T.D.A., 1901; <i>Passerina fragaefolii</i> (Cockerell & T.D.A., 1901); <i>Pentatrichopus fragaefolii</i> (Cockerell & T.D.A., 1901)	Insecta	America de Nord	America de Nord		1958	SĂVESCU A. D. (ed.), 1982, <i>Tratat de Zoologie Agricole: Dăunătorii plantelor cultivate</i> , Vol. II. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 353 pp.	Contaminare	Parazit pe plante	Transportarea cu lastari de capsuni	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	Specia este prezenta în România si data ca fiind mai abundenta în sudul țării	Mu, Ol, Do, Mo, Ba	AT, BE, BG, CH, CZ, ES, FR, DE, GB, HR, HU, IE, IL, IT-SIC, IT, LV, MK, NL, NO, PT, RS, SI
145	nevertebrate terestre	<i>Cheiracanthium mildi</i> Koch, 1864	<i>Cheiracanthium mildi</i>	Arachnida	Europa, Africa	regiunea mediteraneană		NA	NA	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	Nu au fost găsite date cantitative. Specia a fost identificată în Baziaș (CS), Orșova (MH), Svința (MH), Băile-Herculane (CS), Buften (IF), Făureț (B), Bucureștii, Lacul Sărat (BR), Brăila, Iași (împrejurimi).	Ba, Mu, Tr, Do, Mo	AL, BG, PT, TR, UA, AT

146	nevertebrate terestre	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Chromaphis juglandicola</i> Kaltenbach	Insecta	Asia	Asia de Sud și de Sud-Vest (Persia)		aprox. 1800	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Contaminare	Parazit pe plante	Probal că introducerea inițială a avut loc cu mult înainte de anii 1800, cu material vegetal sosit din Persia, Asia de Sud și Sud-Vest. Odată ajuns în Europa specia s-a răspândit pe baza schimburilor de material vegetal, al plantării diferitelor soiuri de nuc etc.	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	Este unul din daunătorii importanți ai speciilor pomicele nocive.	În toata țara	AD, AT, BY, BE, BG, CZ, DK, FR, DE, GR, HU, IT, MK, MD, PO, PT, SK, SI, ES, SW, UA
147	nevertebrate terestre	<i>Chrysoideixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Insecta	Africa	Subtropical		1986	Rákósy, L. and Neumann, H. (1990) 'Cosmia confinis (Herrich-Schaffer, 1849) și Chrysoideixis chalcites (Esper, 1789) în fauna României (Lepidoptera, Noctuidae)', <i>Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală</i> , 42(2), pp. 76-79.	Extindere	Dispersie naturală	NA	Rákósy, L. and Neumann, H. (1990) 'Cosmia confinis (Herrich-Schaffer, 1849) și Chrysoideixis chalcites (Esper, 1789) în fauna României (Lepidoptera, Noctuidae)', <i>Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală</i> , 42(2), pp. 76-79.	mediu	Relativ abundent (era comun în perioada 2008-2010)	Do, Mu, Mo	AL, AT, PT, ES, BE, BA, GB, BG, FR, HR, CY, CZ, DK, GR, TR, DE, HU, IT, MK, MT, MD, PL, SI, RU, SE, CH, NL, UA
148	nevertebrate terestre	<i>Chrysomphalus aonidium</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aspidiotus aonidium</i> Cockerell, 1905; <i>Aspidiotus aonidium</i> Hempel, 1900; <i>Aspidiotus ficus</i> Berlese, 1895; <i>Aspidiotus ficus</i> Comstock, 1883; <i>Aspidiotus ficus Grandpre & Charmoy</i> , 1899; <i>Aspidiotus ficus Morgan</i> , 1889; <i>Chrysomphalus adonidium</i> Ferris & Kelly, 1923; <i>Chrysomphalus aonidium</i> Cockerell, 1899; <i>Chrysomphalus aonidium</i> McKenzie, 1939; <i>Chrysomphalus ficus</i> Ashmead, 1880; <i>Coccus aonidium</i> Linnaeus, 1758	Insecta	America de Sud	America de Sud		1939	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	ridicat	NA	Mu	BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HR, IT, PT, PL, RS
149	nevertebrate terestre	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	<i>Aspidiotus dictyospermi</i> Morgan, 1889	Insecta	Africa	Afrotropicală		1938	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Contaminare	Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	ridicat	NA	Mu	BG, ES, FR, PT, IT, DE, GR
150	nevertebrate terestre	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Drosophila amoena</i> Loew, 1862	Insecta	America de Nord	America de Nord		1987	Căianu, I. (1989) 'Contributions to the knowledge of some families of Diptera Acalyprata in Romania', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 30, pp. 21-36. Available at: http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=+title:Contributions+to+the+knowledge+of+some+families+of+Diptera+Acalyprata+in+Romania+-1.#0	Extindere	Dispersie naturală	Autorii au identificat exemplare de C. amoena în noi habitate situate în zonele de câmpie din partea de sud a țării, dezvoltând capacitatea acestei specii de a se răspândi în diferite zone ecologice și climatice de pe teritoriul României.	Chirceanu, C., Chirilouie, A. and Teodoru, A. (2015) 'First record of spotted wing drosophila <i>Drosophila suzukii</i> (Diptera: Drosophilidae) in Romania', <i>Romanian Journal for Plant Protection</i> , 30(1), pp. 35-40. doi: 10.2298/rjpp1501035r.	ridicat	Abundenta 22 indivizi. Distribuție: Bucuresti, Câmpulung Moldovenesc (SV), Putna (SV), Izvoarele (GR), Șimleu Silvaniei (SJ).	Mo, Mu, Cr, Tr	AT, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, LT, MQ, NL, RS, RU, SK
151	nevertebrate terestre	<i>Cnephasia pascuana</i> (Hübner, 1796-1799)	<i>Cnephasia pascuana</i> Hübner, [1822]	Insecta	Europa, Africa	regiunea mediteraneană		1800	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumâniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	scăzut	Fără efecte cunoscute, efect economic scăzut.	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AT, BE, GB, RU, FR, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LI, LT, LU, NO, PL, PT, SK, ES, SE, CH, NL, UA
152	nevertebrate terestre	<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758	<i>Lecanium hesperidum</i>	Insecta	Africa	tropicală/ subtropicală		1930	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Contaminare	Transport de materiale	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	mediu	NA	Mu, Ol	HU, RS, UA, BE, BG, CH, CY, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HR, IT, LV, NL, ME, MT, PT, SK, SI
153	nevertebrate terestre	<i>Coletotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Recurvaria piceaella</i> Kearfott, 1903; <i>Eucordylea piceaella</i> (Kearfott); <i>Pulicavaria piceaella</i> (Kearfott)	Insecta	America de Nord	America de Nord		NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	NA	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	scăzut	NA	NA	AT, GB, CZ, FR, DE, HU, IT, SK
154	nevertebrate terestre	<i>Cantarinia pisi</i> (Loew, 1850)	NA	Insecta	Asia	vestul Asiei		NA	NA	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, LT, LV, NL, NO, PL, RS, RU, SE, SI, UA
155	nevertebrate terestre	<i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton, 1866)	<i>Corcyra oecnomellus</i> Mann, 1872	Insecta	criptogenic	tropical criptogenic		1872	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Clandestin	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	mediu	Probabil mai prezentă în RO, posibil în depozite de cereale, în special orez!	Do	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LV, PL, PT, SE, GB
156	nevertebrate terestre	<i>Carmatoplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Insecta	Africa, Asia	regiunea tropicală și subtropicală a Asiei și Africii		1850	Rákósy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumâniens</i> . Staphia, Linz.	Extindere	Dispersie naturală	Specia este una care poate atinge zonele nordice ale Europei. Nu este o specie invaziva.	Rákósy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumâniens</i> . Staphia, Linz.	mediu	Rar, numai 4 semnalări din România!	Do	AL, GB, BG, ES, CY, GR, RU, TR, FI, HU, IT, PT, MT, CH, UA
157	nevertebrate terestre	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Lathridius elongata</i> Gyllenhal, 1827	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Contaminare	Transport de materiale/ Contaminant semințe	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează în pluta dopului de la sticlele de vin, porumb, semințe de floarea soarelui, reziduuri din grâu	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	scăzut	Menționată pentru Transilvania	Tr	AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, FRCOR, DE, GR, HU, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, LT, LU, MD, ME, NL, NO, PL, PT, RS, SK, ES, SE, CH, UA, GB

158	nevertebrate terestre	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tingis arcuata</i> Say, 1832	Insecta	America de Nord	America de Nord		2018	Don, I. et al. (2016) 'Insect pests on the trees and shrubs from the Maceo Botanical Garden', Studia Universitatis "Vasile Goldiș" Arad - Seria Științe Inginerești și Agroturism, 11(2), pp. 23-28.	Clandestin/Extindere	Oameni și bagaje/echipament/Dispersie naturală	Specia a fost semnalată pentru prima dată din Italia în 2000. Dispersie naturală secundară - specia este purtată de vant. Asocierea cu un mijloc de transport - specia se prinde de haine și poate fi translocată cu usurință	Don, I. et al. (2016) 'Insect pests on the trees and shrubs from the Maceo Botanical Garden', Studia Universitatis "Vasile Goldiș" Arad - Seria Științe Inginerești și Agroturism, 11(2), pp. 23-28.	ridicat	Răspândire largă în toate zonele țării unde există pădure cu stejar.	Cr, Ba, Ol, Tr, Mu, Do, Mo	BG, RS, HU, UA, MD, CH, IT
159	nevertebrate terestre	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Tingis ciliata</i> Say, 1832	Insecta	America de Nord	America de Nord		1985	Kis, B. (1990) 'Corythucha ciliata un dăunător forestier nou pentru România', Muzeul Timișoara, Științe Naturii 2, Analele Banatului, 2, pp. 320-321.	Clandestin/Extindere	Oameni și bagaje/echipament/Dispersie naturală	Specia a fost semnalată pentru prima dată din Italia în 1964. Dispersie naturală secundară - specia este purtată de vant. Asocierea cu un mijloc de transport - specia se prinde de haine și poate fi translocată cu usurință	Kis, B. (1990) 'Corythucha ciliata un dăunător forestier nou pentru România', Muzeul Timișoara, Științe Naturii 2, Analele Banatului, 2, pp. 320-321.	ridicat	Răspândire punctiformă, prezentă în zone unde există platan.	Ol, Mu, Tr	UA, MD, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, ME, NL, PT, RS, SK, SI
160	nevertebrate terestre	<i>Cryptococcus fagisuga</i> Lindinger, 1936	NA	Insecta	Asia	sud-estul Asiei		1957	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Extindere	Dispersie naturală	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	mediu	NA	NA	AT, BG, RU, FR, HR, CZ, DK, DE, GR, IT, LV, LT, MK, PL, SK, SE, CH, RS, HU, UA
161	nevertebrate terestre	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	<i>Cryptophagus prominens</i> Casey, 1924	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Contaminare	Contaminant semințe	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportul de cereale și derivate ale acestora, migdale	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	scăzut	Menționată ca frecventă în Transilvania și prezentă în Hațeg, Cărliașoara, Cluj-Napoca și Brașov, Sighișoara	Tr	AL, AT, BY, BE, BA, BG, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, IT, LV, LT, PL, RS, SK, SI, SE, CH, UA, GB
162	nevertebrate terestre	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	<i>Cryptophagus laticollis</i> P.H. Lucas, 1846	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Contaminare	Contaminant hrană	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transport de fructe uscate, ciuperci, alge marine	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	scăzut	Specie rară în Transilvania și prezentă în Sibiu, Brașov, Hașmașul Mare	Tr, Mu, Mo	AL, BG, CZ, FR, GR, IT, IT-SIC, LV, MT, PT, ES-CAN, GB
163	nevertebrate terestre	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	<i>Cryptophagus fumatus</i> Marsham, 1802	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Contaminare/Clandestin	Contaminant semințe	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează comerț cu cereale, preponderent porumb 1 Posibil adusă și de zborul stâncuțelor și al liliecilor2	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp. Alexander, K. N. A. (2002) The invertebrates of living & decaying timber in Britain and Ireland - a provisional annotated checklist, English Nature Research Reports.	scăzut	Specie menționată în Transilvania și prezentă în Sibiu, Hațeg, Sighișoara, Saschiz (Mureș) și Munții Rotnei (subalpin)	Tr	AL, AT, BY, BE, BA, BG, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, IE, IT, IT-SIC, LV, LT, MT, NL, PL, RS, SK, SI, SE, CH, UA, GB
164	nevertebrate terestre	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	<i>Dermestes cellaris</i> Scopoli, 1763	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Contaminare	Contaminant semințe/Contaminant hrană	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează comerțul cu cereale, sfeclă de zahăr, nuci	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	scăzut	Găsită la altitudini între 660-1825 m. în pajisti, tufe, molid și amestec fag-molid în Munții Vlădeasa, menționată și în Sibiu, Brașov, Sighișoara, Alba-Iulia, Masivul Postăvarul	Tr, Mu, Do	AL, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IT, IT-SIC, LV, MT, MD, NL, NO, PL, PT, SK, SI, ES-CAN, SE, CH, UA, GB
165	nevertebrate terestre	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Phakellura perspectalis</i> Walker, 1859	Insecta	Asia	Asia de Est		2010	Iamandei, M. (2010) 'Diaphania perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) a new pest of Buxus spp. in Romania', Lucrări științifice USAMVB, Seria B, Horticultură, 54, pp. 787-797.	Extindere	Dispersie naturală	Pe continentul nostru, C. perspectalis s-a răspândit în mod natural, larvele acestei specii care se hrănesc cu frunze de Buxus sp., defoliază și ucid aceste plante ornamentale.	Székely, L., Dincă, V. and Mihai, C. (2011) 'Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomeleinae)', Bul. inf. Entomol., 22 (3-4), pp. 73-77.	ridicat	Abundent, răspândit aproape în toată țara!	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AT, BE, BG, HR, CZ, DK, GR, HU, MD, PT, RS, CH, DE, FR, NL
166	nevertebrate terestre	<i>Diabrotica virgifera</i> J.L.LeConte, 1868	NA	Insecta	America de Nord	America de Nord		1996	Perju, T. and Teodor, L. A. (2009) 'Western corn's root worm (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) in extension', in Rakosy, L. and Momeu, L. (eds) Neobiota din România, pp. 159-162; Grozea, I. et al. (2017) 'Interaction between Diabrotica virgifera virgifera and host plants determined by feeding behaviour', Romanian Agricultural Research, (March).	Extindere	Dispersie naturală	În Europa specia a fost semnalată pentru prima dată în Serbia, de unde s-a extins an de an pe teritoriul țării vecine.	Perju, T. and Teodor, L. A. (2009) 'Western corn's root worm (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) in extension', in Rakosy, L. and Momeu, L. (eds) Neobiota din România, pp. 159-162	ridicat	Specie prezentă pe aproape jumătate din teritoriul țării; populațiile de insecte cresc de la an la an și se extind din nordul țării, pana în centru și sud, în zonele cultivate cu porumb. Semnalată în județele Timiș, Alba, Bistrița-Năsăud, Dolj, Arad, Caras Severin, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Olt, Sibiu, Bihor, Satu Mare, Cluj, Salaj, Valcea, Teleorman, Gorj.	Tr, Mo	AT, BA, BE, BG, CH, CZ, DE, FR, GB, HR, HU, IT, MO, NL, PL, RS, SI, SK, UA.

167	nevertebrate terestre	<i>Diaspidiotus perniciosus</i> (Comstock, 1881)	<i>Diaspidiotus perniciosus</i> (Comstock, 1881); <i>Aonidia fusca</i> Maskell, 1895; <i>Aonidiella andromelas</i> Leonardi, 1900; <i>Aonidiella fusca</i> Leonardi, 1897; <i>Aonidiella perniciosus</i> Berlese & Leonardi, 1899; <i>Aspidiotus albopunctatus</i> Borchsenius, 1966; <i>Aspidiotus albopunctatus</i> Cockerell, 1896; <i>Aspidiotus andromelas</i> Borchsenius, 1966; <i>Aspidiotus andromelas</i> Cockerell, 1897; <i>Aspidiotus fuscus</i> Ferris, 1941; <i>Aspidiotus perniciosus</i> Chou, 1985; <i>Aspidiotus perniciosus</i> Brain, 1918; <i>Aspidiotus perniciosus</i> Cockerell, 1897; <i>Aspidiotus perniciosus</i> Comstock, 1881; <i>Aspidiotus perniciosus</i> Merrill, 1953; <i>Aspidiotus perniciosus</i> Thiem & Gernack, 1934; <i>Aspidiotus perniciosus</i> subsp. <i>albopunctatus</i> Cockerell, 1897; <i>Aspidiotus perniciosus</i> subsp. <i>albopunctatus</i> Fernald, 1903; <i>Aspidiotus perniciosus</i> subsp. <i>andromelas</i> Fernald, 1903; <i>Comstockaspis perniciosus</i> MacGillivray, 1921; <i>Diaspidiotus perniciosus</i> Cockerell, 1899; <i>Diaspidiotus perniciosus</i> Danzig & Pellizzari, 1998; <i>Diaspidiotus perniciosus</i>	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei, China		1936	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare/Extindere	Contaminant pe plante/ Material contaminat pentru pepinieră/ Dispersie naturală	Paduchele din San Jose este o specie polifaga, intalnindu-se pe un numar de peste 200 specii de plante gazda, dintre care in tara noastra pe mai mult de 80 de specii de pomi si arbusii fructiferi, ornamentala sau plante ierboase. Dintre numeroase plante cultivate, prefera specii precum: marul, parul, prunul, piersicul, caisul, ciresul, visnul etc. Pomii afectati stagnaza in dezvoltare, se usuca incepand de la varf si in decurs de cativa ani se usuca total.	Pellizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	ridicat	Acest daunator ataca peste 200 de specii de pomi, arbusii fructiferi, dar si alte specii de arbori si plante ierboase.	Ba, Cr, Ol, Mu, Bu	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, MD, NL, PT, PL, SE, SI, UA, RS
168	nevertebrate terestre	<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret, 1869	<i>Aulacaspis boisduvalii</i> (Signoret, 1869)	Insecta	America de Sud	America de Sud	1946	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	ridicat	NA	Mu	BG, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, PT, SE	
169	nevertebrate terestre	<i>Diaspis bromeliae</i> (Kerner, 1778)	<i>Coccus bromeliae</i> Kerner, 1778	Insecta	America de Sud	America de Sud	2010	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42. Fejtyó, K., Kozár, F., & Daróczy, K. (2010). Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data. <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), 291-302. doi:10.1556/aphyt.45.2010.2.5	ridicat	NA	NA	BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT, MT, NL, PT, PL, SE	
170	nevertebrate terestre	<i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	<i>Aspidiotus echinocacti</i> Bouché, 1833	Insecta	America de Nord	America Centrală	1859	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Transport de materiale	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	ridicat	NA	Mu	DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, LU, LT, PT	
171	nevertebrate terestre	<i>Dreyfusia nordmannianae</i> (Eckstein, 1890)	<i>Adeles nordmannianae</i> Eckstein, 1890 <i>Dreyfusia nusslii</i>	Insecta	Asia	Munții Caucaz	1978	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Clandestin	NA	NA	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllöidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	scăzut	NA	NA	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, HU, IE, IT, LV, NL, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, UA	
172	nevertebrate terestre	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	NA	Insecta	Asia	China	2012	Radócz, L. et al. (2016) 'Asian sweet chestnut gallwasp, <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 12(1), pp. 201-204.	Contaminare	Contaminant pe plante	Import din Italia de material saditor de Castanea sativa (castan comestibil) infestat	Radócz, L. et al. (2016) 'Asian sweet chestnut gallwasp, <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 12(1), pp. 201-204.	ridicat	3 arbori de Castanea sativa in Sălard (jud. Bihor) prezentau gale produse de acest daunator	Cr	CH, FR, HU, IT, SI, ES, FR, CH, HR, SK, CZ, HU, PT, TR	
173	nevertebrate terestre	<i>Diponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	NA	Insecta	Criptogenic	Criptogenic	NA	Kálmán, S. and Csóka, G. (2012) 'Jövevény kártevő izeltlábak áttekintése Magyarországon Lepkék (Lepidoptera)', <i>Növényvédelem</i> , 48(3), pp. 105-115.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	Kálmán, S. and Csóka, G. (2012) 'Jövevény kártevő izeltlábak áttekintése Magyarországon Lepkék (Lepidoptera)', <i>Növényvédelem</i> , 48(3), pp. 105-115.	scăzut	NA	NA	BE, ES, FR, HR, CZ, DK, FI, DE, GB, GR, HU, IT, MK, PT, MT, NO, NL, SE	
174	nevertebrate terestre	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 1913	<i>Dictyothrips floridensis</i> Watson, 1919	Insecta	America de Nord	America de Nord	2006	Vierbergen, G. et al. (2006) 'Spread of Two Thrips Pests in Europe: Echinothrips americanus and Microcephalothrips abdominalis (Thysanoptera: Thripidae)', <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 41(3), pp. 287-296.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe plante	Specia a fost introdusă prin transport de <i>Spathiphyllum</i> sp., <i>Dieffenbachia</i> sp., <i>Orchidaceae</i>	Vierbergen, G. et al. (2006) 'Spread of Two Thrips Pests in Europe: Echinothrips americanus and Microcephalothrips abdominalis (Thysanoptera: Thripidae)', <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 41(3), pp. 287-296.	ridicat	Specia este semnalată pentru București	Mu	AT, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IE, IT, NL, NO, PO, RU, RS, SK, SI, SE, GB	
175	nevertebrate terestre	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	<i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	Insecta	Europa, Africa	regiunea mediteraneană	2003	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	scăzut	NA	Ba, Tr	AL, AT, PT, BE, GB, BG, ES, RU, FR, HR, CZ, TR, DE, DK, FI, GR, HU, IT, LU, MK, MT, PL, CH, NL, UA, NO, SE	

176	nevertebrate terestre	<i>Epanaloeus unicolor</i> (Piller and Mitterpacher)	<i>Pinus unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783; <i>P. crenatus</i> Fabricius, 1792; <i>P. minutus</i> Panzer, 1795; <i>Pinus cerevisiae</i> Marsham, 1802; <i>P. salinus</i> Schilling, 1843; <i>P. lutosus</i> Mulsant & Rey, 1868; <i>Niptus fuscus</i> Grall, 1881	Insecta	Criptogenic	Criptogenic			NA	Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Geococcolidae', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315–406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AT, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MD, NL, NO, PL, PT, PT-AZO, RU, RS, SK, SI, ES, SE, CH, UA, GB
177	nevertebrate terestre	<i>Ephestia elatella</i> (Hübner, 1796)	NA	Insecta	Criptogenic	criptogenic			1800	Czkeklus, D. (1897) 'Kritisches Verzeichnis der Schmetterlinge Siebenbürgens', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 47, pp. 1–78.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	Specie răspândită în toată țara!	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AT, PT, ES, BE, BA, GB, BG, RU, FR, HR, CY, CZ, DK, EE, FR, FI, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MK, MT, RU, NO, PL, SK, SI, SE, CH, NL, SI
178	nevertebrate terestre	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Anagasta kuehniella</i> Zeller, 1879	Insecta	Criptogenic	Criptogenic			1800	Czkeklus, D. (1897) 'Kritisches Verzeichnis der Schmetterlinge Siebenbürgens', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 47, pp. 1–78.	Contaminare	Contaminant hrană	Transportarea cu alimente depozitate contaminate	Răkosy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	ridicat	Specie răspândită în toată țara.	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AT, PT, ES, BE, BA, GB, BG, RU, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, ME, MT, NO, PL, SK, SE, RS, CH, NL, SI
179	nevertebrate terestre	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Phytoptus pyri</i> , <i>Eriophyes pyri</i>	Arachnida	Criptogenic	Criptogenic			1913	Manolache, C. et al. (1982) <i>Tratat de zoologie agricolă. Dăunători plantelor cultivate. Vol. 1</i> . Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	Specia este prezentă în toată țara, în regim de dealuri.	Ma, Bu, Tr, Cr, Ba, Ol, Mu, Do, Mo	AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, GR-CRE, HR, HU, IE, LT, LV, MD, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SI, YU
180	nevertebrate terestre	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	NA	Insecta	America de Nord	estul Americii de Nord			NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, ES-FR, DE, GB, GR, HR, HU, IE, IL, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT, R, RU, RS, SE, SI, SK, UA
181	nevertebrate terestre	<i>Florinia florinae</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	<i>Diaspis florinae</i> Targioni Tozzetti, 1867	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei			1930	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	Transport de materiale	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31–42.	ridicat	NA	NA	ES, FR, GR, IT, MT, PT
182	nevertebrate terestre	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	<i>Euthrips occidentalis</i> Pergande, 1895	Insecta	America de Nord	California			1990	Vasilă-Oromulu, L. (1993) 'Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Insecta: Ordinal Thysanoptera), un nou dăunător în serele din România', <i>Studii și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală</i> , 45, pp. 87–92.	Contaminare	Transport de materiale	În Europa a pătruns odată cu introducerea produselor vegetale purtătoare de ouă sau larve din America	Vasilă-Oromulu, L. (2001) 'Influența populațiilor de thrips (Insecta: Thysanoptera) asupra plantelor din sere, în vederea fundamentării și aplicării combaterii biologice a acestora', <i>Buletinul Informativ, Societatea Lepidopterologică Română</i> , 12(1–4), pp. 147–152.	scăzut	Specia prezintă în sere un număr foarte mare de exemplare, la vinete mai redus, la roșii, castraveți, ardei, gerbere, garoafe și foarte scăzut la frezii și Alstroemeria	Tr, Mu, Cr, Ol	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, LT, LV, NL, NO, PL, PT, PT-MAD, RU, RS, SK, SE, ES, ES-BAL, SE, CH, UA, GB
183	nevertebrate terestre	<i>Garella musculana</i> (Erschov, 1874)	<i>Erschoviella musculana</i> (Erschov, 1874); <i>Sarothripa musculana</i> Erschov, 1874	Insecta	Asia	Asia Centrală			NA	NA	Contaminare	Contaminant pe plante	Specia a fost introdusă până în prezent în Bulgaria, fiind regăsită în apropiere de Buzău, Varna și în Ucraina, cel mai probabil cu specii de nuc din Asia.	Tomov, R. - Current distribution of alien crop pests (Insecta) detected during the period 2016–2019 in Bulgaria. Neobiota, NEOBIOTA2020 - 11th International Conference on Biological Invasions Vodic, Croatia, 15 – 18 September 2020, Book of Abstracts, pag 77	ridicat	NA	NA	UA, BG
184	nevertebrate terestre	<i>Gibbium psyllioides</i> (Czempinski, 1778)	<i>Gibbium longicorne</i> Reiter, 1884; <i>Gibbium psyllioides</i> (Czempinski, 1778); <i>Prinus apterus</i> Geoffroy, 1785; <i>Prinus scoticus</i> Fabricius, 1781; <i>Prinus seminulum</i> Schrank, 1781; <i>Scotias psyllioides</i> Czempinski, 1778	Insecta	Criptogenic	Criptogenic			1888	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 37, pp. 27–114.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA indivizi/Cunoscuta din cateva localitati din Transilvania	Tr	AL, AT, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, HU, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, MT, MD, NL, PL, PT, PT-MAD, RU, RS, SK, SE, ES, ES-BAL, SE, CH, UA, GB
185	nevertebrate terestre	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Adelges cooleyi</i> (Gillette, 1907)	Insecta	America de Nord	Nord-vestul Americii de Nord			1960	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	NA	NA	Mifud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeridae, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511–552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	scăzut	NA	NA	AT, CH, CZ, DE, DK, FR, GB, IE, IT, NL, PL, PT, RS, SE, SK, UA
186	nevertebrate terestre	<i>Gilischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	<i>Ips quadrisignatus</i> Say, 1835	Insecta	America de Nord	America Centrală, America de Nord			1990	Keszthelyi, S. (2012) Evaluation of flight phenology and number of generations of the four-spotted sap beetle, <i>Gilischrochilus quadrisignatus</i> in Europe. Available at: https://www.researchgate.net/publication/265965167 .	Contaminare	Contaminant hrană	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transporturi de fructe și legume	Sándor, K. (2012) 'A négyfoltos fenybogár (Gilischrochilus quadrisignatus Say, 1835) Európai Elterjedése', <i>Növényvédelem</i> , 48(1), pp. 15–19.	ridicat	În partea de Nord-Vest a României, specie menționată în județele Sălaj și Maramureș2	Cr, Ma	AL, AT, BY, BA, BG, HR, CZ, FR, DE, GR, HU, IT, NL, PL, PT, RS, SE, CH, UA, GB
187	nevertebrate terestre	<i>Gravimata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Retinia margarotana</i> Heinemann, 1863	Insecta	Asia	Asia Orientală, Japonia			1980	Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', <i>Brukenhthal. Acta Musei</i> , XIV, 3, pp. 421–432.	Contaminare	NA	NA	Székely, L. (2016) 'Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania)', <i>Brukenhthal. Acta Musei</i> , XIV, 3, pp. 421–432.	ridicat	Raspandire limitata, Localizat, rar	Mo, Do	AT, BE, RU, CZ, DK, FR, DE, GR, HU, LV, LT, PL, SK, SE, ES, CH, NL

188	nevertebrate terestre	<i>Gymnaspid aechmeae</i> Newstead, 1898	NA	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1955	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	scăzut	NA	NA	BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, IT, PL.
189	nevertebrate terestre	<i>Halymorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Dalpada brevis</i> Walker, 1867; <i>Dalpada remota</i> Walker, 1867; <i>Pentatoma halys</i> Stål, 1855; <i>Pocciometis mixtus</i> Uhler, 1860	Insecta	Asia	Asia		2015	Macavei, L., Băețan, I. and Oltean, I. (2015) 'First detection of <i>Halymorpha halys</i> Stål, a new invasive species with a high potential of damage on agricultural crops in Romania', <i>Lucrări Științifice, seria Agronomie</i> , 58(1).	Clandestin	Clandestin pe nave/ Vehicule/ Containere	Accidental transportată aerian sau cu cargouri acvatic sau terestru, transportare facilitată de biologia speciei - constituie aglomerări de indivizi pentru a urma. De multe ori, aceste aglomerări sunt constituite în containere care sunt transportate în diferite locuri.	ridicat	Specia are o gama largă de gazde fiind semnalată că se hrănește de la pomi fructiferi (cais, cires, prun) pana la roșie, ardei sau vânătaș. Se cunosc peste 100 de plante gazdă pe care specia se hrănește. Primii 25 de indivizi au fost colectați în timp ce se hureau pe plante din jurul sediului Grădini Botanice din București, în luna septembrie 2015, iar alți 3 indivizi în luna octombrie, tot în București, în zona Colentina.	Mu, Cr	FR, GE, IT, USA, CH, MD	
190	nevertebrate terestre	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Coccinella axyridis</i> Pallas, 1773; <i>Coccinella conspurca</i> Faldernann, 1835; <i>Coccinella novendeckmanni</i> Faldernann, 1835; <i>Coccinella spectabilis</i> Faldernann, 1835; <i>Coccinella rustica</i> Herbst, 1783	Insecta	Asia	Asia		2009	Markó, V. and Pozsgai, G. (2009) 'Spread of Harbquin ladybird (<i>Harmonia axyridis</i> Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) in Hungary, and the first records from Romania and Ukraine', <i>Növényvédelem</i> , 45(9), pp. 481-490.	Extindere	Dispersie naturală	O cronologie a răspândirii acestei specii este dată de Brown și colab. (2008). În 1916, a fost introdusă în America de Nord pentru a fi folosită ca agent clasic de control al afidelor și coccidelor. În 2002 a fost înregistrat în America de Sud (Koch et al. 2006). În Europa, a fost introdusă în mod deliberat în Ucraina și Belarus. Alte țări europene au introdus <i>Harmonia axyridis</i> ca agent de control biologic: Belgia, Republica Cehă, Franța, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portugalia, Spania și Elveția. În alte țări europene, <i>Harmonia axyridis</i> a fost găsită în sălbăticie, fără dovezi de introducere deliberată: Austria, Danemarca, Marea Britanie, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia și Suedia. În acest din urmă caz se află și România.	ridicat	Specia este răspândită în foarte multe județe din țara	Bu, Mo, Mu, Ol, Ba, Tr, Cr	AL, AT, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, ES-CAN, FR, FR-COR, GB, GR, GR-CRE, GR-ION, GR-SEG, HU, IL, IT, IT-SIC, LI, LU, NL, NO, PT, RU, SE, SK, UA	
191	nevertebrate terestre	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Thrips haemorrhoidalis</i> Bouché, 1833	Insecta	America de Sud	cel mai probabil Brazilia		1900	Knechtel, W. K. W. (1923) <i>Thysanoptere din România. Studiu monografic</i> , <i>Buletinul Agriculturii și Domeniilor</i> . București.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă împreună cu material vegetal de import în seră. Este o specie înalt polifagă, fiind semnalată de pe mai mult de 100 plante gazdă.	ridicat	Specia prezentă pe diferite plante din seră, în special pe filicene exotice.	Mu, Tr, Ol, Do, Cr, Ma, Bu, Mo, Ba	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, FR-COR, GB, GR, HU, IL, IT, IT-SAR, IT-SIC, LT, LV, MD, MT, NL, NO, PT, PT-AZO, PTMAD, SE, SI, SK, UA	
192	nevertebrate terestre	<i>Hemiberlesia lataniae</i> (Signoret, 1869)	NA	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1976	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	Pelizzari, G. and Germain, J.-F. (2010) 'Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea)', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 475-510. doi: 10.3897/biorisk.4.45.	scăzut	NA	NA	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, IT, PT, PL
193	nevertebrate terestre	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock, 1881)	NA	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1999	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe plante	Specie introdusă în seră odată cu transportul materialului vegetal.	mediu	NA	NA	CZ, ES, ES, FR, GR, IT, MA, PT, PL	
194	nevertebrate terestre	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Hercinothrips femoralis</i> O. M. Reuter, 1891	Insecta	America de Nord, America de Sud	America Centrală, America de Sud		1942	Knechtel, W. K. W. (1942) 'Hercinothrips femoralis reuter eine neue Thysanopteren-art fur Rumänien', <i>Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine</i> , 24(8), pp. 559-561.	Contaminare	Contaminant pe plante/ Material contaminat pentru pepinieră	Fiind o specie aproape sedentară, transportul pasiv realizat de către oameni este esențial în distribuția acesteia	ridicat	Specia prezentă pe diferite plante ornamentale, în unele seră de vegetație predominantă această specie	Mu, Tr, Ol	BE, CZ, DE, DK, ES, ES-CAN, FI, FR, GB, HU, IL, IT, LV, MD, NL, SE, SK, SI, UA	
195	nevertebrate terestre	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel, 1954	NA	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1955	Knechtel, W. K. W. (1954) 'Specii noi de thysanoptere', <i>Buletin Științific. Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice</i> , 6(4), pp. 1221-1223.	Contaminare	NA	Specia a fost descrisă pentru prima dată din România de Knechtel 1954	scăzut	Gabor, J. (1982) 'Tripszen-Thysanoptera', <i>Magyarországi állatvilága - Fauna Hungariae</i> , 13(152), p. 199 pp.	Tr	CZ	
196	nevertebrate terestre	<i>Hyalomma aegyptium</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Acarus aegyptius</i> , <i>Hyalomma (Hyalomma)</i> <i>aegyptium</i>	Arachnida	Africa	Africa		1965	Feider, Z. (1965) <i>Fauna Republicii Populare Române. Arachnida, Acaromorphia. Suprafamilia Ixodoidea (Căpușe)</i> . Editat de Editura Academiei Republicii Populare Române. București.	Contaminare	Contaminant pe plante	Specia a pătruns odată cu gazda sa.	ridicat	Prevalența pe testose variază între 1căpușă/testosă-2,1căpușe/testosă; au fost colectate între 1-448 căpușe dintr-o locație. Distribuția speciei este limitată la zona Dobrogei (județele Constanța și Tulcea).	Do	AL, BE, BG, CY, DE, ES, FR, GB, GR, IT, PT, RU	
197	nevertebrate terestre	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Phalaena cunea</i> Drury, 1773	Insecta	America de Nord	America de Nord		1949	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', <i>Bucovina Forestieră</i> , 16(2), pp. 161-174.	Extindere	Dispersie naturală	extindere din țările învecinate	ridicat	Răspândit în toată țara la altitudini între 0-1000 metri.	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AT, BA, BG, HR, CZ, DK, RU, EE, TR, FR, DE, GR, HU, IT, LT, MD, ME, PL, SK, SI, RS, CH, UA, GB	
198	nevertebrate terestre	<i>Hypoponera punctatissima</i> (Roger, 1859)	<i>Hypoponera punctatissima</i> (Roger, 1859)	Insecta	Africa	Africa centrală		1974	Paraschivescu, D. (1974) 'Die Fauna der Formiciden in dem Gebiet um Bukarest', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 15, pp. 297-302.	NA	NA	Specia a fost menționată o singură dată din România fara alte detalii de patrundere	mediu	O singură semnalare în fauna Romaniei. Din 1974, specia nu a mai fost semnalată.	Mu	AD, AM, AT, BE, BG, CZ, DE, FI, DE, GR, HU, IE, IT, MT, NL, NO, PO, PT, RU, SK, ES, SE, UA, UK	
199	nevertebrate terestre	<i>Icerya purchasi</i> Maskell, 1878	NA	Insecta	Australasia	Australasia, Australia		1971	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, CH, CY, ES, FR, GR, HR, IT, MT, PT, SI

200	nevertebrate terestre	<i>Illinoia azaleae</i> Mason, 1925	<i>Illinoia azaleae</i> Mason, 1925	Insecta	America de Nord	America de Nord		2008	Ciochia, V. et al. (2008) Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă, limitatori naturali și modalități de reducere a populațiilor. Editat by V. Ciochia. Brașov: Editura Pelecanus.	Contaminare	Parazit pe animale	specia este parazitoida a coccidului dăunător la Thuja, Parthenolecanium fletcheri. Introdusa odata cu Parthenolecanium fletcheri	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	NA	neunoscut	AT, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, DE, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SE, SI
201	nevertebrate terestre	<i>Impatiens asiaticum</i> Nevsky, 1929	<i>Impatiens (Impatiens) asiaticum</i> Nevsky, 1929	Insecta	Asia	Asia Centrală, regiunea Tien-Shan		NA	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Contaminare	Parazit pe plante	Specia se găsește pe <i>Impatiens parviflora</i> (Balsaminaceae), specie de plantă invazivă, originară din Asia Centrală și care în ultimii 150 de ani s-a răspândit în toată Europa.	Ripla, G. and Csizsar, A. (2008) ' <i>Impatiens asiaticum</i> Nevsky, 1929 (Hemiptera: Aphidoidea), new for the Hungarian fauna from <i>Impatiens parviflora</i> ', Folia Entomologica Hungarica, 69, pp. 15–18.	ridicat	NA	NA	AT, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, LV, PL, RU, SE, SI, SK
202	nevertebrate terestre	<i>Iris oratoria</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Insecta	Europa	regiunea mediteraneană		NA	NA	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	Mo, Mu, Tr	BG, HR, CY, FR, GR, IT, MT, PT, SI, ES
203	nevertebrate terestre	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	<i>Sphex mexicana</i> Saussure, 1867	Insecta	America de Nord	America de Nord		2018	Popa, A. F. and Popescu, I. E. (2018) 'First record in Romania of the genus <i>Isodontia</i> with <i>Isodontia mexicana</i> (Hymenoptera: Sphecidae)', in <i>International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts</i> , p. 53.	Clandestin/ Extindere	Oameni și bagaje/echipament/ Dispersie naturală	Nu este menționat în literatură acest aspect pentru România; pentru Europa este menționată introducerea accidentală (datorită intensificării transporturilor, călătoriilor) și dispersia naturală secundară	Fateryga, A. V., Protsenko, Y. and Zhidkov, V. Y. (2014) ' <i>Isodontia mexicana</i> (Hymenoptera, Sphecidae), a new invasive wasp species in the fauna of Ukraine reared from trap-nests in the Crimea', <i>Vestnik Zoologii</i> , 48(2), pp. 185–188. doi: 10.2478/vzoo-2014-0020.	mediu	Specia este semnalată o singura data din București, parcul Vacaresti. Nu s-a mai observat din 2018	Mu	AT, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI
204	nevertebrate terestre	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	NA	Insecta	Asia	estul Asiei		1961	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29–68 (2018).	Contaminare	NA	NA	Teodorescu, I. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511–552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	scăzut	NA	Mu	AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, ME, RS, RU, SI, SK
205	nevertebrate terestre	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	Insecta	America de Sud	Regiunile tropicale ale Americii de Sud		NA	NA	Contaminare	Transport de materiale	Comertul cu tutun, in Romania prezenta in tigările provenite din Egipt.	Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	mediu	Raspandita in toate regiunile, frecventa in magazine, depozite, camari din locuinte.	NA	NA
206	nevertebrate terestre	<i>Lasius neglectus</i> Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990	<i>Lasius neglectus</i> Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990	Insecta	Asia	Asia Mică și Transcaucazia		1998	Marko, B. (1998) 'Six new ant species (Hymenoptera: Formicidae) for the Romanian myrmecofauna', <i>Entomologica Romanica</i> , 3, pp. 119–123.	Contaminare	Transport de materiale	Introdus probabil cu material contaminat	Marko, B. (1998) 'Six new ant species (Hymenoptera: Formicidae) for the Romanian myrmecofauna', <i>Entomologica Romanica</i> , 3, pp. 119–123.	ridicat	Este o specie de furnică de exterior, rezistentă din punct de vedere termic unor ierni reci, capabilă să hiberneze. Poate fi un pericol pentru speciile native prin comportamentul agresiv manifestat cât și prin supercolonile formate.	Ba, Ol, Mu	AD; AM, BE, BG, FR, GE, DE, GR, HU, IT, NL, PO, RU, ES, CH, UK, IE
207	nevertebrate terestre	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869)	NA	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1998	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	Transport de materiale	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31–42.	mediu	NA	NA	BG, CY, ES, FR, GB, GR, HR, IT, MA, PT
208	nevertebrate terestre	<i>Lepidosaphes gloverii</i> (Packard, 1869)	NA	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		2010	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291–302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	Contaminare	Transport de materiale	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291–302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	mediu	NA	NA	ES, FR, HR, IT, GR
209	nevertebrate terestre	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Narnia anticala</i> Brailovsky & Barrera, 2013; <i>Theognis occidentalis</i> (Heidemann, 1910)	Insecta	America de Nord	America de Nord		2008	Ruicinescu, A. <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) in Romania. Neobiota in Romania 153–154 (2009).	Extindere	Dispersie naturală	dispersie naturală secundară	Rabitsch, W. True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) Chapter 9.1. BioRisk 4, 407–433 (2010).	ridicat	Distribuita in toata tara. In literatura menționata de la Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Bucuresti, Constanta	Ba, Bu, Cr, Do, Mo, Mu, Tr	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IT, ME, MD, NL, PL, RS, SI, SK
210	nevertebrate terestre	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess in Comstock, 1880)	<i>Oscinis trifolii</i> Burgess in Comstock, 1880; <i>Agromyza phaseolunata</i> Frost, 1943; <i>Liriomyza allivovora</i> Frick, 1955.	Insecta	America de Nord	America de Nord		1968	Drăghia, I., Năstase, I. and Nemes, I. (1979) 'Contributions à la connaissance des insectes mineurs de Moldavie', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 20, pp. 301–308.	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	Abundenta 2 indivizi. Distributie: Iasi (IS), Ploiesti (PH).	Mo, Mu	AL, AT, BA, BE, CH, CY, ES, ES-CAN, FR, GR, HR, IT, IT-SAR, IT-SIC, IL, MT, NL, NO, PT, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UK, US, YU, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RS, SE, SI, SK, TR, UK, US, YU
211	nevertebrate terestre	<i>Lycotrioris campestris</i> (Fabricius, 1794)	NA	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		NA	NA	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	NA
212	nevertebrate terestre	<i>Macropsis elegani</i> Emeļjanov, 1964	NA	Insecta	Asia	Caucaz		1984	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29–68 (2018).	Contaminare	Contaminant pe plante	Specie caracteristică pentru <i>Elaeagnus</i> sp. întâlnită în zone forestiere, păduri, parcuri.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllidae) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> . Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511–552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	ridicat	Nu exista informatii privind abundenta speciei.	Mu	AT, BG, CZ, DE, HU, SI, UA

213	nevertebrate terestre	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Aphis sanborni</i> Gillette, 1908 <i>Macrosiphum sanborni</i> Gillette, 1908	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei	NA	Knechtel, W. K. W. and Manolache, C. (1942) 'Neue Blattlausarten für Rumänien', Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, 23, pp. 162-171.	Contaminare	Contaminant pe plante	Specia se hrănește pe <i>Chrysanthemum</i> sp. Mai ales pe frunze tineri și pe boboci. Cel mai probabil a ajuns să se răspândească prin contaminarea materialului floristic comercializat la nivel global.	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	Specia este prezentă pe <i>Chrysanthemum</i> sp., mai frecvent în spații urbane, grădini private, parcuri și sere.	Mu	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, ES, ES-CAN, FI, FR, DE, GB, GR, HR, IE, IL, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RS, RU, SE, UA
214	nevertebrate terestre	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	NA	Insecta	America de Nord	America de Nord	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AD, AT, BY, BE, BG, CZ, DK, FR, DE, GR, HU, IT, MK, MD, PO, PT, SK, SI, ES, SW, UA, FI, EE, LI, LT, IE, IS, NO, CH, AU, AT, BY, BE, BG, RU, CZ, HR, DK, EE, FR, IE, IT, LV, LI, MK, MD, NO, PO, PT, SK, SI, SK, NL, UA
215	nevertebrate terestre	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Insecta	Europa	Europa vestică	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AD, AT, BY, BE, BG, CZ, DK, FR, DE, GR, HU, IT, MK, MD, PO, PT, SK, SI, ES, SW, UA, FI, EE, LI, LT, IE, IS, NO, CH, AU, AT, BY, BE, BG, RU, CZ, HR, DK, EE, FR, IE, IT, LV, LI, MK, MD, NO, PO, PT, SK, SI, SK, NL, UA
216	nevertebrate terestre	<i>Megabruchidius tonkinensis</i> (Pic, 1904)	<i>Larix tonkinensis</i> Pic, 1904	Insecta	Asia	Vietnam	2011	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	Contaminare	Contaminant pe plante	Probabil introdusă împreună cu material vegetal contaminat al plantei gazdă <i>Gleditsia triacanthos</i> .	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	ridicat	Insectele adulte au fost obținute din seminte de <i>Gleditsia triacanthos</i> , colectate din 27 de localități.	Mu, Do, Ol, Mo, Ba, Tr, Bu	BG, HU, UA
217	nevertebrate terestre	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Dalla Torre, 1898, <i>Megastigmus nigrodorsatus</i> Milliron, 1949, <i>Cycloneuron nigrodorsatus</i> , <i>Cycloneuron spermotrophus</i> , <i>Cycloneuron spermotrophus</i> , <i>Epimegastigmus nigrodorsatus</i> , <i>Epimegastigmus spermotrophus</i> , <i>Epimegastigmus spermotrophus</i> , <i>Eumegastigmus nigrodorsatus</i> , <i>Eumegastigmus spermotrophus</i> , <i>Megalostigmus nigrodorsatus</i> , <i>Megalostigmus spermotrophus</i> , <i>Megalostigmus spermotrophus</i> , <i>Megastigmus nigrodorsatus</i> , <i>Megastigmus spermotrophus</i> , <i>Trogocarpus nigrodorsatus</i> , <i>Trogocarpus spermotrophus</i> , <i>Xanthosomoides nigrodorsatus</i> , <i>Xanthosomoides spermotrophus</i> , <i>Xanthosomoides spermotrophus</i>	Insecta	America de Nord	America de Nord	1966	Nanu, N. (1971) 'Contribuții la cunoașterea dăunătorilor duglasului (<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco) în România', <i>Revista Pădurilor</i> , 86(12), pp. 616-620.	Contaminare	Contaminant semințe	Specia a fost introdusă în România odată cu semințele de duglas (<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco) în România', <i>Revista Pădurilor</i> , 86(12), pp. 616-620.	Nanu, N. (1971) 'Contribuții la cunoașterea dăunătorilor duglasului (<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco) în România', <i>Revista Pădurilor</i> , 86(12), pp. 616-620.	ridicat	Abundența: Hemeiș - 9,5% din totalul semințelor analizate prezentau larve de <i>Megastigmus spermotrophus</i> ; Câmpulung Moldovenesc - 7,3% din totalul semințelor analizate prezentau larve de <i>Megastigmus spermotrophus</i> ; Rupea - "S-au analizat 357 semințe, dintre care 329 au fost seci, 17 pline, 5 cu larve de <i>Megastigmus</i> și 6 cu orificii de ieșire a adulților de <i>Megastigmus</i> , majoritatea conurilor fiind din fructificația anului 2015". Distribuție: Specia este semnalată de la Hemeiș, Câmpulung Moldovenesc, Voluntari, Balasun (județul Doj), Rupea (județul Brașov), Lugej	Ba, Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, ME, NL, NO, PL, PT, RS, RU, SE, SK, UA
218	nevertebrate terestre	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Anguillula arenaria</i> Neal, 1889; <i>Anguillula arenaria</i> Neal; <i>Tylenchus arenarius</i> (Neal, 1889) Cobb, 1890; <i>Heterodera arenaria</i> (Neal, 1889) Marciniowski, 1909; <i>M. arenaria arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1946; <i>M. arenaria thamesi</i> Chitwood, Specht, and Havis, 1952; <i>M. thamesi</i> (Chitwood 1952) Goodey, 1963	Secernentea	criptogenă	origine geografică necunoscută	1971	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Dăunătorii culturilor din sere', în <i>Entomologie agricolă</i> . București: Editura didactică și pedagogică, pp. 314-317.	Contaminare	Transport de materiale	"...supraviețuire și diseminare prin resturi de rădăcini, particule de sol etc." (pentru împiedicarea contaminării serelor cu <i>M. arenaria</i>) "În acest scop se va supune unui control riguros tot materialul care se introduce în sere (rasaduri, ghevece cu flori, pamant etc.)"	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Dăunătorii culturilor din sere', în <i>Entomologie agricolă</i> . București: Editura didactică și pedagogică, pp. 314-317.	mediu	NA indivizi; Distribuție: Satu Mare, București, Ploiești, Gropeni, jud. Braiila, Giurgiu, Prahova (în majoritatea cazurilor - în sere)	Mu, Ma	BY, BG, FR, DE, GR, IT, HU, IS, IE, MD, ME, NL, PL, PR, RU, RS, RU, CH, ES, UA, GB
219	nevertebrate terestre	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	NA	Secernentea	Asia, Europa	Asia, Europa	1972	Romașcu, E. et al. (1975) 'Nematodul galcol - <i>Meloidogyne hapla</i> , Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) - un nou dăunător al rădăcinilor de morcov', <i>Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , XI, pp. 147-156.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe plante/ Transport de materiale/ Utilaje și echipament	cel mai probabil introducerea s-a făcut prin: material săditor, ghevece, cu pamant infestat, cu incaltaminta, utilaje sau unele contaminate.	NA	scăzut	NA	Mu, Ol, Tr	BY, BE, BG, CZ, EE, FR, DE, GR, IT, HU, FI, LV, LT, MD, ME, NL, PL, PR, RU, RS, CH, ES, SI, UA, GB, MK
220	nevertebrate terestre	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919), Chitwood, 1949	<i>Oxyuris incognita</i> Kofoid & White, 1919; <i>Heterodera incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Sandground, 1923; <i>M. incognita incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949; <i>M. incognita acrita</i> Chitwood, 1949; <i>M. incognita inornata</i> Lordello, 1956; <i>M. acrita</i> (Chitwood, 1949) Esser et al., 1976; <i>M. elegans</i> da Ponte, 1977; <i>M. grahami</i> Golden & Slana, 1978; <i>M. incognita wartellei</i> Golden and Birchfeld, 1978; <i>M. incognita grahami</i> (Golden & Slana, 1978) Jepson, 1987	Secernentea	criptogenă	origine geografică necunoscută	1971	Romașcu, E. and Ivan, M. (1972) 'Identificarea speciei <i>Meloidogyne incognita</i> Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) din complexul de daunatori ai plantelor de sera', <i>Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , VIII, pp. 111-123.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe plante/ Transport de materiale/ Oameni și bușaje/echipament	"Răspândirea nematodului se poate face pe diferite cai: cu material săditor, ghevece de flori, cu pamant infestat, cu incaltaminta celor care lucrează în sere etc."	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Dăunătorii culturilor din sere', în <i>Entomologie agricolă</i> . București: Editura didactică și pedagogică, pp. 314-317.	mediu	NA indivizi; Distribuție: în toate regiunile României	Mu, Ol, Tr	AL, BY, BE, BA, BG, CY, CZ, EE, FR, DE, GR, IT, HU, IS, LV, LT, MT, MD, ME, NL, MK, PL, PR, RU, RS, CH, ES, SI, UA, GB

221	nevertebrate terestre	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Flata pruinosa</i> Say, 1830; <i>Poeciloptera farinosa</i> Walker, 1858	Insecta	America de Nord	America de Nord		2009	Preda, C. and Skolka, M. (2009) 'First record of a new alien invasive species in Constanta - Metcalfa pruinosa (Homoptera: Fulgoroidea)', in <i>Lucrările Simpozionului Medial și agricolura în regiunile aride</i> , pp. 141-146.	Contaminare/Extindere	Transport de materiale/Dispersie naturală	Specie observată pentru prima dată în Europa în 1979 în Treviso, Italia. De acolo s-a răspândit rapid prin dispersie naturală secundară sau prin transportul materialelor vegetale	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	ridicat	Distribuite în toată țara	Mu, Ba, Do, Tr, Ol, Cr	AL, AT, BA, BG, CH, CZ, FR, FRCOR, GR, HR, HU, IT, IT-SAR, IT-SIC, MD, RS, SI, SK
222	nevertebrate terestre	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Tipula flavus</i> Schrank, 1776; <i>Monarthropalpus buxi</i>	Insecta	Asia, Europa	vestul Asiei, sudul Europei		2012	Soporan, C., Olean, I. and Florian, T. (2012) 'The Monarthropalpus buxi species population dynamics in Cluj County (Romania)', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Agriculture, 69(1), pp. 221-224. doi: 10.15835/buavsm-agr.2682.	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	Abundența între 5 - 21984 capturi în timpul zborului. Distribuția: Cluj (Clj).	Tr	AT, CZ, DE, HU, PL, SE, CH, NL, UA, YU
223	nevertebrate terestre	<i>Monema flavescens</i> Walker, 1855	<i>Cnidocampa flavescens</i> Walker, 1855; <i>Monema nigrans</i> Joannis, 1901	Insecta	Asia	Estul și Centrul Asiei		2006	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Editat de Presa Universitară Clujeană.	Contaminare	Contaminant pe plante/Transport de materiale	În florăriile din Cluj au fost identificate în 2006 și 2007 larve de <i>Monema flavescens</i> . Larvele au fost aduse pe material vegetal (palmier) din Olanda.	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Editat de Presa Universitară Clujeană.	ridicat	Sere, depozite de plante ornamentale, florării. Palmieri / Nu poate rezista în România în natură!	Tr	RU
224	nevertebrate terestre	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei		1977	Paraschivescu, D. (1978) 'Monomorium pharaonis (L.) o nouă specie în mirmecofauna R. S. România și importanța ei economică', <i>Nymphaea-Folia naturae Bihariae</i> , 6, pp. 459-461.	Contaminare	Transport de materiale	Specia s-a răspândit cel mai probabil odată cu dezvoltarea schimburilor comerciale.	Tăușan, I. and Marko, B. (2011) 'New records of the pharaoh ant Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', <i>Entomologica Romanica</i> , 16, pp. 23-26.	ridicat	NA	Cr, Tr, Mu	AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, HU, SK, SI, ES, PO, PT, SE, AL, AM, BY, GE, ME, MD, RU, CH, UA, GB, NL, IE, LV, AM, UK
225	nevertebrate terestre	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	<i>Monopis lombardica</i> Hering, 1889	Insecta	Europa	Europa		1900	Popescu-Gorj, A. (1964) <i>Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. Ostrogovich" du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" Bucarest</i> . Ed. Mus. „Grigore Antipa” Bucarest.	Contaminare/Clandestin	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Editat de Presa Universitară Clujeană.	mediu	Răspândită în toată țara.	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AT, PT, BE, GB, BG, ES, FR, HR, CZ, GR, DE, HU, IT, MK, IE, SK, RU, CH, NL, UA
226	nevertebrate terestre	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Pseudaletia unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Insecta	Africa	Subtropical, cosmopolit		1950	Rákósy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	Extindere	NA	NA	Rákósy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	mediu	Local, în general rar	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AD, AT, PT, BE, BG, GB, ES, FR, CY, CZ, DK, GR, EE, TR, DE, HU, IS, IE, IT, LV, MT, MD, IE, RU, NO, PL, SK, SE, CH, NL, UA
227	nevertebrate terestre	<i>Myzus ascalonicus</i> Doncaster, 1946	<i>Rhopalomyzus ascalonicus</i> Doncaster, 1946	Insecta	Asia	sud-vestul Asiei		NA	Roman, T. and Gîlvan, L. (2006) 'Biologia, ecologia și combaterea dăunătorilor la legume', <i>Agris - Redacția Revistelor Agricole</i> .	Contaminare	Transport de materiale	Introdus cu material contaminat	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	Prezența speciei a fost studiată într-o cultură de cartof la Stațiunea Didactică Timisoara și Varfurile în anii 2005-2006 cu abundențe mici.	Ba	AD, AT, BY, BE, BG, RU, CZ, DK, FI, DE, GR, IS, IE, IT, LV, MK, NO, PO, PT, SK, ES, SW, CH, NL, ..
228	nevertebrate terestre	<i>Myzus ornatus</i> Laing, 1932	<i>Myzus ornatus</i> Laing, 1932	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		NA	Knechtel, W. K. W. and Manolache, C. (1942) 'Neue Blattlausarten für Rumänien', Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, 23, pp. 162-171.	Contaminare	Transport de materiale	Specia este semnalată pentru prima dată în Europa, în 1932, în Anglia. De acolo se răspândește în toată Europa prin intermediul transporturilor cu material vegetal. Este o specie înalt polifagă, care formează de obicei colonii mixte pe plante. A fost semnalată pe cruciere, cucurbitacee, ceapă, mazăre, soia, căpsușeși multe alte plante ornamentale din sere. Ataca și speci de <i>Prunus</i> .	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	Specie înalt polifagă.	Mo	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-CAN, FI, FR, FRCOR, GB, GR, HR, HU, IE, LV, NO, PL, PT, RS, RU, SE, SI, SK
229	nevertebrate terestre	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	NA	Insecta	Asia	estul Asiei		NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, MK, DE, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, ME, MD, MT, NO, PL, PT, RU, RS, SE, SI, SK, UA
230	nevertebrate terestre	<i>Myzus varians</i> Davidson, 1912	<i>Macrosiphum sumomocola</i> Monzen, 1929, <i>Myzus clematifoliae</i> Shinji, 1924, <i>Myzus tropicalis</i> Takahashi, 1923	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		NA	Chireceanu, C. et al. (2006) 'Entomophagous Range and Structure in the Aphid Colonies on Peach-Trees in the Bucharest-Banasa Area', <i>Scientific Papers. Series A. Agronomy, Horticulture</i> , XLIX, pp. 229-235.	Contaminare	Parazit pe plante	Specia se dezvoltă pe două gazde: prima este piercul (<i>Prunus persica</i>) la care determină primavara rulaarea frunzelor de pieris și apoi a doua gazdă este reprezentată de speci de Clematis sp. pe care poate atinge densități mari.	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	Atacuri ocazionale raportate în 2013 în grădini cu pomi fructiferi, în zona de Nord a Bucurestului	Mu	AD, AT, BE, BG, HR, CZ, FR, DE, GR, HU, MK, PO, IT, SK, SI, ES, CH
231	nevertebrate terestre	<i>Nagurus cristatus</i> (Dollfus, 1889)	<i>Bifrontonia feminina</i> Radu, 1960	Malacostraca	Criptogenic	Pantropical		1960	Radu, V. G. (1960) 'Bifrontonia feminina n. g., n. sp. (izopod terestru) în fauna Republicii Populare Romine', <i>Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Seria nouă, Secțiunea (Fascicula 3, 6)</i> , pp. 695-700.	Contaminare	Transport de materiale/Material contaminat pentru pepinieră	Introdus cu material vegetal în sere	Gregory, S. (2014) 'Woodlice (Isopoda: Oniscidea) from the Eden Project, Cornwall, with descriptions of species new to Britain and poorly known British species', <i>Bulletin of the British Myriapod & Isopod Group</i> , 27, pp. 3-26.	mediu	NA	Tr	FR, GB, NL, DE
232	nevertebrate terestre	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus (Pteronidea) tibialis</i> Newman, 1837	Insecta	America de Nord	America de Nord		1958	Scobiola-Palade, X. (1968) 'Contributions a l'étude des Hyménopteres de la région sudique de la Valachie', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"</i> , 9, pp. 369-393.	Contaminare	Parazit pe plante	Specia a fost introdusă în România odată saculim (Robinia pseudoacacia)	Olenici, N. et al. (2018) 'Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României', <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119-135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	ridicat	Abundența: În studiul realizat de Olenici și colab. (2018) frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, însă frecvența frunzelor vătămate de larve a fost redusă (până la 5%). Distribuție: Menționată din județele Alba, Arad, Harghita, Ilfov, Mehedinți and Tulcea; Moldova	Mo, Ol, Mu, Cr, Tr, Ba, Do	ES, FR, DE, AT, IT, HR, CH, SI, GR, SK, PL, BG, CZ, GB, HU, UA, MD, FI, LT, LU, NL, BE
233	nevertebrate terestre	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Callidium acuminatus</i> Fabricius, 1775	Insecta	America de Nord	SUA		2002	Manci, C.-O. (2005) 'Neoclytus acuminatus (Fabricius, 1775) gen și specie nouă pentru fauna României (Coleoptera - Cerambycidae : Cerambycinae)', <i>Bul. inf. Entomol.</i> , 16, pp. 75-77.	Contaminare	Transport de materiale	Introdus cu material contaminat	NA	scăzut	1 individ colectat în Timisoara	Ba	CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, ME, PTMAD, RS, SI

234	nevertebrate terestre	<i>Neomyzus circumflexus</i> (Buckton, 1876)	<i>Aulacorthum circumflexus</i> (Buckton, 1876)	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei	NA	Knechtel, W. K. W. and Manolache, C. (1942) 'Neue Blattläusarten für Rumänien', Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, 23. pp. 162-171.	Contaminare	Contaminant pe plante	Foarte polifag, preferă temperaturile blânde, în special cele găsite în sere în care proliferază pe numeroase plante ornamentale, inclusiv <i>Senecio</i> , <i>Fuschia</i> și <i>Cyclamen</i> . De asemenea, colonizează numeroase familii de plante: Fabaceae: <i>Phaseolus</i> (fasole), Liliaceae: <i>Allium</i> (ceapă), Brassicaceae: <i>Raphanus</i> (ridiche), Apiaceae: <i>Apium</i> (telină), Solanaceae: <i>Solanum tuberosum</i> (cartof).	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	Observatii calitative în serele Gradinii Botanice din Craiova, între anii 1973-1977.	Ol, Mu	AT, BY, BE, BG, CZ, DK, RU, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LI, MD, RU, PO, PT, ES, SW, NL, UA
235	nevertebrate terestre	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cimex viridula</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Africa	Africa	2010	Grozea, I. et al. (2012) 'Southern Green Stink Bugs (<i>Nezara viridula</i> L.) a New Pest of Tomato Crops in Western Romania', Research Journal of Agricultural Science, 44(2), pp. 24-27.	Extindere	Dispersie naturală	Specia este foarte comuna în orase	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 407-433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	ridicat	Se întâlnește frecvent în România	Ba, Cr, Ol, Mu	AT, BE, BG, CH, DE, FI, GB, HU, MD, UA
236	nevertebrate terestre	<i>Nicobium castaneum</i> (Olivier, 1790)	<i>Anobium castaneum</i> Olivier, 1790; <i>Anobium fasciatum</i> Dufour, 1843; <i>Anobium hirtum</i> Illiger, 1807; <i>Anobium tomentosum</i> Mulsant & Rey, 1863	Insecta	Criptogenic	Criptogenic	NA	Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315-406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AT, BA, HR, CY, CZ, FR, FR-COR, DE, GR, IT, IT-SAR, IT-SIC, MT, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, SI, ES, ES-BAL, ES-CAN, CH, UA
237	nevertebrate terestre	<i>Nipaeococcus nipae</i> (Maskell, 1893)	<i>Dactylopius nipae</i> Maskell, 1893	Insecta	America de Nord	America Centrală	2010	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', <i>Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica</i> , 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	ridicat	Distributie: Bucuresti, jud. Cluj	necunoscut	ES, GB, IT, PT
238	nevertebrate terestre	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Cecidomyia robiniae</i> Haldeman, 1847; <i>Cecidomyia orbiculata</i> Felt, 1907	Insecta	America de Nord	America de Nord	2007	Bălint, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', North-Western Journal of Zoology, 6(2), pp. 319-322.	Contaminare	Parazit pe plante	Specia ataca sakumul	Bălint, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, <i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', North-Western Journal of Zoology, 6(2), pp. 319-322.	ridicat	Distributie: Bucuresti, Ploiesti (PH), Măruțișu (DB), Arad (AR), Pitești (AG), parcul dendrologic de la Hâncești (SV).	Mu, Tr, Mo, Ba	AL, AT, BA, CH, CZ, DE, FR, FR-COR, GB, GR-ION, HR, HU, IT, MK, NL, PL, RS, SI, SK, UA
239	nevertebrate terestre	<i>Oinophila v-flava</i> (Hawort, 1828)	NA	Insecta	Europa	Europa vestică	NA	NA	Clandestin	NA	NA	Raikosy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	mediu	NA	NA	AT, PT, BE, GB, ES, HU, GR, PL, SK, NL, AL, AT, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, GR-CRE, GR-ION, GR-SEG, HU, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, LI, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SK, ES, ES-BAL, ES-CAN, SE, CH
240	nevertebrate terestre	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anthicus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei	1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Sebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Contaminare	Transport de materiale	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează comerțul cu materiale vegetale	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	mediu	1. Observații pe cultura de grâu, abundență 44 indivizi/ Galați 2. Observații pe cultura de cartofi, abundență 8 indivizi/ Suceava	Tr, Do, Mu, Mo, Bu	AT, BY, BG, CZ, DK, EE, HU, LV, MT, NO, PT, PT-AZO, ES-CAN, CH
241	nevertebrate terestre	<i>Orientus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	NA	Insecta	Asia	estul Asiei	2016	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloaie, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LXI.	Clandestin	NA	NA	Misud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	mediu	NA	Mu	AT, CH, CZ, DE, FR, IT, SI
242	nevertebrate terestre	<i>Orseolia cynodontis</i> Kieffer & Massalongo, 1902	NA	Insecta	Africa	Africa	1945	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo Botanico Universitatis Clusensis (in Timisoara) editam', <i>Buletinul Grădinii Botanice și Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj la Timisoara</i> , 22(1-4), pp. 181-190.	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	Tr	FR, HU, IT
243	nevertebrate terestre	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	<i>Silvanus mercator</i> Fauvel, 1889; <i>Oryzaephilus gossypi</i> (Chittenden, 1897); <i>Silvanus gossypi</i> Chittenden, 1897	Insecta	Asia	regiunea tropicală și subtropicală a Asiei	NA	NA	Contaminare	Contaminant semințe/ Contaminant hrană	Introdusa probabil împreună cu produse agricole depozitate, tarate de orez și fructe uscate provenite din zona mediteraneană.	Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	mediu	NA	NA	AT, BY, BG, CZ, DK, EE, HU, LV, MT, NO, PT, PT-AZO, ES-CAN, CH
244	nevertebrate terestre	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Dermestes surinamensis</i> Linnaeus, 1758, <i>Tenebrio surinamensis</i> De Geer, <i>Silvanus surinamensis</i> Steph., <i>Silvanus sexdentatus</i> Gyll., <i>Anobium frumentarium</i> F., <i>Ips frumentaria</i> Oliv., <i>Colydium frumentarium</i> F., <i>Scarites cursor</i> F.	Insecta	Criptogenic	Criptogenic	1852	Hampe (1852), citat în Pasol P., Paulian F., Palagesiu I., N. E. (2013). <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> , vol. III, Edit. Acad. Romane, 533 pag.	Contaminare	Contaminare hrană	Raspandita cosmopolita, se pare ca specia este prezenta in aproape toate produsele alimentare de origine vegetala; introdusa probabil impreuna cu produse agroalimentare.	Pașol, P. et al. (2013) <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> . Ed. Academiei Române.	mediu	Raspandita în toata tara, mai frecvent în sudul și sud-vestul țării (Constanța, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Dolj, Olț, Buzau, Timis, Arad) în depozite de cereale și produse agroalimentare.	NA	AT, BY, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, HU, LV, LT, MT, NO, PT, PT-AZO, RS, ES-CAN, CH
245	nevertebrate terestre	<i>Oxycareus melanopygius</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	<i>Linyphia melanopygius</i>	Arachnida	America de Sud, Africa, Oceania	America de Sud, Africa, Australia, Noua Zeelandă	NA	NA	Contaminare	Transport de materiale	Introdusă odată cu plantele și materialul pentru împachetat, cel mai probabil transportată cu vapoarele.	Nentwig, W. (2015) 'Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe', <i>Biological Invasions</i> . Springer International Publishing, 17(9), pp. 2757-2778. doi: 10.1007/s10530-015-0912-5.	ridicat	NA	NA	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, FI, GB, IT, NL, PT, PL, SE, SK
246	nevertebrate terestre	<i>Oxycaenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Insecta	Europa	regiunea vest-mediteraneană	2008	Bărbuceanu, D. and Nicolae, D. P. (2012) 'Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pitești and methods of fighting them', <i>Current Trends in Natural Sciences</i> , 1(1), pp. 2-5.	Extindere	Dispersie naturală	Extindere graduală din țările vecine (Ungaria, Serbia, Bulgaria)	Bărbuceanu, D. and Nicolae, D. P. (2012) 'Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pitești and methods of fighting them', <i>Current Trends in Natural Sciences</i> , 1(1), pp. 2-5.	mediu	Răspândire largă în toate zonele țării unde există specia gazdă și iermele sunt blânde.	Ba, Cr, Ol, Mu, Do, Tr, Mo	AT, BG, CH, CZ, DE, FI, FR, HU, ME, NL, RS, SI, SK

247	nevertebrate terestre	<i>Ozognathus cornutus</i> LeConte, 1859.	<i>Anobium cornutus</i> LeConte, 1859; <i>Ozognathus misellus</i> LeConte, 1865	Insecta	America de Nord	America de Nord	NA	Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315–406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	Contaminare	Transport de materiale	Transportata odata cu lemnul mort	Denux, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315–406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	scăzut	NA	NA	MT, ES, PT, DE, Fr, IT, GB.
248	nevertebrate terestre	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Callaphis juglandis</i>	Insecta	Asia	Asia Centrală, Pakistan	NA	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	Parazit pe plante	În prezent, această specie este frecventă în Europa, întâlnindu-se chiar și la 2.000 de m altitudine (în Spania) și în America de Nord iar la noi în țară apare sporadic în zonele de cultură ale nucului. Colonile sunt însă localizate de-a lungul nervurii principale, pe fața superioară a nervurilor foliolelor frunzelor. De aceea el este mai ușor de controlat din punct de vedere natural, dar mai ales artificial, cu ajutorul insecticidelor, eficacitatea acestora fiind mult mai mare decât pentru majoritatea păduchilor care trăiesc pe dosul frunzelor.	ridicat	Specie prezentă pe nuc (<i>Juglans regia</i>).	În toată țara	AL, AT, BE, BA, BG, CH, CZ, DK, ES, ES-CAN, FR, DK, GB, GR, HR, HU, IL, IT, MD, PL, PT, RS, SE, SI, SK, UA	
249	nevertebrate terestre	<i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916)	<i>Tetranychus citri</i> McGregor, 1916. <i>Paratetranychus citri</i> (McGregor, 1916). <i>Metatetranychus citri</i> (McGregor, 1916). <i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916). <i>Tetranychus mytilaspidis</i> Banks, 1900. <i>Paratetranychus mytilaspidis</i> (Banks, 1900).	Arachnida	Asia	Asia	NA	NA	Clandestin	Material contaminat pentru pepinieră	Specia este prezentă pe citrice, mai ales în sere.	mediu	Specia a fost identificată cu preponderanță în sere, pe plante citrice; dar și în livezi (mar, cires, păr), culturi de viță de vie. Specia este prezentă în stadiul de înflorire, fructificare și în stadiul de creștere vegetativă a plantei gazdă. Dinamica populațiilor aceste specii variază în funcție de condițiile climatice, utilizarea substanțelor chimice și a altor factori. Ciclodată specia dispăre mai mulți ani. Ciclul de viață durează aproximativ 14 zile, la o temperatură de 26 grade Celsius, iar la 10 grade Celsius ciclul biologic este de 5 ori mai lung.	Mu	AL, BG, ES, ES-CAN, FL, FR, GB, GR, CRE, GR, HR, HU, IT, MK, NL, NO, PL, PT, SI, UA, YU	
250	nevertebrate terestre	<i>Parasaissetia nigra</i> (Niener, 1861)	<i>Saissetia nigra</i> (Niener, 1861). <i>Lecanium nigra</i> Niener, 1861	Insecta	Africa	Afrotropicală	2018	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	scăzut	NA	NA	AO, BJ, BF, CV, CM, TD, KM, CD, CG, CI, EG, ER, GH, GN, KE, MG, ML, MU, MZ, NA, NG, RE, SH, ST, SN, SC, SL, ZA, SD, TZ, UG, ZM, ZW, BD, BT, BN, CN, CC, HK, IN, ID, IL, JP, MY, MV, MN, MM, NP, PK, PH, SA, SG, LK, TW, TH, VN, YE, AT, BE, DK, FR, DE, GR, IT, NL, PT, SI, ES, GB, AG, BB, BM, CA, KY, CR, CU, DO, GP, GT, JM, MX, MQ, PA, US, AU, AR, BR, BO, CL, CO, GF, PE, SR, VE	
251	nevertebrate terestre	<i>Paractopa robinella</i> Clemens, 1863	NA	Insecta	America de Nord	America de Nord	1989	RUȘTI D. 1995. Additional data to the checklist of Romanian Lepidoptera (Insecta, Lepidoptera). Trav. Mus. Hist. Nat. „Grigore Antipa”, Bucurest. 34: 81-93.	Extindere	Dispersie naturală	extindere din țările învecinate	ridicat	Larg răspândită în toată țara. Au fost calculate frecvențele ale minelor pe foliolele de salcam: 17.47% în anul 1999 la Cosmesti (BC) și de 26,79–28,52% în anii 1999–2000 la Hemeius (BC); 24,58% în 2002 la Obarsia (BC); 9,05% în 2002 în Bacau și 13,37 în 2002 la Traian (BC)	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LT, MK, PL, RS, SI, SK, GB	
252	nevertebrate terestre	<i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas, 1853)	<i>Coccus ziziphi</i> Lucas, 1853	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei	1998	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	ridicat	NA	NA	BG, CY, ES, FR, GR, HR, IT, PT, UA	
253	nevertebrate terestre	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockereil, 1893)	<i>Lecanium fletcheri</i> Cockerell, 1893	Insecta	America de Nord	America de Nord	1966	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	Contaminant pe plante	Transportarea cu plante (Thuja)	ridicat	Se întâlnește frecvent în parcuri, alei, grădini. Femela poate depune până la 700-900 oua	Mo, Mu	BG, HU, UA, RS, AT, RU, FR, CZ, DE, GR, LV, PL, SK, SE, CH, NL, YU	
254	nevertebrate terestre	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	<i>Heliethrips dracaenae</i> Heeger, 1854	Insecta	Africa	Africa	1951	Knechtel, W. K. W. (1951) <i>Fauna Republicii Populare Române—Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania)</i> . VIII (1). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Contaminare	Contaminant pe plante	Specie introdusă din țările călduroase cu plante ornamentale	ridicat	Specia se întâlnește de multe ori în coloni mari, este o specie mai rară în serele de vegetație din România! Pentru Europa se menționează că este larg întâlnită, însă neînțelegându-se în număr mare 2	Mu, Tr	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, GB, HU, IS, IT, LV, MD, NL, NO, SE, SI	

255	nevertebrate terestre	<i>Perigona nigriceps</i> (Dejean, 1831)	<i>Bombidium nigriceps</i> Dejean, 1831, <i>Extromia pusillus</i> Péringuey, 1886, <i>Nestra atriceps</i> Fairmaire, 1869, <i>Perigona apicalis</i> Sloane, 1903, <i>Perigona atriceps</i> (Fairmaire, 1869), <i>Perigona australica</i> Sloane, 1903, <i>Perigona beccarii</i> Putzeys, 1875, <i>Perigona discalis</i> Chaudoir, 1876, <i>Perigona fimicola</i> (Wollaston, 1854), <i>Perigona glabrella</i> (Motschulsky, 1862), <i>Perigona jansoni</i> (Wollaston, 1858), <i>Perigona umbripennis</i> (LeConte, 1853), <i>Polyderis glabrella</i> Motschulsky, 1862, <i>Spathinus nigriceps</i> Niemer, 1858, <i>Trechicus beccarii</i> (Putzeys, 1875), <i>Trechus fimicola</i> Wollaston, 1854	Insecta	Asia	Asia de Sud		1997	Nitzu, E. (1997) 'Edaphicolus, endogeous and subterranean Coleoptera from the Movile karstic area (southern Dobrogea, Romania)', Travaux de l'Institut de Spéologie Émile Racovitză, XXXVI, pp. 73–98.	Contaminare	Contaminant pe plante	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportul nucilor de Brazilia	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	ridicat	Găsită la Movile (Sudul Dobrogei), prezenta în zone împădurite, zone industriale, terenuri agricole, deșeuri de legume, incinte pentru animale. Specie prădătoare, edafică sub pietre și tufșuri, silozuri; stenotopă, mezofila.	Do	DK, AT, NO
256	nevertebrate terestre	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Cimex bioculatus</i> Fabricius, 1775	Insecta	America de Nord	America de Nord		2017	https://www.facebook.com/groups/255115031327840/permalink/793800000792671	Extindere	Dispersie naturală	Specia a fost introdusa in mod intentionat in Republica Moldova pentru controlul gandacului de Colorado (Leptinotarsa decemlineata). De asemenea, a fost semnalata din Serbia, Grecia si Turcia	Rabitsch, W. (2010) 'True Bugs (Hemiptera, Heteroptera)', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 407–433. doi: 10.3897/biorisk.4.44.	mediu	Specia semnalata pe retele de socializare, in grupuri dedicate studiului biodiversitatii (ex: facebook: grupul Insects of Romania). Semnalarea pentru Romania nu a fost publicata intr-o lucrare stiintifica inca. Pe grupul de socializare a fost semnalata de la Tulcea si de la Bucuresti	Do, Mu	GR, MD, TU
257	nevertebrate terestre	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Insecta	Africa	zona mediteraneană		NA	NA	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	Bu, Mo, Do, Mu, Ol, Ba, Cr, Tr, Ma	Austria - AT, Belgia - BE, Bulgaria - BG, Croația - HR, Cipru - CY, Cehia - CZ, Danemarca - DK, Estonia - EE, Finlanda - FI, Franța - FR, Germania - DE, Grecia - GR, Ungaria - HU, Irlanda - IE, Italia - IT, Letonia - LV, Lituania - LT, Luxemburg - LU, Malta - MT, Olanda - NL, Polonia - PO, Portugalia - PT, România - RO, Slovacia - SK, Slovenia - SI, Spania - ES, Suedia - SE
258	nevertebrate terestre	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus bernhaueri</i> Csiki, 1901	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei		1966	Raiianu, L. (1969) 'Philonthus rectangulus Sharp, o nouă specie a genului Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', Anale Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 15(1), pp. 111–114.	Contaminare	Transport de materiale	Transporturi materiale vegetale - compost	Raiianu, L. (1969) 'Philonthus rectangulus Sharp, o nouă specie a genului Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', Anale Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 15(1), pp. 111–114.	ridicat	Specia este prezentă în toată țara, de la mlaștile până la diverse altitudini în munții	Mu, Ol, Do, Ma, Cr, Ba	AL, AT, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, IT-SAR, LV, LT, LU, MD, ME, NL, NO, PT, RS, SK, SI, ES, ESCAN, SE, CH, UA, GB
259	nevertebrate terestre	<i>Phlogothrips cyclops</i> (Mulsant & Rey, 1855)	NA	Insecta	Asia	Asia, Rusia		NA	NA	Clandestin	NA	NA	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloaie, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B. Horticulture</i> , LXI.	mediu	NA	Mu	AT, HU
260	nevertebrate terestre	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	<i>Aranea opilionoides</i> Schrank, 1781; <i>Pholcus domensis</i> Ponomarev, 2005; <i>Pholcus osellai</i> Brignoli, 1971	Arachnida	Asia	Asia		1891	Chyzer, C. and Kulczynski, L. (1892) <i>ARANEAE HUNGARIÆ</i> . Budapest: EDITIO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE.	Contaminare/ Clandestin	Transport de materiale/ Vehicule	Specie sinantropă, care nu se adaptează unui climat rece. Specia se găsește cu preponderență în zonele urbane, în clădiri-subsoluri, garaje. A mai fost identificată sub pietre, în cariere de piatră, în scorburi, dar și în solul ecosistemelor forestiere.	Nentwig W, Kobelt M (2010) Spiders (Araneae). In: Alien terrestrial arthropods of Europe. Edited by: Roques A, Kenis M, Lees D, Lopez-Vaamonde C, Rabitsch W Rasplus J-Y, Roy DB. BioRisks, Special issue 4: 131-147 Pensoft Publishers, Sofia	ridicat	26 exemplare. Distribuție: Agigen (CT), Eforie (CT), Hagienei (CT), Sibiu (SB), Turnisor (SB), Vrful Zlatna (HU), Gura Zlatna (HU), Lacul Gura Apei (HU), Cheile Carasului (CS), Zalau (SJ), Cabana Chitele (NT)	Do, Tr, Ba	AD, AT, BG, CH, CS, CZ, DE, ES, FR, GR, HR, HU, IT, LI, LU, MD, MK, MT, PL, PT, RU, SK, UA
261	nevertebrate terestre	<i>Pholcus phalangoides</i> (Fuesslin, 1775)	<i>Aranea phalangoides</i> Fuesslin, 1775	Arachnida	Asia	Asia		1906	Szinetár, C. et al. (2020) 'Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the last three decades', <i>Biologia Futura</i> , 71, pp. 31–38.; Fuhs, I. E., & C. Oltean, (1970): Lista Aranecelor din R.S. România. – Stud. Comun., Muz. St. Nat. Bacau: 157-196. Bacau.	Clandestin	Oameni și bagaje/echipament	Specia are o distribuție foarte largă, este considerată specie eusinantropică se pare că datorită transportului mediat de om. Prima semnalare în Europa este de la 1857, din Slovacia.	Huber, B. A. (2011) 'Revision and cladistic analysis of Pholeus and closely related taxa (Araneae, Pholcidae)', <i>Bonner Zoologische Monographien</i> , 58, pp. 1–509.	mediu	Nu există date privind abundența speciei. Distribuție: România, București, Iași (IS), Focșani (VN), Zău de Cîmpie (CJ), Vâltoara (CJ).	Tr	AT, BE, BG, BY, CH, CS, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MD, MK, MT, NO, NL, PL, PT, RU, SE, SK, UA

262	nevertebrate terestre	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	NA	Insecta	Asia	Japonia		2005	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of <i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	Extindere	Dispersie naturală	NA	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of <i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	scăzut	Local abundent	Tr, Mo	AT, BG, BY, CZ, DE, EE, FI, HR, HU, IT, LV, LT, PL, RU, SI, SK, GB, NL, UA
263	nevertebrate terestre	<i>Phyllonorycter leucographella</i> Zeller, 1850	NA	Insecta	Asia	Estul Mediteranei		NA	NA	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	scăzut	NA	NA	AT, BE, BG, CH, DE, CZ, DK, FR, GB, GR, HR, HU, IT, NL, PL, RS, SE, SI, SK
264	nevertebrate terestre	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Lithocolletis platani</i> Staudinger, 1870; <i>Phyllonorycter felinella</i> Heinrich, 1920	Insecta	Asia, Europa	Asia Mică, Balcani		1943	ROGOJANU, (V.), 1943 - Insecte și alte animale dăunătoare plantelor agricole și esențelor săvâșice. În județul Timiș-Torontal. Bul. Fac. de Agronomie Cluj-Timipara, 10	Contaminare/ Extindere	Contaminant pe plante/ Dispersie naturală	Sefrova, 2003 menționează ca potențiale cai de introducere pentru această specie dispersia cu ajutorul vântului și transportarea frunzului care este purtătoare de larve. De asemenea, poate ajunge în noi teritorii cu planta gazdă prin transport de puieț.	ridicat	Molia face parte din grupul de specii invazive de Lepidoptera Gracillariidae care au un efect economic și / sau ecologic evident și s-au extins în Europa în ultimii 20 de ani. Molia mîmieră a fost prezentă din aprilie până în octombrie. Mierele formate în octombrie și noiembrie sunt mai mari și evidente pe frunze, adesea mai multe miere pe aceeași frunză. În 2014, în perioada august-octombrie, din totalul frunzelor atacate, 41,38% au prezentat doar o mină / frunză, 6,9% două miere / frunză, 17,24% trei miere / frunză și 34,48% cinci miere / frunză. În anii următori procentul de miere pe frunză a fost între 14,1% pentru 5 miere / frunză și 46,1% pentru 1 mină / frunză.	Ma, Ba, Mu	AD, AL, AT, PT, BE, BA, BG, BG, RU, CZ, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LT, ME, MK, MT, RS, SI, SK, ES, CH	
265	nevertebrate terestre	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus robinella</i> (Clemens, 1859); <i>Lithocolletis robinella</i> Clemens, 1859	Insecta	America de Nord	America de Nord		1993	Ruști D. 1994. Additional data to the checklist of Romanian Lepidoptera (Insecta, Lepidoptera). Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 34: 81-93. București.	Extindere	Dispersie naturală	Specia semnalată pentru prima dată în Europa de la Basel (Elveția) în 1983. Ulterior s-a răspândit în toată Europa prin extindere	ridicat	Local foarte abundent, se răspândește cu repeziune în toată țara. S-au observat chiar și 15 larve într-o mină.	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AT, BE, HR, CZ, DK, FR, DE, HU, IT, PL, SK, ES, CH, NL, UA, RS, SI, GB	
266	nevertebrate terestre	<i>Physoctermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Physoctermes piceae</i> Atanasev, 1959	Insecta	America de Nord	Nearctic/ America de Nord		1966	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	RS, HU, UA, AT, BY, BG, RU, FR, HR, CZ, DK, EE, DE, GR, IT, LV, LT, MK, PL, SK, SE, CH, NL, YU
267	nevertebrate terestre	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	<i>Stenotarsonemus fragariae</i> (Zimmerman, 1905); <i>Stenotarsonemus pallidus</i> (Banks, 1899); <i>Tarsonemus destructor</i> Reuter, 1906; <i>Tarsonemus fragariae</i> Zimmerman, 1905; <i>Tarsonemus pallidus</i> Banks, 1899; <i>Phytonemus pallidus</i> subsp. <i>fragariae</i> (Zimmermann, 1905); <i>Tarsonemus pallidus</i> subsp. <i>fragariae</i> Zimmermann, 1905; <i>Tarsonemus approximatus</i> banks, 1899	Arachnida	America de Nord	America de Nord		1962	Szekely, I. and Iacob, N. (1972) 'Contribuția la cunoașterea biologică și combaterii păianjenului căpsunului (<i>Tarsonemus fragariae</i> Zm.)', <i>Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor</i> , 8, pp. 169-178.	Contaminare	Material contaminat pentru pepinieră	Specia a fost introdusă odată cu importul diferitelor soiuri de capsun.	ridicat	Sute de indivizi. Județele Cluj, Timișoara, Suceava, Dolj; în culturile de capsun din România.	Tr, Ba, Ol, Mu	AU, BE, BG, DK, DE, GB, GR, HU, IT, LI, NE, NO, PO, PT, RU, SE, SK, UA.	
268	nevertebrate terestre	<i>Pinus pini</i> (Macquart, 1819)	NA	Insecta	Europa	vestul și centrul Europei		1981	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Clandestin	NA	NA	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	mediu	NA	Ba	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, HU, IE, IT, LV, NL, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, UA
269	nevertebrate terestre	<i>Pinus strobi</i> (Hartig, 1839)	NA	Insecta	America de Nord	Nord-estul Americii de Nord		1972	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psyllodea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	scăzut	NA	Ba	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, GB, IT, LV, NL, PL, RS, SE, SK, UA
270	nevertebrate terestre	<i>Pinnaspis aspidistrae</i> (Signoret, 1869)	<i>Chionaspis aspidistrae</i> Signoret, 1869	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei		2011	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	ridicat	NA	NA	BG, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, LT, SI, LV, NL, PL, PT, PL, UA	
271	nevertebrate terestre	<i>Plagiopsis pygmaea</i> (Latreille, 1798)	<i>Plagiopsis obscuriscapa</i> Santschi, 1923	Insecta	Europa	Europa		2005	Moscaluc, L. A. (2009) 'Notes on the distribution of the genus <i>Plagiopsis</i> Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) in Dobrogea, and the first record of <i>Plagiopsis obscuriscapa</i> Santschi, 1923 in Romania', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'</i> , 52, pp. 297-301.	NA	NA	NA	scăzut	O singură semnalare eronată	Do	AD, AM, AT, BE, BG, HR, CZ, FR, GE, DE, GR, HU, IT, MT, ME, PO, MK, SK, SI, ES, CH	
272	nevertebrate terestre	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	<i>Pseudococcus citri</i> (Risso, 1813)	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei		1966	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	ridicat	Se dezvoltă în sere pe <i>Ficus religiosa</i> , <i>Citrus</i> sp., <i>Nerium oleander</i>	Mu	BG, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, NL, PL, PT, SI, UA	

273	nevertebrate terestre	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Insecta	Criptogenic	criptogenic		1800	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopteleror României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumâniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopteleror României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumâniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	scăzut	Răspândită în toată țara	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AT, PT, ES, BY, BE, BA, GB, BG, RU, FR, HR, HU, IE, IS, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, IT, LV, LT, LU, ME, MK, MT, NO, PL, SK, SE, SI, CH, NL, UA
274	nevertebrate terestre	<i>Podisus maculiventris</i> (Say, 1832)	<i>Pentatoma maculiventris</i> Say, 1832	Insecta	America de Nord	America de Nord		1990	Kurzeluk, D. K. (2018) 'Valorification methods of the entomophagous insects in Romania - a historical review', <i>Romanian Journal for Plant Protection</i> , XI, pp. 82-89.	Eliberare	Control biologic	Specia a fost introdusa pentru controlul gandacului de Colorado. A fost eliberata in cadrul unor experimente controlate. Nu se cunosc exemplare care se reproduc libere in natura.	scăzut	Muntenia, Institutul de Cercetari a Plantelor, Bucuresti	Mu	CN, GE, JP, RU, FR, GR, IT, MD, PL, RS, CA, US	
275	nevertebrate terestre	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Hemitarsonemus latus</i> Banks; <i>Hemitarsonemus translucens</i> , Green; <i>Polyphagotarsonemus translucens</i> ; <i>Tarsonemus latus</i> , Banks; <i>Tarsonemus phaseoli</i> , Bond.; <i>Tarsonemus translucens</i> (Green); <i>Hemitarsonemus lata</i> , Banks; <i>Hemitarsonemus phaseoli</i> Bond.; <i>Avrosia lata</i> , Banks; <i>Avrosia phaseoli</i> Bond.; <i>Acarus translucens</i> , Green <i>Ancybus latus</i> Canestrini i& Fanzago sensu Hirst 1923; <i>Eurytetranychus latus</i> (Berlese, 1889 nec Canestrini & Fanzago, 1876); <i>Tetranychus latus</i> Berlese, 1889 nec Canestrini & Fanzago, 1876	Arachnida	Asia	Asia de Sud		1976	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1-2), pp. 43-61.	Contaminare/ Extindere	Contaminant pe plante/ Dispersie naturală	Specia a fost introdusa prin intermediul plantelor ornamentale, dar si a diferitelor soiuri de plante legumicole si chiar citrice. Specia poate fi introdusa cu urmare a activitatii umane, dar si prin intemulul vântului sau a transferului de insecte (specii forestice, precum tripsi si afide.	ridicat	Specia este prezenta în stadiul de înflorire, fructificare și de creștere vegetativă a plantei, înmulțirea ei având loc tot timpul anului, fără perioade de diapauza. Intr-un an se pot succeda până la 18-20 de generații. Intreg ciclul de dezvoltare al acarianului se desfășoară în 5-8 zile. Acarianul lat este o specie polifagă, putându-se dezvolta pe un număr mare de plante din sere (ardei, tomate, vișet), dar și pe plante ornamentale din sere și parcuri (gerbera, begonia, crizanteme, petunia, zimbii, etc.), viți de vie. Adultul și larvele colonizează diferite organe ale plantelor (lastari, boboci flori, fructe) și îndosebi frunzele, localizându-se pe fata inferioara. Organele atacate prezintă depigmentari, simptome de brunificare si suberificare a tesuturilor. Ele stagneaza din creștere, rămân mici și pipernicite si cu timpul se usuca. La atacuri puternice, la legume, recolta poate fi compromisa total, datorita suberificarii fructelor. Primele semne de atac apar la o luna dupa semanat, din august si pina la recoltarea plantelor. Virful de atac este la jumătatea lunii septembrie.	Mu, Tr	DK, ES, GB, IT, NL, RS, BE, DE	
276	nevertebrate terestre	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus 1903)	<i>Protracheoniscus</i> (<i>Protracheoniscus</i>) <i>asiaticus</i> Ulfjanin 1875; <i>Porcellio major</i> Dollfus, 1903	Malacostraca	Asia	Asia Centrală		1985	Radu, V. G. (1985) 'Protracheoniscus (<i>Protracheoniscus</i>) <i>asiaticus</i> Ulfjanin 1875', in <i>Crustacea, Isopoda, Oniscoidea, Crinocheta</i> . Fauna Republicii Socialiste România. București: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 62-63.	Contaminare	Transport de materiale/ Contaminant hrană	Activități antropice (specia prefera pamantul argilos). Soluri argiloase, detritusul de pe acoperis, maluri de rauri gradini, case vechi, pivnite cu depozite de fructe sau legume	ridicat	Specia este abundentă în clădiri, preferand habitate antropizate. Din 187 specimene de isopode terestre colectate in orasul Salonta au fost identificate 2 specimene apartinand speciei <i>P. major</i> .	Cr	AT, CZ, DE, EE, HU, PL, SK, UA	
277	nevertebrate terestre	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	Insecta	Asia	Asia		1982	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	scăzut	NA	Ba, Ma, Mu	AT, BG, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, MA, NL, PT, SI, UA	
278	nevertebrate terestre	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	NA	Insecta	Australasia	Australasia, Australia		1930	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	mediu	NA	OI	BG, CZ, DK, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, LV, MT, PT, PL, SI, UA	
279	nevertebrate terestre	<i>Pterochloroides persicae</i> Cholodkovsky, 1899	<i>Dryaphis persicae</i> (Cholodkovsky, 1899)	Insecta	Asia	Asia de Est		1982	Hondru, N. (1986) 'Principalele specii de afide dăunătoare culturilor de cereale de toamnă și răspândirea lor pe județe și zone de cultură', <i>Lucrările Celei de a IX-a Conferințe de Protecția Plantelor</i> , pp. 211-218.	Contaminare	Parazit pe plante	Afidul P. persicae este o specie lignicolă, daunator periculos al speciilor pomicele din genul Prunus. Afidul produce cele mai mari pagube la piersic, cais si prun. Provoaca daune severe la cultura de migdal in mai multe tari din sudul Europei, Asia, estul Mediteranei, nordul Africii si mai recent, in Peninsula Arabica.	ridicat	Prima identificare în România a afidului P. persicae a fost facuta în toamna anului 1982 de catre dr. Hondru Nicolae, seful laboratorului de Zoologie Agricolă din cadrul Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, pe un prun și un cais dintr-o grădina particulară aflată în zona de Nord a orașului București. Un an mai tarziu, în 1983, un pomicultor din județul Dolj a semnalat prezenta masiva a afidului intr-o livada de piersic, ocazie cu care s-a consemnat si primul atac al afidului, considerat important din punct de vedere economic. Atacuri ulterioare pe piersic au fost depistate in august 1993 in judetul Galati si in 2004 in zona Baneasa-Bucuresti. In 2019, un atac masiv al afidului pe piersic a fost observat într-o curte din comuna Snagov. Afidul traieste în colonii mari pe trunchiul pomilor si pe ramurile groase sau de dimensiuni medii.	Mu, Ol, Mo	AL, BG, CY, ES, FR, GR, IT, IT-SIC, RO, RS, UA	

280	nevertebrate terestre	<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)	<i>Gelechia operculella</i> Zeller, 1873; <i>Gelechia sedata</i> Butler, 1880; <i>Gelechia tabacella</i> Ragonot, 1879; <i>Gnorimoschema operculella</i> (Zeller, 1873); <i>Phthorimaea piscipellis</i> Hovord, 1897; <i>Phthorimaea sedata</i> (Butler, 1880); <i>Phthorimaea solanella</i> Boisduval, 1874; <i>Phthorimaea tabacella</i> (Ragonot, 1879); <i>Phthorimaea terrella</i> Pinhey, 1975; <i>Phthorimaea terrella</i> Walker, 1864; <i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)	Insecta	America de Sud	America de Sud		2009	Donescu D (2009) Atenție, molia cartofului (Phthorimaea operculella) "bate la ușă" ! (Beware of potato tuber moth (Phthorimaea operculella)). Cartoful în România 18(1/2), 71-71 (în Romanian).	Contaminare/ Extindere	Parazit pe plante/ Dispersie naturală	In multe zone molia cartofului este considerată mai mult un dăunător de depozit, cu pierderi care pot ajunge la 100%. Ea se poate instala în depozite fie o dată cu cartoful înfătat fie prin pătrunderea activă a adulților, prin zbor. Severitatea infestațiilor tubercuilor și deci a pierderilor din producția recoltată este strâns legată de dinamica și mărimea populației moliei în timpul vegetației cartofului. Pierderi de producție de până la 45% sunt rezultate infestațiilor timpurii a tubercuilor în câmp. Prin erupțiunile solului femellele dețin ouă direct în tuberculi. Infestarea frunzelor este mai mare când cartoful este cultivat în perioade calde cuplătu cu irigare în brazdă. Temperaturile medii mai mari de 20°C favorizează dezvoltarea rapidă a populației.	Rákosy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	mediu	Nu face parte din lista de specii pentru care se organizează carantina fitosanitară. Activitatea de carantină fitosanitară este îndreptată spre prevenirea introducerii accidental de organisme dăunătoare în zone în care acestea nu sunt prezente sau după caz limitarea arealelor de răspândire.	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AT, BE, BG, DK, ES, GB, GR, HU, IL, IT, MK, MT, NL, PT, RU, SE, SI
281	nevertebrate terestre	<i>Pinus bicinctus</i> Sturm, 1837	<i>Pinus besicidicus</i> Reitter, 1906	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1889	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlüsse des jahres 1886', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA indivizi/ Semnalata la Brasov si Sighisoara	Tr	AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, FCOR, DE, HU, IT, IT-SAR, LV, NL, NO, PL, RU, RS, SK, SI, ES, SE, CH, UA
282	nevertebrate terestre	<i>Pinus fur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cerambyx fur</i> Linnaeus, 1758; <i>Pinus germanus</i> Goeze, 1777; <i>Pinus humeralis</i> Say, 1835; <i>Pinus pulex</i> Goeze; <i>Pinus longipes</i> Rossi, 1794; <i>Pinus quercus</i> Boisdieu, 1856; <i>Pinus rapax</i> De Geer, 1774; <i>Pinus striatus</i> Fabricius, 1792; <i>Pinus testaceus</i> Laporte de Castelnau, 1840	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1851	Paşel, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA indivizi/ Semnalata din Transilvania (din mai multe localități), Agapia, Iasi, Closani, Brosteni	Mo, Tr	AL, AD, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FÖ, FI, FR, FR-COR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, LV, LI, LT, LU, MT, MD, NL, NO, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RU, RS, SK, SI, ES, ESC-BAL, ES-CAN, SE, CH, UA, GB
283	nevertebrate terestre	<i>Pinus latro</i> Fabricius, 1775	<i>Pinus testaceus</i> Olivier, 1790; <i>Pinus hirtellus</i> Sturm, 1837	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		1889	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlüsse des jahres 1886', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	Contaminare/ Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA indivizi/ NA indivizi/ Semnalata predominant din Transilvania	Tr	AL, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, GR-CRE, HU, IE, IT, ITSAR, IT-SIC, LV, LI, LT, LU, MT, MD, NL, NO, PL, PT, RS, SK, SI, ES, ESCAN, SE, CH, UA, GB
284	nevertebrate terestre	<i>Pulvinaria floccifera</i> (Westwood, 1870)	<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Borchsenius, 1952; <i>Coccus flocciferus</i> Westwood, 1870; <i>Pulvinaria brassiae</i> Cockerell, 1895; <i>Pulvinaria brassicae</i> King, 1902; <i>Pulvinaria camelicola</i> Signoret, 1873; <i>Pulvinaria floccifera</i> Ben-Dov, 1993; <i>Pulvinaria floccifera</i> Green, 1897; <i>Pulvinaria floccosa</i> Newstead, 1900; <i>Pulvinaria linearis</i> Targioni Tozzetti, 1884; <i>Pulvinaria theae</i> Frosvatti, 1915	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		1966	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	Masten Milek, T., Ivezic, M. & Simala, M.: The genus <i>Pulvinaria</i> Targioni Tozzetti, 1866 (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) with special regard to <i>Pulvinaria hydrangeae</i> Steinweden, 1946 as a newly recorded species in the fauna of Croatia. Nat. Croat., Vol. 18, No. 2, 267-278, 2009, Zagreb.	ridicat	Se dezvoltă în seră pe <i>Homalocladium</i> sp. <i>P. floccifera</i> a fost găsită pe șapte plante gazdă <i>Ilex aquifolium</i> L., <i>Aralia japonica</i> Thunb., <i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt., <i>Euonymus japonicus</i> Thunb., <i>Aucuba japonica</i> Thunb., <i>Pittosporum tobira</i> Alf. și <i>Taxus baccata</i> L. care aparțin a șapte familii de plante.	Mu	RS, PT, ES, GB, RU, FR, HR, CZ, DK, DE, GR, HU, IT, LV, PL, SI, SE, SK, CH, NL, UA, YU
285	nevertebrate terestre	<i>Pulvinaria regalis</i> Canard, 1968	NA	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		1982	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Contaminant pe plante	introdus cu plantele ornamentale, atât în aer liber, cât și de interior.	ridicat	NA	NA	NA	AT, BE, CH, DE, FR, GB, LU, NL
286	nevertebrate terestre	<i>Pulvinariella mesembryanthemi</i> (Vallot, 1829)	<i>Coccus mesembryanthemi</i> Vallot, 1829	Insecta	Africa	Afrotropicală / Sudul Africii		1999	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în seră odată cu transportul materialului vegetal.	ridicat	Frecvența atacului la <i>P. mesembryanthemi</i> este de 30% la speciile de <i>Homalocladium</i> sp. <i>Hedychium speciosum</i> , <i>Aizoaceae</i>	Mu	HU, ES, FR, GB, GR, IT, MT, PT, SI	
287	nevertebrate terestre	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	Insecta	America de Nord	Tropical		NA	Teodorescu, I. and Procheș, Șerban (1997) 'Arthropod pests from the Glasshouse ornamental plants', Analele Universității București, Seria Științele Naturii, XLVI, pp. 19-29.	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IL, IT, LV, NL, PL, PT, RS, SE, SI, SK
288	nevertebrate terestre	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Apion longirostre</i> Olivier, 1807	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		1875	Sauvard, D. et al. (2010) 'Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionodea)', in Alain, R. et al. (eds) <i>BioRisk</i> . Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 219-266. doi: doi: 10.3897/biorisk.4.64.	Contaminare	Contaminant semințe	Foarte plauzibil ca introducerea ei sa fi survenit cu semințe importate din fiind ecologia speciei	ridicat	Sauvard, D. et al. (2010) 'Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionodea)', in Alain, R. et al. (eds) <i>BioRisk</i> . Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 219-266. doi: doi: 10.3897/biorisk.4.64.	Tr, Ol, Ba	AT, BG, CH, CY, CZ, ES, FR, FR-COR, DE, GR, GR-NEG, HR, HU, IT, MD, NL, PL, RS, SK, UA	

289	nevertebrate terestre	<i>Rhopalosiphonius latusiphon</i> (Davidson, 1912)	<i>Rhopalosiphonius latusiphon</i> (Davidson, 1912)	Insecta	America de Nord	America de Nord		NA	1907	Periceanu, L. and Palagăsiu, I. (2007) 'Researches regarding the of potato aphid fauna structure from Varfărice', Lucrări Științifice Universitatea Craiova, XXXVII/A, pp. 461-466.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HR, IT, NL, PL, PT, RU
290	nevertebrate terestre	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	NA	Insecta	America de Nord	America de Nord		NA		Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, AT, BY, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, YU, FR, DE, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LV, MD, NL, NO, PL, PT, RU, RS, SE, SI, SK, UA
291	nevertebrate terestre	<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	NA	Insecta	Asia	estul Asiei		NA		Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AL, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, ES-CAN, FL, FR, GB, GR, HU, IT, LT, LV, MD, NL, NO, PL, PT, RS, RU, SE, ES, SK, UA
292	nevertebrate terestre	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	<i>Synodendron dominica</i> Fabricius, 1792	Insecta	Asia	origine geografică incertă, posibil din India		1976		Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	Contaminare	Contaminant semințe	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transportul de cereale	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	mediu	Au fost găsite multe exemplare în pachetele de biscuiți pentru militari	Tr	AL, AT, BY, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, FR-COR, DE, GR, GRSEG, IE, IT, IT-SAR, ITSIC, LV, MT, NL, PL, PT, SK, ES, ESBAL, ES-CAN, SE, CH, GB
293	nevertebrate terestre	<i>Rhipicephalus rossicus</i> Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	<i>Rhipicephalus sanguineus rossicus</i>	Arachnida	Criptogenic	Criptogenic		1965		Feider, Z. (1965) <i>Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorpha, Suprafamilia Ixodoidea (Căpușe)</i> . Edited by Editura Academiei Republicii Populare Române. București.	Contaminare	Parazit pe animale	Specia a pătruns odată cu gazda sa.	Dumitrache, M. O. et al. (2014) 'Seasonal dynamics of Rhipicephalus rossicus attacking domestic dogs from the steppe region of southeastern Romania', <i>Parasites & Vectors</i> , 7(1), pp. 1-6. doi: 10.1186/1756-3305-7-97.	scăzut	Distribuția speciei este limitată la Dobrogea (Constanța și Tulcea). Ca număr de exemplare au fost colectate între 6-854 exemplare din diferite localități.	Do	Specie reclasificată recent, distribuția nu este clară
294	nevertebrate terestre	<i>Saissetia coffeae</i> (Walker, 1852)	<i>Saissetia haemisphaerica</i> Hall, 1922	Insecta	Africa	Afrotropicală		1936		Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	ridicat	Abundenta calculata pe Jacobinia carnea este de 38.89 %	Mu	PT, ES, BY, GB, BG, RU, FR, HR, CZ, DK, EE, LV, MT, GR, HU, IT, PL, SE, SK, CH, NL, UA, RO
295	nevertebrate terestre	<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	<i>Coccus oleae</i> Olivier, 1791	Insecta	Africa	Afrotropicală		1982		Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	Contaminare	Transport de materiale/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal.	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31-42.	ridicat	Distribuite: Bucuresti	necunoscut	AL, AT, BG, CH, CY, DK, ES, FR, ME, PT, GR, HR, IT, IE, PL, NL, SK, SI, RS, UA, AU, RO, PL, MT, MK, CZ
296	nevertebrate terestre	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Sphex caementarium</i> Drury, 1770	Insecta	America de Nord	America Centrală, America de Nord		2012		Găgu, A. (2012) 'Sceliphron caementarium (Hymenoptera, Sphecidae), new to the Romanian fauna', <i>Nymphaea-Folia naturae Bihariae</i> , XXXIX, pp. 105-109.	Clandestin	Veicule/ Oameni și bagaje/echipament	Autorul sugerează o posibilă cale de colonizare dinspre zona estul României. O altă modalitate este reprezentată de introducerea accidentală a cuiburilor sau a adulților, ca în primele cazuri de colonizare europeană. Acest fapt poate fi datorat intensificării transporturilor și călătoriilor	Găgu, A. (2012) 'Sceliphron caementarium (Hymenoptera, Sphecidae), new to the Romanian fauna', <i>Nymphaea-Folia naturae Bihariae</i> , XXXIX, pp. 105-109.	ridicat	Menționată ca o prezență constantă în partea centrală a litoralului (Dobrogea)	Mu, Cr, Do	AT, BE, DE, ES, FR, HR, IT, LU, PT, UA
297	nevertebrate terestre	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	<i>Pelopaes curvatum</i> F. Smith, 1870	Insecta	Asia	Asia Centrală și de Sud		NA		Popescu, I. E. (2014) 'First record of Sceliphron curvatum (Smith, 1870) and new data about the distribution of S. caementarium (Drury, 1770) in Romania (Hymenoptera: Sphecidae)', in Luis Ovidiu Popa, Costică Adam, Gabriel Chișamera, Elena Iorgu, Dumitru Murariu, O. P. P. (ed.) International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts. Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, p. 58.	Clandestin/ Extindere	Clandestin/ Extindere	Nu este menționat în literatură acest aspect pentru România; pentru Europa este menționată introducerea accidentală (datorită intensificării transporturilor, călătoriilor) și dispersia naturală secundară	Wiśniowski, B. et al. (2013) 'New records of two alien mud daubers Sceliphron destillatorium (Ill.) and Sceliphron curvatum (Sm.) (Hymenoptera, Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges', <i>Fragmenta Faunistica</i> , 56(1), pp. 25-37. doi: 10.3161/00159301F2013.56.1.025.	ridicat	Specie sinantropă. Specia poate fi găsită în apropierea caselor, clădirilor, școlilor, lângă streșina caselor, acoperișuri, poduri, suprașine, garaje, etc precum și în parcuri și grădini unde adulții se hrănesc cu nectarul florilor.	Mo	AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RS, SI, UA
298	nevertebrate terestre	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	NA	Insecta	Europa	sud-estul regiunii Palearctice		1800		Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Contaminare	NA	NA	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	mediu	Răspândită în toată țara	Ba, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	BA, BG, CH, CY, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, MT, NL, PT, RS, RU, TR, UA
299	nevertebrate terestre	<i>Sibine stimulea</i> (Clemens, 1860)	<i>Acharia stimulea</i> (Clemens, 1860), <i>Sibine ausa</i> Dyar, 1937	Insecta	America de Nord, America de Sud	America Centrală și de Sud		2002		Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Contaminare	NA	NA	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	mediu	Extrem de rar, un singur exemplar semnalat	Tr	DE, HU, PL, SE
300	nevertebrate terestre	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Curculio oryzae</i> Linnaeus, 1763	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei		1887		Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886', <i>Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt</i> , 37, pp. 27-114.	Contaminare	Contaminant hrană	Cu alimente depozitate importate	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	ridicat	Depozite de cereale, alimente din gospodării sau silozuri. Specia oligofaga pe Poșence, se dezvoltă în semințe de <i>Oryza sativa</i> , <i>Triticum spp.</i> , <i>Secale spp.</i> ; poate fi întâlnită și în produse uscate depozitate; ocazional și în habitate naturale atunci când scapa indivizi din depozite	Cr, Ba, Ol, Mu, Do	AL, AT, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, ES-CAN, FL, FR, FR-COR, GB, GL, HR, HU, IS, IT, IT-SAR, IT-SIC, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, PT-AZO, SE, UA

301	nevertebrate terestre	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855	<i>Obs. Specia Sitophilus zeamais</i> Motschulsky a fost considerată mult timp o rasă a speciei <i>Sitophilus oryzae</i> L., fiind denumită "rasa mare", spre deosebire de forma tipică, respectiv <i>Sitophilus oryzae</i> L., numită "rasa mică". Cele două specii sunt foarte asemănătoare, diferențierea sigură necesitând analiza structurii aedeagului. [Pasol P., Paulian F., Palagesiu I., N. E. (2013). <i>Tratat de Zoologie Agricolă</i> , vol. III, Edit. Acad. Române, 533 pag.].	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		NA	NA	Contaminare	Contaminant semințe	Introdusă cu transportul cerealelor, un excelent mijloc de transport pentru insecte.	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	mediu	In literatura consultată până în prezent am găsit puține informații referitoare la prezenta acestei specii în România (cele mai multe date se referă la specia înrudită, <i>Sitophilus oryzae</i>). <i>S. zeamais</i> este prezent în 23 de țări europene.	NA	AD, AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES-CAN, FI, FR, GB, IT, IT-SAR, IT-SIC, PL, PT, PT-AZO, PT-MAD, RU, SE
302	nevertebrate terestre	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Alucita cerealella</i> Olivier, 1789	Insecta	America de Nord	America de Nord		1800	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Contaminare	Contaminant semințe	Cel mai probabil specia s-a răspândit odată cu cerealele depozitate: graun, orez, porumb, mei etc. Dar ea poate fi întâlnită în depozite și cu alt tip de bunuri depozitate precum: piperc, turmeric, chilli	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	ridicat	Răspândită în toată țara.	Bu, Mo, Mu, Do, Ol, Ba, Tr, Cr, Ma	AL, AT, BE, BG, BY, CH, CZ, CY, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IS, IT, LT, MK, MT, NL, NO, PL, PT, PT-AZO, RS, SE, SI, SK, UA
303	nevertebrate terestre	<i>Sosticus loricatus</i> (L. Koch, 1866)	<i>Drassus loricatus</i> L. Koch, 1866	Arachnida	Asia	Asia		Înainte de 1999	Weiss, I. & A. Petrisor (1999): List of the spiders (Arachnida: Araneae) from Romania. – Trav. Mus. Natl. Hist. Nat., "Grigore Antipa", 41: 79-107. Bukarest	Clandestin	Oameni și bagaje/echipament	Gnaphosidele pot fi mai degrabă abundente în mediile de viață dar majoritatea sunt nocturne și duc un regim de viață relativ crăpnic. Este o specie hemisnantropică.	Nentwing, W. (2018) 'Human Health Impact by alien spiders and scorpions', in <i>Invasive Species and Human Health</i> , pp. 34–49.	mediu	Nu există informații privind abundența speciei.	Mo, Tr	AT, BG, BY, CS, CZ, DE, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LV, LT, MK, PL, RU, SK
304	nevertebrate terestre	<i>Spilococcus mamillariae</i> (Bouché, 1844)	<i>Coccus mamillariae</i> Bouché 1844, <i>Dactylopius mamillariae</i> (Bouché, 1844); <i>Pseudococcus mamillariae</i> (Bouché, 1844); <i>Trionymus leucopogi</i> Britin 1938; <i>Spilococcus caeciarum</i> ; <i>Spilococcus leucopogi</i> (Britin, 1938); <i>Spilococcus mamillariae</i> (Bouché, 1844); <i>Atrococcus mamillariae</i> (Bouché, 1844)	Insecta	America de Nord	America de Nord		1999	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1–2), pp. 29–68.	Contaminare	Contaminant pe plante/ Material contaminat pentru pepinieră	Specie introdusă în sere odată cu transportul materialului vegetal (cactacee și alte succulente).	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 55(1), pp. 31–42.	ridicat	Distribuită în special în sere. București - Grădina Botanică	Mu	CZ, DE, DK, FR, GB, HU, IT
305	nevertebrate terestre	<i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913)	<i>Thrips dobrogensis</i> Knechtel, 1964	Insecta	Asia	regiunea tropicală a Asiei		1964	Knechtel, W. K. W. (1964) 'O nouă specie dobrogenă din genul Thrips (Thysanoptera)', <i>Studii și Cercetări de Biologie, Seria Zoologie</i> , 16(6), pp. 479–480.	Contaminare	Transport de materiale	Pentru România nu se menționează. Specia a fost introdusă probabil cu materie vegetală contaminată	NA	scăzut	Specia este semnalată din Delta Dunării, în împrejurimile orașului Tulcea, fără date de abundență	Do	CZ, GB, IT, NL, PL
306	nevertebrate terestre	<i>Stictcephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Stictcephala alta</i> (Walker, 1851), <i>Ceresa bubalus</i>	Insecta	America de Nord	estul și centrul Americii de Nord		1955	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29–68 (2018).	Contaminare/ Extindere	Material contaminat pentru pepinieră/ Dispersie naturală	Specia a fost introdusă cu puieți fiind semnalată din Europa prima dată din Ungaria în 1912 și apoi s-a răspândit gradat în toată Europa.	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) <i>BioRisk</i> . Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511–552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	ridicat	Muntenia, Transilvania, Banat	Mu, Ba, Tr	AL, AT, BA, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, IT-SAR, IT-SIC, MD, ME, MK, NL, PL, RS, SI, SK, UA
307	nevertebrate terestre	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Tenebroides caraboides</i> F., <i>T. fuscus</i> Goeze, <i>T. piceus</i> Schaller, <i>T. bucephalus</i> Herbst, <i>T. striatus</i> Fourcr., <i>T. dubius</i> Scriba, <i>T. complanatus</i> Pill. Mitterp., <i>T. planus</i> Quens., <i>Trogosita mauritanica</i> L.	Insecta	Africa	Africa		1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg. Hartunges Verlagsdruckerei.	Contaminare	Contaminant hrană	Probabil a fost introdusă împreună cu produse alimentare de depozit.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', <i>Romanian Journal of Biology-Zoology</i> , 51(1–2), pp. 43–61.	ridicat	Se întâlnește frecvent în diferite zone ale țării, în depozite de făină, silozuri, mori, brutării.	necunoscut	AT, BG, CZ, DK, EE, DE, IT, LV, LT, PT, PT-AZO, RS, CH
308	nevertebrate terestre	<i>Tenuipalpus pacificus</i> Baker, 1945	<i>Tenuipalpus orchidarum</i> (Parfitt, 1859) Geijskes, 1939; <i>Tenuipalpus orchidarum</i> Parfitt, 1859; <i>Acarus orchidarum</i> Parfitt, 1859	Arachnida	America de Sud	America de Sud		1978	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I</i> . Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	Contaminare	Parazit pe plante	Specia are ca plantă gazdă speciile ornamentale din sere, în special Orchidaceae.	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I</i> . Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	ridicat	NA indivizi. Distribuite: București.	necunoscut	DE, GB, NL, RS
309	nevertebrate terestre	<i>Tetragnatha shoshone</i> Levi, 1981	<i>Tetragnatha kovshyuki</i> Marusik, 2010; <i>Tetragnatha qinae</i> Zhu, Song & Zhang, 2003	Arachnida	America de Nord	America de Nord		1992	UHL G., SACHER P., WEISS I., KRAUS O. 1992. Europäische Vorkommen von Tetragnatha shoshone (Arachnida, Araneae, Tetragnathidae). Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF), 33: 247-261.	Clandestin	NA	Specia se întâlnește în vegetația de pe malurile lacurilor, colectată din 1972 din Delta Dunării și Laguna Limanu	Hajdanowicz, I. "Tetragnatha shoshone Levi, 1981, a new spider species of longjawed orbweavers (Araneae, Tetragnathidae) in Poland." <i>Polish Journal of Entomology</i> 2.78 (2009).	ridicat	Nu există date privind abundența speciei. Distribuție: România, Delta Dunării.	Do	AT, CZ, DE, HU, MK, SK
310	nevertebrate terestre	<i>Tetramesa maderae</i> (Walker, 1849)	<i>Tetramesa maderae</i> (Walker, 1849) = <i>Issosoma maderae</i> Walker, 1849 = <i>Tetramesa ips</i> Walker, 1871 = <i>Tetramesa apterum</i> Pertschinsky, 1881 = <i>Tetramesa tritici</i> Riley, 1882 = <i>Tetramesa grandis</i> Riley, 1884 = <i>Tetramesa minutum</i> Howard, 1896	Insecta	America de Nord	Regiunea holartetică		2003	Popescu, I. E. (2004) 'Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (III). <i>Analele Stiintifice ale Univ. "Al I. Cuza" Iasi, seria Biologie Animală</i> , 52(March), pp. 155–161. Available at: http://www.bio.uoi.ro/publicatii/anal_zoologie/is_sue/2006/17-2006.pdf .	Clandestin	NA	NA	NA	scăzut	NA	Mo	ES, HU, IL, IT, RU, UA
311	nevertebrate terestre	<i>Thrips simplex</i> (Morrison, 1930)	<i>Taeniothrips gladioli</i> Moulton & Steinvenden, 1931	Insecta	Oceania	Australia		NA	NA	Contaminare	Contaminant pe plante	Pentru România nu s-au găsit mențiuni. Se menționează distribuția prin comerțul internațional de bulbi	Bourmier, J.-P. (2000) 'Les Thysanoptères de l'île de la Réunion - Terebrantia', <i>Bulletin de la Société Entomologique de France</i> , 105(1), pp. 65–108.	scăzut	Specia este semnalată pentru București, fără detalii asupra abundenței	Mu	AT, BG, CH, CZ, DE, ES, ES-CAN, FR, GB, HU, IL, IT, NO, NL, PT, PT-AZO, SE, SI, UA

312	nevertebrate terestre	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929)	<i>Tinocallis yichuanensis</i> G.Remaudière & M.Remaudière, 1997	Insecta	Asia	regiunea temperată a Asiei		1976	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	Contaminare	Material contaminat pentru pepinieră	Specie întâlnită pe specii de ulm.	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft.	ridicat	NA	NA	BY, RU, HU, MD, PO, ES, NL, UA
313	nevertebrate terestre	<i>Toxoptera aurantii</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)	<i>Toxoptera aurantii</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)	Insecta	Africa	zona tropicală		NA	Ciochia, V., Moise, C., G., M., Mustăță, M., Maniu C., Stănescu, C., Teodorescu, I., Buiuc, M., Toader, V., & D., D. (2008). Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă, limitatori naturali și modalități de reducere a populațiilor.	Clandestin	NA	Introdusa probabil	NA	scăzut	NA	NA	AL, BE, CH, CY, DE, ES, FR, GB, GR, HR, IL, IT, ME, MT, PT
314	nevertebrate terestre	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	NA	Insecta	Asia	regiunea Nearctică a Asiei		1929	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29-68 (2018).	Clandestin	NA	NA	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	mediu	NA	Mu, Ba	AL, AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, FR, HU, IT, IT-SAR, IT-SIC, LT, MT, MD, PT, RS, SI
315	nevertebrate terestre	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Colydium castaneum</i> Herbot, 1797; <i>Tribolium ferrugineum</i> F.	Insecta	Criptogenic	Criptogenic		2012	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Edited by B. J. Drotloff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	Contaminare	Contaminant hrană	In România a fost introdusa cu produse alimentare depozitate.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	scăzut	frecvență	NA	AL, AT, BG, CZ, DK, EE, FR, FR-COR, DE, GR, HU, LV, LT, MT, ME, NO, PT, PT-AZO, ES-CAN, CH, GB
316	nevertebrate terestre	<i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val, 1868		Insecta	Africa	Africa		1891	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	Contaminare	Contaminant hrană	Specia a fost introdusa cu produse alimentare depozitate.	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	ridicat	Se intalnesc frecvent in depozite de faina, silozuri, mori, brutarii.	Tr, Mu, Mo, Do, Ba, Cr, Ma	AL, AT, BG, HR, CZ, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LT, NO, PT-AZO, ES-CAN, CH, GB
317	nevertebrate terestre	<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart, 1933	<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart, 1933	Insecta	Africa	Africa		NA	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricola. Ed. Academiei Române.	Contaminare	Contaminant semințe/ Contaminant hrană	Pentru România nu se menționează în literatură; Pentru Europa se menționează transporturi cereale, fructe uscate	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', Amer Assn of Cereal Chemists, p. 518pp.	ridicat	NA	NA	AT, BE, BG, CZ, DK, EE, ET, KE, KP, KR, KW, ZF, JP, YE, NL, CA, US, DE, HU, SE, FR, FI, SK, LT, GB, NO, LT, PL, IE, RU
318	nevertebrate terestre	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernann, 1835)	<i>Callidium campestris</i> Faldernann, 1835; <i>Hesperophanes campestris</i> Ganglbauer, 1890	Insecta	Asia	Asia Centrală și de Est		2008	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of Trichoferus campestris (Faldernann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142-146. doi: 10.33338/ef.8981.	Contaminare	Transport de materiale/ Comerț cu cherestea	Specia a pătruns în Europa pe sare că datorita creșterii schimburilor comerciale și a transporturilor de cherestea din China.	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of Trichoferus campestris (Faldernann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142-146. doi: 10.33338/ef.8981.	ridicat	Specie polifagă, un real pericol pentru pădurile de foioase și conifere. Atacă și livezile. Larvele se dezvoltă sub scutură și în kenuul arborilor sanatoși sau debilitați, în kenuul de cherestea	Mo, Ol, Mu, Do	DE, PL, LT, CZ, SK, HU, MD, UK, UKR, RSC, RSS
319	nevertebrate terestre	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	NA	Insecta	Asia	sud-estul și centrul Asiei		1959	Teodorescu, I. Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. Rom. J. Biol. 63, 29-68 (2018).	Contaminare	NA	NA	Mifsud, D. et al. (2010) 'Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 511-552. doi: 10.3897/biorisk.4.63.	mediu	NA	Mu, Ba	AT, BG, CZ, HU, SK, YU
320	nevertebrate terestre	<i>Trogoderma granarium</i> Evers, 1898	<i>Trogoderma khapra</i> Arrow, 1917; <i>Trogoderma afium</i> Priemer, 1951	Insecta	Asia	India		2000	Prezenta insectei în România a fost semnalată recent [Beratlef și Ghizdavu (2000), citat de Perju, T. (2004). Daunatorii din principalele agroecosisteme și combaterea lor integrată, 496 pag.].	Contaminare	Contaminant pe plante	Introdusa cu importurile de produse vegetale provenite din Africa și Asia; nu are capacitatea de a zbura, raspandirea speciei depinde de circulatia containerelor cu marfuri infestate (in care specia se afla in stadiul de diapauza).	Roques, A. et al. (2010) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft; Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricola. Ed. Academiei Române.	ridicat	In tara noastra nu este un daunator instalat și raspandit. Perju, T. (2004). Daunatorii din principalele agroecosisteme și combaterea lor integrată, 496 pag.	NA	AL, AT, BG, CZ, DK, DE, HU, IE, IT, IT-SAR, IT-SIC, PL, CH, GB
321	nevertebrate terestre	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Phthorimaea absoluta</i> Meyrick, 1917	Insecta	America de Sud	America de Sud		2008	Cean, M. and Dobrin, I. (2009) 'Tuta absoluta (Povolny, 1994) un nou dăunător minier pentru România', <i>Bul. inf. Soc. lepid. rom.</i> , 20, pp. 129-131.	Contaminare/ Clandestin	Contaminant pe plante/ Contaminant pe animale/ Containere	Căile de introducere sunt multiple și complexe, cel mai important fiind comerțul cu roșii din zone infestate, containere și alte ambalaje de transport. Viteza de răspândire 800km/an transportul (oamenilor, animalelor) răsaduri de roșii pentru plantarea sau răsadurile altor solanacee ornamentale plante.	Cieci, R. and Radulović, A. (2018) 'First DNA barcodes of Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) from Romania', Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 22(3), pp. 1-7. Biondi A, Guedes R, Wan F, Desneux N., 2018. Ecology, worldwide read, and management of the invasive South American Tomato Pinworm, Tuta absoluta: Past, present, and future. Annual Review of Entomology 63: 239-258	ridicat	Abundent, dăunător periculos pe tomate!	Mo, Mu, Ol	AL, AT, BE, BA, BG, HR, CY, CZ, FR, DE, GR, GB, HU, IT, LT, MT, ME, NL, MK, NO, PT, RU, RS, SI, ES, CH, UA
322	nevertebrate terestre	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	NA	Insecta	Asia	regiunea temperată și orientală a Asiei		1988	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', <i>Romanian Journal of Biology</i> , 63(1-2), pp. 29-68.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	Mu	AT, BG, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HU, HR, IT, MT, NL, PL, PT, SI, UA
323	nevertebrate terestre	<i>Uroleucon (Lambersius) erigeronense</i> (Thomas, 1878)	<i>Uroleucon (Lambersius) erigeronense</i> (Thomas, 1878)	Insecta	Asia	Liban		NA	Ciochia, V., Moise, C., G., M., Mustăță, M., Maniu C., Stănescu, C., Teodorescu, I., Buiuc, M., Toader, V., & D., D. (2008). Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă, limitatori naturali și modalități de reducere a populațiilor.	Contaminare	NA	NA	NA	scăzut	NA	NA	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LV, MD, NL, PL, RS, SE, SI, RK
324	nevertebrate terestre	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Varroa jacobsoni</i> Oudemans, 1904	Arachnida	Asia	Asia		1975-1976	Örösi Pál Zoltán, 1975 - https://beekeeping.fandom.com/wiki/Varroa_destructor ; Hristea, C. L. (1976) Stupărul nou. București: Asociația Crescătorilor de Albine din Republica Socialistă România.	Contaminare	Parazit pe animale	Inițial cunoscută de pe specia de albine asiatică Apis cerana, s-a răspândit în ultimele decade pe specia de albină europeană Apis mellifera, ca urmare a importului-exportului de coloni de albine dintr-o zonă în alta a lumii.	Learner, J. (2014) <i>Managing Varroa, BeeCraft-Animal & Plant Health Agency</i> .	ridicat	Datele din literatură legate de răspândirea speciei în România sunt extrem de sărace. Cu toate acestea specia a fost identificată în toate coloniile de albine care au fost investigate la noi în țară. Singurele date cantitative se referă la numărul de exemplare moarte conțorizate în urma administrării unor tratamente anti-Varroa, 2378 exemplare în anul 2017 și 2456 exemplare în anul 2018.	Bu, Tr, Cr	AL, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, MT, PL, PT, RS, RU, SI, SK

371	plante	<i>Eichhornia crassipes (Martius) Solms</i>	<i>Eichhornia speciosa Kunth, nom. superfl. Piaropus crassipes (Mart.) Raf. Pontederia crassipes Mart.</i>	Magnoliopsida	America de Sud	America de Sud	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BE, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU
372	plante	<i>Elaeagnus angustifolia L.</i>	<i>Elaeagnus argentea Moench, Elaeagnus hortensis M. Bieb., Elaeagnus orientalis L.</i>	Magnoliopsida	Asia	Asia	1792	1816	**** 1792: Gornești (cult.) (MS) [Marcus 1958]; Baumgarten 1816: Dobra, Deva (în nemoribus montosis) (HD), Cluj-Napoca (cult.)	Eiliberare/ Evadare	Controlul eroziunii/ Scop ornamental alt decât horticoltura	Scop ornamental alt decât horticoltura; Controlul eroziunii	Sibru C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	BG, BY, CZ, DE, ES, GB, IT, RO, RU, UA	
373	plante	<i>Eloдея canadensis Michx.</i>	<i>Anacharis alsinastrum Planch., Anacharis canadensis Planch., Udoя canadensis Nutt.</i>	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1906	Macovei & Scriban 1906; Lacul Crapina (TL) (sub <i>Helodeя canadensis</i>) [Prodan 1935].	NA	NA	NA	NA	NA	51-100 semnalări	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LV, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, UA	
374	plante	<i>Eloдея nuttallii (Planch.) H. S. John</i>	<i>Anacharis nuttallii Planch.</i>	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1993	Ciocărlan et al. 1993: Delta Dunării [Ciocărlan et al. 1997].	NA	NA	NA	NA	NA	51-100 semnalări	Ba, Do, Mo, Mu, Ol	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK	
375	plante	<i>Erigeron annuus (L.) Pers. (subsp. annuus)</i>		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1866	Schur 1866: Săndominic (HG), Zam. Oraștie (HD); Neireich 1866: Crișana [Borza 1942]	NA	NA	NA	NA	NA	1501-2000 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	BY, CH, CZ, DK, EE, HR, HU, IT, LI, LT, ME, MK, NL, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, UA	
376	plante	<i>Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz</i>		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1946	Coman 1946: Gura Tisei, Valea Morii, Baci (MM)	NA	NA	NA	NA	NA	201-500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	BY, CH, CZ, DK, EE, HR, HU, IT, LI, LT, ME, MK, NL, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, UA	
377	plante	<i>Erigeron canadensis L.</i>	<i>Conyza canadensis (L.) Cronq.</i>	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	NA	<1814	Baumgarten 1816: Transilvania (leg. in 1814 ?) (în Carpați - frecvență încă din 1814) [Nyárády 1964-FL, DX]; f. pusillus Schur: studiată încă de J. Lerchenfeld la sfârșitul secolului al XVIII-lea [Schur 1866]	NA	NA	NA	NA	1001-1500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AD, AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, UA		
378	plante	<i>Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth</i>	<i>Paspalum japonicum Thunb.</i>	Magnoliopsida	Asia	Asia de Est		2006	Ciocărlan & Sike 2006: Livada (SM)	Contaminare	Contaminant semințe	Semințe contaminate	Sibru C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	11-50 semnalări	Ba, Cr, Ma, Tr	FR, HU, RO, UA	
379	plante	<i>Euphorbia maculata L.</i>	<i>Chamaesyce maculata (L.) Small</i>	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1931	Nyárády 1931: Sulina (TL) (sub <i>Euphorbia chamaesyce</i> subsp. <i>massiliensis</i> (DC.) Thell.) [FRE nr. 1513]	NA	NA	NA	NA	NA	101-200 semnalări	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LI, MK, MT, PL, PT, RO, RS, SI, UA	
380	plante	<i>Fraxinus americana</i>		Magnoliopsida	America de Nord	estul Americii de Nord		NA		NA	Evadare	Scop ornamental alt decât horticoltura/ Silvicultură	Scop ornamental alt decât horticoltura; Silvicultură	Sibru C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	NA	NA	NA
381	plante	<i>Fraxinus pennsylvanica Marshall</i>	<i>Glycomelia pennsylvanica (Marshall) Nieuwl., Fraxinus americana subsp. pennsylvanica (Marshall) Wesm., Fraxinus americana var. pennsylvanica (Marshall) Castigl.</i>	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1910	1947		NA	Evadare	Scop ornamental alt decât horticoltura/ Silvicultură	Scop ornamental alt decât horticoltura; Silvicultură	Sibru C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	101-200 semnalări	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, MEPL, RO, RU, SI
382	plante	<i>Galinsoга parviflora Cav.</i>	<i>Galinsoга quinqueradiata</i>	Magnoliopsida	America de Sud	America de Sud	NA	1866		NA	NA	NA	NA	NA	501-1000 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Ol, Tr	AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, ME, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	
383	plante	<i>Galinsoга quadriradiata Ruiz et Pav.</i>	<i>Adventina ciliata Raf., Galinsoга aristulata E. P. Bicknell, nom. nov., Galinsoга caracasana (DC.) Sch. Bip., Galinsoга ciliata (Raf.) S. F. Blake, Galinsoга urticifolia (Kunth) Benth., Vargasia caracasana DC., Wiborgia urticifolia Kunth, Galinsoга parviflora subsp. hispida (DC.) O. Bolos & Vigo, Galinsoга quadriradiata subsp. hispida (DC.) Thell., Galinsoга parviflora var. hispida DC.</i>	Magnoliopsida	America de Nord	America Centrală, Mexic		1934		NA	NA	NA	NA	NA	201-500 semnalări	Ba, Cr, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, TR, UA	

384	plante	<i>Gleditsia triacanthos L.</i>	<i>Acacia americana</i> Stokes, <i>Acacia laevis</i> Steud., <i>Acacia triacanthos</i> Gron., <i>Caesalpinoides triacanthum</i> (L.) Kuntze, <i>Gleditsia brachycarpa</i> (Michx.) Pursh., <i>Gleditsia bujoni</i> Neumann, <i>Gleditsia elegans</i> Salisb., <i>Gleditsia flava</i> Steud., <i>Gleditsia heterophylla</i> Raf., <i>Gleditsia horrida</i> Salisb., <i>Gleditsia inermis</i> L., <i>Gleditsia laevis</i> G. Don, <i>Gleditsia latifolia</i> Lavallee, <i>Gleditsia laisilique</i> Steud., <i>Gleditsia melioba</i> Walter, <i>Gleditsia micracantha</i> Steud., <i>Gleditsia polysperma</i> Stokes, <i>Gleditsia spinosa</i> Marsh, <i>Gleditsia triacanthos</i> Mill.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1866	1866	Schur 1866: Transilvania (cult.); Grecescu 1898: România (naturaliz.) (fără localiz.)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Silvicultură	Scop ornamental altul decât horticultura; Silvicultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	101-200 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BG, CH, CY, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, ME, PL, PT, RO, RS, RU, UA
385	plante	<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dunal.	<i>Donia squarrosa</i> Pursh	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1998	Sîrbu & Oprea 1998: Socola (IS)	Clandestin	Vehicule	Vehicule	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Mo	AT, BE, BY, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, RO, RU, SE, SK, UA
386	plante	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	<i>Panke tinctoria</i> Molina	Magnoliopsida	America de Sud	America de Sud	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ES, FR, GB, IE, PT
387	plante	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.		Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	America de Nord, America de Sud	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	HU, IT
388	plante	<i>Helianthus tuberosus L.</i>		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1788	1858	Benkő 1778: Transilvania (cult.) [Pop 1930b]; Heuffel 1858: Banat (fără localiz.)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Alte evadări din captivitate	Scop ornamental altul decât horticultura; Alte evadări din captivitate (Furaj; Aliment)	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LV, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA
389	plante	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	<i>Heracleum giganteum</i> Hornem.	Magnoliopsida	Asia	Asia	NA	NA	NA	Evadare	Grădini botanice, zoologice, acvarii publice	Grădini botanice	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	NA	NA	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GBHU, IE, IS, IT, LI, LV, NL, NO, PL, RU, SE, SK
390	plante	<i>Heracleum persicum</i> Fischer		Magnoliopsida	Asia	Asia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CZ, DK, EE, FI, GBHU, IS, NO, SE
391	plante	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden	<i>Heracleum pubescens</i> (Hoffm.) M. Bieb.	Magnoliopsida	Europa	Caucaz	1975	2001	Marușca & Pop 2001: halta Liteni, lângă Prejmer (BV)	Evadare	Alte evadări din captivitate	Alte evadări din captivitate (Experimental)	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	1	Tr	BY, DE, DK, EE, FI, HU, IS, LT, LV, PL, RO, RU, UA
392	plante	<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc.	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	Magnoliopsida	Asia	Asia de Est	<1923	1937	Prodan 1923; cult.; Morariu 1937; 1943: București	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Ba, Ma, Mu, Ol, Tr	AT, BE, CZ, DE, FR, GB, HU, IT, RO, RU, SI, SK, UA
393	plante	<i>Hydrocotyle ramunculoides</i> L. f.		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BE, DE, ES, FR, GBIE, IT, NL, PT
394	plante	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	<i>Impatiens roylei</i> Walp.	Magnoliopsida	Asia	Himalaya		1882	***** 1882: Sibiu (SB) [Balogh 2008]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, ME, MK, NL, NO, PL, RO, RS, RU, SE, SI, SK, UA
395	plante	<i>Impatiens parviflora</i> DC.		Magnoliopsida	Asia	Asia Centrală		1923	Prodan 1923,1939: România (cult. și subspons.) (fără localiz.); Țopa 1947: Cluj-Napoca (naturaliz. în Gr. Bot.)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	51-100 semnalări	Ba, Cr, Ma, Mo, Tr	AT, BE, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HR, HU, LI, LT, LU, LV, NL, NO, PL, RO, RS, RU, SE, SI, SK, UA
396	plante	<i>Ipomoea purpurea</i> Roth	<i>Convolvulus purpureus</i> L., <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt	Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	America Centrală, America de Sud	1866	1937	Fuss 1866: Transilvania (cult.); Morariu 1937: București (subspons.)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	51-100 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, LT, MENO, PT, RO, RS, RU, SE, TR, UA
397	plante	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	<i>Cyclachaena xanthifolia</i> (Nutt.) Fresen.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1935	1945	Borza & Arvat 1935; Cluj-Napoca (cult. în Grăd. Bot.); Răvărut 1945; Iași (leg. 1942-IASI)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	AT, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HR, HU, LT, LV, ME, NL, NO, PL, RO, RS, RU, SE, SI, SK, UA
398	plante	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	<i>Juncus bicornis</i> Michx.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1915	Lengyel 1913: Transilvania [Anastasiu & Negrean 2009]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, ME, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK
399	plante	<i>Juniperus virginiana</i> L.		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1856-1870	1960	Fătu 1871: Iași (IS) (cult.); Dumitriu-Tătăramu 1960: Simeria (HD), Vidcut (HG)	Evadare	Silvicultură/ Horticultură	Horticultura; Silvicultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit.Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Do, Mu, T	FR, HU, IT, RO

400	plante	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	<i>Lagarosiphon muscoides</i> var. <i>major</i> Ridl.	Magnoliopsida	Africa	Africa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GBIE, IT, NL, PT
401	plante	<i>Lenma minuta</i> Kunth.	<i>Lenma minuscula</i> Herter	Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	America de Nord, America Centrala, America de Sud	1998	Ciocărlan & Sărbu 1998: Delta Dunării, în bălțile de pe lângă Lacul Nebunu (TL)	NA	NA	NA	NA	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Do	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SE, SK, UA	
402	plante	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	<i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Leace & Hauech	Magnoliopsida	Asia	Asia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
403	plante	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	<i>Gratiola dubia</i> L.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1994	Ciocărlan & Costea 1994: Delta Dunării	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11-50 semnalări	Ba, Do, Mo	BE, BG, CZ, DE, ESFR, GR, HU, IT, MK, PT, RO	
404	plante	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.		Magnoliopsida	Asia	Asia de Est	1948	Nagodă 2015: Tîgănești (leg. Rădulescu 1948, BUC 286088; BUC 286089; BUC 286073; BUC 286074)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Do, Mu	AT, BE, CH, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, UA		
405	plante	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet		Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	sud-estul Americii de Nord, America Centrala și America de Sud	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CH, DE, ES, FR, NL	
406	plante	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	<i>Jussiaea peploides</i> Kunth	Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	America de Nord, America Centrala, America de Sud	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BE, CH, DE, ES, FR, GBGR, IT, NL, PT.	
407	plante	<i>Lycium barbarum</i> L.	<i>Lycium halimifolium</i> Mill., <i>Lycium trevianum</i> Roem. & Schult., <i>Lycium vulgare</i> Dunal, <i>Teremis elliptica</i> Raf.	Magnoliopsida	Asia	Asia de Est	1842	Kladni cca. 1840: Transilvania (leg. fără localiz.) (cult. ?) [Drăgulescu 2009b]; Guebhard 1842-1848: Moldova [Brândză 1879-1883]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	501-1000 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NA		
408	plante	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.		Polypodiopsida	Asia	Asia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
409	plante	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BE, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NL, NO, SE	
410	plante	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	<i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rydb.; <i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Porter pro parte; <i>Matricaria suaveolens</i> (Pursh) Rydb.;	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1851	Herbar Kayser, leg. 1851: Ocna Sibiului (SB) [Drăgulescu 2009b]	NA	NA	NA	NA	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DE, RO	
411	plante	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	<i>Andropogon vimineus</i> Trin.	Magnoliopsida	Asia	Asia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RU	
412	plante	<i>Morus alba</i> L.	<i>Morus italica</i> Poir.	Magnoliopsida	Asia	Asia de Est	<1600	<1800	****sec. XVI (cult.) [Bordeianu et al. 1963]; **** sf. sec. al XVIII-lea (subspont.) [Giurea 1929, citat de Călinescu 1941]	Evadare	Horticultura/ Alte evadări din captivitate	Horticultura; Alte evadări din captivitate (sericicultura, alimentară)	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AL, AT, BE, BG, CY, ES, FR, GR, HU, IT, LT, ME, MT, PT, RO, RS, RU, SI, SK, TR	
413	plante	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	<i>Enydra aquatica</i> Vell.	Magnoliopsida	America de Sud	America de Sud	NA	NA	NA	Eliberare	Ameliorarea peisajului / florei / faunei / Alte introduceri intenționate	Ameliorarea peisajului / florei / faunei : Alte introduceri intenționate ?	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	NA	Cr	AT, BE, DE, DE, FR, GB, IE, NL, PT	
414	plante	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HU, NL, SE	
415	plante	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	<i>Nelumbium caspicum</i> DC., <i>Nymphaea nelumbo</i> L.	Magnoliopsida	Asia	India	1931	1959	NA	Eliberare	Ameliorarea peisajului / florei / faunei	Ameliorarea peisajului / florei / faunei	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Cr, Mu	FR, GB, HU, IT, RO, RU	
416	plante	<i>Oenothera biennis</i>		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	NA	NA	NA	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	NA	NA	NA	
417	plante	<i>Oxalis corniculata</i> L.	<i>Xanthoxalis corniculata</i> (L.) Small, <i>Oxalis repens</i> Thunb., <i>Oxalis villosa</i> M. Bieb.	Magnoliopsida	Europa, Africa, Asia	regiunea mediteraneană	1866	Schur 1866: Transilvania (fără localiz.)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	101-200 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GBGI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SI, SK, UA		
418	plante	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	<i>Xanthoxalis dillenii</i> (Jacq.) Holub, <i>Oxalis navierae</i> Jord.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1954	Răvărut 1939: Iași (sub O. corniculata L., FRE nr. 2240) [Ciocărlan 2008] (?); Dragu 1954: Piteasca (AG) (sub O. stricta L.) [Dihoru 1968]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	51-100 semnalări	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	BG, CZ, DE, FR, GB, HR, HU, LT, PL, RO, SK, UA	
419	plante	<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>Xanthoxalis stricta</i> (L.) Small, <i>Xanthoxalis stricta</i> subsp. <i>villicaulis</i> (Wiegand) Trelev	Magnoliopsida	America de Nord, Asia	America de Nord, Asia	1816	Baumgarten 1816: Transilvania (sub O. stricta Jacq.)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	201-500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	GB	
420	plante	<i>Panicum capillare</i> L.		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1863	Cziback & Szabo 1863 (cult. ?) [Kanitz 1879-1881]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	51-100 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	BE, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, ME, PT, RO, RU		
421	plante	<i>Panicum miliaceum</i> L. sensu lato		Magnoliopsida	Asia	Asia Centrala și de Vest	1780	Sestini 1780: Transilvania (cult.) [Pop 1942]; Baumgarten 1816: Transilvania (subspont.)	Evadare	Agricultură	Agricultură	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	51-100 semnalări	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	CH, HU, IT		
422	plante	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.		Magnoliopsida	America de Nord, America de sud	America de Nord, America de sud	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BE, PL	
423	plante	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	<i>Vitis inserta</i> A. Kern.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1850	1850	Neugeboren cca. 1850: Sibiu (Herb. Soc. Ști. Nat. Sibiu) [Drăgulescu 2009b]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	101-200 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, CZ, DE, DK, FR, HU, IT, MENL, PL, RO, RS	

424	plante	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planchon	<i>Hedera quinquefolia</i> L., <i>Ampelopsis hederacea</i> DC.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1866	Schur 1866: (? sub <i>Ampelopsis quinquefolia</i> Rchb.); <i>Brayon</i> (BT) și <i>Sibiu</i> (SB)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	11-50 semnalări	Ba, Cr, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AL, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LI, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SK, SI, ES, SE, CH, GB, UA, ME
425	plante	<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.	<i>Paspalum distichum</i> L., <i>Digitaria paspalodes</i> Michx.	Magnoliopsida	Africa, America de Nord, America de Sud	Africa, America Centrala, America de Sud		1992	Roman 1992: Drumul Turcului ("La Tablă") în Pădurea Letea (Delta Dunării) (TL)	NA	NA	NA	NA	NA	1-10 semnalări	Ba, Do, Ol	AL, BG, DE, ES, FR, GR, HR, IT, ME, MT, PT, RO, RS, RU, SI, TR, UA
426	plante	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	<i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, <i>Phalaris setacea</i> Forssk.	Magnoliopsida	Africa, Asia	Asia, Africa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ES, FR, IT, MT, PT
427	plante	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	<i>Polygonum perfoliatum</i> L., <i>Chylocalyx perfoliatus</i> (L.) Hassk.	Magnoliopsida	Asia, Europa	Asia, Europa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RU
428	plante	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	Magnoliopsida	Asia	Asia de Est	1911	1927	**** 1911: Grăd. Bot. Cluj-Napoca (cult.) [Topa 1947]; So6 1927: Cluj-Napoca (subspont. la Hasengarten) [Topa 1947]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Alte evadări din captivitate	Scop ornamental altul decât horticultura; Alte evadări din captivitate (inctorial)	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Mo, Mu, T	AT, CH, CZ, DE, DK, GB, HU, NL, RO
429	plante	<i>Phytolacca americana</i> L.	<i>Phytolacca decandra</i> L.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1780	1828	Sestini 1780/1815: Foresti (cult. ?) (CJ) [Pop 1930; 1942]; Rochel 1828: Banat [Borza 1942]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Alte evadări din captivitate	Scop ornamental altul decât horticultura; Alte evadări din captivitate (inctorial)	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	101-200 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AL, AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, ME, NL, PT, RO, RS, RU, TR, UA
430	plante	<i>Populus × canadensis</i> Moench	<i>Populus bachelieri</i> Solem.	Magnoliopsida	NA	NA	1856-1870	NA	Fătu 1871: Iași (IS) (cult.)	Eliberare/ Evadare	Controlul eroziunii/ Horticultură/ Sîvicultură	Sîvicultură; Horticultură; Controlul eroziunii	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	11-50 semnalări	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DE, EE, FR, GB, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK
431	plante	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	<i>Acacia cumanaensis</i> Willd.	Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	America de Nord, America Centrala, America de Sud	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
432	plante	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>cerasifera</i> (Ehrh.) Arcang	Magnoliopsida	Asia, Europa	Europa de Est, vestul Asiei	1751	1898	**** 1751: Dobresti (cult.) [Sonea 1957]; Grecescu 1898: România (naturaliz., fără localiz.); Borza 1947: Mt. Piatra Mare (BV)	Evadare	Horticultură	Horticultură	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, DE, DK, FR, GB, HU, IT, RO
433	plante	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	<i>Cerasus serotina</i> (Ehrh.) Loisel.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1967	Haralamb 1967: Scărișoara (AB ?)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Sîvicultură	Sîvicultură; Scop ornamental altul decât horticultura; Controlul eroziunii	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	51-100 semnalări	Ba, Cr, Ma, Tr	AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, RO, RS, SE, SI, SK, UA
434	plante	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)		Magnoliopsida	Asia	Asia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CH, IT, RU
435	plante	<i>Quercus rubra</i> L.	<i>Erythrobalanus rubra</i> (L.) O. Schwarz	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1856-1870	1962	Fătu 1871: Iași (cult.); Spârchez et al. 1962: SM [Karácsonyi 1995]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Sîvicultură	Scop ornamental altul decât horticultura; Sîvicultură	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	11-50 semnalări	Cr, Ma, Mo, Mu, Tr	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU
436	plante	<i>Reynoutria × bohemica</i> Chrték & Chrtková	<i>Fallopia × bohemica</i> (Chrték & Chrtková) J.P. Bailey	Magnoliopsida	Europa	Europa Centrală		1941	Topa 1941, Herb. IAGB-28537: Gurahont (AD) (sub <i>P. cuspidatum</i>) [Sîrbu C., Oprea A. 2008]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, NL, NO, PL, RO, RS, RU, SE, SK, UA
437	plante	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr., <i>Tinaria japonica</i> (Houtt.) Hedberg	Magnoliopsida	Asia	Asia de Est	1912	1940	Paucă 1940: Răbăgani (BH) [Oprea 2005]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK
438	plante	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai	<i>Polygonum sachalinense</i> F. Schmidt, <i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt) Ronse Decr.	Magnoliopsida	Asia	Asia de Est	1901	1947	**** 1901: București-Herăstrău (cult.) [Grijuțescu 1952-FL1]; Topa 1947: Cluj-Napoca (CJ)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	11-50 semnalări	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, NL, NO, PL, RO, RS, RU, SE, SI, SK, UA
439	plante	<i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	Magnoliopsida	Asia	Asia Centrală și de Vest		2012	Sîrbu & Oprea 2012, Socola (IS)	Clandestin	Vehicule	Vehicule	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Mo	DE, GB, RO, RU, UA
440	plante	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	<i>Robinia pringlei</i> Rose, <i>Robinia pseudoacacia</i> var. <i>rectissima</i> Raber	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1750	1816	**** 1750: România (cult.) [Haralamb 1968]; Benkő 1778: Transilvania (cult.) [Pop 1942]; Sestini 1780/1815: Cluj-Napoca (cult.) [Pop 1930]; Baumgarten 1816: Transilvania (cult. și subspont.)	Eliberare/ Evadare	Controlul eroziunii/ Scop ornamental altul decât horticultura/ Sîvicultură	Sîvicultură; Scop ornamental altul decât horticultura; Controlul eroziunii	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	1001-1500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AI, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, TR, UA
441	plante	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	<i>Rudbeckia digitata</i> Mill.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1855	Fronius 1855: Avrig (SB) [Fuss 1866; Simonkai 1886]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza". Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BA, BE, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT, NL, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, UA

442	plante	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.	<i>Salvia aspidophylla</i> Schult., <i>Salvia trichostemoides</i> Pursh	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1970	Vijălaru & Leocov 1971: Manju-Gugesti, VL Liești-Știoborâni, Miclești (VS); Dobrescu 1972: Boloș-Rebricea, Dl. Râpi (leg. 1970), Miclești pe Dl. Movila lui Burcel (leg. 1970)	Contaminare	Contaminant semințe	Semințe contaminate	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	51-100 semnalări	Do, Mo, Mu	AT, BE, BY, CH, CZ, DE, FR, GB, HU, LT, LV, RO, RS, RU, UA	
443	plante	<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch. (<i>Salvinia adnata</i> Desv.)		Polypodiopsida	America de Nord, America de Sud	America de Nord, America Centrală, America de Sud	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	AT, BE, DE, DK, FR, IT, NL, PT	
444	plante	<i>Sicyos angulatus</i> L.		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1816	Baumgarten 1816: Bîrjița (BN)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	11-50 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	AT, BA, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, ME, NO, PL, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	
445	plante	<i>Solidago canadensis</i> L.		Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1866	Schur 1866: Avrig, Bradu (SB)	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	201-500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	AD, AL, AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LV, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	
446	plante	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	<i>Solidago glabra</i> Desf. [non Mill. 1768], <i>Solidago serotina</i> Aiton [non Retz. 1781], <i>Solidago serotinoidea</i> Á. Löve & D. Löve, <i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill, <i>Aster latissimifolius</i> var. <i>serotinus</i> Kuntze	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1818	1886	Herbar Baumgarten, leg. 1818; Albești (MS) (cult.); Borbas 1886: Băile Lăpova (AR) [Morariu & Nyárády 1964-FI. IX]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	101-200 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FO, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, UA	
447	plante	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	<i>Holcus halepense</i> L.	Magnoliopsida	Europa, Africa, Asia	regiunea mediteraneană		1858	Heuffel 1858: Banat	Contaminare	Contaminant semințe	Semințe contaminate	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	501-1000 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LV, ME, PL, PT, RO, RS, RU, TR, UA	
448	plante	<i>Symphotrichum ciliatum</i> (Ledeb.) Nesom	<i>Erigeron ciliatus</i> Ledeb., <i>Brachyactis ciliata</i> (Ledeb.) Ledeb.	Magnoliopsida	Asia	Asia		1967	Pop & Vijălaru 1971: Socola (IS), Tanacu (VS) (leg. 1967)	NA	NA	NA	NA	NA	51-100 semnalări	Do, Mo, Mu, T	BE, PL, RO	
449	plante	<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord	1940	1940	Soó 1940: Tg. Mureș (MS) [Kovács 2006]	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	101-200 semnalări	Ba, Do, Ma, Mo, Ol, Tr	AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA	
450	plante	<i>Symphotrichum salignum</i>	NA	Magnoliopsida	Europa	Europa vestică		NA		NA	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	NA	NA	NA
451	plante	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	Magnoliopsida	Asia	Asia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
452	plante	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	<i>Trifolium caeruleum</i> L.	Magnoliopsida	Europa, Africa, Asia	regiunea mediteraneană		1835		NA	Evadare	Alte evadări din captivitate (Furaj, uz medicinal)	Alte evadări din captivitate (Furaj, uz medicinal)	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	101-200 semnalări	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CZ, DE, EE, FR, GB, GR, HU, LI, LV, SI, UA
453	plante	<i>Vallisneria spiralis</i> L.		Magnoliopsida	Europa, Africa, Asia	Africa, Asia, Europa		1858		NA	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura	Scop ornamental altul decât horticultura	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	51-100 semnalări	Ba, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, BG, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, TR
454	plante	<i>Verbesina encelioides</i> (Cav.) Bentham et Hooker fil. ex A. Gray	<i>Ximenesia encelioides</i> Cav.	Magnoliopsida	America de Nord, America de Sud	America de Nord, America Centrală, America de Sud		2009	Anastasiu et al. 2009: Sârighiul de Deal (TL); Râmnicul de Jos, Grădina și Cheia (CT)	Contaminare	Contaminant semințe	Semințe contaminate	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	1-10 semnalări	Do	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, NO, PL, RO, SE, UA	
455	plante	<i>Veronica persica</i> Poir.	<i>Pocilla persica</i> (Poir.) Fourr., <i>Veronica buxbaumii</i> Ten., <i>Veronica byzantina</i> (Sibth. & Sm.) Degen, <i>Veronica tournefortii</i> C. C. Gmel., <i>Veronica persica</i> Poir. subsp. <i>persica</i> , <i>Veronica persica</i> subsp. <i>corrensiana</i> (E. Lehm.) Strobl, <i>Veronica tournefortii</i> subsp. <i>corrensiana</i> Lehm.	Magnoliopsida	Asia	sud-vestul Asiei		1816	Baumgarten 1816: Săbiu (SB), Balnea, Sighișoara (MS), Turda, Cluj-Napoca (CJ) (sub <i>V. filiformis</i> DC.)	NA	NA	NA	NA	NA	501-1000 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, MoMu, Ol, Tr	NA	
456	plante	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	<i>Xanthium italicum</i> Moretti, <i>Xanthium echinatum</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) O. Bolos & Vigo, <i>Xanthium saccharatum</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Hayek, <i>Xanthium strumarium</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) D. Löve	Magnoliopsida	America de Nord	America de Nord		1884	Borbas 1884, citat de Grigore 1987: cp. Timișului	Clandestin	Alte căi de transport	Alte cai de transport clandestin (exozochorie)	Alte cai de transport clandestin (exozochorie)	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	1001-1500 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	AL, AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, ME, PL, PT, RO, RS, RU
457	plante	<i>Xanthium spinosum</i> L.	<i>Acmothosanthium spinosum</i> (L.) Fourr.	Magnoliopsida	America de Sud	America de Sud		1819	**** 1819; Czihak 1836: Moldova [Brândză 1879-1883]	Clandestin	Alte căi de transport	Alte cai de transport clandestin (exozochorie)	Sîrbu C, Oprea A (2011) Flora adventivă din România. Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași.	ridicat	501-1000 semnalări	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	AL, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LU, ME, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	

458	vertebrate	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Paradisaea tristis</i>	Aves	Asia	India, Afganistan, Kazahstan, Bangladesh, Sri Lanka, sudul Chinei, Indochina	NA	NA	Evadare	Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	evadare din captivitate	BirdLife International (2017) „Acridotheres tristis”, (amended version of 2016 assessment), The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22710921A111063735. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.T22710921A111063735_en .	ridicat	NA	NA	IN, AF, KZ, BD, LK, CN
459	vertebrate	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anas galericulata</i>	Aves	Asia	nord-estul Chinei, sud-estul Rusiei, Coreea și Japonia, Taiwan	1967	Kiss, J. B. (1970). Câteva păsări mai puțin obișnuite în colecția Muzeului Deltei Dunării din Tulcea - II. Revista Muzeelor, 7: 225-228.	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental	Blair, M. J., McKay, H., Musgrove, A. J., Rehfish, M. M. (2000). BTO Research Report No. 229. Review of the Status of Introduced Non-Native Waterbird Species in the Agreement Area of the African-Eurasian Waterbird Agreement. Research Contract CR0219.	ridicat	abundență locală scăzută	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	AT, BE, CZ, DK, EE, DE, IS, NL, NO, PL, SE
460	vertebrate	<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aix sponsa</i>	Aves	America de Nord	Coasta de Est a SUA și Canada	1935	Linția, D. (1935). Alte „Rariități ornitologice”. Carpați, 7.	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental	Cramp, S., Simmons, K. E. L., Ferguson-Lees, I. J., Gillmore, R., Hollom, P. A. D., Hudson, R., Nicholson, E. M., Ogilvie, M. A., Olney, P. J. S., Voous, K. H., Wattlel, J. (1977). Handbook of the birds of Europe, the Middle East, and North Africa: the birds of the Western Palearctic. Vol. 1: Ostrich-Ducks (Stahney Cramp (ed.)). Oxford University Press.	ridicat	abundență locală scăzută	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	AT, DK, DE, NO, PL, SE
461	vertebrate	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Anas aegyptiaca</i>	Aves	Africa	La sud de Sahara și în Valea Nilului	1990	Kiss, J. B. (1993). Gisca de Nă în apropierea Tulcei. Buletin de Informare. Societatea Ornitologică Română, 2, 10.	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	Evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini.	Blair, M. J., McKay, H., Musgrove, A. J., Rehfish, M. M. (2000). BTO Research Report No. 229. Review of the Status of Introduced Non-Native Waterbird Species in the Agreement Area of the African-Eurasian Waterbird Agreement. Research Contract CR0219.	ridicat	abundență scăzută	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DZ, AO, BJ, BW, BF, BI, CM, CF, TD, CG, CI, DJ, EG, GQ, ER, SZ, ET, GA, GM, GH, GN, GW, KE, LS, MW, ML, MR, MU, MZ, NA, NE, NG, RW, SN, SL, SO, ZA, SD, TZ, TG, TN, UG, ZM, ZW, CN, IL, OM, SY, AE, AT, BE, CY, CZ, DK, ,R, DE, HU, IT, MT, NL, PL, RO, RS, ES, SE, CH, GB, US, AU, NZ
462	vertebrate	<i>Ameiurus melas</i> Rafinesque, 1820	<i>Ictalurus melas</i> ; <i>Silurus melas</i>	Actinopterygii	America de Nord	nordul și nord-estul Canadei, SUA (de la Appalschi până în Arizona)	1999	Wilhelm, A. (1998). Black Bullhead (<i>Ictalurus melas</i> Rafinesque, 1820) (Pisces: Ostariophysi: Bagroidae). A New Species Of Fish Recently Found In Romanian Waters. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa», XL: 377-381.	Evadare/ Coridor/ Extindere	Acvacultură/ Canale/ Dispersie naturală	piscicultură, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară	Gavriloae, I. C. (2007). Survey On The Alien Freshwater Fish Species Entered Into Romania's Fauna. Acta Ichtiologica Romanica, 2: 107-118.	ridicat	abundență locală moderată	Ba, Cr, Ma, Ol, Tr	AL, BE, FR, DE, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RU, RS, ME, ES, CH, GB, CA, MX, US,
463	vertebrate	<i>Ameiurus nebulosus</i> Lesueur, 1819	<i>Ictalurus nebulosus</i>	Actinopterygii	America de Nord	Canada, SUA de la 25° la 54° latitudine nordică	2008	Gavriloae, I. C. (2007). Survey On The Alien Freshwater Fish Species Entered Into Romania's Fauna. Acta Ichtiologica Romanica, 2: 107-118.	Eliberare/ Coridor/ Extindere	Pescuit în natură/ Canale/ Dispersie naturală	introducere intenționată, piscicultură, pescuit sportiv, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară	Gavriloae, I. C. (2007). Survey On The Alien Freshwater Fish Species Entered Into Romania's Fauna. Acta Ichtiologica Romanica, 2: 107-118.	ridicat	abundență moderată, ocazional numeros	Ba, Cr, Ma, Mu, Ol, Tr	CN, IR, TR, VN, BY, BG, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IE, IT, NL, NO, PL, RO, SK, ES, CH, UA, GB, CA, AN, PR, US, NZ, CL,
464	vertebrate	<i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	<i>Anas indica</i>	Aves	Asia	Asia Centrală	1934	Kornis, C. (1935). Rariități ornitologice. Carpați, 1, 19-20.	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	evadare din captivitate, din colecțiile grădinilor zoologice sau parcuri; eliberare intenționată, în scop ornamental, în parcuri și grădini	Blair, M. J., McKay, H., Musgrove, A. J., Rehfish, M. M. (2000). BTO Research Report No. 229. Review of the Status of Introduced Non-Native Waterbird Species in the Agreement Area of the African-Eurasian Waterbird Agreement. Research Contract CR0219.	ridicat	abundență locală scăzută	Cr, Mo, Mu, Tr	AF, BF, BT, CN, IN, JP, KZ, KG, LA, MN, MM, NP, PK, KR, TJ, TH, UZ, VN, AT, BE, CZ, EE, FI, FR, DE, IS, IT, LV, NL, PL, RO, RU, ES, SE, CH, UA, GB, CA, US, GU, MW,
465	vertebrate	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anas canadensis</i>	Aves	America de Nord	Canada, SUA, Mexic	2010	Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice Române. Accesat on 9.06.2020. http://pasarinromania.sor.ro	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	Evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini.	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc .	ridicat	abundență locală scăzută	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	JP, KP, KR, AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FO, FI, FR, DE, IS, GB, IT, LV, LI, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SI, ES, SI, SE, CH, UA, GB, BS, BM, CA, KY, CU, DO, GL, JM, MX, PR, PM, TC, US, AU, KI, MH, NZ
466	vertebrate	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Pallas, 1779)	<i>Sciurus erythraeus</i>	Mammalia	Asia	Asia de Sud	NA	NA	Evadare	Scop ornamental altul decât horticultura/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice/ Animale de companie, acvaristică, teraristică	comerțul cu animale de companie, eliberare intenționată sau evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc .	scăzut	NA	NA	
467	vertebrate	<i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782)	<i>Carassius auratus gibelio</i>	Actinopterygii	Asia	Asia	1912	Gavriloae C., Berkesy C., Berkesy L. (2015). Some remarks concerning the Asian fish species from Romanian waters. Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Studii și Cercetări, Biologie, 20: 63-68.	Eliberare/ Coridor/ Extindere	Pescuit în natură/ Canale/ Dispersie naturală	Piscicultură, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.	Gavriloae C., Berkesy C., Berkesy L. (2015). Some remarks concerning the Asian fish species from Romanian waters. Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Studii și Cercetări, Biologie, 20: 63-68.	ridicat	abundență necunoscută	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	BM, CN, GE, KG, MN, TR, TM, UZ, AL, AT, BY, BE, BA, BG, FR, CZ, DK, EE, FI, DE, GR, HU, LV, LT, MD, NL, PL, RO, RU, RS, SK, CH, UA, CA

468	vertebrate	<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coregonus lavaretus lavaretus</i>	Actinopterygii	Europa	Estonia si Rusia, lacurile Peipus si Telpoe		1956	Gavriloiu C., Berkesy C., Berkesy L. (2015). Some remarks concerning the Asian fish species from Romanian waters. Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Studii si Cercetari, Biologie, 20: 63-68.	Evadare	Acvacultura	Piscicultură. A fost introdus în heleșteiele de la Nucet, Tarcău, în Lacul Roșu, în lacul de baraj de la Bkacz și câteva iazuri din nordul Moldovei în anul 1956 , sub forma de oua embrionate.	Gavriloiu C., Berkesy C., Berkesy L. (2015). Some remarks concerning the Asian fish species from Romanian waters. Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Studii și Cercetări, Biologie, 20: 63-68.	ridicat	abundență necunoscută	Cr	BE, RU, HR, CN, SI, GR, RO, BY
469	vertebrate	<i>Coregonus peled</i> (J.F. Gmelin, 1788)	<i>Salmo peled</i>	Actinopterygii	Asia	Rusia		1980	Gavriloiu C., Berkesy C., Berkesy L. (2015). Some remarks concerning the Asian fish species from Romanian waters. Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Studii și Cercetări, Biologie, 20: 63-68.	Evadare	Acvacultura	piscicultură	Gavriloiu C., Berkesy C., Berkesy L. (2015). Some remarks concerning the Asian fish species from Romanian waters. Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, Studii și Cercetări, Biologie, 20: 63-68.	ridicat	abundență necunoscută	Mu, Ol, Tr	CZ, EE, FI, DE, LV, LT, PL
470	vertebrate	<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	NA	Aves	Asia	Asia de Sud - subcontinentul Indian		NA	NA	Eliberare/ Clandestin	Control biologic/ Clandestin pe nave	introdusă deliberat ca agent biologic sau accidental ca pasager clandestin, dispersia fiind facilitată în special prin transportul naval maritim	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.	scăzut	NA	NA	
471	vertebrate	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	<i>Leuciscus idella</i>	Actinopterygii	Asia	China		1960	Popa, C. (2002). The Impact Of Allochthonous Fish Species On Natural Water Bodies, Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development, pp. 143-146.	Evadare/ Extindere	Acvacultura/ Dispersie naturală	piscicultură, dispersie naturală secundară	Popa, C. (2002) 'The Impact Of Allochthonous Fish Species On Natural Water Bodies', Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development, pp. 143-146.	ridicat	Larg distribuit în special în balti private	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	DZ, CI, EG, ET, KE, MU, MA, NG, RE, RW, ZA, SD, TZ, TN, AF, AM, BD, BT, BN, KH, CN, HK, IN, ID, IR, IQ, IL, JP, KZ, KG, LA, MY, MM, NP, PK, PH, SG, KR, LK, TW, TH, TM, AE, UZ, VN, AT, BY, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LT, MD, NL, PL, RO, RU, RS, CS, SK, SI, SE, UA, SU, GB, CA, CR, CU, HN, JM, MX, PA, PR, US, FJ, NZ, BO, BR, CO, GY, PE, UY
472	vertebrate	<i>Dama dama</i> Linnaeus, 1758	<i>Dama dama</i>	Mammalia	Asia	Asia Mică		1904	Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: Editura Academiei Romane.	Eliberare/ Extindere	Vânătoare în natură/ Dispersie naturală	introducere deliberată în scop cinegetic; dispersie naturală secundară	Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: Editura Academiei Romane.	ridicat	abundență moderată	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	US, BE, GB, AU, DK, ZA, AT, PL, IT, CZ, NO, EE, HR, ES, SI, UA, LV, CL, AR, CY, CU, RO, CO, ZA, MD, AG, LU, MK
473	vertebrate	<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	<i>Gambusia affinis holbrooki</i>	Actinopterygii	America de Nord	SUA, Carolina de Nord		1927	Jacob, M., Petrescu-Mag, I. V. (2008) Inventarul speciilor nominative de pești din apele dulci ale României. Bioflux, Cluj-Napoca, 1-89.	Eliberare	Control biologic	Introducere deliberată, ca agent de combatere biologică a larvelor de țânțari (combaterea paludismului) sau prin acvaristică. n decurs de 3 ani (1927-1930) au fost aduse loturi de gambuzie pentru utilizarea acestora în lupta antilarvară din anumite lacuri din Bucuresti si nu numai.	Jacob, M., Petrescu-Mag, I. V. (2008) Inventarul speciilor nominative de pești din apele dulci ale României. Bioflux, Cluj-Napoca, 1-89.	ridicat	abundență locală moderată	Do	CF, CD, CI, EG, ET, GH, KE, MG, MU, MA, RE, ZA, SD, ZM, ZW, AF, AM, BD, KH, CN, GE, HK, IN, ID, IR, IQ, IL, JP, JO, KZ, LA, LB, MY, MM, PK, PH, SA, SG, LK, TW, TH, TR, TM, AE, UZ, VN, YE, AL, AT, BG, YU, FR, DE, GR, HU, IT, PT, RO, RU, ES, UA, CA, HT, MX, PR, US, AS, AU, CR, FM, FJ, PF, GU, KI, MH, NZ, MP, PG, WS, SB, AR, BO, CL, PE
474	vertebrate	<i>Herpestes javanicus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)	<i>Urva javanica</i>	Mammalia	Asia	Asia de Sud-Est		NA	NA	Eliberare/ Extindere	Control biologic/ Dispersie naturală	specie introdusă ca agent de combatere biologică, dispersie secundară	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.	scăzut	NA	NA	
475	vertebrate	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	<i>Cephalus muntschuricus</i>	Actinopterygii	Asia	China		1960	Popa, C. (2002) 'The Impact Of Allochthonous Fish Species On Natural Water Bodies', Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development, pp. 143-146.	Eliberare	Acvacultura/ Control biologic/ Pescuit în natură	piscicultură, introducere deliberată pentru controlul înfloririlor algele (în acvacultură), comercializare ca și momela vie, pentru pescuitul sportiv	Popa, C. (2002) 'The Impact Of Allochthonous Fish Species On Natural Water Bodies', Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development, pp. 143-146.	ridicat	Foarte comun în iazuri și heleșteie.	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	DZ, EG, ET, MG, MW, MU, MA, MZ, RW, ZA, TN, AF, AM, BD, BT, KH, CN, HK, IN, ID, IR, IQ, IL, JP, JO, KZ, LA, LB, MY, MN, MM, NP, PK, PH, SA, SG, KR, LK, TW, TH, TR, TM, UZ, VN, AL, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FR, DE, GR, U, IT, LT, MD, NL, MK, PL, RO, RU, RS, CS, SK, SE, CH, UA, GB, CR, CU, DO, HN, JM, MX, PA, PR, US, FJ, NZ, PG, AR, BR, CO, PE

476	vertebrate	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (J. Richardson, 1845)	<i>Aristichthys nobilis</i>	Actinopterygii	Asia	China		1966	Papa, C. (2002) 'The Impact Of Alloethonous Fish Species On Natural Water Bodies'. Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development, pp. 143-146.	Eliberare/ Extindere	Pescuit în natură/ Dispersie naturală	introducere deliberată pentru pescuit sportiv, piscicultură; dispersie naturală secundară	Papa, C. (2002) 'The Impact Of Alloethonous Fish Species On Natural Water Bodies'. Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development, pp. 143-146.	ridicat	Larg distribuit în special în balti private	Ba, Cr, Do, Mo, Mu	DZ, EG, MA, MZ, AM, BD, BT, BN, KH, CN, HK, IN, ID, IR, IQ, IL, JP, JO, LA, MY, MM, NP, PK, PH, SG, KR, LK, TW, TH, TR, TM, UZ, VN, AL, AT, BY, BG, HR, CZ, DK, EE, YU, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LT, NL, PL, RO, RU, RS, CS, SK, SI, SE, CH, UA, GB, CR, CU, DO, MX, PA, US, FI, GI, BO, BR, CO, PE
477	vertebrate	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perca gibbosa</i>	Actinopterygii	America de Nord	Canada, SUA		1929	Gavriloaie, I.C., Meşter, L., Falka, I. (2006). Romanian Researches On The Species <i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758) (Pisces, Centrarchidae). Acta Ichtiologica Romanica, 1: 103-110.	Eliberare/ Extindere	Pescuit în natură/ Dispersie naturală	introducere deliberată, dispersie naturală secundară	Gavriloaie, I.C., Meşter, L., Falka, I. (2006). Romanian Researches On The Species <i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758) (Pisces, Centrarchidae). Acta Ichtiologica Romanica, 1: 103-110.	ridicat	abundență moderată	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	CG, GE, TR, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LU, NL, NO, PL, PT, RO, CS, SK, SI, ES, CH, UA, GB, CA, US, BR, CL, VE
478	vertebrate	<i>Lithobates catesbeianus</i> (Shaw, 1802)	<i>Lithobates catesbeiana</i> , <i>Rana catesbeiana</i>	Amphibia	America de Nord	regiunea estica a Americii de Nord		NA	NA	Contaminare/ Eliberare/ Evadare	Contaminant pe animale/ Control biologic/ Alte introduceri intenționate/ Animale de crescătorie	transport accidental prin piscicultură, cu puieții de pește pentru populații artificiale; introducere deliberată în crescătorii, pentru consum uman, în scop ornamental sau ca agent de combatere biologică în agricultură.	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc .	scăzut	NA	NA	
479	vertebrate	<i>Mediodactylus kotschyi</i> Szczerbak 2003	<i>Cyrtopodion kotschyi</i>	Reptilia	Europa	Peninsula Balcanică, Levant		2018	Cioflec, V. (2018) Geckoul: prima observație în țară. Personal blog. Available at: https://feldherpingromania.wordpress.com/2018/06/30/gecko-ul-lui-kotschy/ (Accessed: 15 June 2020).	Clandestin/ Extindere	Veicule/ Dispersie naturală	Se considera ca fiind transportată prin comerț, spre exemplu împreună cu materiale de construcții; cu toate acestea, nu se poate exclude extinderea arealului în mod natural, specia fiind nativă în Bulgaria și Ucraina.	Kotsakiozi, P., Jablonski, D., Ilguz, C., Kumlutaş, Y., Avci, A., Meiri, S., ... & Roussos, S. A. (2018). Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy's gecko, <i>Mediodactylus kotschyi</i> : Hidden diversity and cryptic species. Molecular Phylogenetics and Evolution, 125, 177-187; Cioflec, V. (2018) Geckoul: prima observație în țară. Personal blog. Available at: https://feldherpingromania.wordpress.com/2018/06/30/gecko-ul-lui-kotschy/ (Accessed: 15 June 2020).	ridicat	abundență locală moderată	Mu	IT, MT
480	vertebrate	<i>Muntiacus reevesi</i> (Ogilby, 1839)	<i>Cervus reevesi</i>	Mammalia	Asia	China, Taiwan		NA	NA	Eliberare/ Evadare/ Extindere	Vânătoare în natură/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice/ Dispersie naturală	eliberare intenționată pentru îmbunătățirea fondurilor cinegetice, evadare din captivitate (de ex. grădini private sau zoologice), dispersie naturală secundară	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc .	scăzut	NA	NA	
481	vertebrate	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	<i>Mus coypus</i>	Mammalia	America de Sud	Centrul Bolivei, sudul Braziliei până în Tierra del Fuego		1959	Murariu, D., & Chisamera, G. (2004). <i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782 (Mammalia: Rodentia: Myocastoridae), a new report along the Danube river in Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 46, 281-287.	Evadare/ Extindere	Ferme de blană/ Dispersie naturală	evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară	Murariu, D., & Chisamera, G. (2004). <i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782 (Mammalia: Rodentia: Myocastoridae), a new report along the Danube river in Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 46, 281-287.	ridicat	abundență locală scăzută	Ba, Do	KE, TZ, AM, AZ, CN, GE, IL, JP, JO, KZ, KP, TJ, TH, TR, TM, AT, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, HU, GB, IT, NL, NO, PL, RO, RU, SI, ES, SE, CA, US, AR, BO, BR, CL, PL, PY, UY
482	vertebrate	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Viverra zibethus</i>	Mammalia	America de Sud	Columbia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, nordul Argentinei		NA	NA	Evadare	Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Scop ornamental altul decât horticultura	comerțul cu animale de companie, evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc .	scăzut	NA	NA	NA
483	vertebrate	<i>Neovison vison</i> (Schreber, 1777)	<i>Mustela vison</i>	Mammalia	America de Nord	SUA, cu excepția Arizona; Canada continentală		1986	Hegyei, Z., Kecskés, A. (2014). The occurrence of wild-living American Mink <i>Neovison vison</i> in Transylvania, Romania. Small Carnivore Conserv, 51: 23-28.	Evadare/ Extindere	Ferme de blană/ Dispersie naturală	evadare din fermele de blană, dispersie naturală secundară	Hegyei, Z., Kecskés, A. (2014). The occurrence of wild-living American Mink <i>Neovison vison</i> in Transylvania, Romania. Small Carnivore Conserv, 51: 23-28.	ridicat	abundență scăzută	Do, Tr	JP, KZ, KG, AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, GB, IT, LV, LT, LU, MD, ME, NI, NO, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SI, ES, SE, UA, CA, US, AR, CL
484	vertebrate	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (Gray, 1834)	<i>Canis procyonoides</i>	Mammalia	Asia	Asia de Est: sud-estul Siberiei		1953	Almășan, H. (1953). Un nou animal în fauna țării: câinele enot. Vânătorul, 3: 11-13.	Eliberare/ Evadare/ Extindere	Vânătoare în natură/ Ferme de blană/ Dispersie naturală	evadare din captivitate (cel mai frecvent din fermele de blană), introducere deliberată (de ex. pentru îmbunătățirea fondului cinegetic pentru vânătoare), dispersie naturală secundară	Almășan, H. (1953). Un nou animal în fauna țării: câinele enot. Vânătorul, 3: 11-13.	ridicat	abundență moderată	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	AM, AZ, CN, GE, HK, JP, MO, MN, KP, KR, VN, AT, BA, BG, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, LV, LT, MD, NL, MK, NO, PL, RO, RU, RS, ME, SK, SI, SE, CH, UA

485	vertebrate	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	<i>Salmo mykiss</i> ; <i>Fario gairdneri</i>	Actinopterygii	Pacific	coastele Pacificului de Nord - America de Nord, nord-estul Rusiei (Kamceatka)	1885	Iacob, M., Petrescu-Mag, I. V. (2008) Inventarul speciilor nonnative de pești din apele dulci ale României. Bioflux, Cluj-Napoca, 1-89.	Eliberare/ Evadare	Pescuit în natură/ Acvacultură	introdus deliberat, pentru piscicultură și pescuit sportiv	Iacob, M., Petrescu-Mag, I. V. (2008) Inventarul speciilor nonnative de pești din apele dulci ale României. Bioflux, Cluj-Napoca, 1-89.	ridicat	abundență necunoscută	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	ER, SZ, ET, KE, LS, MG, MW, MU, MA, RE, ZA, SD, TZ, ZW, AF, AM, CN, IN, IR, IL, JP, JO, KZ, KG, LB, MY, NP, PK, KR, LK, TW, TH, TR, UZ, AU, AT, BE, BG, HR, CY, CZ, CS, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, GB, IT, LV, LI, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, RU, CS, SK, SI, ES, SE, CH, UA, GB, CA, CR, DO, HN, MX, PA, PR, US, AU, NZ, PG, AR, BO, BR, CL, CO, EC, GY, PE, UY, VE
486	vertebrate	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Castor zibethicus</i>	Mammalia	America de Nord	SUA și Canada	1948	Nadra, E. (1947). Bizamul (<i>Fiber zibethicus</i> L.) în România (Muskrat în România), Carpați 1, 3-6	Evadare/ Extindere	Ferme de blană/ Dispersie naturală	evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară	Nadra, E. (1947). Bizamul (<i>Fiber zibethicus</i> L.) în România (Muskrat în România), Carpați 1, 3-6	ridicat	abundență locală moderată	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	CN, JP, KZ, MN, UZ, AT, BE, BG, YU, DK, EE, FI, FR, DE, HU, GB, LV, LT, NL, NO, PL, RO, RU, SE, CH, UA, CA, MX, AR, CL
487	vertebrate	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Mammalia	Europa	Franța și Peninsula Iberică	2000	Marches, G. (1957). Leporidele din Republica Populară Română. Buletinul Științific al Academiei R. P. R., Secția Biologie și Științe Agricole. Seria Zoologie, București, 9(4): 335-348.	Eliberare	Vânătoare în natură	eliberare intenționată pentru îmbunătățirea fondului cinegetic	Armășescu, S. (1943). Așupra prezenței lapinului în România, Revista Pădurilor, 55(5-6): 238-242.	ridicat	abundență necunoscută	Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	EG, NG, RE, SH, SN, SC, TF, CN, IN, IQ, MY, NP, VN, BE, CZ, FR, DE, HU, IT, PL, PT, RO, SK, ES, CH, GB, CA, US, AU, PF, NC, NZ, NF, FK
488	vertebrate	<i>Oxyura jamaicensis</i> J.F.Gmel., 1789	<i>Anas jamaicensis</i>	Aves	America de Nord	America Centrală și de Nord	NA	NA	Evadare	Grădini botanice, zoologice, acvarii publice/ Scop ornamental altul decât horticultura	evadare din captivitate (grădini zoologice), introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini	Banks, A. N., Wright, L. J., Maclean, I. M. D., Hann, C., & Rehfsch, M. M. (2008). Review of the Status of Introduced Non-Native Waterbird Species in the Area of the African-Eurasian Waterbird Agreement: 2007 Update. Report of work carried out by the British Trust	mediu	NA	NA	NA
489	vertebrate	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	<i>Odonotobatis glenii</i> ; <i>Perccottus glehni</i>	Actinopterygii	Asia	bazinul râurilor Tuğur și Amur	2001	Nalbant, T. T., BATES, K. W., Pricope, F., & Ureche, D. (2004). First Record of the Amur Skeeper <i>Perccottus glenii</i> (Pisces : Perciformes : Odonotobutidae) in Romania. Museum, XLVII: 279-284.	Evadare/ Coridor/ Extindere	Acvacultură/ Canale/ Dispersie naturală	acvacultură, facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară	Reshetnikov, A. N. (2013). Spatio-temporal dynamics of the expansion of rotan <i>Perccottus glenii</i> from West-Ukrainian centre of distribution and consequences for European freshwater ecosystems. Aquatic Invasions, 8(2): 193-206.	ridicat	Larg distribuit și estimat adesea ca în creștere; detalii în: Covageia-Marcov, S. D., Tekeem, I. C. & Ferențu, S. (2011). Range extension of <i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877 in Western Romania, a new distribution route in the Danube River Basin?. Journal of Applied Ichthyology, 27(1): 144-145.	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	CN, KZ, MN, KP, UZ, BY, BG, HR, EE, HU, LV, LT, MD, PL, RO, RU, RS, SK, UA
490	vertebrate	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Phasianus colchicus</i>	Aves	Asia	Transcaucazia (Armenia, Azerbaidjan, Georgia)	160	Linția, D. (1955). Păsările din R.P.R., vol. III. Editura Academiei R.P.R.	Eliberare/ Extindere	Vânătoare în natură/ Dispersie naturală	introducere deliberată în scop cinegetic	Munteanu, D. (2015) „Phasianus cochicus”, în: Munteanu, D. (coord) „Fauna României, Aves”, volume XV. Fascicula 2 Galliformes, Ciconiiformes, Academia Română, Editura Academiei Române.	ridicat	abundență ridicată, specie larg răspândită	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	MU, RE, SH, AM, AZ, CN, GE, HK, IR, JP, KZ, MO, MN, KP, KR, TW, TR, UA, UZ, VN, AD, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, HU, GB, IT, LV, LI, LT, LU, MD, ME, NL, MK, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SK, SI, ES, SE, CH, UA, BS, CA, DO, MX, US, AU, PF, NZ, CL
491	vertebrate	<i>Platyliza haematocheila</i> (Temminck & Schlegel, 1845)	<i>Mugil soiyu</i> ; <i>Liza haematocheila</i>	Actinopterygii	Pacific	Pacificul de Nord-Vest, Amur, Japonia	1972	Skolka, M., Preda, C. (2010). Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," 53(1): 443-467.	Evadare/ Extindere	Acvacultură/ Dispersie naturală	acvacultură, dispersie naturală secundară	Oel, V. (2007). Atlasul peștilor din rezervația biosferei Delta Dunării. Tulcea. Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării. Pp. 405-406.	ridicat	abundență necunoscută	Do	TR, UA, GR, RO, GE
492	vertebrate	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	<i>Silurus lineatus</i> ; <i>Silurus arab</i> ; <i>Platyastacus anguillarlis</i> ; <i>Plotosus thunbergianus</i> ; <i>Plotosus marginatus</i> ; <i>Plotosus ikapor</i> ; <i>Plotosus vittatus</i> ; <i>Plotosus castaneus</i> ; <i>Plotosus arab</i> ; <i>Plotosus flavolineatus</i> ; <i>Plotosus breviviribus</i>	Actinopterygii	Indo-Pacific	Indo-Pacific - din Japonia până în Australia, Estul Africii și Marea Roșie	NA	NA	Eliberare/ Evadare/ Extindere	Alte eliberări intenționate/ Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Dispersie naturală	acvaristică, eliberare deliberată sau pierdere nintenționată; dispersie secundară naturală și/sau facilitată de om	Galanidi, M., Turan, C., Öztürk, B., & Zenetos, A. (2019). European Union (EU) Risk Assessment of <i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787); a summary and information update. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 25(2).	ridicat	NA	NA	AU, IL, EG
493	vertebrate	<i>Podarcis siculus</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Podarcis sicula</i>	Reptilia	Europa	Bosnia și Herțegovina; Croația; Franța; Italia; Muntenegru; Slovenia; Elveția	2018	https://www.naturalist.org/observations/39295655 (29.05.2020)	Contaminare	Transport de materiale	transport accidental cu bunuri importate: materiale de construcție, grădinarit, materiale decorative	https://fieldherpingromania.wordpress.com/2019/05/03/0-noua-soparla/ (Ultima accesare: 15.06.2020)	ridicat	abundență locală moderată	Mu, Tr	LY, TN, TR, AL, HR, FR, DE, GR, IT, PT, RS, ES, SE, GB, US
494	vertebrate	<i>Polyodon spathula</i> (Walbaum in Artedi, 1792)	<i>Squalus spathula</i>	Actinopterygii	America de Nord	Bazinul Mississippi	1992	Gavriloiu, C., Berkesy, C. (2013). Specii americane de pești dulcicivi introduse în fauna ihtiologică a României. Ecoterra - Journal of Research and Protection, (37):51-60.	Evadare	Acvacultură	piscicultură, pierdere nintenționată de exemplare	Gavriloiu, C., Berkesy, C. (2013). Specii americane de pești dulcicivi introduse în fauna ihtiologică a României. Ecoterra - Journal of Research and Protection, (37): 51-60.	ridicat	NA	Ol	US, AT, PL, CZ, RU, CN, SI, GR, RO, BY, RS

495	vertebrate	<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ursus lotor</i>	Mammalia	America de Nord	Belgie; Canada; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; Mexic; Nicaragua; Panama; SUA	1943	Pașcovschi, S. (1977). O poveste cu un raton și cu niște caracud. <i>Vânătorul Și Pescarul Sportiv</i> , 9, 11.	Clandestin/ Evadare	Clandestin pe nave/ Vehicule/ Ferme de blană/ Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	cazuri izolate de introducere accidentală - transport marfuri sau evadare din crescătorii/ grădini zoologice	Pașcovschi, S. (1977). O poveste cu un raton și cu niște caracud. <i>Vânătorul Și Pescarul Sportiv</i> , 9, 11.; https://stirileprotv.ro/stiri/ . (2014). https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/operatiune-de-salvare-a-unei-raton-in-continanta-cum-a-ajuns-animalel-sa-se-refugieze-intr-un-aer-conditionat.html	ridicat	ocazional	Ba, Do	AZ, GE, JP, AT, BY, BE, CZ, DK, YU, FR, DE, HU, LI, LU, NL, PL, RU, RS, ME, SK, SI, CH, BS, BB, BZ, CA, CR, SV, GP, GT, HN, JM, MQ, MX, NI, PA, US
496	vertebrate	<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	<i>Leuciscus parvus</i>	Actinopterygii	Asia	din bazinul Amurului până în cel al râului Zhujiang în Siberia; Coreea și China	1960	Anastasii, P., Preda, C., Băniăduț, D., & Cogălniceanu, D. (2017). Alien Species of EU Concern in Romania. <i>Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research</i> , 19(3), 93–106.	Contaminare	Contaminant pe animale	Introducere accidentală prin piscicultură împreună cu alte specii cu valoare economică	Anastasii, P., Preda, C., Băniăduț, D., & Cogălniceanu, D. (2017). Alien Species of EU Concern in Romania. <i>Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research</i> , 19(3), 93–106.	ridicat	abundență moderată, ocazional ridicată	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DZ, AF, AM, CN, IR, JP, KZ, LA, KR, TW, TR, UZ, AL, AT, BE, BG, CZ, DK, YU, FR, DE, GR, HU, IT, LT, MD, NL, PL, RO, RU, SK, CS, ES, SE, CH, UA, GB, FI
497	vertebrate	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	<i>Psittacula krameri</i>	Aves	Africa, Asia	Asia de Sud și Africa Subsahariană	2016	Rombird, Asociația Otus (2020). https://rombird.ro/	Eliberare/ Evadare	Alte introduceri intenționate/ Grădini botanice, zoologice, acvarii publice/ Scop ornamental altul decât horticultura	introducere deliberată și evadare din colecțiile particulare, parcuri sau grădini zoologice	CABI (2020) <i>Invasive Species Compendium</i> . Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc .	ridicat	abundență locală scăzută	Mo, Mu, Tr	Z, BJ, BF, CV, CM, TD, CG, CI, DJ, EG, ET, GM, GH, GN, GW, KE, LY, ML, MR, MU, MA, NE, NG, SN, SC, SO, ZA, SD, TZ, TG, UG, AF, BH, BD, BT, CN, HK, IN, IR, IQ, IL, JP, JO, KW, LB, MO, MV, MM, NP, OM, PK, SA, SG, LK, TH, R, UA, YE, AT, BE, HR, DK, FR, DE, GR, IT, NL, PT, SI, ES, CH, GB, CU, PR, US, AU, VE
498	vertebrate	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	<i>Mus norvegicus</i>	Mammalia	Asia	nordul Chinei	<1900	Popescu, A. and Murariu, D. (2001). „Fauna României”, volumul XVI – Mammalia, Fasc 2 – Rodentia, Editura Academiei Române, București, p. 214.	Clandestin/ Extindere	Clandestin pe nave/ Vehicule/ Dispersie naturală	introducere neintenționată prin diferite căi de transport (uman, bunuri; terestru, acvatic), dispersie naturală secundară	Ruedas, L.A. (2016). <i>Rattus norvegicus</i> (errata version published in 2020). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19353A165118026.	ridicat	abundență necunoscută	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	EG, MU, YT, RE, SH, ST, SC, TF, CN, IL, JP, SG, KR, LK, TW, BV, BE, DK, FR, IM, LV, LT, MT, PT, ES, CH, GB, AL, BS, BM, VG, CA, KY, CU, CW, DM, DO, GP, IM, MQ, MX, MS, LC, PM, VC, TT, TC, VI, US, WS, CK, FM, FJ, PF, GU, MH, NC, NZ, NU, MP, PW, WS, TO, TV, UM, VU, WF, AR, BR, CL, EC, FK, GF, SR, VE
499	vertebrate	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Mammalia	Asia	India, Pakistan	<1900	Popescu, A. and Murariu, D. (2001). „Fauna României”, volumul XVI – Mammalia, Fasc 2 – Rodentia, Editura Academiei Române, București, p. 214.	Clandestin/ Extindere	Clandestin pe nave/ Vehicule/ Dispersie naturală	introducere neintenționată prin diferite căi de transport (uman, bunuri; terestru, acvatic), dispersie naturală secundară	Krystufek, B., Palomo, L., Hutterer, R., Mitsain, G., Yigit, N. (2016). <i>Rattus rattus</i> (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19360A115148682.	ridicat	abundență necunoscută	Ba, Do, Tr	EG, KE, MU, YT, NG, RE, SH, SC, TZ, TF, IO, IN, MY, FR, IT, MT, PT, ES, GB, AL, AG, BS, BM, VG, CA, KY, CU, CW, DM, DO, GP, HT, JM, MQ, MX, MS, PR, LC, VC, TT, TC, VI, US, AS, AU, CK, FM, FJ, PF, GU, KI, MH, NR, NC, NZ, .U, MP, PW, PG, WS, SB, TO, TV, UM, VU, WF, BO, BR, CO, EC, FK, GF, SR, VE
500	vertebrate	<i>Salvelinus fontinalis</i> (Michill, 1814)	<i>Salmo fontinalis</i>	Actinopterygii	America de Nord	nordul SUA și Canada	1900	Iacob, M., Petrescu-Mag, I. V. (2008) Inventarul speciilor nonnative de pești din apele dulci ale României. <i>Bioflux</i> , Cluj-Napoca, 1-89.	Eliberare/ Extindere	Pescuit în natură/ Dispersie naturală	piscicultură, dispersie secundară naturală	Iacob, M., Petrescu-Mag, I. V. (2008) Inventarul speciilor nonnative de pești din apele dulci ale României. <i>Bioflux</i> , Cluj-Napoca, 1-89.	ridicat	abundență necunoscută	Ma, Mu, Tr	KE, MA, ZA, ZW, AM, CN, IN, IR, JP, TR, AL, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SK, SI, ES, SE, CH, GB, CA, US, AU, NZ, PG, AR, BO, CL, CO, FK, PE, VE
501	vertebrate	<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	NA	Mammalia	America de Nord	SUA și Canada	NA	NA	Eliberare/ Evadare	Alte introduceri intenționate/ Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Grădini botanice, zoologice, acvarii publice/ Scop ornamental altul decât horticultura	comerțul cu animale de companie, eliberare intenționată sau evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini urbane	CABI (2020) <i>Invasive Species Compendium</i> . Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc .	mediu	NA	NA	

502	vertebrate	<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	NA	Mammalia	America de Nord	din sudul Canadei și până în nordul Mexicului		NA	NA	Eliberare/ Evadare	Alte introduceri intenționate/ Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Grădini botanice, zoologice, acvarii publice/ Scop ornamental altul decât horticultura	comertul cu animale de companie, eliberare intenționată sau evadare din captivitate, introducerea deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini urbane, precum și pentru îmbunătățirea fondurilor cinegetice	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.	mediu	NA	NA	
503	vertebrate	<i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann, 1769)	<i>Eutamias sibiricus</i>	Mammalia	Asia	China, Japonia, Kazakhstan, Coreea, Mongolia, Rusia		NA	NA	Eliberare/ Evadare	Alte introduceri intenționate/ Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Grădini botanice, zoologice, acvarii publice/ Scop ornamental altul decât horticultura	comertul cu animale de companie, eliberare intenționată sau evadare din scop ornamental în parcuri și grădini	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.	mediu	NA	NA	
504	vertebrate	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	<i>Tantalus aethiopicus</i>	Aves	Africa, Asia	Africa Sub-Sahariană și Irak		2020	Rombird, Asociația Otus (2020). https://rombird.ro/	Evadare	Grădini botanice, zoologice și acvarii publice	evadarea din captivitate (de ex. grădini zoologice)	CABI (2020) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.	ridicat	ocazional	Ba	AO, BJ, BW, BF, BI, CM, CF, TD, CG, CI, DJ, GQ, ER, SZ, ET, GA, GN, GW, KE, LS, LR, MG, MW, MZ, NG, RW, SN, SC, SL, SO, ZA, SD, TZ, TG, UG, ZM, ZW, IQ, KW, UA, BE, FR, DE, IT, LU, NL, PT, ES, GB, US
505	vertebrate	<i>Trachemys scripta</i> (Thunberg in Schoepff, 1792)	<i>Pseudemys scripta</i> ; <i>Chrysemys scripta</i>	Reptilia	America de Nord	SUA, Florida		<2000	Dimancea, N. (2013). Note upon the presence of <i>Trachemys scripta elegans</i> (Reptilia) in Oradea city, western Romania. <i>Herpetologica</i> , 7, 41-47.	Eliberare/ Evadare	Alte introduceri intenționate/ Animale de companie, acvaristică, teraristică/ Grădini botanice, zoologice, acvarii publice	comertul cu animale de companie, introducerea intenționată sau evadare din captivitate	Dimancea, N. (2013). Note upon the presence of <i>Trachemys scripta elegans</i> (Reptilia) in Oradea city, western Romania. <i>Herpetologica</i> , 7, 41-47.	ridicat	abundență locală moderată, ocazional ridicată	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	RE, ZA, BH, KH, CN, HK, ID, IL, JP, MY, KP, PH, SG, KR, LK, TW, VN, AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GI, HU, IT, LV, LT, PL, ES, SE, CH, GB, BS, BM, VI, CA, KY, CR, DO, GP, MQ, MX, PA, PR, LC, TT, US, AU, FM, PF, GU, NC, NZ, MP, BR, CL, GY
506	nevertebrate terestre	<i>Grapholita molesta</i> (Busck, 1916)	<i>Cydia molesta</i> (Busck, 1916)	Insecta	Asia	Asia Orientală		2003	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	Contaminare/ Extindere	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	ridicat	Probabil prezentă în toată țara	Mm, Bn	AD, AL, AT, PT, BE, BA, GB, BG, RU, CZ, FR, DE, GR, HU, IT, LV, LT, ME, MK, MT, RS, SI, SK, ES, CH
507	nevertebrate terestre	<i>Lamprodilla festiva</i> (L. 1767)	<i>Buprestis festiva</i> Linnaeus, 1767, <i>Buprestis decemmaculata</i> Rossi, 1792, <i>Lamprodilla bonnairei</i> (Fairmaire, 1884)	Insecta	Europa	Circum-mediteraneana		1956	Ruicănescu, A. and Serafim, R. (1996) 'Specii noi sau puțin cunoscute de Buprestoidea pentru fauna României din colecția Dr. N. SĂVULESCU de la Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din București (Coleoptera : Buprestoidea)', <i>Entomologica Romanica</i> , 1(January), pp. 69-76. Available at: www.lepidoptera.ro.	Contaminare	Contaminant pe plante	Probabil ca populațiile ce se dezvoltă actualmente pe <i>Thuya</i> sunt introduse cu puieți importati ; populația din 1956 este posibil sa fi fost nativa, pe specii salbatice de ienupar.	Nitzu, E. et al. (2016) 'The range expansion of <i>Ovalisia festiva</i> (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) in Eastern Europe and Its Damaging Potential for Cupressaceae', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"</i> , 58(1-2), pp. 51-57. doi: 10.1515/travmu-2016-0006; Ruicănescu, A. and Serafim, R. (1996) 'Specii noi sau puțin cunoscute de Buprestoidea pentru fauna României din colecția Dr. N. SĂVULESCU de la Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din București (Coleoptera : Buprestoidea)', <i>Entomologica Romanica</i> , 1(January), pp. 69-76. Available at: www.lepidoptera.ro.	ridicat	In jur de 85 indivizi. Semnalata de la Baia de Arama, Cluj, Oradea, Timisoara, Suceava, Bistretu, Calimanesti si in jud. Ilfov	Bu, Mb, Mu, Oil, Bn, Tr, Cr	IT, ES, PT, FR, GR, SI, AT, DE, BG, HU